

المَجَلَّةُ العِراقِيَّةُ لِعلمِ النَفْسِ الاجْتِمَاعِي والسِّيَاسِي

مَجَلَّةٌ عِلْمِيَّةٌ تُصدِرُ عَنِ الجَمعِيَّةِ العِراقِيَّةِ لِعلمِ النَفْسِ السِّيَاسِي

الديمقراطية

تَحديداتُ مَفاهيميةٌ ومُعْضلاتُ عِراقِيَّة

المَجَلَّةُ العِراقِيَّةُ لِعلمِ النَفْسِ الاجْتِماعِي والسِّيَاسِي

مَجَلَّةٌ عِلْمِيَّةٌ تَصَدُرُ عَنِ الجَمْعِيَّةِ العِراقِيَّةِ لِعلمِ النَفْسِ السِّيَاسِي

رئيس التحرير Editor-in-Chief

لؤي خزل جبر علم النفس الاجتماعي السياسي

هيئة التحرير Editorial Board

جاسم محمد عيدي علم النفس الإرشادي
علي عبد الرحيم صالح علم النفس المعرفي
مازن حاتم علم النفس الاجتماعي السياسي

الهيئة الاستشارية Academic Advisory Committee

خليل إبراهيم رسول القياس النفسي
فارس كمال نظمي علم النفس الاجتماعي السياسي
يوسف حمه صالح علم نفس الشخصية
علي عبود المحمداوي الفلسفة السياسية
علي جواد وتوت علم الاجتماع السياسي
جعفر نجم نصر أنثروبولوجية الدين
محمد حمود السهر علم الاجتماع الثقافي
محمد عطوان العلوم السياسية

الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي

Iraqi Association For Political Psychology (IAPP)

الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي، جمعية مدنية عراقية غير حكومية، ذات شخصية قانونية مستقلة، تعمل ضمن رؤية: "نحو ثقافة سياسية إنسانية تحقق كرامة المجتمع وعقلانية الدولة"، تهدف إلى (1) دراسة وتحليل المشكلات والظواهر النفسية الناتجة عن تبادل التأثير بين السياسة والمجتمع، بهدف التوصل إلى استنتاجات وتوصيات تتيح إمكانية ممارسة الضغط الديمقراطي على المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية في الدولة بما يكفل أن يكون لمخرجات هذه المؤسسات ونشاطها تأثير إيجابي في بناء الشخصية العراقية، و(2) تقديم المشورة العلمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات التأثير الحيوي في تشكيل شخصية الفرد، وتبصيرها بالأسس النفسية للسلوك السياسي، وكيفية التحكم به إيجابياً بما يحقق الثقة الاجتماعية المتبادلة بين المواطن والدولة، ويرسخ مفاهيم العدل والحرية، ويعزز النسيج المجتمعي، و(3) نشر ثقافة سياسية مجتمعية إنسانية قائمة على تنمية وعي الإنسان بمسؤوليته عن شؤون الوطن، وتنشيط دوافع المشاركة السياسية السلمية لديه، وتبصيره بحقوقه الدستورية والسياسية والاجتماعية والإنسانية، وتحفيز قيم التسامح والسلام والتعددية وقبول الرأي الآخر، و(4) تبصير الإنسان بمشكلاته الانفعالية والادراكية ذات الأساس السياسي والاجتماعي، وزيادة وعيه بحقوقه النفسية المتضررة جراء ذلك، وتنمية تصورات متماسكة لديه عن هويته الوطنية وعن معنى إنساني للحياة يستحق منه الكفاح والمحاولة، عبر إرشاده إلى الوسائل الموضوعية الكفيلة بتحسين صحته النفسية وترصين شخصيته الفردية والاجتماعية والحضارية، و(5) إقامة أواصر تنسيقية وتفاعلية مع مراكز الأبحاث وأقسام العلوم الاجتماعية في الجامعات، بما يساهم في نشر التفكير العلمي وثقافة المساواة، ونبذ التمييز والعنف، وتفتيت بعض الصور النمطية السلبية العالقة في أذهان المكونات الاجتماعية عن بعضها البعض، و(6) تنشيط العمل الأكاديمي المشترك في اختصاصات علوم النفس والاجتماع والسياسة والتاريخ، بما يؤصل العلاقة البحثية بينها، سعياً لإجتراح تصورات فكرية أكثر عمقاً عن مجمل التأريخ السياسي والاجتماعي للعراق. تأسست الجمعية في 1 - 5 - 2017، هيئة تأسيسية تألفت من: الدكتور فارس كمال نظمي (رئيس الجمعية)، والدكتور لؤي خزعل جبر، والدكتور جاسم محمد عيدي، وأعلن التأسيس في بغداد بتاريخ 30 - 7 - 2017، ومنذ تلك اللحظة انطلقت في بناء نشاطات علمية نوعية.

البريد الإلكتروني للجمعية: iraqiapp@hotmail.com

البريد الإلكتروني لرئيس الجمعية: fariskonadhmi@hotmail.com

البريد الإلكتروني لرئيس تحرير المجلة: luaibrhr@yahoo.com

صفحة الجمعية على الفيسبوك: الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي

<https://www.facebook.com/IraqiAssociationforPoliticalPsychologyIAPP>

صفحة المجلة على الفيسبوك: المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

<https://www.facebook.com/IraqiJournalofSocialandPoliticalPsychology>

قواعد النشر في المجلة

1. يُشترط فيما يُنشر في المجلة أن يتصف بالعمق والدقة العلمية والمنهجية، والصلة بالإشكاليات المجتمعية، وضمن علم النفس الاجتماعي والسياسي، وما يتصل به من مقاربات علمية. ويتم تقييم النصوص العلمية بطريقة سرية من متخصصين رصينين.
2. تُشترط أصالة البحث، وكتابته للمجلة بالخصوص، وأن لا يكون منشوراً – كلياً أو جزئياً – في موضع آخر، مع إمكانية استثناء بعض الدراسات ذات الأهمية الخاصة.
3. المجلة منفتحة على كل التخصصات، وكل الاتجاهات، ضمن المواصفات والضوابط والأخلاقيات العلمية، وكل ما يرد يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعبر – بالضرورة – عن رأي الجمعية أو المجلة.
4. لغة المجلة هي العربية، مع ضرورة تثبيت المصطلحات الانكليزية بدقة، كما يمكن نشر نصوص بلغات أجنبية عند الضرورة.
5. يُعتمد أسلوب APA Style، الموثق في الطبعة السادسة من دليل النشر للجمعية النفسية الأمريكية Publication manual of the American Psychological Association (2010)، في كتابة البحوث، والأساليب المنهجية الموثقة للتخصصات الأخرى عند الضرورة، وكذلك البند الثامن من أخلاقيات البحث والنشر، الواردة في المبادئ الأخلاقية لعلماء النفس ونظام التصرف Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (2017) للجمعية النفسية الأمريكية.
6. يُرسل البحث، أو المساهمة، بصيغة مطبوعة على Word، بنوعية Sakkal Majalla، وحجم (16 غامق) للعنوان الرئيس، و(13 غامق) للعناوين الداخلية، و(13 غامق) للمتن، و(11 غامق) للهامش، مع إرفاق سيرة ذاتية موجزة للكاتب، تتضمن تخصصه وشهادته ولقبه وعمله، واهتماماته ومنجزاته العلمية، على البريد الإلكتروني: (luaibrhr@yahoo.com) أو (ali.salih@qu.edu.iq).
7. يخضع ترتيب البحوث في المجلة لضرورات فنية أو موضوعية، ولا صلة لذلك بمكانة الباحث.
8. المجلة إلكترونية مجانية، لا تدفع – ولا تتقاضى – مبالغ مقابل الدراسات المنشورة.

المحتويات

7	الخبيّة والأمل	دراسات
	الاحباط الديمقراطي والافتراق السياسي والسلوك الاحتجاجي في العراق	
	لؤي خزل جبر	
26	تحليل نفسي اجتماعي لتراجع الديمقراطية وصعود التسليّة	
	دور الحاجات والقيم والسياق	
	دانيال بارتال وتامير ماجال	
49	التمثّلات الاجتماعية للديمقراطيّة	
	الإدراكات والاتجاهات في أربع وثلاثون أمة	
	سيلفيو بيترو جريكو	
60	الديمقراطيّة وأزمة التغيير	
	مقال في ما هو كائن في النظام وما ينبغي فيه	
	علي عبود المحمداوي	
70	معضلات الديمقراطيّة في العراق	
	من الديكتاتورية الراسخة إلى الديمقراطيّة الهشة	
	نامو عبد الله	
80	الدول الهشة والفاشلة	
	منظورات نقدية عن الهجين المفاهيمي	
	أولييفيه ناي	
102	مقياس اتجاه المواطنة الديمقراطيّة	
	دراسة الصدق والثبات	
	جنكيز يلدريم وعادل توركولو	
119	الديمقراطيّة الباحث عن الديمقراطيين في العراق	حوارات
	حوار مع علي عباس مراد	
126	العراق بعد الحرب	مراجعات
	مقاربة قاعدية مابعد كولونيالية لإخفاق بناء الأمة الديمقراطيّة	
	ميريام جورجيس	
128	العراق	
	تاريخ سياسي من الاستقلال إلى الاحتلال	
	عضيد داويشة	

130

العراق

من الحرب إلى التسليطة الجديدة

توبي دوج

132

مُستقبل العراق

الدكتاتورية أم الديمقراطية أم الانقسام؟

ليام أندرسون وجاريت ستانسفيلد

134

العشائرية والتحول الديمقراطي في العراق

دراسة ميدانية

نصيف جاسم عاتي

136

مُحددات التحول الديمقراطي

تفسير تغير أنظمة الحكم في العالم

يان تيوريل

الخيبة والأمل

الاحباط الديمقراطي والاعتراب السياسي والسلوك الاحتجاجي في العراق

لؤي خزعل جبر

أستاذ دكتور، باحث متخصص في علم النفس الاجتماعي السياسي

luaibrhr@yahoo.com

المشكلة

العراق الآن يقف على مفترق الطرق، وهذا أوان البدء بتحقيق النظام الديمقراطي فيه، فلو فلتت هذه الفرصة من أيدينا لضاعت منّا أمداً طويلاً. لأنكر أنّ تحقيق النظام الديمقراطي في الوقت الحاضر سوف لا يخلو من العنف والصخب خلواً تاماً، فالشعب العراقي ليس في مقدوره أن ينقلب بين عشية وضحاها إلى شعب ديمقراطي رصين كالشعوب التي سبقت في مضمار الديمقراطية. إنّه يحتاج إلى زمن يمارس في النظام الديمقراطي مرة بعد مرة، وهو في كل مرة سيكون أكثر كفاءة فيه واعتياداً عليه مما في المرة السابقة. إنّ الديمقراطية ليست فكرة مجردة تُعلّم في المدارس أو تُلقَى في الخطابات والتهافتات، بل هي اعتياد وممارسة عملية. فإذا بقينا نتظاهر بالديمقراطية قولاً، ولا نمارسها فعلاً، فسوف نظل كما كنّا يسطو بعضنا على بعض إلى ما لا نهاية... إنّ الشعب العراقي مُنشقٌ على نفسه، وفيه من الصراع القبلي والطائفي والقومي أكثر مما في أي شعبٍ عربيٍ آخر، باستثناء لبنان، وليس هناك من طريقة لعلاج هذا الانشقاق أجدى من تطبيق النظام الديمقراطي فيه، حيث يُتاح لكل فئة منه أن تُشارك في الحكم حسب نسبتها العددية. ينبغي لأهل العراق أن يعتبروا بتجارهم الماضية، وهذا هو أوان الاعتبار! فهل من يسمع؟!

(علي الوردي، طبيعة المجتمع العراقي، 1965، ص383).

مُجمَل: بعدَ عقدين من مُغادرة التوتاليتارية، والشروع بالتحوّلات الديمقراطية في العراق، لا زالت تلك التحوّلات تواجه أزمات حادّة. والدراسة الحالية سعت إلى تعرّف مستويات - وعلاقات - الإحباط الديمقراطي (التناقض المُدرَك بين المثال الواقع الديمقراطي والاعتراب السياسي (الاتجاه التباغدي عن النظام السياسي) والسلوك الاحتجاجي (اللافعال والفعل الاحتجاجي المعياري واللامعياري تجاه النظام السياسي)، فطُبقت مقاييس المُتغيرات على عينة من طلبة الجامعة، وكشفت النتائج عن إحباط ديمقراطي بكل أبعاده، واعتراب سياسي بُعدي، وانقسامية في الخيارات الاحتجاجية: السلبية المُتطرفة مقابل السلمية الثورية، وارتباطية - وتنبؤية - الإحباط الأيديولوجي - عكسياً - بالمغادرة، والإحباط المؤسسي - عكسياً - بالتصويت المُتطرف، والإحباط السياسي - طردياً - بالتظاهرات السلمية، والإحباط السياقي - عكسياً - بالتظاهرات العنيفة، وفُسرت النتائج، وصيغت - بناءً على ذلك - جملة استنتاجات.

الكلمات المفتاحية: الإحباط الديمقراطي، الاعتراب السياسي، السلوك الاحتجاجي، الديمقراطية، التسلطية، التسلطية التنافسية.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

بهذه الكلمات التنبؤية العميقة ختم الوردى دراسته لطبيعة المجتمع العراقي قبل ثمان وخمسين سنة، في لحظة مفصلية، بين التسلطات التقليدية والشمولية. فمنذ تأسيس الدولة العراقية - كما يقول داويشه - ولدت ثلاثة مشاريع وظيفية منفصلة ومتراصة: "بناء البنيات الحكومية وتكوين الهوية الوطنية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية التي تشرعن الدولة والنخبة الحاكمة وتدعم التماسك الوطني" (Dawisha, 2013, p.7). إلا أن النظم المتعاقبة - الملكية والجمهورية - لم تُفلح -

لم تُفلح النظم المتعاقبة في تحقيق الديمقراطية. وجاء الاحتلال الأمريكي بوعيد "الديمقراطية"، ولكن العراق بعده قبع في فئة الدول الأفضل والأكثر تسلطية في العالم.

بدرجات متفاوتة - في تحقيق الديمقراطية، وإنما كرسّت التسلطة حتى بلغت القمة في التوتاليتارية (للتوسّع في ذلك يُنظر: جبر، 2021). فجاء الاحتلال الأمريكي بوعيد "الديمقراطية"، ولكن العراق - بعد ذلك الوعد - قبع في فئة الدول الأفضل والأكثر تسلطية في العالم. فمثلاً، في مؤشر الدول الهشة (الفاشلة)

Fragile (Failed) States Index 2022¹ نجد العراق ضمن الأعلى، بالمرتبة (23) بدرجة (93,8) في مرحلة الإنذار (Fragile States Index, 2022, p.7). وفي تقرير الديمقراطية V-Dem Report 2022²، نجد العراق ضمن الأدنى، مُصنّف كأوتوقراطية انتخابية، بالرّتب والتقدير الآتية: الديمقراطية الليبرالية (0,22-118)، الديمقراطية الانتخابية (0,37-114)، المكون الليبرالي (0,48-120)، المكون المساواتي (0,4-138)، والمكون التشاركي (0,45-128)، والمكون التداولي (0,6-107) (V-Dem, 2022, p.11, 45, 47). وفي مؤشر الديمقراطية Democracy Index 2022³ نجد العراق ضمن الأدنى،

¹ مؤشر يصدره صندوق السلام The Fund for Peace، يصنّف (179) دولة، بناءً على (12) مؤشراً: المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية (SEI) Social and Economic Indicators: الضغوط الديموغرافية (DP) Demographic Pressures واللاجئون والمهجرون (REF) Refugees and IDPs والتطور الاقتصادي المنتظم (UED) Uneven Economic Development والمظالم الجماعية (GG) Group Grievance وهروب الإنسان واستنزاف العقل (HF) Human Flight and Brain Drain والفقير والاندثار الاقتصادي (ECO) Poverty and Economic Decline، والمؤشرات السياسية والعسكرية (PMI) Political and Military Indicators: شرعية الدولة (SL) State Legitimacy والخدمات العامة (PS) Pubic Services وحقوق الإنسان وحكم القانون (HR) Human Rights and Rule of Law والأجهزة الأمنية (SEC) Security Apparatus والنخب المتحزبة (FE) Factionalized Elites والتدخل الخارجي (EXT) External Intervention. ضمن أربع فئات: (30-0) مُستدام Sustainable، (60-30) مُستقر Stable، (90-60) تحذير Warning، (120-90) إنذار Alert.

² تقرير تصدره مؤسسة V-Dem Institute، يُصنّف (179) دولة، بناءً على مؤشرات تفصيلية تقيس: الديمقراطية الليبرالية (Liberal Democracy)، الديمقراطية الانتخابية (Electoral Democracy)، المكون الليبرالي (Liberal Component)، المكون المساواتي (Egalitarian Component)، والمكون التشاركي (Participatory Component)، والمكون التداولي (Deliberative Component). ضمن أربع فئات: ديمقراطية ليبرالية (Liberal Democracy)، ديمقراطية انتخابية (Electoral Democracy)، أوتوقراطية انتخابية (Electoral Autocracy)، أوتوقراطية مُغلقة (Closed Autocracy).

³ مؤشر تصدره وحدة الخبير الاقتصادي Economist Intelligence Unit، يصنّف (167) دولة، بناءً على (5) مؤشرات: العملية الانتخابية والتعددية (Electoral Process and Pluralism) وكفاءة الحكومة (Functioning of Government) والمشاركة السياسية (Political Participation) والنقافة السياسية (Political Culture) والحريّات المدنية (Civil Liberties). ضمن أربع فئات:

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

مُصنَّف كنظامٍ تسلُّطي، بالمرتبة (124)، بدرجة كليَّة (3,13)، ودرجاتٍ تفصيليَّة: العمليَّة الانتخابيَّة والتعدديَّة (2,67)، وكفاءة الحكومة (3,21)، والمشاركة السياسيَّة (3,89)، والثقافة السياسيَّة (3,13)، والحريَّات المدنيَّة (2,94)، كما نجدُ - فيه - أنَّه مستقرٌّ منذ تأسيس المؤشر في (2006) ضمن هذه الفئة. وفي تراجُع: 2006 (4,01)، 2008 (4,00)، 2010 (4,00)، 2011 (4,03)، 2012 (4,10)، 2013 (4,10)، 2014 (4,23)، 2015 (4,08)، 2016 (4,08)، 2017 (4,09)، 2018 (4,06)، 2019 (3,74)، 2020 (3,62)، 2021 (3,51)، 2022 (3,13) (Democracy Index, 2022, p.10, 17).

الديمقراطيَّة في العراق - بحسب المؤشرات النوعيَّة والكميَّة - "مُعْضَلَةٌ" مُعْجَدَةٌ ومُرْكَبَةٌ وعميقة، استنارت دراساتٍ هائلة، بمقارباتٍ متنوِّعة، سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة وثقافيَّة، حاولت استكشاف عواملٍ تواتر الأنظمة التسلطيَّة، واستعصاء التحولات الديمقراطيَّة، ويصعُب حتى إجمال مُعطيات تلك الدراسات ضمن المساحة المُتاحَة، ولكن يُمكن - باستعارةٍ إسميَّة - الإشارة إلى خطيْن واسعيْن: الديمقراطيَّة المُستحيَّة (تحقُّق الديمقراطيَّة في العراق مُستحيلٌ أو يقرب من المُستحيل لرسوخ عناصرٍ مضادَّة للديمقراطيَّة في بنيته الاجتماعيَّة) والديمقراطيَّة المُمكنة (تحقُّق الديمقراطيَّة في العراق مُمكن، رغم الصعوبات الداخليَّة والخارجيَّة). ففي دراسته "معضلات الديمقراطيَّة العراقيَّة: من الدكتاتورِيَّة الراسخَة إلى الديمقراطيَّة الهشَّة"، يؤكد Abdulla 2010 أنَّ مُستقبل الديمقراطيَّة في العراق مُظلم، وأهمُّ أسباب ذلك الثقافة العراقيَّة، التي تكوَّنت عبر عقودٍ من الهيمنة التسلطيَّة، حيث الثقافة الدينيَّة جمعيَّة سلطويَّة واجباتيَّة والثقافة السياسيَّة عشائريَّة تغالبيَّة إننيَّة، وبذلك لا يُمكن أن تجد البنية الديمقراطيَّة الثقافة الديمقراطيَّة السائدة. وفي مقابل ذلك يؤكد Dawisha 2005، في دراسته "الاتجاهات والممارسات الديمقراطيَّة في العراق: 1921-1958"، إنَّ المجتمع العراقي لا يعاني - بالضرورة - من عجز ديمقراطي ثابت، إذ عاش فتراتٍ من الاتجاهات والممارسات الديمقراطيَّة وتقاليد التعددية السياسيَّة والخبرة بالمؤسسات السياسيَّة التمثيليَّة، ويُشير Inglehart et. al. 2006، في دراسة "رهاب الأجنبي وتماسك الجماعة الداخليَّة في العراق: تجربة طبيعيَّة عن تأثير غياب الأمن"، إلى أصالة genuine التزام العراقيين بالديمقراطيَّة، إذ "رغم التهديدات بالقتل ومواجهة القنابل الانتحاريَّة، خرج ملايين العراقيين للتصويت في انتخابات 2005، بنسبة أعلى من أكثر الانتخابات الرئاسيَّة الأمريكيَّة مشاركة"، كما ذكر Davis 2005 - في السياق ذاته - أنه بينما يرى العديد من الباحثين صعوبة الديمقراطيَّة في العراق، لثلاثة أسباب: (1) الانقسامات السياسيَّة العراقيَّة وفقدان الثقة بين الجماعات الإثنيَّة، و(2) انحسار العلمانية نتيجة تزايد النزعة الإسلاميَّة منذ بواكير التسعينات، و(3) استمرار الركود الاقتصادي السياسي، فإن كل المؤشرات تشير إلى أن العراقيين يرفضون

(4-0) أنظمة تسلطيَّة Authoritarian Regimes، (6-4) أنظمة Hybrid Regimes، (8-6) ديمقراطيَّات Flawed Democracies.

(10-8) ديمقراطيَّات كاملة Full Democracies.

التسلطية بالملق، وقد عبروا عن دعمهم القوي للدستور الجديد، الذي يتضمن آليات واضحة لمنع الممارسة الاعباطية لقوة الدولة، كما أن المؤسسة الدينية الأقوى في العراق (الحوزة العلمية) ترفض فكرة الدولة الإسلامية (Davis, 2005, p.62-63)، وأكّد أن الطائفية – إذا ما عُدت معوقاً

"المأساة الكبرى لعراق ما بعد (2003) قائمة في التناقض بين التزام أعداد كبيرة من العراقيين بالديمقراطية والتسامح الطائفي في وجه قيادة سياسية تواصل السماح بانتشار الطائفية والفساد والتخريب على العنف السياسي، بل وتعززه".

إضافياً للديمقراطية - ليست متأصلة في النفس العراقية، وإنما أزمة سوسيو تاريخية محددة (Davis, 2010, p.102)، تمثل ظاهرة جديدة، وتشكّل ابتعاداً رئيساً عن الثقافة السياسية العراقية في القرن العشرين، فقد عُرفَ عراق ما قبل البعث بشخصيته العلمانية والتعددية، ولا تعكس المنظمات الطائفية رؤى الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وخاصة مع تلاعب صدام حسين بالهوية الطائفية خلال العقدين

الأخريين من حكمه بهدف تقسيم عامة الناس وقهرهم، وقد أظهر استقصاء عام في المناطق العربية زيادة في عدد العراقيين المؤيدين للهوية الوطنية. وليس الطائفية أو السياسية، ورغبة شديدة في أن تقوم الحكومة العراقية بكبح جماح الميليشيات الطائفية، وأظهرت آراء العراقيين كافة دعماً قوياً للديمقراطية، لكن استعمال سلطة التحالف المؤقتة للمعيار الإثني أساساً للتعيين في الوظائف الحكومية، وتشجيع الأحزاب السياسية بناءً على الأساس الإثني، وليس الوطني، حمل رسالة إلى القادة المنتظرين مفادها أن السياسة الإثنية هي النظام السائد، وانتهى إلى أن "المأساة الكبرى لعراق ما بعد (2003) قائمة في التناقض بين التزام أعداد كبيرة من العراقيين بالديمقراطية والتسامح الطائفي في وجه قيادة سياسية تواصل السماح بانتشار الطائفية والفساد والتخريب على العنف السياسي، بل وتعززه بشكل كبير" (دافيس، 2007، ص 28-29).

المقاربة النفسية الاجتماعية تنطلق من عمق هذه الإشكاليات لبناء رؤية ديناميّة جدليّة تستوعب المنظورات عبر الحفر في البنية العميقة للذات الاجتماعية، إذ تمايز – بدايةً وبوضوح – بين البنية السياسية Political Structure (النظام) والثقافة السياسية Political Culture (المجتمع)، وقد تتطابق البنيتان، فتستقران، وقد تتعارضان، فتتصارعان، فهيمنة البنية التسلطية أو الديمقراطية لا يستلزم بالضرورة تسلطية أو ديمقراطية الثقافة، بل قد يستدعي المعارضة. وتحديد الثقافة يختلف باختلاف التوجّهات النظرية والمنهجية، فالثقافة منظومة قيمية يجب أن تُبحث بالكشافات النفسية الاجتماعية. كما تمايز بين شكل النظام Regime Form (المعلن المثالي) ومضمون النظام Regime Content (المطبّق الواقعي)، فأغلب النظم التسلطية تدعي الديمقراطية، وكثير من النظم الديمقراطية تمارس التسلطية، فتكون "ديمقراطية بلا ديمقراطيين"، ولعلّ أهم ما يحدد ديمقراطية نظام – قبل المحكّات الموضوعية – إدراك مواطنيه: كيف يُدرك المجتمع ديمقراطية نظامه؟ لما لذلك من صلة بالثقافة السياسية، وبالنتيجة باستجابة المجتمع لذلك

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

النظام، وفعله الفردي والجمعي في دعمه أو معارضته. وعند هذه النقطة ينبثق مفهوم "الإحباط الديمقراطي" كركنٍ أساس، إذ استكشافه يقدم مؤشراتٍ للثقافة (فالإحباط يستبطن الرغبة والقيمة) والبنية (فالإحباط يُشير إلى الإخفاق المُدرَك للنظام). ولذلك سَعَت الدراسة الحالية إلى بحثه، إذ بعد عقدين من بدء الوعد الأمريكي، وتعاقب الانتخابات والبرلمانات والحكومات، يجب استكشاف رؤية العراقي لمدى تحقُّقه، ومدى استيائه في حالة عدمه، مع رُفد ذلك باستكشاف ما خلفه ذلك من نزعة تباعدية انفصالية عن النظام، ونزعات احتجاجية في مواجهته.

فرضية البحث: نتيجة الإخفاق المُدرَك للنظام السياسي العراقي في تجسيد الديمقراطية، يعيش الفرد العراقي إحباطاً ديمقراطياً حاداً، بأبعاده كافة، كما يعيش اغتراباً سياسياً، بأبعاده كافة، ولكل منهما - صراحةً وضمناً - عواقب سلوكية احتجاجية. تتمثل - على نحوٍ مُتغايِر - في توجُّهات اللافعل والفعل المعياري والفعل اللامعياري، وفي سياق الأحداث والظروف والثقافات العراقية الخاصة قد تُهيمن - على نحو دينامي - ثيمتي السلمية والجدريّة.

المفاهيم

الإحباط الديمقراطي Democratic Frustration

قدّمت سارة هاريسون Sarah Harrison - في دراسةٍ رائدة (2020) - مفهوم الإحباط الديمقراطي، مُشيرةً إلى أن ما تعيشه الديمقراطية من أزمات، وما تشهده النظم من تصاعد الجماعات والأحزاب المتطرفة والشعبوية والحركات الاحتجاجية الجماهيرية، يدلُّ على تزايد عدم رضا المواطنين عن مؤسساتهم الديمقراطية، والمفهوم الذي يصفُ هذه الحالة - بتعبيرات المواطنين - هو الإحباط. ف'الإحباط الديمقراطي' مكون حاسم ومُهيمن في أزمات الديمقراطية، وأبعاده المختلفة يُمكن أن تكون ذات عواقب سلوكية مختلفة من المُحتمل أن تُنتج تحديات مُتغايرة للنظام الديمقراطي القائم" (Harrison, 2020, p.2).

مكونات الإحباط الديمقراطي

الإحباط إخفاقٌ في تحقيق هدفٍ مرغوبٍ، وبالنتيجة له مكونان: الرغبة في تحقيق الهدف (التوقع Expectation) والإخفاق في تحقيق الرغبة (عجز التحقق المُدرَك Perceived Delivery Deficit)، فالرُفد لا يشعر بالإحباط إن تحققت رغبته، كما لا يشعر بالإحباط إن لم يتحقق هدفٌ لا يُهمُّه. فالإحباط الديمقراطي ينبثق من التناقض بين التوقعات والمُدرَكات، فإذا لم تكن الديمقراطية مرغوبةً بشدة، لن يكون هناك إحباط في حالة عدم التحقق، وإذا كانت مرغوبةً ومُتحققةً لن يكون هناك إحباطٌ كذلك، فقط في حالة عدم تحقق التوقع - بدرجةٍ مرتفعة - يحدث الإحباط. وهذان المكونان هُما ما يُميزان الإحباط الديمقراطي عن فجوات التحقق الأخرى، وكما في الجدول (1) (Harrison, 2020, p.3-4).

الجدول (1) الأنموذج المفاهيمي للإحباط الديمقراطي: تفاعل التوقعات والمدرّكات.

المدرّكات Perceptions				
مرتفعة	متوسطة	منخفضة	مرتفعة	التوقعات
الإحباط	النقدية	الرضا	مرتفعة	Expectations
Frustration	Criticality	Satisfaction	منخفضة	
السخرية	اللاأبالية/ اللاتراث	إعادة المعايرة		
Cynicism	Apathy/ Indifference	Will Recalibrate		

أبعاد الإحباط الديمقراطي

الإحباط الديمقراطي قد يرتبط بموضوعاتٍ متغايرة، فالنُظُم الديمقراطيّة ذات أبعادٍ مُتعددة، وبالتالي قد يتنوّع الإحباط بحسب تلك الأبعاد. ويُمكن تحديد ثلاثة أبعادٍ أساسيّة: (1) الإيديولوجي Ideological، التطابق بين النظام وتفضيلات المواطنين، ففي حالة عدم تمثيل النظام لمعتقدات مواطنيه ورغبتهم بالمشاركة والبدائل السياسيّة يحدث الإحباط الديمقراطي الإيديولوجي، و(2) المؤسسي Institutional، العمليات المؤسسيّة القادرة على التحقيق الفاعل والشفاف للقيم الديمقراطيّة، ففي حالة الافتقار للمؤسسات الفاعلة والعمليات الشفافة وإمكانية السيطرة يحدث الإحباط الديمقراطي المؤسسي، و(3) السياسي Political، الشخصيات السياسيّة الموثوقة والمُخلصّة، ففي حالة النُخبّة التي لا تهتمُّ إلا بالمصلحة الشخصية ولا تحترمُ المواطنين يحدث الإحباط الديمقراطي السياسي. وكلُّ بعدٍ مصدرٌ لقيمةٍ ديمقراطيّةٍ مُحتمّلة، ولتوقعاتٍ ديمقراطيّةٍ، وأساسٌ مُحتملٌ لتقييم التحقّق المُدرّك، فيُمكن أن يتنوّع المكونان الأساسيان للإحباط الديمقراطي ضمن كلِّ بُعدٍ من هذه الثلاثة. وقد أكّدت تحقّقات هاريسون الامبيريقية الافتراضات المكوناتيّة والأبعاديّة (الشكل 1) (Harrison, 2020, p.5,8).

الشكل (1) توزيع - مقياس - لمكونات وأبعاد الإحباط الديمقراطي.

عواقب الإحباط الديمقراطي

للإحباط - كما كشفت الدراسات الكثيرة - عواقب سلوكية ثلاثية: الانسحاب والغضب والعدوان، والتي يمكن أن تُترجم - في حالة الإحباط الديمقراطي - إلى تجليات سياسية مُحدّدة، وكما في الجدول (2). وقد تتغير هذه العواقب بحسب بُعد الإحباط، إذ يؤدي الإحباط الإيديولوجي إلى الانسحاب، والإحباط المؤسسي إلى الغضب، والإحباط السياسي إلى العدوان، وكلما تزايدت الأبعاد، وتراكمت، أدت إلى استجابات إحباطية حادة مُتزايدة. وقد أكدت تحقيقات هاريسون الامبيريقية - جزئياً - هذه الافتراضات، إذ بيّنت أنّ الإيديولوجي فسّر استجابة المقاطعة من الانسحاب، والمؤسسي فسّر كلا استجابتي الغضب، والسياسي فسّر كلا استجابتي العدوان، وهو ما يتسق مع الافتراضات، ولكن وجدت كذلك أنّ المؤسسي فسّر استجابة المغادرة من الانسحاب واستجابتي العدوان، والسياسي - بدلالة أقل - فسّر استجابة المغادرة من الانسحاب واستجابة التصويت المتطرف من الغضب (الشكل 2)، وأشارت إلى أنّ إحباط المواطنين الناجم عن إخفاق المؤسسات وفساد السياسيين يخلق فجوة تحقّق مُدركة كبيرة تجعل من كل الخيارات - باستثناء العدوان - مُستبعدة (Harrison, 2020, p.5-7,10-12).

الجدول (2) تصنيف عواقب الإحباط الديمقراطي.

العدوان	الغضب	الانسحاب		
Aggression	Anger	Withdrawal		
التظاهرات العنيفة	التظاهرات السلمية	المقاطعة	ناعمة	مستوى
Violent demonstration	Peaceful demonstration	Abstention		الاستجابة
الثورة	التصويت المتطرف	المغادرة	خشنة	Reaction Level
Revolution	Extremist vote	Leaving the country		

الشكل (2) مسارات الإحباط الديمقراطي.

أنموذجُ هاريسون عميقٌ ومُحكّم، ولكن يُلاحظُ عليه (1) تركيزه على المؤسسات الديمقراطية، وإغفاله الظروف الملائمة - بحسب روبرت دال Robert Dahl - للديمقراطية الواقعية، فتحقّق واستقرار الديمقراطية كما يرتبط بتوافر الأركان المؤسسية الرصينة، يرتبط كذلك بتوافر سياقات مُحيطّة مناسبة، ولذلك يُمكن إغناء الأنموذج بإضافة بُعدٍ رابع: البُعد السياقي Contextual،

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

السيطرة المَدنيَّة والثقافة الديمقراطيَّة والسيادة المنيعة (دال، 2000، ص133-150). و(2) التحديد السكوني للصِّلات بين الأبعادِ والعواقب، وإغفالُ العلاقة الديناميَّة الناجمة عن تفاعلِ العواملِ الوسيطة، ولذلك اختلقت نتائج الدراسة -جزئياً- عن الافتراضات المبدئيَّة، مما يكشف عن ضرورة التحديد الدينامي المنفتح - إلى حد ما - على الخصوصيَّة المجتمعيَّة.

الاغتراب السياسي

عرّف مارفن أولسن Marvin E. Olsen الاغتراب السياسي على أنَّه اتجاهٌ تباُعدي estrangement عن النظام السياسي، يقع ضمنَ فئتين واسعتين: العجز السياسي Political Incapability والسخط السياسي Political Discontentment. في العجز السياسي يُفرض الاغتراب على الفرد من بيئته، ويحدث - في الغالب - عند الأشخاص الذين يحتلون مكانات اجتماعيَّة محرومة، إذ يُدرك الفرد أنَّ النظام يمنعه من تحقيق أهدافه والتعبير عن فرديتته، فيشعرُ باليأس Despair، ويتضمَّن ثلاثة أبعاد: (1) اللاتوجُّه Guidlessness، فيرغب الفرد بتحقيق أهداف مُعيَّنة، ولكنه لا يعرف كيف، و(2) اللاقوَّة Powerlessness، فيعرف الفرد كيف يحقق أهدافه، لكن وسائله عقيمة، و(3) اللامعنى Meaninglessness، فيعرف الفرد أهدافه ووسائله، ولكنه لا يجد علاقةً منطقيَّة بين أهدافه ووسائله. وفي السخط السياسي يختارُ الفرد الاغتراب طواعيَّةً، ويحدث - في الغالب - عند الأشخاص من "الطبقة الوسطى القديمة"، إذ يُدرك الفرد بأنَّ عالمه الاجتماعي لا يستحق المشاركة لعدم توفيره لأهداف ونشاطات ذات قيمة، فيشعرُ بالقرف Disgust، ويتضمَّن ثلاثة أبعاد: (1) الاختلاف Dissimilarity، يرى الفرد نفسه مُبایناً لمُحيطه، و(2) الاستياء Dissatisfaction، لا يكتث الفرد - بل يرفض - علاقته بالبنية الاجتماعيَّة، (3) الخيبة Disillusionment، يشعر بخيبة من بيئته الاجتماعيَّة. ويؤكد أولسن أنَّ كلا الفئتين لا ترتبطان - بدرجة ملحوظة - بالمشاركة السياسيَّة، لكنهما تختلفان - بصورة حادَّة - في العلاقة بتفضيل الحزب والتصويت، كما لوحظ في العينات الأمريكيَّة، إذ يصوت الفرد مرتفع العجز ومنخفض السخط - بأغلبية ساحقة - للديمقراطيين، بينما يصوت الفرد مرتفع السخط ومنخفض العجز - بدرجة كبيرة - للجُمهوريِّين (Olsen, 1969, 288-299).

السلوك الاحتجاجي

أكدت نيكول توش Nicole Tausch وجولي بيكر Julie Becker ورسل سبيرز Russell Spears وأوليفر كرس Oliver Christ، في أنموذج الانفعال - الفاعليَّة The Emotion-Efficacy Model (EEM)، على الانفعالات ومعتقدات الفاعليَّة الجمعيَّة بوصفهما المسارين الأساسيين المُنتجين للفعل الجمعي الاحتجاجي، وعمِلت على إضافة استبصارات جديدة عبر استكشاف تمايز اشتغال هذين المسارين بحسب طبيعة الأفعال الجمعيَّة: المعياريَّة Normative actions (الأفعال التي تخضع لمعايير النظام الاجتماعي الواسع، مثل المشاركة السياسيَّة والاحتجاجات السلمية) وغير المعياريَّة

Non-normative actions (الأفعال التي تنتهك معايير وقواعد النظام الاجتماعي الواسع، مثل العنف).

للفعل الجمعي – كما أكد الأ نموذج – مساران: المسار الانفعالي Emotional Pathway (الغضب استجابة للظلم يدفع نحو الفعل الجمعي)، والمسار الفاعلي Efficacy Pathway (الاعتقاد بأن المشاكل يمكن أن تُحل جمعياً يزيد احتمالية قيام أعضاء الجماعة بالفعل الجمعي). وهما مساران مستقلان، ولكنهما متكاملين. (1) تقديرات الظلم والغضب المعتمد على الجماعة Injustice Appraisals and Group-based Anger: تأكيدات نظريتي الجرمان النسبي RDT والهوية الاجتماعية SIT على مشاعر الغضب والاستياء، اتسقت مع نظرية الانفعال بين الجماعات IET Macki, Devos & Smith 2000 التي نظرت إلى الانفعال بوصفه "متلازمة معقدة تتضمن معارف ومشاعر ونزعات سلوكية"، وأشارت إلى أنه "في المواقف التي يصنّف فيها الأفراد بوصفهم أعضاء جماعة اجتماعية، تصبح الأحداث المرتبطة بالجماعة ذات أهمية شخصية وتثير انفعالات مع نزعات الفعل المرتبطة بتلك الانفعالات". فتقدير أنّ الجماعة الداخلية تُعامل بشكل غير منصف وتعاني من تدني غير عادل يثير انفعال الغضب المرتبط بالجماعة ويحفز نزعات الفعل، لتوجيه الناس ضد المسؤول. (2) دور فاعلية الجماعة The Role of Group Efficacy: اعتقاد أعضاء الجماعة المتدنية بأن موقف جماعتهم قابل أو غير قابل للتغيير، يرتبط بملاحظة الثبات في نظرية الهوية الاجتماعية SIT، التي تفترض أن عدم الثبات المدرك لتراتبية الجماعة ضروري لحدوث الفعل الجمعي. وبينما يشير الثبات إلى محددات موقفية للتغيير، فإن مفهوم الفاعلية الجمعية – العجز الجمعي ينبثق من مدى رؤية الجماعة الداخلية على أنها قادرة على حل مشكلاتها. وقد جمع Wright 2001 هذه العوامل في مفهوم التحكم الجمعي، الذي ينتج من الاعتقاد بأن سياق بين الجماعات مستجيب للفعل، ومن إدراك أنّ الجماعة الداخلية تمتلك القدرات اللازمة للتغيير (Tausch et al., 2011, p. 129-133).

العلاقة بين الانفعالات والفاعلية والفعل تختلف باختلاف طبيعة الأفعال: معيارية – غير معيارية (الشكل 3)، فالأفعال المعيارية غالباً ما ترتبط بالغضب Anger، بينما يتنبأ الاحتقار Contempt بالفعل الجمعي غير المعيارية. (1) الغضب والاحتقار والفعل الجمعي المعيارية وغير المعيارية: الافتراض أن يرتبط الغضب بالفعل المعيارية، ولا يرتبط بالفعل غير المعيارية، بينما يرتبط الاحتقار بالفعل غير المعيارية، ناشئ من العمل على الفروق الوظيفية بين الغضب والاحتقار. فعلى الرغم من أنهما مرتبطان بقوة ومتوافقان ويتضمنان – كلاهما – تقديرات سلبية لمقاصد الآخرين وكراهية الآخر، فإن هناك فروقاً مهمة في إطار تطورهما ومضامينهما للعلاقات الاجتماعية. وقد قدم Fischer & Roseman 2007 دليلاً على أن الغضب يميل إلى الحدوث في العلاقات الأكثر حميمية، حيث توجد درجة ما من السيطرة على شخص آخر، وعندما تكون المصالحة مرغوبة في النهاية، وبدلاً من أن يؤدي إلى فعل تدميري مهدد للعلاقة، يميل الغضب إلى إنتاج هجمات قصيرة المدى (لفظية في الغالب) تستهدف تغيير سلوك الشخص الآخر، وفي النهاية تحسين العلاقة. وهذا يتسق

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

مع مقارنة الانفعال التي ترى الغضب انفعالاً بنائياً ذو وظيفة مرتبطة بتصحيح الأخطاء وبناء معايير مقبولة للنتيجة. بينما يحدث الاحتقار في العلاقات الأقل حميمية، حيث يوجد نقص مدرك في السيطرة على شخص آخر، وعندما لا تكون المصالحة مرغوبة على المدى الطويل، وبينما يمكن أن يحدث الاحتقار استجابة للأمثلة نفسها التي تُحدث الغضب، فإن الأول مرتبط بالتغيرات الدائمة في المعتقدات الخاصة بالشخص الآخر والعزو النزوعي السلبي لسلوك الآخر، ويُظهِر - في سياق العلاقات بين الجماعات - ارتباطاً بنزع الإنسانية Dehumanization عن الجماعة الخارجية، التي تُشرعن الأفعال المتطرفة، فينتج غالباً انتقاصاً من موضوع الاحتقار وتدهوراً في العلاقات الاجتماعية واستبعاداً اجتماعياً، وبالتالي يقود إلى تباعد (جسدي ونفسي) عن موضوع الاحتقار. و(2) فاعلية - عجز الجماعة والفعل الجمعي المعياري وغير المعياري: هناك أدلة كثيرة تراكمت عبر عدد كبير من الدراسات مؤكدة ارتباط الفاعلية - العجز الإيجابي بالفعل الجمعي، إلا أن هذه الأدلة اشتقت من دراسات بحثت - في الغالب - الأشكال المعيارية المعتدلة من الفعل الجمعي، فيمكن افتراض أن الفاعلية ترتبط إيجابياً بالفعل الجمعي المعياري وسلبياً بغير المعياري، فالفعل الجمعي غير المعياري سيحدث عندما يشعر الأفراد أن جماعتهم عاجزة عن التعامل مع الظلم أو التأثير في القرارات السياسية ذات الصلة. وهذا يمكن أن يكون بسبب أن الناس يشعرون بأن جماعتهم لا تمتلك القنوات التقليدية المتاحة للتأثير السياسي، ومهمشة من إجراءات النظام السياسي القائم، وغير منظمة مدعومة. وهناك عدد من الدراسات المتسقة مع فكرة أن العجز الجمعي يحث الأشكال الأكثر تطرفاً من الفعل الجمعي. ويجب ملاحظة أن الفعل غير المعياري لا يفترض أن يمثل استراتيجية لاعقلانية، بل يتصف بالاستراتيجية العالية ذات الوظائف المتعددة، مثل التأثير على الرأي العام الواسع وبناء الحركة وكسب أنصار جدد. فعلى الرغم من أن الجماعة كلها تبدوا عاجزة وغير فاعلة، فإن الفعل غير المعياري ربما يزحزح الموقف السياسي القائم، ويُسهل الشروط التي يمكن أن تقود إلى التغيير على المدى الطويل (Tausch et. al., 2011, p. 134-139).

الشكل (3) أنموذج الانفعال - الفاعلية للفعل الجمعي

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

لاختبار النموذج، أجريت ثلاث دراسات مسحية بحثت احتجاجات الطلبة على رسوم التعليم في ألمانيا (332 فرداً) وفعل المسلمون الهنود الداعم في إطار تدني الجماعة الداخلية (156 فرداً) واستجابة المسلمين البريطانيين للسياسة الخارجية البريطانية (466 فرداً). فأظهرت النتائج بشكل عام دعماً للتنبؤات، وأُشترت أن: (1) الغضب ارتبط بقوة بالفعل الجمعي المعياري، ولم يرتبط كلياً أو ارتبط بشكل أقل قوة بالفعل الجمعي غير المعياري، و(2) الاحتقار كان إما غير مرتبط أو مرتبط سلبياً بالفعل المعياري، ولكنه تنبأ بشكل ايجابي دال بالفعل غير المعياري، و(3) ارتبطت الفاعلية إيجابياً بالفعل المعياري وسلبياً بالفعل غير المعياري (Tausch et. al., 2011, p. 140-148).

النموذج العمومي

بجمع النماذج النظرية السابقة يُمكن صياغة نموذج عمومي مُستوعب (الشكل 4)، حيثُ الإحباط الديمقراطي والاعتراض السياسي والاغتراب السياسي بنيتان متميزتان، فالأخير لا يرتبط بالفعل الاحتجاجي، كما أكد أولسون، وإنما قد يؤثر في مُسبقاته الانفعالية (الغضب) والتوقُّعية (العجز) في نموذج توش وآخرون، بينما الأول يرتبط - بحسب هاريسون - بالفعل الاحتجاجي بصورة متغيرة بحسب الأنماط، حيث يرتبط الإيديولوجي بالفاعل (الانسحاب) والمؤسسي بالفعل المعياري (الغضب) والسياسي بالفعل اللامعاري (العدوان)، والأخيران يتفاعلان مع المُسبقات الانفعالية والتوقُّعية في نموذج توش وآخرون، وقد تحدّث انزياحات في هذه الارتباطات، كما بينت دراسة هاريسون، وأحلتناهُ إلى الخصوصية المجتمعية. أما الاحباط السياقي - إضافة الدراسة الحالية - فيتوقَّع ارتباطه بالفعل اللامعاري لكونه يرتبطُ بالظروف الخارجية المحيطة بالنظام السياسي، إذ تكشفُ عن ضعفه وصعوبة التغيير الديمقراطي بالفعل المعياري.

الشكل (4) النموذج العمومي (السهم المتصل العريض: الافتراض المبدئي، السهم المتصل الرفيع: تنويعات دراسة هاريسون، السهم المتقطع العريض: إضافة الدراسة الحالية، السهم الرفيع المتقطع: علاقة مُفترضة غير مُختبرة في الدراسة الحالية).

المَنهج

المُشاركون

تألفت عينة البحث من (200) طالباً وطالبة، من طلبة الدراسة الأولية في جامعة المثنى، طُبقت عليها المقاييس – جمعياً – في (أذار 2023).

المقاييس

مقياس الإحباط الديمقراطي: عمد الباحث إلى تطوير مقياس الإحباط الديمقراطي، تألف من (12) فقرة، لقياس أربعة أبعاد، لكل بُعدٍ (3) فقرات: الإيديولوجي (السياسيون المُنتخبون يُمثلون – بحق – مُعتقدات وتفضيلات وتوجُّهات الناس / للناس القُدرة على الاختيار الحقيقي بين مجموعة من البدائل السياسيّة / الناس يتمكّنون من المُشاركة الفاعلة في العمليّة السياسيّة) والمؤسسي (يستمتع السياسيون - بصدق - إلى مشاكل ومطالب المواطنين / السياسيون واضحون وكفوتون ومهنيون / إذا لم يكن المواطنين راضين عن طريقة الحُكم، يُمكنهم إبعاد السياسيّين الفاشلين) والسياسي (يهتم السياسيون - بصدق - بمصلحة المواطنين أكثر من مصالحهم الشخصيّة / السياسيون يهتمون بالمصلحة المُستقبليّة للمواطنين / السياسيون يحترمون الناس) والسياقي (القوّة المُسلّحة والجماعات المُسلّحة خاضعة لسيطرة الحكومة المدنيّة / المُجتمع مؤمن بالقيم الديمقراطيّة، ويدعم المؤسسات والسياسات الديمقراطيّة / لا يُمكن لدولةٍ خارجيّة تهديد البلد، والتدخّل في توجيه قراراته وزعزعة استقراره)، وقد استفاد – كثيراً - في الثلاثة الأولى من مقياس الإحباط الديمقراطي Harrison 2020 J Democratic Frustration (Harrison, 2020, p.14)، وصاغ فقرات الرابع. ولهذه الفقرات – بحسب أسلوب Harrison 2020 – استجابتان: المُفترض (ما يجب أو يرغب الفرد أن يكون) والواقع (ما هو واقع بالفعل في العراق)، إذ يستجيب الفرد لكل فقرة بتقدير المُفترض على مدرج (0-10) ثم بتقدير الواقع (0-10)، وتتكون الدرجة النهائيّة للفقرة من طرح الثانية من الأولى (الفجوة بين المُفترض والواقع: المُفترض - الواقع). وتحقق الباحث من صدقه البنائي بالتحليل العاملي الاستكشافي، والتدوير الفارماكسي، الذي أكّد بنيته الرباعيّة، وحلّل فقراته بعلاقة الفقرة بالدرجة الكلية، فكانت كل معاملات ارتباط بيرسون دالة بالاتجاه الإيجابي، وتعرّف ثباته بمعامل ألفا كرونباخ، فكانت قيمته: (الإحباط الإيديولوجي: 0,64 والإحباط المؤسسي: 0,78 والإحباط السياسي: 0,86 والإحباط السياقي: 0,69)، مما يشير إلى جودة خصائصه السايكومترية.

مقياس الاغتراب السياسي: عمد الباحث إلى ترجمة مقياس الاغتراب السياسي Political Alienation Olsen 1969 J، ويتألف من (8) فقرات، ليكرتية إيجابية، خماسية البدائل، تقيس بعدين، لكل بُعد (4) فقرات: العجز السياسي (أعتقد أنّ المسؤولين الحكوميون لا يهتمون بما يُفكر فيه الناس / لا توجد طريقة غير الانتخابات يمكن لأناس التأثير على تصرفات الحكومة / السياسة والحكومة مُعقّدة جداً، لدرجة أنّ الناس لا يُمكنهم فهم ما يحدث / ليس للناس رأي بما تفعله

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

(الحكومة) والسخط السياسي (الحكومة تحاول هذه الأيام القيام بأشياء كثيرة، بما في ذلك بعض الأنشطة التي لا أعتقد أن من حقها القيام بها / الحكومة - في الغالب - تخدم مصالح عدد قليل من الجماعات المنظمة، ولا تهتم بحاجات الناس / الحكومة - في الغالب - فاشلة في اتخاذ الخطوات الضرورية في الموضوعات المهمة، حتى عندما يرغب الناس بذلك / إذ بقيت الحكومة تعمل بالطريقة الحالية، أعتقد أنها عاجزة تماماً عن التعامل مع كل المشاكل الخطيرة التي تواجه البلاد) (Olsen, 1969, 290). وبعد التحقق من صدق الترجمة، تحقق الباحث من صدقه البنائي بالتحليل العاملي الاستكشافي، والتدوير الفاريماكسي، الذي أكد بنيته الثنائية، وحلل فقراته بعلاقة الفقرة بالدرجة الكلية، فكانت كل معاملات ارتباط بيرسون دالة بالاتجاه الايجابي، وتعرّف ثباته بمعامل ألفا كرونباخ، فكانت قيمته: (العجز السياسي: 0,58 والسخط السياسي: 0,54)، مما يشير إلى جودة خصائصه السايكومترية.

مقياس السلوك الاحتجاجي: عمد الباحث إلى تطوير مقياس الاحتجاج السياسي، تألف من (6) فقرات، بدائل خماسية، كل فقرة تقيس نمطاً احتجاجياً (في الوضع السياسي الحالي في العراق، أفضل ما يمكن للناس فعله): الالفعل (مقاطعة العملية السياسية / مغادرة البلد بمجرد توفر فرصة) والفعل المعياري (المشاركة في تظاهرات احتجاجية سلمية / التصويت - في الانتخابات - لجماعات متطرفة معارضة) والفعل اللامعاري (المشاركة في تظاهرات احتجاجية عنيفة / القيام بثورة للإطاحة بالنظام). وقد استفاد الباحث في تحديد هذه البدائل من أدبيات السلوك الاحتجاجي وتحديدات Harrison 2020. وتحقق الباحث من صدقه البنائي بالتحليل العاملي الاستكشافي، والتدوير الفاريماكسي، الذي أكد بنيته السداسية.

النتائج

مستويات المتغيرات

لتعرّف مستويات المتغيرات استعمل الاختبار التائي لعينة واحدة (الجدول 3)، فبيّن حضور الاحباط الديمقراطي بأبعاده كافة، ومستوى متوسط من الاحباطين الإيديولوجي والسياقي، ومستوى مرتفع من الاحباطين المؤسسي والسياسي. كما بيّن حضور الاغتراب السياسي - بدرجة مرتفعة - بكلا بُعديه: العجز السياسي والسخط السياسي. وأظهر اعتدال تفضيل المقاطعة، وانخفاض تفضيل المغادرة والتصويت المتطرف والتظاهرات العنيفة، وارتفاع تفضيل التظاهرات السلمية والثورة. مما يكشف عن احباط ديمقراطي بكل أبعاده، يُشير إلى فجوة مُدرّكة بين الرغبة وتحقق الرغبة بالديمقراطية، وتعبير آخر إلى إخفاق مُدرّك في تحقيق الرغبة الديمقراطية، ويتضح ذلك الإخفاق في البُعدين المؤسسي والسياسي، المؤسّسات والشخصيات غير المُجسدة للوظيفة الديمقراطية، وغير القادرة - بالنتيجة - عن تحقيق المثاليات ومواجهة الظروف المُحيطة. وبموازاة ذلك - أو بالتفاعل معه - هناك اغتراب سياسي ببُعديه، يُشير إلى اتجاه تباعدي عن النظام السياسي،

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

وعزلةٍ نفسيةً – مفروضة وطوعيةً - عنه. ويكشفُ – كذلك – عن انقساميةً في الخيارات الاحتجاجية، تخترق التصنيف التقليدي للافعل والفعل المعياري والفعل اللامعياري، والاستجابات الناعمة والخشنة، إذ هناك رفضٌ دال لأحد بدائل هذه الفئات (المُغادرة من اللافعل، التصويت المتطرف من المعياري، التظاهرات العنيفة من اللامعياري)، ودعمٌ للبدل الآخر، متوسط في حالة ودالٍ في حالتين (المقاطعة من اللافعل، التظاهرات السلمية من الفعل المعياري، الثورة من الفعل اللامعياري)، مما يُعطي تنميلاً عراً اقياً خاصاً، يُمكن تسميته ب: السلبية المتطرفة مقابل السلمية الثورية.

الجدول (3) الاختبار التائي لمستويات الاحباط الديمقراطي والاعتراب السياسي والاحتجاج السياسي

الوسيط الحسابي	الانحراف المعياري	القيمة التائية	الدلالة
14,2	6,7	1,1-	متوسط
19,5	7,4	*6,0	مرتفع
19,3	7,7	*5,5	مرتفع
14,8	6,6	0,2-	متوسط
13,1	3,8	*2,7	مرتفع
15,9	3,1	*12,8	مرتفع
2,9	1,4	0,3-	متوسط
2,4	1,5	*3,5-	منخفض
4,2	1,1	*10,4	مرتفع
2,3	1,3	*4,7-	منخفض
1,7	1,3	*8,8-	منخفض
4,2	1,2	*9,4	مرتفع

علاقات المتغيرات

لتعرّف العلاقة الارتباطية بين الاحباط الديمقراطي والاعتراب السياسي والاحتجاج السياسي استعمل معامل ارتباط بيرسون (الجدول 4)، فبين دلالة ارتباط الأبعاد الأربعة للاحباط الديمقراطي وبُعدي الاعتراب السياسي، وعدم دلالة الارتباط بين الاحباط الديمقراطي والاعتراب السياسي، وكذلك بين الاعتراب السياسي والاحتجاج السياسي، أما في الارتباط بين الاحباط الديمقراطي والاحتجاج السياسي فكانت الارتباطات الدالة هي: ارتباط الاحباط الايديولوجي – عكسياً - بالمغادرة، وارتباط الاحباط المؤسسي – عكسياً - بالتصويت المتطرف والتظاهرات العنيفة، وارتباط الاحباط السياسي – طردياً - بالتظاهرات السلمية، وارتباط الاحباط السياقي – عكسياً - بالتظاهرات العنيفة. والارتباطات البقية لم تكن دالة. ولتعرّف الدلالة التنبؤية لارتباطات الاحباط الديمقراطي والاعتراب السياسي بالاحتجاج السياسي استعمل الانحدار المتعدد التدرّجي (الجدول 5 والشكل 5)، فبين تنبؤية: الاحباط الايديولوجي بالمغادرة، والاحباط المؤسسي بالتصويت المتطرف، والاحباط السياسي بالتظاهرات السلمية، والاحباط السياقي بالتظاهرات العنيفة. وبذلك اتسقت الدلالة التنبؤية مع النتائج الارتباطية، باستثناء العلاقة بين الاحباط المؤسسي والتظاهرات العنيفة.

الجدول (4) معاملات الارتباط بين الاحباط الديمقراطي والاغتراب السياسي والاحتجاج السياسي

الاحتجاج السياسي						السخط	العجز	السياسي	المؤسسي	الاحباط
الثورة	العنفية	التصويت	السلمية	المغادرة	المقاطعة					
0,02	0,11	0,04	0,14	0,21-	0,02	0,09	0,03	0,51	0,57	0,54
0,00	0,23-	0,24-	0,15	0,10	0,01	0,17	0,09	0,42	0,75	
0,05	0,09	0,09	0,29	0,05	0,00	0,11	0,00	0,50		
0,05	0,24-	0,18	0,18	0,14	0,15	0,02	0,14			
الاغتراب										
0,13	0,11	0,06	0,15	0,17	0,02	0,35				
0,08	0,12	0,10	0,09	0,00	0,11					
السخط										

الجدول (5) تحليل الانحدار المتعدد التدريجي لتنبؤية أبعاد الاحباط الديمقراطي بخيارات الاحتجاج السياسي

الخيار الاحتجاجي	النمط الإحصائي التنبؤي	معامل الانحدار	القيمة الفائتة
المغادرة	الاحباط الإيديولوجي	0,21-	*4,2
التظاهرات السلمية	الاحباط السياسي	0,29	*10,8
التصويت المتطرف	الاحباط المؤسسي	0,24-	*6,1
التظاهرات العنيفة	الاحباط السياقي	0,24-	*5,9

الشكل (5) المسارات الارتباطية (كُلُّ الأُسْمُ) والتنبؤية (الأُسْمُ الغامِقة) للاحباط الديمقراطي والاحتجاج السياسي

التفسيرات والاستنتاجات

أظهرت النتائج قطيعة عميقة مع النظام السياسي، بلغت حدَّ الإحباط والاغتراب، بأبعادهما كافة. وإحباط الديمقراطي جاء نتيجة (1) امتلاك توقعات عالية من النظام الجديد، الذي جاء بعد عقود طويلة من التسليطة والتوتاليتارية، و(2) الإخفاق الهائل - الواضح - للنظام الجديد، في تحقيق القيم والممارسات الديمقراطية، وفي تحقيق المتطلبات الدلتيَّة والمجتمعيَّة. وتصدَّر الاحباطات الاحباطان المؤسسي والسياسي، إذ يشعر الفرد بأن السياسيين منفصلين وفاشلين ومستحكين، ولا يهتمون إلا بمصالحهم، ولا يحترمون الناس، ولعلَّ سبب تصدُّر هذين الاحباطين (1) عينيتهما، بمعنى كونهما يتعلَّقان بمؤسسات وشخصيات محددة ملموسة من جهة، و(2) سببتهما، بمعنى أنهما سبب - مباشر أو غير مباشر - للإحباطين الآخرين: الإيديولوجي والسياقي، فالسياسيون - المذكورون - لا يُمثلون الناس، ويحدون من قدرتهم على الاختيار الحقيقي بين البدائل السياسيَّة والمشاركة الفاعلة، وكذلك يتيحون - بضعفهم - هيمنة الجماعات المسلَّحة

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

والدول الخارجيّة، ويفتتون القيم الديمقراطيّة الاجتماعيّة. والإخفاق الهائل للنظام الجديد، بترافقه مع ذاكرة شاسعة للنظم التسلطيّة، وانفصالٍ تاريخي بين الناس وتلك النظم، أنتج - أو أدام - الاعتراب السياسي، وبشكل خاصٍ بُعد السخط السياسي، إذ يرى الفرد نفسه مُبائناً لمُحيطه السياسي، ولا يكثرث - بل يرفض - علاقته به، ويشعر بخيبة منه.

انقساميّة الخيارات الاحتجاجيّة: السلبيّة المتطرفة مقابل السلميّة الثوريّة، تُشير إلى خصوصيّة عراقية، إذ لم تُسر بحسب "الفاعل" أو "الاستجابة"، بل تغيّرت - بالدعم والتردد والرفض - عبرهما، فهناك تردد في المُقاطعة (لا فعل / استجابة ناعمة)، قد يعود إلى ما أثارته القضية من جدلٍ طويلٍ في السنوات الأخيرة، تجلّى - مثلاً - في انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات، والتفسيرات السلبيّة والايجابيّة لذلك العزوف، ورفضٌ شديدٌ للمغادرة (لا فعل / استجابة خشنة)، والتصويت المتطرف (فعل معياري / استجابة خشنة) والتظاهرات العنيفة (فعل لا معياري / استجابة ناعمة)، قد يعود إلى تنامي النزعة الوطنيّة، المُصرّة على البقاء، ورفض التصويت للجماعات المتطرفة، لكراهية التطرف ولأجدوانيّة التصويت، ورفض العُنف في التظاهرات لهيمنة الخطاب السلمي، ودعمٌ شديدٌ للتظاهرات السلميّة (فعل معياري / استجابة ناعمة) والثورة (فعل لا معياري / استجابة خشنة)، وهذه مُفارقة، فدعمُ سلميّة التظاهرات قد يعودُ إلى الهيمنة الثقافية لخطاب الاحتجاجات التشرينيّة، إضافةً - أو نتيجةً - لفائض العُنف الذي عاشه المجتمع العراقي، فبعد قرنٍ صاخِبٍ بالحروب والاضطهادات والصراعات الداميّة، نَفَرَ الفرد من العُنف أو لم يعد يرغب به أو يفضله، إلا أنّ دعم الثورة يضعنا أمامَ تساؤلٍ عميق: هل الثورة - المرغوبة - سلميّة نتيجة كراهية العُنف أم عنيفة نتيجة انغلاق السلميّة؟ كلا الاحتمالين ورادين، والنتائج السابقة لا تُجيب عن ذلك بوضوح، ولكن "قد" تُرجح النتائج اللاحقة - ضمناً - أحد الطرفين.

الارتباطات والتنبؤات بين المتغيرات عمّقت الخصوصية العراقيّة، فعلى الرغم من اتساقاتٍ أساسيّة هناك تغيّراتٍ تفصيليّة، بالاتجاهات والتخصيصات (الجدول 6 والشكل 6). فالاعتراب السياسي - كما نصّت النظرية - لم يتصل بالاحتجاج السياسي، أما الاحباط الديمقراطي فقد تباينت علاقاته في السياق العراقي، إذ ارتبط الاحباط الايديولوجي - عكسياً - بالمغادرة، والاحباط المؤسسي - عكسياً - بالتصويت المتطرف، والاحباط السياسي - طردياً - بالتظاهرات السلميّة، والاحباط السياقي - عكسياً - بالتظاهرات العنيفة. والأول يُمكن إرجاعه إلى الرغبة - المُستमितّة - بتحقيق المثاليّات الديمقراطيّة المفقودة، والثاني والثالث إلى الرغبة بتطوير المؤسسات وإزاحة الشخصيات عبر ممارساتٍ إيجابيّة فاعلة، والرابع إلى طبيعته العنفيّة التي لا يُمكن أن تواجهه - عند الضرورة - إلا بالعُنف، وهو ما يُحيل إلى الذاكرة التشرينيّة، وإن كان كل ذلك مع الرفض المبدئي - المذكور - لخيار التظاهرات العنيفة.

الجدول (6) الموقف المبدي من أنماط السلوك الاحتجاجي والعامل التنبؤي به.

العامل التنبؤي	الموقف المبدي		استجابة خشنة	استجابة ناعمة	اللافاعل
	النمط	الاجتهاد			
الاتجاه		رفض	دعم		
الإيديولوجي -		/	/	المغادرة	المقاطعة
السياسي +		/	/	التصويت المتطرف	التظاهرات السلمية
المؤسسي -		/	/	الثورة	التظاهرات العنيفة
السياسي -		/	/		

الشكل (6) الأنموذج الناتج (السهم المتصل العريض: الافتراض المبدي، السهم المتصل الرفيع: تنويعات الدراسة الحالية، السهم المنقطع العريض: إضافة الدراسة الحالية، السهم الرفيع المنقطع: علاقة مُفترضة غير مُختبرة في الدراسة الحالية).

هذه النتائج تؤكد - إلى حد بعيد - فرضية البحث الرئيسة: "نتيجة الإخفاق المُدرَك للنظام السياسي العراقي في تجسيد الديمقراطية، يعيش الفرد العراقي احباطاً ديمقراطياً حاداً، بأبعاده كافة، كما يعيشُ اغتراباً سياسياً، بأبعاده كافة، ولكل منهما - صراحةً وضمناً - عواقب سلوكية احتجاجية، تتمثل - على نحوٍ متغاير - في توجهات اللافاعل والفعل المعياري والفعل اللامعاري، وفي سياق الأحداث والظروف والثقافات العراقية الخاصة قد تُهيمن - على نحو دينامي - ثيمتي السلمية والجزرية". ويمكن - من خلال هذه المُعطيات - التوصل إلى جملة استنتاجات:

- الاحباط الديمقراطي مُتغير سياقي، يعتمد - في مستوياته وعواقبه - على الخصوصيات الثقافية والموقفية للمجتمعات. كما أنه بنية رُباعية، وليست ثلاثية، إذ يُستكمل "الاحباط السياقي" بنيته الداخلية بإضافة العوامل المُحيطة إلى العوامل الذاتية، الإيديولوجية والمؤسسية والسياسية، ويساهم - بفاعلية - في شبكته الارتباطية والتنبؤية.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

- حضور الاحباط الديمقراطي والاعتراب السياسي، بدرجة عالية، وبالأبعاد كافة، يشير إلى حالة خطيرة من التوتر في الذات السياسية العراقية، إذ هناك خيبة كبيرة، وفي الوقت ذاته هناك معالم أمل تتجلى في النزعات الاحتجاجية، ولاسيما مع توكيد السلمية ورفض العنيفة في اللحظة الراهنة.
- الصمت – الارتباطي والتنبؤي – عن الثورة (المدعومة بقوة)، بتعاضده مع تساؤل المفارقة (مرافقة التظاهرات السلمية)، قد يختزن نقلة من الخطية إلى الدينامية، فبينما هناك دعم مرتفع للثورة، لم تدخل في شبكة العلاقات الارتباطية والتنبؤية، مما يشير إلى كونها بنية مستقلة كاملة – إلى حد ما – في النفسية الشبابية.
- مجمل النتائج يقدم علامات تحذيرية للنظام السياسي، فما لم تُعالج الإخفاقات الدولية الديمقراطية، بدرجة تخفف من مستوى الإحباط الديمقراطي، لاسيما المؤسسي والسياسي، ومستوى الاعتراب السياسي، لا يمكن توقع الاستجابات الاحتجاجية المشدودة بين أقصى الفعل المعياري (التظاهرات السلمية) وأقصى الفعل اللامعياري (الثورة).

المراجع

- جير، لؤي خزعل (2021) البنية النفسية الاجتماعية للدولة السلطوية العراقية: مقارنة إنسانية نقدية. بحث قدم في مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية للمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. دافيس، إريك (2007) تكوين الهوية السياسية في مجتمعات مقسمة: مؤشرات على تحول ديمقراطي في العراق. *TAARII NEWSLETTER*، ص 28-29.
- الوردي، علي (1965) دراسة في طبيعة المجتمع العراقي. بغداد: مطبعة جامعة بغداد.
- Abdulla, N. (2010) Iraq's Democratic Dilemmas: From Entrenched Dictatorship to Fragile Democracy. *Information, Society & Justice*, V.3, pp.107-115.
- Davis, E. (2010) Sectarianism, Historical Memory and The Discourse of Othering: The Mahdi Army, Mafia, Camorra and Ndrangheta. In: C. Toensing & M. Kirk (Ed.) *Uncovering Iraq: Trajectories of Disintegration and Transformation*. Washington: The Center for Contemporary Arab Studies. pp.67-113.
- Davis, E. (2005) The New Iraq: The Uses of Historical Memory. *Journal of Democracy*, V.16, pp.54-68.
- Dawisha, A. (2005) Democratic Attitudes and Practices in Iraq: 1921-1958. *Middle East Journal*, V.59, N.1, pp.11-31.
- Dawisha, A. (2013) *Iraq: A Political History*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Democracy Index (2022) Economist Intelligence Unit.
- Democracy Report (2022) V-Dem Institute.
- Fragile States Index (2022) The Fund for Peace.
- Harison, S. (2020) Democratic Frustration: Concept, Dimensions and Behavioural Consequences. *Societies*, V.10, N.9, pp.1-17.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

Inglehart, R., Moaddel, M. & Tessler, M. (2006) Xenophobia and Ingroup Solidarity in Iraq : A Natural Experiment on The Impact of Insecurity. *Perspectives on Politics*, V.4, pp.495-505.

Olsen, M. E. (1969) Two Categories of Political Alienation. *Social Forces*, V.47, N.3, pp.288-299.

Tausch, N., Becker, J., Spears, R., Christ, O., Saab, R., Singh, P. & Siddiqui, R. N. (2011) Explaining radical group behavior: Developing emotion and efficacy routes to normative and non-normative collective action. *Journal of Personality and Social Psychology*, V.101, pp.129-148.

تحليل نفسي اجتماعي لتراجع الديمقراطية وصعود التسليطة

دور الحاجات والقيم والسياق

دانيال بارتال وتامير ماجال¹

ترجمة: علي عبد الرحيم صالح

المقدمة

شهدت العقود القليلة الماضية ارتفاع التسليطة في الدول المختلفة، مما يشير إلى حدوث تغيير جذري في العصر الحالي. فعلى وجه الخصوص، يمكن ملاحظة هذا الاتجاه في تركيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والهند وبولندا وإسرائيل ومؤخراً في الفلبين والبرازيل (Bochsler & Juon, 2020; Lima, 2020; Wodak, 2019; Reykowski, 2020). كذلك من الواضح أن انتخاب دونالد ترامب صاحب الميول التسليطية في الولايات المتحدة إشارة واضحة للروح العالمية الجديدة. لقد وصلت هذه الأنظمة التسليطية إلى السلطة في انتخابات حرة ونزيهة في الغالب (Burston, 2017; Knuckey & Hassan, 2020)، وتوجد لدى دول أوروبية أخرى (مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والدنمارك) أحزاب سياسية شعبية تدافع على الأقل عن بعض المبادئ التسليطية. ومن المؤسف رؤية أن قادة هذه الأحزاب التسليطية الجديدة يعبرون علانية عن وجهات نظرهم التي تتسق مع بعض أو كل الموضوعات الآتية التي تتطابق مع الخصائص التي تحدد التسليطية، وتتحدى مبادئ الديمقراطية الليبرالية.

مُجمل: شهدت العقود الماضية تدهور الديمقراطية وصعود أنظمة تسلطية وقومية وشعبوية في دول مختلفة. تحاول الدراسة تفسير هذه العملية بالاعتماد على النظرية الليفينية، التي تشير إلى أن سلوك مجموعة (أو مجتمع ما) يتأثر بشكل كبير بحالتها النفسية الجمعية والظروف النفسية المدركة التي تعيش فيها. ويقترح التحليل أن سلسلة الأزمات التي تمر بها المجتمعات منذ بداية الألفية الحالية (كتهديدات الإرهاب، أو الأزمة الاقتصادية، أو موجات الهجرة، أو تدمير تدفق الاتصالات المؤسسية والتقليدية) أدت إلى الحرمان من الاحتياجات الأساسية وانهاك القيم الأساسية. مما أدى إلى الشعور بالإحباط والتنافر والتهديدات، وفي النهاية إلى عدم الثقة بالنظام السياسي. في مثل هذه المواقف، يبحثون عن رؤية عالمية ذات مغزى يمكن أن تلي احتياجاتهم وقيمهم، وكذلك القادة الذين يمكنهم توفيرها. وعادة ما تدخل الشعبوية في هذه المرحلة، لأن الأهداف الرئيسية لمثل هذا القائد هي تقديم رسائل تضمن صعوده إلى السلطة، بغض النظر عن أي اعتبار آخر. وهذا هو أساس صعود القادة التسليطيين الذين يروجون لخطوات معادية للديمقراطية.

¹ Bar-Tal, D. & Magal, T. (2021) Socio-Psychological Analysis of The Deterioration of Democracy and The Rise of Authoritarianism: The Role of Needs, Values and Context. In J. P. Forgas, W. D. Crano, K. Fiedler (eds.) *The Psychology of Populism*. New York: Routledge. p.42-61.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

موضوع البناء غير الديمقراطي، يتمثل بالتدخل في سيادة القانون والمعايير الديمقراطية؛ وعدم احترام القواعد واللوائح الديمقراطية؛ وإضعاف النظام القانوني ووكالات تنفيذ القانون؛ ووجود مؤسسات غير قادرة على حماية الديمقراطية؛ والإضرار بنظام الضبط والتوازن (فقدان السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للسيادة). وموضوع القيم المناهضة للديمقراطية، يتمثل بالحد من حرية التعبير والتنظيم؛ وانتهاك حقوق الإنسان، وتفضيل استخدام القوة. وموضوع مناهضة التعددية، يتمثل بالتحريض على المعارضة ونزع الشرعية عنها؛ واحتكار الوطنية، وإلغاء النقد ومحاولة السيطرة على الإعلام الحر. وموضوع التمييز، يتمثل بالتحريض على العنصرية والتحيز والتمييز ضد الأقليات؛ وتشجيع التعصب العرقي، والتمييز على أساس الجنس والشوفينية؛ ومعارضة الهجرة. وموضوعات التهديد، تتمثل بنشر خطاب الخوف، واستخدام الرسائل المعادية للأجانب؛ والتركيز على التهديدات الخارجية والأعداء. والموضوعات المضادة للبنية الاجتماعية، مثل إلقاء اللوم على النخبة القديمة في تدهور المجتمع، والتمسك بالسلطة؛ وإلقاء اللوم على الحكومات السابقة في الفساد؛ وإلقاء اللوم على كبار رجال الأعمال حول استغلال ثروة الأمة. وموضوعات المصلحة الذاتية، تتمثل بتعيين الموظفين على أساس الولاء للقائد؛ والتشجيع على تمجيد القائد القوي الذي يتمتع بحقوق مطلقة؛ وتربية الأفراد على التمجيد الشخصي. ويعبر القادة السلطويين عن هذه المواضيع بهدف تنفيذها كتوجهات وسياسات وسن القوانين. فقد استخدمها الذين تم انتخابهم لأعلى منصب كدليل على ممارساتهم (Bonikowski, 2017; Katsambekis, 2017; Rummens, 2017; Rupnik, 2007; Feldman, Forgas & Lantos; Kruglanski; Marcus)

ويمكن أن نحدد العديد من الأسباب لهذه التطورات التي تعيد تشكيل الطبيعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات والعالم بشكل عام. ففي محاولة فهم هذا الاتجاه، نحن نحتاج إلى تفسير مجموعة متنوعة من الأساليب التكاملية (Kriesi et al., 2006; Mudde, 2000; Reykowski, 2020; Ucen, 2007) لذا سنأخذ المنظور الاجتماعي والنفسي في هذا الفصل من أجل إلقاء الضوء على القوى النفسية التي تمارس دوراً مهماً في انتشار القوى التسلطية في البلدان الديمقراطية، حيث تكون الانتخابات فيها نزهاء وحرّة. كذلك سنركز بشكل خاص على حالات العالم الغربي، ودول أوروبا الوسطى والشرقية التي قامت ببناء أنظمة ديمقراطية بعد سقوط الجبهة الشيوعية في أواخر عام 1980. إذ بعد هذا الانهيار، أجرت هذه الدول انتخابات ديمقراطية وحرّة ونزهاء إلى حد ما، ولكن مع مرور الوقت ظهرت الأحزاب التسلطية، التي فازت في الانتخابات في بعض الحالات (انظر Forgas & Lantos، انزلاق المجر إلى التسلطية). ونستطيع أيضاً أن نستعمل الإطار المفاهيمي الحالي في تحليل مجتمعات أخرى في أجزاء من العالم التي تجرى فيها انتخابات ديمقراطية حرّة ونزهاء. وفي هذا الفصل، نحن نميز بين التسلطية والشعبوية populism. إذ تعتمد التسلطية على عددٍ محدودٍ من القيم الديمقراطية، وتتجاهل الآليات والمبادئ الديمقراطية الرئيسية،

والأشكال الشخصية للقيادة (انظر على سبيل المثال، Linz, 2000)، بينما تشير الشعبوية إلى تقديم الأفكار والأنشطة، بغض النظر عن جدواها وتكاليدها وفائدتها بهدف الحصول على دعم الناس العاديين (انظر على سبيل المثال Mudde & Kaltwasser, 2017). لذا ندرك جيداً أن كلا من هذين المفهومين الرئيسيين لهما مجموعة متنوعة من التعريفات والأطر المفاهيمية.

أساس نظري

إن القاعدة الأساسية للتفسير المفاهيمي تكمن في نظرية كورت ليفين Kurt Lewin (1951)، الذي اقترح أن السلوك البشري ناتج عن البيئة المدركة، فنجد أن الأفراد يتعاملون مع عوامل البيئة المادية والاجتماعية وفقاً إلى نزعاتهم التي تتضمن الأفكار والنوايا والتخيلات. وفقاً لليفين تعني هذه النظرية أن ما يهم حقاً في الحياة الاجتماعية ليس ما يحدث في الواقع بالفعل، ولكن ما يدركه البشر ويفسرونه. لذا فإن نظرية ليفين تحتوي على أهمية تطبيقية حول موقف الجماعة group situation. وهي تقترح أن سلوك الجماعة يشبه سلوك الفرد، يتأثر بشكل كبير بالإدراك الاجتماعي للموقف وخصائص الجماعة (Lewin, 1947; Golec de Zavala: Kruglanski; and Hogg and Gøetsche- Astrup, this volume). وكذلك أن من القضايا ذات الصلة بمفهومنا اقتراح ليفين أن النظام البشري يدخل في حالة توتر عندما تظهر لديه حاجة أو نية نفسية، لكون الأفراد يحرون مشاعر التوتر عندما يحاولون ارضاء حاجاتهم أو نواياهم. على أساس هذا الإطار النظري الكلاسيكي، نقترح أن فهم السلوكيات السياسية الجماعية تتطلب تحليل الظروف للحياة الاجتماعية والحالة النفسية الجماعية لدى كل مجتمع. وهذا يشمل الذخيرة النفسية psychological repertoire الرئيسة للجماعة ونزعة الاستجابة النفسية الفورية لديهم.

السياق

نقترح التمييز بين نوعين من السياق الاجتماعي، هما: السياق الدائم lasting context والسياق الانتقالي transitional context (Bar-Tal, 2013). ونعني بالسياق الدائم السمات المستقرة نسبياً، وتشمل النظم والبنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمؤسسات وأنظمة المعتقدات والقيم والرموز وقواعد السلوك والمنتجات الثقافية. وهو على النقيض من السياق الانتقالي الذي يتحدد بالأحداث والعمليات الرئيسة غير المتوقعة / أو المعلومات الرئيسة المحددة، التي تؤثر على آراء أعضاء المجتمع (سواء خبرها الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الأحداث السياسية والاجتماعية كالإرهاب والهجرة والشائعات)، لذلك فإن هذه الأحداث والمعلومات تتعلق برفاهية أفراد المجتمع واستقراره، وتنال موقعاً مركزياً في المناقشة والأجندة العامة، وتحتوي على معلومات تجبر أعضاء المجتمع على مراجعتها، وغالباً ما تغير ذخيرتهم الاجتماعية والنفسية الطويلة الأمد (Bar-Tal, 2013). ويجب معرفة أن المعلومات الرئيسة التي توفرها المصادر الموثوقة (على سبيل المثال، القادة أو الصحفيون) تكمل الأحداث والعمليات الرئيسة. وبسبب عدم ملاحظة هذه

المعلومات وفهمها بوضوح، فأنها غالباً ما تتطلب شرحاً وتوضيحاً من خلال تأطيرها (انظر إلى المفاهيم في Halperin_& Bar-Tal, 2007; Gitlin, 1980; Kinder, 2003; Mutz, 1998).

الحالة النفسية الجماعية

يحمل كل فرد ذخيرة نفسية، وقد أكد مختلف علماء النفس على العديد من العناصر المتميزة في الذخيرة النفسية (انظر أيضاً إلى Ditto; Kerkó; Marcus). إلا أننا نود أن نركز على عنصرين يمارسان وفق رأينا دوراً رئيساً في توجيه السلوك الفردي والجمعي، وهما: الحاجات والقيم. ونعني بالحاجات تلك الضرورات الأساسية التي توجه الأفراد، بينما تشير القيم إلى بوصلة مجردة توجه سلوكيات الأفراد. وينتج عن الحاجات والقيم دافعاً قوياً يجب إرضاءه، لأن عدم اشباعهما يؤدي إلى شعور الأفراد بالحرمان والإحباط والتنافر.

الحاجات الإنسانية تعد قوى نفسية داخلية توجهه إلى العمل على إرضائهم. وقد حدد ديسي ورايان Deci and Ryan (2000) الحاجات بوصفها "قوى ضرورية للنمو النفسي المستمر والنزاهة والرفاهية" (p. 229). لذا فإن الحاجات مهمة جداً لأداء الناس سواء كانوا أفراد أو كجزء من جماعة. وقد اقترح علماء الاجتماع قوائم مختلفة من الحاجات التي تستند إلى مفاهيم مختلفة (Goldstein, 1985; Etzioni, 1968). ورغم ذلك وضعنا قائمة خاصة وفق النظريات الكبرى المعروفة في الحاجات، وتشمل: حاجات الفهم، والقدرة على التنبؤ، والإيقان، والجدوى، والتقدير الإيجابي، والسلامة، والعدالة، والانتماء، والهوية (وهنا تأتي الحاجات الإنسانية الأساسية). ويمكن القول أن تلبية كل هذه الحاجات يعد شرطاً أساسياً في نمو الناس حتى يعملوا بشكل جيد في نظامهم المجتمعي. وظهر مفهوم القيم في كتابات دوركهايم Durkheim (1897) ثم كتب عنه لاحقاً فيرنون وألبورت Vernon and Allport (1931). ونستخدم في إطارنا المفاهيمي نظرية شوارتز Schwartz المتطورة والمقبولة على نطاق واسع، الذي عرف القيم بأنها أهداف تمتد عبر الموقف، وهي متفاوتة

عندما نمنع في السياق الاجتماعي من إشباع حاجتنا، فإن الحاجات غير المشبعة تؤدي إلى الشعور بالحرمان والتنافر، مما ينتج عنه اتجاهات وانفعالات سلبية، مثل الإحباط والضيق.

في الأهمية، وتعمل كمبادئ توجه حياة الشخص أو الجماعة (Schwartz, 1992). وتشير القيم إلى الأهداف المرغوبة التي تحفز على العمل، فضلاً عن توجيه اختيارات الأفراد أو تقييم الإجراءات والسياسات والأشخاص والأحداث. كذلك يستعمل الناس القيم من أجل تحديد ما هو جيد أو سيئ، ومبرر أو غير شرعي، ويستحق الفعل أو التجنب، ويتصرفون بناءً على

العواقب المحتملة التي تحددها قيمهم الخاصة (Schwartz, 1992, 1994, 2006). ويرى شوارتز، أن القيم تحتوي على مجموعة من الوظائف، هي: (1) التركيز على تحقيق النتائج الشخصية أو الاجتماعية، و(2) تعبر عن الانفتاح على التغيير أو الحفاظ على الوضع الراهن، و(3) تخدم المصالح

الذاتية أو تتجاوز المصالح الذاتية في خدمة الآخرين، و(4) تعزز النمو والتوسعة الذاتية أو تحمي الذات من القلق والتهديد.

وحدد شوارتز بدايةً عشرة قيم أساسية، ومن ثم طورها في وقت لاحق، وأصبحت تتضمن تسع عشرة قيمة. لذلك سنركز على القيم العشرة الرئيسية، هي: التوجيه الذاتي، والتحفيز، والمتعة، والإنجاز، والقوة، والأمن، والتوافق، والتقاليد، والإحسان، والعالمية (Schwartz, 1992, 2017; Schwartz et al., 2012). كذلك سنقوم بتجميع القيم العشرة في نوعين، هما قيم خاصة وعالمية (Turner, 2002; Sznajder, 2007; [1994, 2010]; Nussbaum, 2004; Evano). وتتضمن القيم الخاصة توجه جماعي/جمعي مع التركيز على حفاظ الأمن والتقاليد والنظام والسلطة والرفاهية والهوية الجمعية والمزايا والموارد وقوة الجماعة من خلال تعزيز الولاء للجماعة واستمراريتها، واستقرارها. وتستند هذه القيم إلى الحاجات التطورية الأساسية التي توجه اهتمام البشر إلى البقاء قرب بعضهم البعض من أجل الحفاظ على الحياة بمرور الزمن. وعلى النقيض من ذلك، تركز القيم العالمية على الرعاية واهتمام البشر بشكل عام اعتماداً على المبادئ العالمية مثل المساواة والحرية والإنصاف والعدالة وحقوق الإنسان (انظر أيضاً إلى عمل Haidt, 2012; Haidt, Graham & Joseph, 2009 حول الأسس الأخلاقية). وهذا التمييز وثيق الصلة بمفهومنا، وهو يمكننا من فهم أفضل للإحساس "بانتهاك القيم" الذي يعاني منه جزء من الناس.

ويعد إشباع الحاجات إحدى ضرورات الحياة النفسانية المهمة، لأنه عندما نمنع في السياق الاجتماعي من إشباع حاجاتنا، فإن الحاجات غير المشبعة تؤدي إلى الشعور بالحرمان والتنافر، مما ينتج عنه اتجاهات وانفعالات سلبية، مثل الإحباط والضيق (انظر أيضاً إلى Ditto; Gelfand; Marcus; Vallacher, Kruglanski)، وهذا ما يحفز الناس إلى البحث عن طرائق جديدة لإرضائها. ويمكن تحقيق إشباع الحاجة من خلال الوسائل الحقيقية أو الرمزية (الروايات)، أو عبر كليهما. ويمكن أن يقود البحث أعضاء المجتمع في هذه المرحلة إلى التطرف، وذلك بالاعتماد على الأصوات التسلطية من أجل تلبية احتياجاتهم وقيمتهم المحبطة. ولو تأملنا قليلاً بهذا التفسير سنجد أنه يتوافق مع نظرية مازلو Maslow التي تحدد الحاجات بترتيب هرمي. كذلك اعترف مازلو بدور البيئة في عملية إشباع الحاجات ووجود العلاقة بين الحاجات والقيم (Maslow, 1971). كذلك تحدث عمليات مماثلة عندما تقوم الظروف السياقية بانتهاك القيم السائدة في المجتمع (Festinger, 1957)، مما ينتج عنه تنافر وشعور بالضيق، وظهور دافع نحو تغيير الموقف.

متطلبات النظام الديمقراطي

بعد تقديم الإطار المفاهيمي، يمكن الآن العودة إلى موضوع الفصل (تراجع الديمقراطية وصعود التسلطية). أن افتراضنا الأساسي يتمثل أن النظام الديمقراطي على عكس الأنظمة السياسية الأخرى (Gilbert & Mohseni, 2011; Wejnert, 2014; Wigell, 2008) يمتلك عدداً من المتطلبات

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

النفسية الأساسية التي تعتبر شروطاً ضرورية لحسن سير النظام. إذ لا بد من معرفة أن الأنظمة الديمقراطية تتطلب المبادئ والقوانين الديمقراطية، واستيعاب القيم الديمقراطية، والحفاظ عليها، والمشاركة في حمايتها (Sullivan & Transue, 1999; Oppenheim, 1971; Shin, 2017; Dahl, 1989). كذلك تتطلب الأنظمة الديمقراطية قبولاً وفهماً وتعاوناً طوعياً، ولا يمكن اعتبارها أمراً مفروغاً منه أو مفروضة بالقوة على الأفراد: فهي تتطلب يقظة مستمرة ودائمة من قبل مواطنيها ومؤسساتها ووسائل الإعلام، ويمكن أن تتعرض إلى انتهاك مبادئها وقيمها، بسبب الخطوات التي يتخذها موظفوها، لذلك فأنها تضر بالأداء الديمقراطي؛ كذلك قد يميل العديد من القادة بسبب بطبيعتهم البشرية إلى انتهاك المبادئ والقيم الديمقراطية التي غالباً ما تقف في طريقهم وتحد من رغباتهم. وبهذا فإن الديمقراطية تتضمن التقدم على مسار محدد حيث نجد أن سلطة الدولة وكفاءة المجتمع لا يوازنان بعضهما البعض (Acemoglu & Robinson, 2020).

إن هذه المتطلبات تحتاج الكثير ويمكن اعتبارها مثالية، وهذا ما يدعونا إلى اتخاذ افتراض بديل، إذ في الواقع لا يمتلك معظم أفراد المجتمع معرفة شاملة بالنظام الديمقراطي، ولا يستوعبون القيم الديمقراطية، ولا يحترمون مبادئه، ولا يعملون بشكل عام في الحفاظ عليه، سوى شريحة صغيرة فقط من المجتمع تقوم بشكل شخصي، وتهتم بدرجة كبيرة بعمل النظام

تتطلب الأنظمة الديمقراطية قبولاً وفهماً وتعاوناً طوعياً، ولا يمكن اعتبارها أمراً مفروغاً منه أو مفروضة بالقوة على الأفراد: فهي تتطلب يقظة مستمرة ودائمة من قبل مواطنيها ومؤسساتها ووسائل الإعلام.

الديمقراطي والحفاظ عليه وحمايته. ولكن، في معظم الحالات، تدعم شرائح كبيرة من المجتمع النظام الديمقراطي شرط أن يقوم بتحقيق حاجاتهم الأساسية، والتوافق مع قيمهم، وعندما يثقون به، ويتم إدارته بكفاءة ودقة حسب وجهة نظرهم (Chu, Bratton, Lagos, 2004; Shastri, & Tessler, 2008; Kluegel & Mason, 2004; Kotzian, 2010). أما عندما يتم كسر هذه الشروط، فإن الأفراد يقومون بتقليل دعمهم الطوعي للنظام

الديمقراطي، وقد يختفي، لذلك يقوم أعضاء المجتمع بالبحث عن قادة وأنظمة أخرى تستطيع تلبية حاجاتهم، وتتوافق مع قيمهم، وتكون جديرة بالثقة (Inglehart & Bochsler & Juon, 2020; Norris, 2016; Ivarsflaten, 2008; Rupnik, 2007).

الديمقراطيات في العالم الغربي بين الحرب العالمية الثانية وعام 2000

نود أن نفترض أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (WW-II)، كان سياق الأنظمة الديمقراطية يلي حاجات الأفراد الأساسية في المجتمع معظم الأوقات، وكانت لدى غالبية بلدان العالم الغربي انتخابات حرة ونزيهة، وتوازن بين حاجات وقيم أعضاء المجتمع والنظام الديمقراطي (انظر Sullivan & Transue, 1999; Lühiste, 2013; Evans & Whitefield, 1995). فإذا حققت هذه

الاحتياجات من خلال السياسات والإجراءات والرسائل المقنعة التي تم قبولها بوصفها صادقة فأنها ستوفر المعنى للمجتمع (انظر Shiller, 2019).

خلال هذا الوقت، شهدت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية ودول أخرى نمواً مرتفعاً ومستداماً بشكل غير عادي، إلى جانب توظيفها الكامل في المجتمع. ورغم وجود فترات ركود في سبعينات القرن العشرين وما تلاها في أوائل الثمانينيات إلا أنها مدتھا كانت قصيرة نسبياً، واستمر العالم الغربي في الازدهار والتوسع حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (Evans & Whitefield, 1995 ; Sullivan & Transue, 1999) وتجدد الإشارة بشكل خاص إلى أن دول وسط وشرق أوروبا، التي انفصلت عن أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، وقت بناء "الستار الحديدي iron curtain" والأنظمة الشمولية الشيوعية (انظر أيضاً Forgas & Lantos). وكانت هذه البلدان تتوق إلى الديمقراطية، وعندما انهارت الأنظمة الشيوعية، تحركت جميعها تقريباً إلى تأسيس الديمقراطية في أوائل التسعينيات. ومع ذلك فإنه في العشرين سنة الماضية، بدأت مجموعة من هذه الدول في التحرك نحو الحكم التسلطي (الاستبدادي)، بقيادة الأحزاب السياسية والقادة الشعبويين (على سبيل المثال، بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا) (Bochsler & Juon, 2020 ; Karp & Milazzo, 2015 ; Rupnik, 2007 ; Ucen, 2007).

التغييرات السياقية منذ عام 2000 والنتائج

تشير الخطوة التالية في تحليلنا إلى أن سلسلة من الأحداث والعمليات والمعلومات الرئيسية السلبية قد غيرت بشكل كبير سياق المجتمعات الديمقراطية الغربية. وعطلت اشباع الحاجات الإنسانية الأساسية (مثل فقدان الأمن، والقدرة على التنبؤ، والاستقرار، واليقين، والانتماء، والهوية الاجتماعية، والاحترام الإيجابي الجمعي، والعدالة، والإتقان)، فضلاً عن انتهاك القيم الخاصة على نطاق واسع. لذا قامت هذه الأحداث والعمليات والمعلومات الرئيسة على تغيير الحالة النفسية الجمعية لدى أفراد المجتمع.

لقد شهدت الديمقراطيات الليبرالية الغربية تهديدات الإرهاب، والأزمة الاقتصادية، والعولمة، والتحديات الأساسية لوسائل الإعلام التقليدية، والصراع داخل المجتمع، والاستقطاب، وتهديدات المهاجرين والأقليات العرقية، كما واجهت مؤخراً وباء كورونا COVID-19 الذي تسبب في تأثير قوي للغاية على كل مجال من مجالات الحياة البشرية، بما في ذلك حدوث أزمة اقتصادية ضارة بدرجة هائلة. بعبارة أخرى، قوضت هذه الأحداث والعمليات والمعلومات المقدمة بشكل كبير حاجات وقيم شرائح معينة من أفراد المجتمع، ومن ثم أزلت ثقتهم في الروايات المشتركة shared narratives التي سمحت بالحفاظ على النظام الديمقراطي. لذا تقترح نقطتنا المركزية وبالتساق مع نظرية ليفين أن ما له أهمية حاسمة في استجابة أعضاء المجتمع هو الطريقة التي يرون ويفهمون بها الأحداث والعمليات والمعلومات. لذلك يستوعب الأفراد الخبرات وفق تفسيرهم لها، سواء كانت هذه الخبرات

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الرئيسية عبارة عن تصورات للتهديدات الواقعية أو الرمزية (Stephan & Renfro, 2002 ; Stephan, Renfro, & Davis, 2008; Ditto; Gelfand; Kruglanski; Marcus; Vallacher & Fennell). وتشير التهديدات الواقعية إلى تصور الخسارة المحتملة في الأرواح البشرية، أو الأراضي، أو الموارد، أو الاقتصاد، أو القوة، أو المكانة، أو الرفاهية العامة. في حين يتعامل التهديد الرمزي مع تهديدات النقاء الثقافي، والتفرد القومي، والتجانس الديني وخاصة الهوية الجمعية (انظر أيضاً إلى Golec de Zavala). وتعد خبرات التهديدات هي الخبرات الرئيسية التي أشعلت فتيل تفاعل متسلسل أدى إلى فقدان المعنى والقدرة على التنبؤ والجدوى من الحياة؛ فضلاً عن فقدان الشعور بالأمن والعدالة؛ وفقدان الانتماء والاحترام والهوية الاجتماعية؛ وفقدان الإحساس بالسيطرة والإتقان. فنجد على المستوى العام أن هذه التهديدات غيرت الحالة النفسية الجمعية لدى شرائح كبيرة من أفراد المجتمع. خلاصة القول إن خبرة النتائج السلبية أدت إلى خيبة الأمل وفقدان الثقة بالنظام السياسي للديمقراطية، وحرضت على البحث عن بدائل ترضي الحرمان والتنافر الذي عاناه الأفراد. لذلك فإن الثقة في النظام هي شرط مسبق لأدائه الناجح والفاعل، وإضفاء الشرعية والقبول من قبل أعضاء المجتمع للنظام السياسي (Grimes, 2006 ; Kaase, 1999 ; Marien_&Hooghe, 2011 ; Reykowski, 2020). وفي هذا الجزء من الفصل، نصف بعض الأحداث والعمليات والمعلومات

خبرة النتائج السلبية أدت إلى خيبة الأمل وفقدان الثقة بالنظام السياسي للديمقراطية، وحرضت على البحث عن بدائل ترضي الحرمان والتنافر الذي عاناه الأفراد.

الرئيسية التي هزت العالم منذ عام 2000، وأدت إلى تغييرات كبيرة في الحالة النفسية الجمعية لدى بلدان مختلفة، وصعود الزعماء والأحزاب التسلطية. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ الآتي: (1) اختلفت التأثيرات السياقية لنفس الأحداث والعمليات والمعلومات الرئيسية في مجتمعات مختلفة من حيث شدتها

وتواترها، و(2) اختلفت طريقة تعامل الحكومات في المجتمعات مع التحديات، و(3) اختلف السياق الثقافي الدائم في المجتمعات وأثر على حالتها النفسية الجمعية، وبالتالي كان رد فعلها مختلفاً. وأصبح من الواضح الآن أن هذه التطورات لم تكن عالمية، ولم يختبر جميع أفراد المجتمع الأزمات بشكل مماثل، ولم يشعروا جميعهم بخيبة أمل من النظام الديمقراطي، أو بحثوا عن طرائق مختلفة في الحكم. ففي بعض البلدان، فاز القادة التسلطيون في الانتخابات (على سبيل المثال، المجر وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية)؛ وفي بلدان أخرى، حصلت الأحزاب التسلطية على الأصوات (على سبيل المثال، فرنسا وإيطاليا وألمانيا)، في حين كانت لآثار هذه الخبرات طفيفة على بعض الدول الأخرى (مثل أستراليا ونيوزيلندا). إن تحديد جميع الخصائص المؤثرة سيكون خارج نطاق هذا الفصل. وسنذكر الآن بعض الأمثلة حول العديد من الأحداث والعمليات والأطر المعلوماتية الرئيسية التي هزت العالم، ونقوم بوصف آثارها.

يعد الإرهاب الفئة الأولى من الأحداث الكبرى. وعلى الرغم من أنها ليس ظاهرة جديدة، إلا أن ظهوره في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هز العالم بسبب شدته وتواتره وانتشاره العالمي والأصول الإيديولوجية الإسلامية الراديكالية التي تحركه. فعلى سبيل المثال أن وقوع أكبر هجوم إرهابي قبل هذه الفترة، لا يضاهي بأي هجوم إرهابي آخر في التاريخ الحديث، مثال ذلك أحداث 11 سبتمبر 2001. إذ شمل هذا الحدث سرقة أربع طائرات مدنية اختطفها مسلحون مسلمون ضربوا عبرها رمزين منفصلين على الأراضي الأمريكية، هما: مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنيتاغون. وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 2977 شخصاً، وإصابة أكثر من 25000 شخصاً، وترك خسارة تقدر بما لا يقل عن 10 مليارات دولار من أضرار للممتلكات (CNN، 2019). وأعقب الهجوم على الولايات المتحدة العديد من الأحداث الإرهابية الكبرى التي نفذها متشددون إسلاميون في أجزاء مختلفة من أوروبا، بما في ذلك مدريد ولندن (2004/2005) وباريس (2015)؛ وبروكسل ونيس وبرلين (2016)؛ ومانشستر ولندن وبرشلونة (2017)؛ وستراسبورغ (2018)؛ ولندن (2019). وخلفت هذه الأحداث مئات القتلى والجرحى.

ولأن الجرائم حدثت في مدن كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فإن تأثيرها على الأمريكان والأوروبيين كان كبيراً وبعيداً في المدن والبلدان التي حدثت فيها. إن هذه الهجمات وجهت رسالة إلى شعوب البلدان الأوروبية والأمريكية، تتمثل بتحطيم وهم العيش بأمان والإشارة إلى أنه لا يوجد مكان آمن في العالم، وأن الإرهابيين يمكنهم التسلل إلى أكثر الأماكن حراسة. لقد كان للهجمات آثار فورية: فقد هددت بشدة الحاجات الإنسانية الأساسية للناس وانتهكت قيمهم الجوهرية، وغرست شعوراً عميقاً بالظلم (Arvanitidis, Economou, & Kollias, 2016; Godefroidt & Langer, 2007; Marshall et al., 2018). وقد أظهرت الدراسات أن الإرهاب ينتج عنه مستويات مرتفعة من التعصب والتمييز ضد الأقليات، ومستويات منخفضة من التسامح تجاه الأقليات والمهاجرين، وخاصة بالنسبة للمسلمين (Castanho, 2018; EchebarriaEchabe & Fernández-Guede, 2006; Vellenga, 2008). وأدت هذه المستويات المرتفعة من عدم اليقين والقلق إلى قبول أكبر القيود شدة على الحريات المدنية التي تتعارض مع المبادئ الديمقراطيّة (Cohrs, Kielmann, Maes, & Moschner, 2005; Huddy, Feldman, Taber, & Lahav, 2005; Kossowska et al., 2011).

الأزمة الاقتصادية في 2008

عدت الأزمة المالية في 2007-2008، والمعروفة أيضاً باسم الأزمة المالية العالمية، أزمة اقتصادية عالمية حادة، واعتبرها العديد من الاقتصاديين وقادة الرأي أخطر أزمة مالية منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات. وبدأت الأزمة في عام 2007 مع انخفاض قيمة الرهن العقاري في سوق العقارات الأمريكية، وتطورت إلى أزمة مصرفية دولية كاملة مع انهيار البنوك الكبرى، مثل Lehman Brothers، كذلك أدت الأزمة إلى تراجع هائل في الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول، وأثرت بشدة على الوضع

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الاقتصادي للعديد من الأفراد (Eichengreen & O'Rourke, 2010 ; Eigne & Umlauf, 2015; Reykowski, 2020). لقد أثارت الأزمة العديد من الاكتشافات حول أسبابها وعملياتها، فضلاً عن المزيد من الفهم العام حول عملياتها الاقتصادية، إذ تعلم الجمهور أن (1) الفجوة بين الفقراء والأثرياء قد نمت بشكل كبير على مر السنين، و(2) كدس الأثرياء ثروة لا تصدق - جمع الكثير منها بواسطة المضاربة والطرق غير المنتجة، و(3) لم تزدح الطبقة المتوسطة ولم تحسن وضعها الاقتصادي من خلال عقود، و(4) اضطرت النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى إنقاذ المصرفيين غير المسؤولين بتكلفة باهظة، و(5) لم تتم معاقبة الأفراد المسؤولين (Patterson & Koller, 2011 ; Snow, 2011 ; Wol , 2010) أدى كل هذا إلى فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، فضلاً عن الحرمان من الاحتياجات البشرية المعرفية الأساسية (Earle, 2009; Hernandez & Kriesi, 2016; Kroknes, Jakobsen & Grønning, 2015).

موجات الهجرة

تميز العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بتدفق كبير من المهاجرين إلى أوروبا والولايات المتحدة. وتسببت الحروب في العراق وسوريا، فضلاً عن الظروف الاقتصادية القاسية والعنف في العديد من البلدان الأفريقية (السودان وإريتريا وليبيا) بهجرة مئات الآلاف من الأشخاص نحو أوروبا (Sobczynski, 2019; Metcalfe-Hough, 2015; BBC, 2016). وفي الوقت نفسه، كانت "موجة" مماثلة تحدث في أمريكا اللاتينية، إذ هاجر الناس من البلدان التي تعاني من العنف والفقر - مثل هندوراس والسلفادور والمكسيك - إلى الولايات المتحدة بحثاً عن حياة أفضل (Kim, Carvalho, Davis, 2014; Mullins, 2011; Preston & Archibold, 2014). وتسبب تدفق المهاجرين في شعور مواطني العديد من البلدان في أوروبا والولايات المتحدة بالتهديد (Brader, Valentino, & Suhay, 2008; Fetzer, 2000; McLaren, 2003). والخوف من فقدان الاستقلالية والخصوصية والتميز والاستثناء (Ben-Nun Bloom, 2008; Bruneau, Kteily & Laustsen, 2018 ; Rydgren, 2008) فضلاً عن ذلك، هدد المهاجرون الأمن الاقتصادي، لأن الأموال تنفق على اندماجهم ورفاههم بدلاً من الاحتياجات المجتمعية للمواطنين. كذلك رأى أعضاء المجتمع أن هذا التهديد ينعكس أيضاً في العمالة، على الرغم من حقيقة أن معظم الوظائف التي شغلها المهاجرون قد تجنّبها السكان المحليون (Ben-Nun Bloom et al., 2015; Fetzer, 2000 ; Ivarsflaten, 2008 ; Oesch, 2008). وفي الواقع، وجد استطلاع للرأي أجري في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 أن غالبية المواطنين في الدول الأوروبية (66% في المتوسط) ألقوا لوم ارتفاع معدلات الجريمة المحلية على الهجرة (Abraham, 2019). وتوصل استطلاع آخر أجري في أبريل 2016 إلى أن غالبية المشاركين في خمس دول أوروبية اعتقدوا أن المهاجرين المسلمين يهددون أمنهم الوظيفي ومزاياهم الاقتصادية (المتوسط الإجمالي 50%) (Wike, Stokes & Simmons, 2016).

وسائل التواصل الاجتماعي وصحة المعلومات

تتسم المعلومات السياسية الواقعية ذات المصدقية بأنها عنصراً أساسياً للمشاركة السياسية في الديمقراطية (انظر أيضاً Cooper & Avery; and Krekó). إذ من المفترض أن يتخذ المواطنون القرارات والإجراءات على أساس الحجج المنطقية والتفكير الدقيق في الأفكار ووجهات النظر المختلفة. وقد كانت الأشكال التقليدية لوسائل الإعلام طوال القرن العشرين، مثل الصحف والإذاعة والتلفزيون بمثابة ساحة رئيسة للمناقشات العامة. كما عملت شبكات الصداقة والتجمعات الاجتماعية والأحداث الثقافية في كثير من الأحيان كأماكن لتبادل المعلومات "الشفوية" غير المؤكدة والمتحيزة والمضللة، التي أثرت أيضاً في السلوك السياسي. ومع ذلك، كان هذان الأسلوبان من النقل متميزين للغاية ومنفصلين عن بعضهما البعض.

لقد طمست ثورة الإنترنت و"وسائل التواصل الاجتماعي" في القرن الحادي والعشرين التمييز بين هذين الأسلوبين من المعلومات وألقت بظلال من الشك على مصداقية وصحة المعلومات السياسية التقليدية القائمة على وسائل الإعلام. ويمكن تعريف وسائل التواصل الاجتماعي بأنها عبارة عن منصة عبر الإنترنت تسمح للأشخاص العاديين ببناء شبكات اجتماعية مع أشخاص آخرين، والتواصل والحفاظ على العلاقات معهم، ومشاركة الأفكار والتجارب والأفكار الخاصة بهم. لذا فتحت هذه المنصة نمطاً جديداً من الترابط والمشاركة ونشر وتبادل وتلقي المعلومات في جميع أنحاء العالم. ويعد فيس بوك وتويتر من بين الأكثر الوسائل استخداماً (Shearer & Grieco, 2019).

استهلاك الأخبار والمعلومات السياسية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يثير العديد من التهديدات للعملية الديمقراطية: إذ يتم تخصيص قنوات الأخبار الحية لكل مستخدم بواسطة خوارزميات رياضية، بناءً على احتمالية إعجابه بإحدى الأخبار. ويمنع هذا الاختيار التعرض لوجهات النظر المعارضة ويعزز الآراء الحالية.

ومع ذلك، فإن استهلاك الأخبار والمعلومات السياسية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يثير العديد من التهديدات للعملية الديمقراطية: إذ يتم تخصيص قنوات الأخبار الحية لكل مستخدم بواسطة

خوارزميات رياضية، بناءً على احتمالية إعجابه بإحدى الأخبار. ويمنع هذا الاختيار التعرض لوجهات النظر المعارضة ويعزز الآراء الحالية (Dylko et al. 2017). تم توضيح هذه الظاهرة، المسماة "غرفة الصدى" أو "الفقاعة النارية" في العديد من الدراسات الحديثة المتعلقة بالآثار السياسية لوسائل التواصل الاجتماعي (Boutyline_& Willer, 2017; Carpenter, 2010; Spohr, 2017). ففي دراسة أجرتها مؤسسة بيو لعام 2019، وافق 79٪ من المشاركين على أن خدمات وسائل التواصل الاجتماعي تفضل مصادر الأخبار ذات الموقف السياسي المحدد، بينما وافق 53٪ على أن الأخبار أحادية الجانب وغير الدقيقة تمثل مشكلة خطيرة على قنوات التواصل الاجتماعي (Shearer & Grieco, 2019). إن تأثير غرفة الصدى يزداد تعقيداً من خلال استخدام "الإعجاب" وإعادة النشر،

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

حيث يقوم المستخدمون بإعادة تدوير الأخبار وتوزيعها بين جهات الاتصال والأصدقاء. مثل هذه الممارسات تخلق شبكات من الأفراد ذوي التفكير المتشابه التي تعزز التحيز السياسي وتجعله راديكالياً، بالإضافة إلى خلق أي شكل من أشكال النقاش السياسي المتنوع (Bakshy, Messing, & Spohr, 2017; Adamic, 2015; Barberá, Jost, Nagler, Tucker & Bonneau, 2015; Spohr, 2017).

وهناك مشكلة أخرى شائعة في وسائل التواصل الاجتماعي تتمثل بانتشار معلومات لا أساس لها من الصحة أو غير مؤكدة أو حتى مضللة عن عمد (أخبار مزيفة) عبر هذه الشبكات. لا توجد إجراءات تدقيق وتحقق للمشاركات التي ينشئها المستخدم. فهو يفتح طرقاً لنشر المعلومات المضللة عن عمد لعدد كبير من الناس، وينشر بسهولة الرسائل التحريضية والتشهير من كل نوع، بما في ذلك الآراء العنصرية والشوفينية والمتطرفة الأخرى (Spohr, 2017). لقد تم استخدام الدعاية والمعلومات المضللة في الماضي من قبل الحكومات والقادة المجتمعيين والمؤسسات والجهات الفاعلة السياسيّة الأخرى لإخفاء الحقيقة وتقديم التوجيه الخاطئ الذي يخدم أهدافهم. ومع ذلك، فإنه في السنوات القليلة الماضية، أصبح نشر الأخبار المزيفة طريقة معيارية ومنتشرة في تقديم معرفة غير صادقة (انظر أيضاً إلى Krekó). لذلك تقوض الأخبار الكاذبة التغطية الإعلامية الجادة وتجعل من الصعب على الصحفيين تقديم المعرفة الصادقة، وعلى المواطنين تقييم هذه المعرفة والتصرف وفقاً لذلك.

لذا كان لهذه الظاهرة الجديدة تأثيراً ملحوظاً على المجتمعات، مما زاد من تقويض الشرعية والثقة في النظام الديمقراطي، وخاصة قدرة الرقابة على وسائل الإعلام التقليدية (الفرع الرابع من الديمقراطيّة). لقد قامت هذه الظاهرة بتطبيع كل من وجهات النظر اليسارية واليمينية المتطرفة، بما في ذلك العنصرية، والقومية، والتمييز على أساس الجنس، والشوفينية، وراهب المثلية الجنسية، وغيرها من الانتهاكات غير المقبولة للقيم الديمقراطيّة وحرية التبادل المفتوح والنقاش.

آثار الأحداث والعمليات والمعلومات الرئيسة

نود الآن أن ننقل إلى تحليل تأثيرات العمليات (مثل تهديدات الإرهاب، والأزمة الاقتصادية، والعولمة، والهجرة.. وغيرها). فبشكل عام، تسببت هذه العمليات بالحرمان من الحاجات الإنسانية الأساسية وانتهاك القيم، لاسيما القيم الخاصة. لقد أدت إلى الحرمان من الحاجات الرئيسة المتمثلة في القدرة على التنبؤ، والأمن، والانتماء، واحترام الذات، والهوية، والمعنى، والعدالة. وأدت إلى انتهاك القيم مثل الأمن والتقاليد والتوجيه الذاتي. لذا لا يعرف أفراد المجتمع متى ستنتهي الأزمات، أو متى ستقع أحداث سلبية لهم أو لشخص عزيز عليهم. إنهم يعيشون في عالم لا ينقل المعنى لهم بشكل مستمر، إذ أن الشكوك المتعلقة برفاهيتهم في المجالات السياسيّة والاقتصادية والثقافية والمجتمعية تحتل مكانة بارزة. ويشعرون أنهم يعيشون في بيئة لا يمكن التنبؤ بها، ويعانون من اليأس. إذن يشعر الأفراد في مثل هذا السياق بفقدان السيطرة على الموقف ومصيرهم. إن من

الأهمية تلبية الحاجات البشرية المعرفية، فيسعى الأفراد إلى تقليل عدم اليقين والغموض من خلال خلق بيئة مفهومة (انظر أيضاً إلى Hogg & Gøetsche-Astrup; Kruglanski et al.). ويحاولون جاهدين إدراك عالمهم وتنظيمه بطريقة تمكنهم من فهم الأحداث والأشخاص (Baumeister, 1991; Heine, Proulx & Vohs, 2006; Reykowski, 1982). فضلاً عن ذلك، غالباً ما أدت الأحداث الكبرى التي وصفناها إلى فقدان الأمان الشخصي والجمعي. وهنا تعتبر حاجات السلامة ذات أهمية كبيرة، لكون الأفراد يسعون إلى تحقيق الشعور بالأمان والاستقرار والحماية وتخفيض الخوف والقلق (Maslow, 1954). كذلك، يحتاج الأفراد إلى التقييم الإيجابي الجمعي والاحترام والتقدير كأفراد وأعضاء في المجتمع، لكونه يحدد هويتهم الشخصية والاجتماعية (Maslow, 1954; Tajfel, 1981). هناك أيضاً الحاجة إلى العدالة، التي تشير إلى وجود ميل البشري للاعتقاد بأن العالم يُدار بقواعد ومعايير عادلة (Lerner, 1970, 2003). وبالتالي، فإن المعلومات حول المضاربة والفساد والاستغلال من قبل المصالح الخاصة مثل المصرفيين ورجال الأعمال والحكومة والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والسياسيين والفجوة المتسعة بين الفقراء والأثرياء، تنتهك بشكل خطير الحاجة إلى العدالة. إن العديد من هذه التهديدات تزعج تدفق الحياة الطبيعية وتسبب ردود فعل نفسية مثل خيبة الأمل، والضييق، والتوتر، والعزلة، والإحباط، والغضب، والخوف، والاستياء، والعجز،

يسعى الأفراد إلى تقليل عدم اليقين والغموض من خلال خلق بيئة مفهومة. ويحاولون جاهدين إدراك عالمهم وتنظيمه بطريقة تمكنهم من فهم الأحداث والأشخاص.

والياس، وعدم اليقين، وفقدان الثقة، والعداء، والتحيز، والغربة، وهي ترقى إلى مستوى أزمة الهوية الوطنية. فالأزمات ينتج عنها تهديدات رمزية وواقعية شديدة للغاية تصل إلى طبقات مختلفة من حياة البشر (Stephan & Renfro, 2002; Stephan et al., 2008). ويجب تقييم آثار هذه الخبرات من حيث

مدتها، وشدتها، وتعددتها، وإحساسها، واحتمالها، وأهميتها الشخصية (Milgram, 1986, 1993). ومن ثم يمكن القول أنه كلما كانت الأزمات أكثر صلة بالأفراد، ومستمرة، وذات درجة شديدة، وطال وجودها في السياق البيئي فإنه في معظم الحالات، لا يستطيع أعضاء المجتمع التنبؤ بموعد انتهائها، لذلك فإن التجارب السلبية مزمنة تصل إلى جميع الناس، ولا يوجد عضو في المجتمع مستثنى من تأثيرها، على الأقل بشكل غير مباشر.

تشير هذه الأحداث والعمليات والمعلومات الرئيسية إلى أن النظام الديمقراطي غير قادر على الوفاء بوعده في تلبية حاجات وقيم المواطنين. وكلما كسر "العقد" الاجتماعي وخلقت حالة من الخواء أو الفراغ، أدى ذلك إلى حدوث خيبة الأمل، لاسيما لدى أولئك الذين لديهم التزام منخفض بالنظام الديمقراطي. لذلك نجد أن في المواقف التي يُحرم فيها أفراد المجتمع من احتياجاتهم الأساسية، تجعلهم يلجئون إلى قائد من أجل أن يساعدهم في التعرف على التهديدات والأعداء ويقدم لهم الحل. ونظراً لأن الفراغ السياسي لا يستمر لفترة طويلة جداً، فإن في مثل هذه الحالة

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

بالضبط، يتدخل القادة والجماعات والمنظمات والأحزاب، الذين يصنعون أو يبتكرون الروايات التي توعد الناس بإشباع الحاجات والقيم. وعادة ما تدخل الشعبوية في هذه المرحلة، لأن الأهداف الرئيسية للقائد هي تقديم رسائل تضمن صعوده إلى السلطة، بغض النظر عن أي اعتبار آخر. ومهمة الإقناع والتحفيد التي يستعملها القادة يجب أن تتم بطريقة واضحة وبسيطة ومفهومة وأخلاقية، وهذه يجب أن ننظر إليها على أنها سرد شعبي populist narrative أو دعاية propaganda (انظر أيضاً Crano & Ganey). تتم هذه المهمة في البداية عبر الخطاب الذي يساعد الحزب السياسي وقادته على الانتخاب، ومن ثم عندما يكونون في السلطة، يمكنهم تنفيذ البرنامج. ويشير السرد الذي يتضمنه الخطاب إلى الحاجات المحرومة والقيم المنتهكة، ويعتمد على رموز المجموعة، والأساطير، والقصص، والذكريات الجمعية، والتراث الذي يستهوي الهوية الشخصية والجمعية، والثقافة، والنظرة العالمية. فضلاً عن ذلك، فإنه عادة ما يركز الخطاب على التهديدات القادمة من القوى الخارجية والداخلية التي تثير الخوف وانعدام الأمن، التي تشكل أيضاً أرضاً خصبة في عرض الأزمت وتعبئة أفراد المجتمع. لذا دائماً ما يكون الخطاب انتقائياً ومنحازاً ومشوهاً، ويقدم معلومات من جانب واحد فقط، ويستخدم النداءات العاطفية لإقناع الجمهور وتعبئته، وتكون النقطة الأساسية في الخطاب: أن الحزب وزعيمه وحدهما القادران على إنقاذ الأمة (Stanley, 2016).

ظهور القادة وبناء السرديات المُرضية

يتطرق السرد المرضي في روايات القادة التسلطيين إلى مواضيع رئيسية على الأقل، التي يمكن العثور عليها في خطاباتهم، فهم: يصفون الوضع الحالي، والأهداف التي تقف أمام الأمة، وهوية الأمة، والأعداء، والقادة، والإجراءات التي يجب اتخاذها. ويمكن أن تختلف المواضيع الفرعية لكل موضوع على نطاق واسع في السياق، فهي تتعلق بقضايا مختلفة تهم دولة محددة. وسنوضح ذلك وفق الآتي: وصف الوضع الحالي: وصف القادة التهديدات المختلفة والمحتملة التي يمكن أن تواجهها الأمة (سياسية، اقتصادية، ثقافية، مجتمعية، دينية، إلخ)، وكذلك وصف الظلم الواقع، والفساد، والأعداء الخارجيين الذين يضرون بالأمة، وصف الأعداء الداخليين الذين يخونون الأمة. والأهداف التي تقف أمام الأمة: الدفاع عن الوطن من أعدائه الخارجيين، وتحسين الوضع الاقتصادي، ووقف الهجرة، وتفكيك النخب القديمة، والعودة إلى العظمة الوطنية، وحماية طهارة الأمة. وتعريف الـ "نحن": وصف كم نحن فريدون، وأقوياء، وأمة فخورة، ولدينا تاريخ وتراث وثقافة عظيمة، وكيف نحن وطنيون حقيقيون، ونهتم بالأمة. وتعريف الـ "هم": تحديد الأعداء القدامى، والدول التي تريد استغلالنا، والمنظمات التي تريد أن تملي علينا، والأقليات، والمهاجرين، والنظام القديم، والنخب القديمة، ووسائل الإعلام التي تختلف مع طريقتنا، والأنظمة القانونية التي تمنع تحقيق أهدافنا، ومعارضة ذلك ضدنا وضد الأمة. وأنا كقائد: إرسال خطاب إلى الجمهور يقول القائد فيه: أنا

مخلص للأمة، أنا جزء منك، يمكنني إعادة المجد للأمة، أنا غير فاسد، أنا قادر، أنا أحترم تاريخنا وتراثنا وثقافتنا، أنا وطني حقيقي، أنا منقذ، أنا أستطيع أن ادافع عنكم. وأمثلة من خطابات القادة التاليين تقدم أمثلة واضحة للموضوع المقدم: دونالد ترامب أو فيكتور أوربن أو ياروسلاف كاتشينسكي أو مارين لي بان. وتقدم الروايات الشعبوية أمثلة تلي الحاجة إلى البنية النفسية (Kruglanski & Webster, 1996; Kruglanski et al.). أنها توفر المعلومات وتحفز الناس على الدعم والعمل. كذلك تحشد الناس عبر توفير شعور أن احتياجاتهم سيتم إشباعها أو ستكون مشبعة، وأن القادة والنظام الجدد يمكن الوثوق بهم، وسيكونون بمثابة بدائل للنظام الماضي أو الحالي.

الملخص

إن روح العصر المتمثل في رجوع الديمقراطية وصعود التسليطة الشعبوية ليس جديداً، كما هو واضح في قوة الأحزاب السياسية التسليطة في أوروبا الغربية، وبعض بلدان أوروبا الشرقية، والولايات المتحدة. فنحن لاحظنا نفس الاتجاه في أوروبا في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين. إذ في كلا الفترتين، لم تعزز الأحزاب التسليطة عبر انتخابات ديمقراطية حرة ونزيمه قوتها فحسب، بل استولت على السلطة أيضاً. لذلك نقترح منظورا نفسيا اجتماعيا في فهم هذه العملية. ويناقش هذا التوجه النظري أن أفراد المجتمع عندما يواجهون حالة الحرمان من حاجاتهم

أفراد المجتمع عندما يواجهون حالة الحرمان من حاجاتهم الإنسانية الأساسية وانتهاك قيمهم المركزية، فأنهم يكونون عرضة للتعبئة من قبل القوى السياسية التي تعد بإنهاء أزمته من خلال قيادة المجتمع في اتجاه جديد.

الإنسانية الأساسية وانتهاك قيمهم المركزية، فأنهم يكونون عرضة للتعبئة من قبل القوى السياسية التي تعد بإنهاء أزمته من خلال قيادة المجتمع في اتجاه جديد، حتى لو كانت لدى هذه القوى نظام تسلطي وخصائص وعود شعبية. وتتبدى هذه التعبئة بشكل خاص بين شرائح المجتمع الأقل وعيا بالنظام الديمقراطي والأقل اهتماما والتزاما به. والاستنتاجات الرئيسية لهذا التوجه النظري هي أن الأنظمة الديمقراطية يجب أن تستثمر بشكل أكبر في غرس المبادئ والقيم الديمقراطية لدى مواطنيها، وتحفيزهم، وتعليمهم كيفية العمل في أوقات الأزمات بهدف الدفاع عن النظام ضد القوى التسليطة. كذلك، يجب على المواطنين أن يصروا على إنشاء مؤسسات رسمية وغير رسمية تهدف إلى حماية المبادئ الديمقراطية للنظام، وخلق وسائل إعلام نقدية حرة تعمل على حراستها. وبهذا يحتاج النظام الديمقراطي، على عكس الأنظمة الأخرى، من مواطنيه إلى حمايتهم والتزامهم المستمر، من اجل رعايته ومشاركته، وبدون ذلك سوف تتراجع الديمقراطيات.

- Abraham, T. (2019, June_13). *What's the impact of immigration, according to Europeans and Americans?* YouGov. Retrieved from <https://yougov.co.uk/topics/politics/articlesreports/2019/06/13/whats-impact-immigration-according-europeans-and-a>
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020). *The narrow corridor*. New York: Penguin Random House.
- Arvanitidis, P., Economou, A. & Kollias, C. (2016). Terrorism's effects on social capital in European countries. *Public Choice*, 169(3), 231–250. doi:10.1007/s11127-016-0370-3
- Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, 348(6239), 1130. doi:10.1126/science.aaa1160
- Bar-Tal, D. (2013). *Intractable conflicts: Socio-psychological foundations and dynamics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barberá, P., Jost, J. T., Nagler, J., Tucker, J. A., & Bonneau, R. (2015). Tweeting from left to right: Is online political communication more than an echo chamber? *Psychological Science*, 26(10), 1531–1542. doi:10.1177/0956797615594620
- Barro, R. J. (1999). Determinants of democracy. *Journal of Political Economy*, 107(S6), S158–S183. doi: 10.1086/250107
- Baumeister, R. F. (1991). *Meanings of life*. New York: Guilford Press.
- BBC. (2016, March_4). Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts. *BBC News*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>
- Ben-Nun Bloom, P., Arikian, G. & Lahav, G. (2015). The effect of perceived cultural and material threats on ethnic preferences in immigration attitudes. *Ethnic and Racial Studies*, 38(10), 1760–1778. doi:10.1080/01419870.2015.1015581
- Bochsler, D. & Juon, A. (2020). Authoritarian footprints in Central and Eastern Europe. *East European Politics*, 36(2), 167–187. doi:10.1080/21599165.2019.1698420
- Boix, C. & Stokes, S. C. (2011). Endogenous democratization. *World Politics*, 55(4), 517–549. doi:10.1353/wp.2003.0019
- Bonikowski, B. (2017). Ethno-nationalist populism and the mobilization of collective resentment. *The British Journal of Sociology*, 68(S1), S181–S213. doi:10.1111/1468-4446.12325
- Boutyline, A., & Willer, R. (2017). The social structure of political echo chambers: Variation in ideological homophily in online networks. *Political Psychology*, 38(3), 551–569.
- Brader, T., Valentino, N. A., & Suhay, E. (2008). What triggers public opposition to immigration? Anxiety, group cues, and immigration threat. *American Journal of Political Science*, 52(4), 959–978. doi:10.1111/j.1540-5907.2008.00353.x
- Bruneau, E., Kteily, N., & Laustsen, L. (2018). The unique effects of blatant dehumanization on attitudes and behavior towards Muslim refugees during the European “refugeecrisis” across

- four countries. *European Journal of Social Psychology* , 48 (5), 645–662. doi:10.1002/ejsp.2357
- Burston, D. (2017). "It can't happen here": Trump, authoritarianism and American politics. *Psychotherapy and Politics International* , 15 (1), e1399. doi:10.1002/ppi.1399
- Carpenter, S. (2010). A study of content diversity in online citizen journalism and online newspaper articles. *New Media & Society* , 12 (7), 1064–1084. doi: 10.1177/1461444809348772
- Castanho, S. B. (2018). The (non)impact of the 2015 Paris terrorist attacks on political attitudes. *Personality and Social Psychology Bulletin* , 44 (6), 838–850. doi:10.1177/0146167217752118
- Chu, Y., Bratton, M., Lagos, M., Shastri, S. & Tessler, M. (2008). Public opinion and democratic legitimacy. *Journal of Democracy* , 19 (2), 74–87. doi:10.1353/jod.2008.0032
- CNN. (2019, November_13). September_11 terror attacks fast facts. *CNN Editorial Research* . Cohrs, J. C., Kielmann, S., Maes, J., & Moschner, B. (2005). Effects of right-wing authoritarianism and threat from terrorism on restriction of civil liberties. *Analyses of Social Issues and Public Policy* , 5 (1), 263–276. doi:10.1111/j.1530-2415.2005.00071.x
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and democracy* . London: New Haven.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its Critics* : New Haven: Yale University Press.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry* , 11 (4), 227–268.
- Durkheim, E. (1897/1964). *Suicide* . Glencoe, IL: Free Press.
- Dylko, I., Dolgov, I., Homan, W., Eckhart, N., Molina, M., & Aaziz, O. (2017). The dark side of technology: An experimental investigation of the influence of customizability technology on online political selective exposure. *Computers in Human Behavior* , 73 , 181–190. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.031>
- Earle, T. C. (2009). Trust, confidence, and the 2008 global financial crisis. *Risk Analysis* , 29 (6), 785–792. doi:10.1111/j.1539-6924.2009.01230.x
- Echebarria-Echabe, A. & Fernández-Guede, E. (2006). Effects of terrorism on attitudes and ideological orientation. *European Journal of Social Psychology* , 36 (2), 259–265. doi:10.1002/ejsp.294
- Eichengreen, B., & O'Rourke, K. H. (2010, March_8). *A tale of two depressions: What do the new data tell us?* VOX: CEPR Policy Portal. Retrieved from <https://voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-data-tell-us-february-2010-update>
- Eigner, P. & Umlauf, T. S. (2015, July_1). *The great depressions of 1929–1933 and 2007– 2009: Parallels, differences and policy lessons* . Hungarian Academy of Science MTA-ELTE Crisis History Working Paper No. 2. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2612243>
- Etzioni, A. (1968). Basic human needs, alienation and inauthenticity. *American Sociological Review* , 870–885.

- Evano, R. J. (2004). Universalist, relativist, and constructivist approaches to intercultural ethics. *International Journal of Intercultural Relations*, 28(5), 439–458.
- Evans, G. & Whitefield, S. (1995). The politics and economics of democratic commitment: Support for democracy in transition societies. *British Journal of Political Science*, 25(4), 485–514. doi:10.1017/S0007123400007328
- Fetzer, J. S. (2000). Economic self-interest or cultural marginality? Anti-immigration sentiment and nativist political movements in France, Germany and the USA. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 26(1), 5–23. doi:10.1080/136918300115615
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
- Gilbert, L., & Mohseni, P. (2011). Beyond authoritarianism: The conceptualization of hybrid regimes. *Studies in Comparative International Development*, 46(3), 270.
- Gitlin, T. (1980). *The whole world is watching*. Berkeley: University of California Press.
- Godefroidt, A., & Langer, A. (2018). How fear drives us apart: Explaining the relationship between terrorism and social trust. *Terrorism and Political Violence*, 1–24.
- Goldstein, J. S. (1985). Basic human needs: The plateau curve. *World Development*, 13(5), 595–609.
- Grimes, M. (2006). Organizing consent: The role of procedural fairness in political trust and compliance. *European Journal of Political Research*, 45(2), 285–315.
- Haidt, J. (2012). *The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion*. New York: Pantheon.
- Haidt, J., Graham, J., & Joseph, C. (2009). Above and below left-right: Ideological narratives and moral foundations. *Psychological Inquiry*, 20, 110–119.
- Halperin, E. & Bar-Tal, D. (2007). The fall of the peace camp in Israel: The influence of Prime Minister Ehud Barak on Israeli public opinion-July_2000-February_2001. *Conflict & Communication*, 6(2), 1–18.
- Heine, S. J., Proulx, T. & Vohs, K. D. (2006). The meaning maintenance model: On the coherence of social motivations. *Personality and Social Psychology Review*, 10(2), 88–110.
- Hernandez, E. & Kriesi, H. (2016). The electoral consequences of the financial and economic crisis in Europe. *European Journal of Political Research*, 55(2), 203–224.
- Huddy, L., Feldman, S., Taber, & Lahav, G. (2005). Threat, anxiety, and support of anti-terrorism policies. *American Journal of Political Science*, 49(3), 593–608.
- Inglehart, R. F., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash. *HKS Working Paper No. RWP16-026*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2818659>
- Ivarsflaten, E. (2008). What unites right-wing populists in Western Europe? Re-examining grievance mobilization models in seven successful cases. *Comparative Political Studies*, 41(1), 3–23. doi:10.1177/0010414006294168

- Kaase, M. (1999). Interpersonal trust, political trust and non-institutionalised political participation in Western Europe. *West European Politics*, 22(3), 1–21. doi:10.1080/01402389908425313
- Karp, J. A., & Milazzo, C. (2015). Democratic scepticism and political participation in Europe. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 25 (1), 97–110. doi:10.1080/17457289.2014.996157
- Katsambekis, G. (2017). The populist surge in post-democratic times: Theoretical and political challenges. *The Political Quarterly*, 88(2), 202–210. doi:10.1111/1467-923X.12317
- Kim, S.-H., Carvalho, J. P., Davis, A. G., & Mullins, A. M. (2011). The view of the border: News framing of the definition, causes, and solutions to illegal immigration. *Mass Communication and Society*, 14(3), 292–314. doi:10.1080/15205431003743679
- Kinder, D. R. (2003). Communication and politics in the age of information. In D. O. Sears, L. Huddy, & R. Jervis (Eds.), *Oxford handbook of political psychology* (pp. 357–393). New York: Oxford University Press.
- Kriesi, H., Grande, E., Lachat, R., Dolezal, M., Bornschieer, S., & Frey, T. (2006). Globalization and the transformation of the national political space: Six European countries compared. *European Journal of Political Research*, 45(6), 921–956. doi:10.1111/j.1475-6765.2006.00644
- Kluegel, J. R., & Mason, D. S. (2004). Fairness matters: Social justice and political legitimacy in post-communist Europe. *Europe-Asia Studies*, 56(6), 813–834.
- Knuckey, J. & Hassan, K. (2020). Authoritarianism and support for Trump in the 2016 presidential election. *The Social Science Journal*, 1–14. doi:10.1016/j.sosci.2019.06.008
- Kossowska, M., Trejtowicz, M., de Lemus, S., Bukowski, M., Van Hiel, A. & Goodwin, R. (2011). Relationships between right-wing authoritarianism, terrorism threat, and attitudes towards restrictions of civil rights: A comparison among four European countries. *British Journal of Psychology*, 102(2), 245–259. doi:10.1348/000712610X517262
- Kotzian, P. (2010). Public support for liberal democracy. *International Political Science Review*, 32(1), 23–41. doi:10.1177/0192512110375938
- Kroknes, V. F., Jakobsen, T. G., & Grønning, L.-M. (2015). Economic performance and political trust: The impact of the financial crisis on European citizens. *European Societies*, 17(5), 700–723. doi:10.1080/14616696.2015.1124902
- Kruglanski, A. W., & Webster, D. M. (1996). Motivated closing of the mind: “Seizing” and “freezing”. *Psychological Review*, 103(2), 263–283. doi:10.1037/0033-295X.103.2.263
- Lerner, M. J. (1970). The desire for justice and reactions to victims. In J. Macaulay & L. Berkowitz (Eds.), *Altruism and helping behavior*. New York: Academic Press.
- Lerner, M. J. (2003). The justice motive: Where social psychologists found it, how they lost it, and why they may not find it again. *Personality and Social Psychology Review*, 7(4), 388–399. doi:10.1207/S15327957PSPR0704_10

- Lewin, K. (1947). Group decision and social change. *Readings in Social Psychology*, 3(1), 197–211.
- Lewin, K. (1951). *Field theory in social science: Selected theoretical papers*. New York: Harper Press.
- Lima, V. (2020). The effect of political crisis on citizenship rights and authoritarianism in Brazil. In V. Lima (Ed.), *Participatory citizenship and crisis in contemporary Brazil* (pp. 67–98). Cham: Springer International Publishing.
- Linz, J. J. (2000). *Totalitarian and authoritarian regimes*. Boulder, CO: Lynne Rienner.
- Lühiste, K. (2013). Social protection and satisfaction with democracy: A multi-level analysis. *Political Studies*, 62(4), 784–803. doi:10.1111/1467-9248.12080
- Marien, S. & Hooghe, M. (2011). Does political trust matter? An empirical investigation into the relation between political trust and support for law compliance. *European Journal of Political Research*, 50(2), 267–291. doi:10.1111/j.1475-6765.2010.01930.x
- Marshall, R. D., Bryant, R. A., Amsel, L., Suh, E. J., Cook, J. M. & Neria, Y. (2007). The psychology of ongoing threat: Relative risk appraisal, the September_11 attacks, and terrorism-related fears. *American Psychologist*, 62(4), 304–316.
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row, Publishers.
- Maslow, A. H. (1971). *The farther reaches of human nature*. Oxford: Viking.
- McLaren, L. M. (2003). Anti-immigrant prejudice in Europe: Contact, threat perception, and preferences for the exclusion of migrants. *Social Forces*, 81(3), 909–936. doi:10.1353/sof.2003.0038
- Metcalfe-Hough, V. (2015, October). *The migration crisis? Facts, challenges and possible solutions*. ODI Briefing. Overseas Development Institute. Retrieved from www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publicationsopinion-files/9913.pdf
- Milgram, N. A. (1986). *Stress and coping in time of war: Generalizations from the Israeli experience*. New York: Brunner-Routledge.
- Milgram, N. A. (1993). Stress and coping in Israel during the Persian Gulf War. *Journal of Social Issues*, 49(4), 103–123. doi:10.1111/j.1540-4560.1993.tb01183.x
- Mudde, C. (2000). In the name of the peasantry, the proletariat, and the people: Populisms in Eastern Europe. *East European Politics and Societies*, 15(1), 33–53. doi:10.1177/0888325401015001004.
- Mudde, C. & Kaltwasser, R. C. (2017). *Populism: A very short introduction*. New York: Oxford University Press.
- Mutz, D. C. (1998). *Impersonal influence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nussbaum, M. ([1994] (2010). Patriotism and cosmopolitanism. In W. G. Brown & D. Held (Eds.), *The cosmopolitan reader* (pp. 155–162). Cambridge: Polity Press.
- Oesch, D. (2008). Explaining workers' support for right-wing populist parties in Western Europe: Evidence from Austria,

- Belgium, France, Norway, and Switzerland. *International Political Science Review*, 29 (3), 349–373. doi:10.1177/0192512107088390
- Oppenheim, F. E. (1971). Democracy: Characteristics included and excluded. *The Monist*, 55 (1), 29–50.
- Patterson, L. A., & Koller, C. A. (2011). Diffusion of fraud through subprime lending: The perfect storm. In M. Defflem (Ed.), *Economic crisis and crime (Sociology of crime law and deviance, Volume 16)*. Bingley: Emerald Group Publishing.
- Preston, J. & Archibold, R. C. (2014, June_20). U.S. Moves to stop surge in illegal immigration. *New York Times*.
- Reykowski, J. (1982). Social motivation. *Annual Review of Psychology*, 33 (1), 123–154.
- Reykowski, J. (2020). *Disenchantment with democracy: A psychological perspective*. New York: Oxford University Press.
- Rummens, S. (2017). Populism as a threat to liberal democracy. In C. R. Kaltwasser, P. Taggart, P. O. Espejo, & P. Ostiguy (Eds.), *The Oxford handbook of populism*. Oxford: Oxford University Press.
- Rupnik, J. (2007). Is East-Central Europe backsliding? From democracy fatigue to populist backlash. *Journal of Democracy*, 18 (4), 17–25.
- Rydgren, J. (2008). Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical right-wing voting in six West European countries. *European Journal of Political Research*, 47 (6), 737–765.
- Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. *Advances in Experimental Social Psychology*, 25, 1–65.
- Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the content and structure of values? *Journal of Social Issues*, 50, 19–45. doi:10.1111/j.1540-4560.1994.tb01196.x
- Schwartz, S. H. (2006). Basic human values: Theory measurement and applications. *Revue française de sociologie*, 47 (4), 929–968.
- Schwartz, S. H. (2017). The refined theory of basic values. In S. Roccas & L. Sagiv (Eds.), *Values and behavior: Taking a cross cultural perspective* (pp. 51–72). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56352-7_3
- Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. *Journal of Personality and Social Psychology*, 103, 663–688. doi:10.1037/a0029393
- Shearer, E., & Grieco, E. (2019, October_2). Americans are wary of the role social media sites play in delivering the news. *Pew Research Center*. Retrieved from www.journalism.org/2019/10/02/americans-are-wary-of-the-role-social-mediasites-play-in-delivering-the-news/

- Shiller, J. R. (2019). *Narrative economics: How stories go viral and drive major economic events*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Shin, D. C. (2017). Popular understanding of democracy. *Oxford Research Encyclopedia of Politics* (25). doi:10.1093/acrefore/9780190228637.013.80
- Snow, J. (2011, September_13). Why have no bankers been arrested? *UK Channel 4 News*. Retrieved from www.channel4.com/news/by/jon-snow/blogs/bankers-arrested
- Sobczynski, M. (2019). Causes and main routes of the mass immigration to Europe in 2015. *European Spatial Research and Policy*, 26(2), 7–34.
- Spohr, D. (2017). Fake news and ideological polarization: Filter bubbles and selective exposure on social media. *Business Information Review*, 34(3), 150–160.
- Stanley, J. (2016). *How propaganda works*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Stephan, W. G., & Renfro, C. L. (2002). The role of threat in intergroup relations. In D. Mackie & E. Smith (Eds.), *From prejudice to intergroup emotions: Differentiated reactions to social groups*. New York: Psychology Press.
- Stephan, W. G., Renfro, C. L., & Davis, M. D. (2008). The role of threat in intergroup relations. In U. Wagner, L. R. Tropp, G. Finchilescu & C. Tredoux (Eds.), *Improving intergroup relations: Building on the legacy of Thomas F. Pettigrew* (pp. 55–72). Malden: Blackwell Publishing.
- Sullivan, J. L., & Transue, J. E. (1999). The psychological underpinnings of democracy: A selective review of research on political tolerance, interpersonal trust, and social capital. *Annual Review of Psychology*, 50(1), 625–650. doi:10.1146/annurev.psych.50.1.625
- Sznaider, N. (2007). Hannah Arendt's Jewish cosmopolitanism: Between the universal and the particular. *European Journal of Social Theory*, 10(1), 112–122.
- Tajfel, H. (1981). *Human groups and social categories: Studies in social psychology*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Turner, B. S. (2002). Cosmopolitan virtue, globalization and patriotism. *Theory, Culture & Society*, 19(1–2), 45–63. doi:10.1177/026327640201900102
- Ucen, P. (2007). Parties, populism, and anti-establishment politics in East Central Europe. *SAIS Review of International Affairs*, 27(1), 49–62. doi:10.1353/sais.2007.0021
- Vellenga, S. (2008). The Dutch and British public debate on Islam: Responses to the killing of Theo van Gogh and the London bombings compared. *Islam and Christian— Muslim Relations*, 19(4), 449–471. doi:10.1080/09596410802337636
- Vernon, P. & Allport, G. W. (1931). A test for personal values. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 26(3), 231–248.
- Wejnert, B. (2014). Populism and democracy: Not the same but interconnected. *Research in Political Sociology*, 22, 143–161. doi:10.1108/S0895-993520140000022006

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

- Wigell, M. (2008). Mapping "hybrid regimes": Regime types and concepts in comparative politics. *Democratization*, 15(2), 230–250. doi:10.1080/13510340701846319
- Wike, R., Stokes, B., & Simmons, K. (2016, July_ 11). *Europeans fear wave of refugees will mean more terrorism, fewer jobs* . Pew Research Center. Retrieved from: <https://www.pewresearch.org/global/2016/07/11/negative-views-of-minorities-refugees-common-in-eu/>
- Wodak, R. (2019). Entering the "post-shame era": The rise of illiberal democracy, populism and neo-authoritarianism in Europe. *Global Discourse: An Interdisciplinary Journal of Current Affairs*, 9(1), 195–213. doi:10.1332/204378919X15470487645420
- Wolff, E. N. (2010, March). *Recent trends in household wealth in the United States: Rising debt and the middle-class squeeze- an update to 2007* . Levy Economics Institute Working Papers Series No. 159. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1585409>

التمثُّلات الاجتماعية للديمقراطية الإدراكات والاتجاهات في أربع وثلاثون أمة¹ سيلفيو بيترو جريكو¹ ترجمة: لؤي خزل جبر

التمثُّلات الاجتماعية والعالم السياسي نحو منظور معرفي

التمثُّلات الاجتماعية Social representations حالات شخصية من فهم ودلالة العالم الاجتماعي. والمعرفة الاجتماعية Social cognition مزيج بين صورة العالم والمعتقدات العقلانية عند الأفراد. ويؤكد هذا الفصل على الدور الذي يؤديه علم النفس السياسي، ولا سيما المعرفة السياسية political cognition، في مراقبة العلاقة بين الصور والعمليات المعرفية والاتجاهات والسلوكيات السياسية. ويمكن تقديم "التدفق" الرئيسي للمعرفة الاجتماعية في الخطوات التالية: التمثُّلات الاجتماعية، و"الترباط" الاجتماعي، والنظام المعرفي، والاتجاهات الاجتماعية، والسلوكيات الاجتماعية والسياسية الملموسة. وبشكل عام، تُشير المعرفة cognition إلى قدرة الفرد على حساب المعلومات المختلفة. وعلى الرغم من أن "المعرفة مصطلح شامل إلى حد ما، ويتضمن الكثير من العمليات المكونة" [1]، فإنه في الممارسة يعبر عن قدرتنا على فهم الواقع. ويؤكد منظور بسيط للعمليات المعرفية على قدرة العقل على حساب المعلومات التجريبية أو المجردة.

مُجمل: تهدف هذه المقالة إلى التأكيد على الدور الذي تؤديه التمثُّلات الاجتماعية لفهم الديمقراطية. وفي هذا السياق، تعتبر المقالة مناسبة لكل من علم النفس السياسي والنظرية المعيارية السياسية. وعلى المستوى الامبيرقي، تحتوي الدراسة على أهداف بحثية عدة مثل: أولاً، تحليل أهمية النظام الديمقراطي في مناطق جغرافية مختلفة؛ وثانياً، تقدير محددات عدة للرضا عن الديمقراطية؛ وثالثاً، تقدير أنموذج قائم على التمثُّلات الاجتماعية للنظام الديمقراطي. وبالارتباط مع أهداف البحث، تقدم النتائج الامبيرقية ثلاثة متغيرات رئيسية مرتبطة بالرضا عن الديمقراطية (الاقتصاد والنخبة السياسية والمساواة الجندرية). وفي هذا السياق، يعتبر الإدراك الذاتي للرفاهية الاقتصادية والنخبة السياسية متغيرات كلاسيكية لشرح دينامية الديمقراطية. وإلى جانب الإطار التقليدي والليبرالي لفهم النظام الديمقراطي، تعد المساواة الجندرية ذات صلة بأكثر من 70٪ من العينة الإحصائية. وفي هذا السياق، يجب أن تكون النظرية السياسية مختلفة عن النتائج الامبيرقية ويجب أن تطور إطاراً معيارياً دقيقاً لفهم البعد النفسي للديمقراطية.

¹ Silviu-Petru Greco (2021) Social representations of the democracy. Cognitions and attitudes in 34 nations. *Technium Social Sciences Journal*, V.25, p.653-662.

كما تتضمن المعرفة آلية نفسية معقدة لتحويل وتخزين واستعادة المنهات المدخلة [2]. وتوصف الآلية المعرفية من حيث النظام المعقد "بخاصيتين: التمثيل representation والحساب calculus" [3]. وفي ارتباط مع هذه الافتراضات يمكن عد العملية المعرفية سمة مميزة للأفراد بناءً على حالة منطقية وعقلانية للمعرفة [4]. تتجلى هذه الميزة من خلال البنية التحتية العصبية النفسية المرنة والقابلة للتكيف للدماغ البشري. وهكذا، يمكننا مناقشة نوع دماغ مرن في واقع معقد للغاية وديناميكي [5]. وترتبط العمليات المعرفية بقدرة الدماغ على توليد استجابات عصبية لمحفزات مختلفة. وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار المنهات البارزة بمثابة ناقل مهم لتوليد هذا النوع من الاستجابات. وعلى المستوى النفسي العصبي علينا أن نؤكد على فكرة "الشبكة البارزة" Salient Network حيث تشارك أجزاء مختلفة ومتراصة من الدماغ في معالجة المعلومات [6، 7، 8، 9].

يتمثل الحقل الفرعي لهذا البحث في المعرفة السياسية وتمثيلات الفضاء العام. لكن هذا النوع من المقارنة يتطلب مستوى عالٍ من المنظورات متعددة التخصصات المتعلقة بالعلوم السياسية والسلوك والنماذج الإحصائية والأطر الأيديولوجية. وفي هذا الصدد، نحن مهتمون بإنشاء تصميم شامل لفهم كيف يتخيل الأفراد الديمقراطيّة، وحساب المعلومات السياسيّة وتشكيل الاتجاهات والسلوكيات السياسيّة المختلفة. ويمكن النظر إلى النظام السياسي الديمقراطي على أنه منبهات بارزة يمكن أن تولد استجابات عقلانية أو عاطفية مختلفة، وتعتمد على السياق التاريخي

إذا كان هذا النظام السياسي، بشكل عام، يحدد "حكم القانون" وانخراط الناس في الحياة السياسيّة، فهناك على وجه الخصوص الكثير من الأساليب المحددة لتخيل وتفسير الدور الذي يؤديه النظام السياسي في الحياة الشخصية أو العامة.

والاجتماعي والثقافي والأيديولوجي. وفيما يتعلق بالمنظور الاجتماعي والثقافي، يمكننا التأكيد على فكرة أن النظام الديمقراطي يولد المعارف والعواطف والتوجه السياسي للمواطنين [10، 11، 12]. إذ تعتمد معتقداتهم واتجاهاتهم السياسيّة على السياق السياسي. ولهذا السبب نستعمل نوعية الديمقراطيّة الوطنية كمتغير استكشافي وبارز.

فيما يتعلق بأهمية النظام السياسي في حياة الأفراد، فإننا مهتمون بتقييم طريقة فهمهم الصحيحة. إضافة على ذلك، فإننا نعتبر أنه بالإضافة إلى المقارنة المفاهيميّة الرئيسيّة للنظام الديمقراطي، هناك الكثير من الأساليب الخاصة والتجميعيّة لفهم السياسي. ويعكس هذا النوع من الفهم الخاص مستويات وأنواع مختلفة من التحيزات المعرفية. وإذا كان هذا النظام السياسي، بشكل عام، يحدد "حكم القانون" وانخراط الناس في الحياة السياسيّة، فهناك على وجه الخصوص الكثير من الأساليب المحددة لتخيل وتفسير الدور الذي يؤديه النظام السياسي في الحياة الشخصية أو العامة. وفي هذا السياق، نستعمل، كأسلوب لفهم خاص، نظرية وممارسة التمثيلات الاجتماعيّة. وبعبارة أخرى، فإن التمثيلات الاجتماعيّة هي صور للواقع، أو نوع من "الحس السليم" common sense المرتبط بجوانب مختلفة من حياتنا الاجتماعيّة [13]. وإذا كان دوركهيم Durkheim قد طور

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

طريقة ستاتيكية لفهم التمثلات الاجتماعية، فقد أكد موسكوفيتشي Moscovici على المنظور الديناميكي لهذا النوع من المعرفة الاجتماعية. وقدم موسكوفيتشي الدور المعياري والتعليلي الذي تلعبه التمثلات الاجتماعية في مجال المعرفة الاجتماعية [14]. ويشير الدور الرئيسي الذي تؤديه التمثلات الاجتماعية في مجال المعرفة الفردية إلى: أولاً، المعرفة الشخصية وفهم الواقع الاجتماعي؛ وثانياً، إمكانية تشكيل الهوية الفردية والجمعية؛ وثالثاً، التوجه الاجتماعي والسياسي. وفي هذا الصدد، فإن المقاربة النظرية الرئيسية فيما يتعلق بالتمثلات الاجتماعية هو نظرية الجوهر المركزي Central Core. وقد أكد أبرك Abric على الجوهر المركزي للتمثلات (كنواة معرفية مستقرة) والنظام المحيطي، والذي يتميز بحالة فردية وخاصة ذات أهمية وفقاً للمنهات الاجتماعية المختلفة [15]. ترتبط التمثلات الاجتماعية بالإطار السياسي والأيدولوجي. ويمكن إثبات هذه الحقيقة عبر مستوى عالٍ من الاندماج السياسي في الحياة الاجتماعية [16]. وفي هذا السياق، أنتجت التمثلات العامة لوظيفة الدولة في الحياة الاجتماعية أنظمة أيديولوجية مختلفة. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، تهدف هذه المقالة إلى ملاحظة كيفية ارتباط القضايا السياسية بالتمثلات الاجتماعية في سياقات مختلفة. إضافة على ذلك، نحن مهتمون بتحليل كيف يمكن للتمثلات الاجتماعية للظواهر السياسية أن تولد إدراكات سياسية معينة. وبالنتيجة، تعكس المعارف والتمثلات الاجتماعية الحالة الذاتية للارتباط بالواقع الاجتماعي. فكلها تعبيرات عن الذاتية والقصدية البشرية. إضافة على ذلك، من خلال التمثلات الاجتماعية، يعطي الفرد معنى وأهمية لعالم معقد وديناميكي: الواقع الاجتماعي والسياسي.

منهجية البحث

الهدف الرئيسي من هذا البحث الامبيرقي هو تكوين صورة شاملة لإدراك وتمثّل الأفراد - من مختلف النظم السياسيّة الجغرافية - الديمقراطيّة. إذ تقدّم الديمقراطيّة في كلتا الحالتين: كإطار أكسيولوجي للتسامح والنظام الاجتماعي والنظام السياسي الذي يركز على الحقوق المدنية والحريات السياسيّة. وفيما يتعلق بهذا المنظور العام، أهدافنا البحثية هي: أولاً، تحليل أهمية النظام الديمقراطي في مناطق جغرافية مختلفة؛ وثانياً، تقدير محددات عدة للرضا عن الديمقراطيّة؛ وثالثاً، تقدير أنموذج قائم على التمثّلات الاجتماعيّة للنظام الديمقراطي. وترتبط هذه الأهداف بالكثير من الأسئلة البحثية مثل: "كيف يتم تدرك الديمقراطيّة في مناطق جغرافية مختلفة؟ هل هناك اختلافات كبيرة في تمثّل النظام الديمقراطي في الديمقراطيّات الكاملة والأنظمة السياسيّة الهجينة؟ هل يمكن تمثّل الديمقراطيّة من حيث المساواة والإنصاف والحرية في جميع أنواع الأنظمة السياسيّة؟".

الفرضية الرئيسية للدراسة هي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تمثّل الديمقراطيّة تعتمد على التراث التاريخي والثقافة السياسيّة والتوزيع الجغرافي. ولاختبار فرضية البحث نستعمل

البيانات الثانوية المستخرجة من مركز بيو للأبحاث Pew Research Center. وفي هذا الصدد، استُخْرِجَت البيانات من تقرير "الحقوق الديمقراطيَّة شعبيةً عالمياً لكن الالتزام بها ليس دائماً قوياً" Democratic Rights Popular Globally but Commitment to Them Not Always Strong الصادر في عام 2020 [17]. ويعتمد الإطار المنهجي للدراسة على مسح موحد أجراه مركز بيو للأبحاث خلال المدة من أيار إلى تشرين الأول 2019 في 34 دولة و38426 مشاركاً. ومن هذه البيانات الكمية الثانوية استخرجنا متغيرات عدة تتعلق بالمعرفة والرضا عن الديمقراطيَّة. ومتغيرات البحث هي:

الجدول 1. متغيرات البحث

المتغير	الرمز	النمط والمقياس
النظام القضائي العادل	X1	مستقل (0; 100)
الانتخابات المنتظمة	X2	مستقل (0; 100)
حرية التعبير	X3	مستقل (0; 100)
المساواة الجندرية	X4	مستقل (0; 100)
حقوق الإنسان	X5	مستقل (0; 100)
حرية حزب المعارضة	X6	مستقل (0; 100)
النخبة السياسيَّة	X7	مستقل (0; 100)
إدراك الموقف الاقتصادي الحالي	X8	مستقل (0; 100)
الرضا عن الديمقراطيَّة	Y	تابع (0; 100)

يشير الدليل المنهجي الرئيسي إلى إمكانية ربط عوامل مختلفة بالرضا عن الديمقراطيَّة في منطقة جغرافية مختلفة. وتعتمد العينة الإحصائية على 34 دولة من جميع المناطق الجغرافية. اخترنا جميع وحدات التحليل هذه لتغطية وجهات نظر جغرافية وثقافية وتاريخية مختلفة. إضافة إلى ذلك، في عينة إحصائية لدينا 47.05٪ من أوروبا (كل من أوروبا الغربية والشرقية)، 12.5٪ من أمريكا الشمالية، 26.46٪ من آسيا (وسط ووسط وشرق آسيا)، 8.8٪ من إفريقيا، 5.88٪ من لاتينية أمريكا و 2.94٪ من أستراليا وأوقيانوسيا. وعلى الرغم من وجود تكرارات إحصائية مختلفة في التوزيع الجغرافي الحقيقي، فقد استعملنا وحدات التحليل هذه على المستوى الاستكشافي لرصد وفهم الطرق المختلفة لتمثُّل النظام الديمقراطي. وبالتالي، يستخدم البحث وحدات (دول) مختلفة من الأنظمة غير الديمقراطيَّة (الأنظمة السياسيَّة الهجينة) والأنظمة السياسيَّة الديمقراطيَّة (مثل الديمقراطيَّة المعيبة والديمقراطيَّة الكاملة). ونحن مهتمون بملاحظة الانقسامات الجغرافية فيما يتعلق بإدراك وتمثُّل الديمقراطيَّة. وما وراء الانقسامات الكلاسيكية والتقليدية (شرق - غرب، شمال - جنوب) يمكننا تقدير الانقسامات الأخرى الناتجة عن القرب أو التراث التاريخي. وهكذا، فإن التراث التاريخي يشارك في تشكيل الذاكرة الجمعيَّة، والمعرفة الجمعيَّة، والحالات الخاصة لتمثُّل النظام السياسي. وتقتراح أطروحة الثقافة السياسيَّة political culture التي طورها الموند وفيربا Almond and Verba في أوائل الستينيات أن الفاعليَّة السياسيَّة والتغذية الراجعة السياسيَّة

هما المتجهان الرئيسيان لوصف الدور الذي تؤديه الثقافة السياسيّة في التطور الديمقراطي. وفي الجدول 2 نعرض وحدات التحليل والمنطقة الجغرافية.

الجدول 2. وحدات التحليل

البلد	المنطقة الجغرافية	البلد	المنطقة الجغرافية
1 الولايات المتحدة	أمريكا الشمالية	18 روسيا	أوروبا
2 كندا	أمريكا الشمالية	19 أستراليا	أستراليا-أوقيانوسيا
3 اليونان	أوروبا	20 اليابان	آسيا
4 هنغاريا	أوروبا	21 الفلبين	آسيا
5 السويد	أوروبا	22 كوريا الجنوبية	آسيا
6 المملكة المتحدة	أوروبا	23 أندونيسيا	آسيا
7 فرنسا	أوروبا	24 الهند	آسيا
8 هولندا	أوروبا	25 لبنان	آسيا
9 أسبانيا	أوروبا	26 إسرائيل	آسيا
10 ألمانيا	أوروبا	27 تركيا	آسيا
11 بلغاريا	أوروبا	28 تونس	آسيا
12 جيكلوفاكيا	أوروبا	29 أفريقيا الجنوبية	أفريقيا
13 إيطاليا	أوروبا	30 نيجيريا	أفريقيا
14 بولندا	أوروبا	31 كينيا	أفريقيا
15 سلوفاكيا	أوروبا	32 الأرجنتين	أمريكا الجنوبية
16 ليتوانيا	أوروبا	33 البرازيل	أمريكا الجنوبية
17 أوكرانيا	أوروبا	34 المكسيك	أمريكا الشمالية

انطلاقاً من هذه المقدمات، تهدف المقالة إلى تطوير نموذج إحصائي لتحديد جملة من محددات الديمقراطيّة على المستوى المعرفي. إضافةً إلى ذلك، نستعمل خرائط الإدراك والتمثّل الديمقراطي ببرنامج Philcarto V2020. ويعتمد الأنموذج الإحصائي على معادلة انحدار متعددة الحدود: $(Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + u_{ij})$ ، حيث X_1, n هي عوامل (متغيرات مستقلة) ومتغير Y التابع (الرضا عن الديمقراطيّة) و u_{ij} معامل القيم المتبقية. وتصميم البحث كمي باستعمال كل من الإحصاء الوصفي والاستدلالي لاختبار جملة ارتباطات بين متغيرات البحث.

النتائج التجريبية: المساواة الجندريّة والإدراك الاقتصادي والديمقراطيّة

وفقاً لأهداف البحث، تصف الدراسة بطريقة إشعاعية تطور الديمقراطيّة في 34 دولة. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، في الشكل 1 يمكننا أن نلاحظ التوزيع الجغرافي للرضا عن الديمقراطيّة في جميع وحدات التحليل. إضافةً إلى ذلك، في 58.8٪ من الأنظمة السياسيّة، نقدر أن مستوى الرضا عن النظام الديمقراطي منخفض أو متوسط. و 41.2٪ من الأنظمة السياسيّة مُثّلة في دول ذات مستوى عالٍ من الثقة والرضا عن الديمقراطيّة. وعلى المستوى الوصفي على المقياس بين 0-100، فإن متوسط الرضا عن الديمقراطيّة هو 46.97٪ مع $\sigma = 14.62$ ٪. وفي الربع الأول $Q_1 = 32.75$

نقوم بدمج دول مثل: اليونان وبلغاريا وتونس والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا. وفي المقابل، في الربع الثالث 59% = Q3 نقوم بدمج دول مثل ألمانيا والفلبين وكندا وبولندا وهولندا والسويد.

الشكل 1. نسبة الرضا عن الديمقراطية

إذا ربطنا هذا الإدراك الذاتي للديمقراطية بالمؤشر الديمقراطي أو المؤشرات المركبة الأخرى المتعلقة بجودة النظام السياسي، فإننا نلاحظ مستوى عالٍ من الارتباط في حالة الديمقراطيات الكاملة. وهكذا، فإن الديمقراطيات الكاملة فقط هي التي تقدم إدراكاً دقيقاً لنوعية النظام السياسي لمواطنيها. وفي حالة الديمقراطيات المعيبة أو الأنظمة السياسية المختلطة، يجب أن نذكر وجود التحيزات المعرفية المتعلقة بنوعية النظام السياسي. وعلى المستوى الجغرافي، يتم تجميع الرضا عن الديمقراطية في كل من الانقسام بين الشمال والجنوب في الحالة أو الأنظمة السياسية الأوروبية والانقسام بين الشرق والغرب في بقية الأنظمة السياسية. وبهذا المعنى، يمكننا أن نلاحظ مستوى عالٍ من الرضا عن الديمقراطية في الدول الاسكندنافية وكندا، وهي مناطق ذات درجة عالية في مؤشر الديمقراطية والحقوق السياسية والحريات المدنية. وأدنى قيم للرضا عن الديمقراطية في أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا وآسيا. فالتجارب التاريخية للديكتاتورية العسكرية في أمريكا اللاتينية والثقافة السياسية الرعوية في الدول الآسيوية يمكن أن تكون عوامل تؤثر سلباً على الإدراك والرضا عن الديمقراطية.

يمكن أن يفسر الافتقار إلى الثقة السياسية والشرعية في أمريكا اللاتينية الكثير من تطورات ما بعد التسليطة والإدراك الحالي للديمقراطية [18]. ويولد إطار العمل الأمني الجديد والآفاق الدولية الجديدة بعد التسعينيات الانتقال من النظام العسكري إلى النظام المدني وما بعد التسليطي [19]. وفي هذا الصدد، يرتبط المتغير الرئيسي في الدول الآسيوية الذي يمكن أن يفسر الاتجاه النفسي نحو الديمقراطية (من حيث الرضا) بالثقافة السياسية والدور الذي تؤديه القيادة السياسية في السياق الاجتماعي. فعلى الرغم من أن كثير من الدول الآسيوية قد بدأت العديد من الإصلاحات الديمقراطية، إلا أن الثقافة السياسية الرعوية المرتبطة بوسائل الإعلام الخاضعة للرقابة تخلق صورة للديمقراطية "غير المؤكدة" [20]. كما تخلق عمليات تفكيك الكولونيالية والارتباط بنوع خاص من الثقافة والروحانية طريقة محددة لفهم الديمقراطية في جنوب آسيا [21].

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

وتنعكس هذه الحقيقة في ارتفاع مستوى الرضا عن الديمقراطية في الهند، حيث أعرب أكثر من 70٪ من المستطلعين عن رضاهم عن النظام السياسي. وفي الشكل رقم 2 يعرض توزيع الرضا عن الديمقراطية في جميع وحدات التحليل. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للرضا عن الديمقراطية، يمكننا تقدير ظاهرة مجمعة جزئياً بمؤشر موران = 0.35.

الشكل 2. الرضا عن الديمقراطية في 34 دولة

بالارتباط مع هدف البحث الثاني، ومن خلال معادلة انحدار خطية، قمنا بتقدير محددات عدة للرضا عن الديمقراطية. وفي هذا الصدد، يحتوي الأنموذج على $R^2 = 0.701$ مع عدم وجود تأثيرات علاقة خطية بين المتغيرات.

الجدول 3. نماذج الانحدار. المعادلات الخطية

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	79,575	5,385		14,777	,000		
	economic_perception	-1,039	,163	-.748	-6,377	,000	1,000	1,000
2	(Constant)	60,755	8,713		6,973	,000		
	economic_perception	-.807	,174	-.581	-4,647	,000	,742	1,347
	political_elite	,336	,128	,328	2,624	,013	,742	1,347
3	(Constant)	44,545	10,365		4,298	,000		
	economic_perception	-.842	,161	-.606	-5,217	,000	,737	1,357
	political_elite	,318	,119	,311	2,678	,012	,740	1,352
	gender_equality	,242	,097	,249	2,489	,019	,992	1,008

على المستوى الاستدلالي، نقدر أن الرضا عن الديمقراطية مرتبط بإدراك الوضع الاقتصادي الحالي ($\beta = -0.606$, $p < 0.001$)، والنخبة السياسية ($\beta = 0.311$, $p = 0.012$)، والمساواة الجندرية ($\beta = 0.249$, $p = 0.019$). وبالتوافق مع هذه النماذج الامبيريقية، يمكننا تقدير أن الرفاهية الاقتصادية والإدراك الذاتي للرفاهية الاقتصادية يمكن أن يكون متغيراً مهماً لتفسير ديناميكيات الاتجاهات المرتبطة بالديمقراطية. إذ تؤكد هذه النتيجة الفرضية الرئيسية لدراسات

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الديمقراطية التي تؤكد على الدور الذي يؤديه الأداء الاقتصادي والمؤشرات في توليد الاتجاهات والسلوكيات الديمقراطية [22]. ويمكن أن يكون منظور الحرية الاقتصادية وريادة الأعمال مؤشرات إحصائية جيدة في إدراك وتمثّل الديمقراطية [23]. وإلى جانب الطريقة الكلاسيكية لفهم الديمقراطية، علينا أن نبرز الدور الذي تؤديه النخبة السياسيّة والمساواة الجندريّة. وبالتالي، فإن المتغير الأول، النخبة السياسيّة، مهم لفهم شرعية النظام الديمقراطي. وهكذا، فإن العلماء الرئيسيين في النظرية المعيارية للديمقراطية قد حددوا الديمقراطية من حيث المشاركة السياسيّة والانتخاب الحر والنخبة السياسيّة. إضافة ذلك، يجب أن ترتبط هذه النتيجة الإحصائية بالانعكاسات المعيارية للديمقراطية. وفي هذه الحالة النظام الاجتماعي والممارسات الديمقراطية المتحققة من المسؤولين المنتخبين والنخبة السياسيّة [24، 25]. والمتغير الثالث الذي يمكن أن يفسر ديناميات تمثّلات الديمقراطية هو المساواة الجندريّة. وفي هذا الصدد، هناك علاقة ارتباط منخفضة ولكن إيجابية وذات دلالة إحصائية بين المساواة الجندريّة والرضا عن الديمقراطية.

الشكل 3: المساواة الجندريّة حسب البلد

يعرض الشكل 3 قيم المساواة الجندريّة في جميع الدول الـ 34. ويمكننا أن نلاحظ أن هذا المتغير مناسب لأكثر من 70٪ من المستجيبين من العينة الإحصائية. وفي هذا السياق، تعكس المؤشرات الإحصائية أن المساواة الجندريّة ذات صلة بمتوسط 74،17٪ مع انحراف معياري 15،09٪. وإن أدنى قيم المساواة الجندريّة هي الواقعة في إفريقيا (جنوب إفريقيا = 67٪ ونيجيريا = 43٪ وكينيا = 52٪). وفي المقابل، تؤكد الديمقراطيّات الراسخة على الدور الذي تؤديه المساواة الجندريّة في البنية الاجتماعيّة. وفي هذا المجال، في الدول الغربية (الولايات المتحدة الأمريكيّة، كندا، أوروبا الغربية أو الدول الاسكندنافية) تعتبر المساواة الجندريّة مهمة جداً لأكثر من 85٪ من المستجيبين. وتحقق هذه القيم الوسطى في دول ما بعد الشيوعية وعلى مقربة من الاتحاد الروسي، حيث يكون هذا المتغير مهماً لـ 55-65٪ من المستجيبين. ويوضح الشكل 4 الشرطية بين الرضا عن الديمقراطية إذا

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

كانت المساواة الجندريّة متغيراً مهماً للغاية. وبالتالي، يمكننا ملاحظة الانقسام الجغرافي نفسه كما في حالة الرضا عن الديمقراطيّة بمعامل توزيع جغرافي مماثل (مؤشر موران = 0.38).

الشكل 4. الرضا عن الديمقراطيّة والمساواة الجندريّة

تشير النتائج التجريبية - بالنتيجة - إلى أن المتغيرات الكلاسيكية مثل الاقتصاد والنخبة السياسيّة تظل الجواهر المركزي لتمثّلات الديمقراطيّة. ولكن بالإضافة إلى القيم الليبرالية، تعد المساواة الجندريّة متغيراً مهماً لفهم ديناميات الديمقراطيّة في العالم المعاصر. وتتضح أهمية هذا المتغير من خلال الأدلة الامبيريقية والتأمّلات المعيارية للديمقراطيّة.

الاستنتاجات

تؤكد هذه المقالة على الدور الذي تؤديه الأكسيولوجية الليبرالية في تشكيل تمثّلات النظام الديمقراطي. ويجب تمثّل النواة المركزي لعلم النفس السياسي بالعلاقة بين الإدراك والمعرفة والاتجاهات السياسيّة. وفي هذا الصدد، تخلق هذه الدراسة إطاراً تحليلياً لتمثّلات الديمقراطيّة. فإلى جانب النماذج الكلاسيكية، تعرض الدراسة الدور الذي يؤديه الاقتصاد الذاتي في تشكيل الاتجاهات والتمثّلات نحو الديمقراطيّة. فبالنسبة للجزء الأكبر من المستجيبين، يرتبط الإدراك الاقتصادي والرفاه الاقتصادي ارتباطاً وثيقاً بالمقاييس الديمقراطيّة. ويمكن النظر إلى الحرية الاقتصادية والاتجاهات الرياديّة على أنهما العاملين الاجتماعيين والاقتصاديّين الرئيسيين للنظام الديمقراطي. وفي ارتباط مع البعد الاقتصادي، يتم تمثّل الديمقراطيّة من حيث النخبة السياسيّة والحرية والمساواة الجندريّة. ويجب أن تخضع المنظورات الكلاسيكية عن الديمقراطيّة للواقع الامبيريقي والنتائج الامبيريقية. وهذه الطريقة، يمكن أن يكون الأنموذج الإحصائي أداة أبتيميّة مهمة لتشكيل اتجاهات معيارية جديدة في النظرية والتطبيق للديمقراطيّة.

- [1] D. Groome, N. Brace, et.al: An Introduction to Cognitive Psychology, Processes and Disorders, ISBN: 978-1-84872-091-6, p. 28, London & New York: Psychology Press, 2014.
- [2] U.G. Neisser: Cognitive Psychology, New York: Appleton-Century-Crofts, 1967.
- [3] M. Miclea: Psihologie cognitivă, Modele teoretico-experimentale, ISBN: 973-683-248- 1, p. 26 Iași: Editura Polirom, 2003.
- [4] M. Zlate: Psihologia mecanismelor cognitive, ISBN: 973-46-0570-4, Iași: Editura Polirom, 2006.
- [5] S. J. Cowley, F. Vallée-Tourangeau: Cognition Beyond the Brain. In: S. J. Cowley, F. Vallée-Tourangeau, Computation, Interactivity and Human Artifice, ISBN 978-3- 319-49115-8, London: Springer-Verlag, p. 3, 2013.
- [6] R. Veale, Z. M. Hafed, M. Yoshida: How is visual salience computed in the brain? Insights from behaviour, neurobiology and modelling. *Phil. Trans. R. Soc. B*, ISSN: 0261-0523 372, (2017).
- [7] S. Krasovskaya, W. J. Maclnnes, Salience Models: A Computational Cognitive Neuroscience Review, *Vision*, ISSN 2411-5150, 3, (56), (2019).
- [8] J. S. Morris, K. J. Friston, R. J. Dolan: Neural Responses to Salient Visual Stimuli, *Proceedings: Biological Sciences*, ISSN 0962-8452: 264, 1382, (1997).
- [9] A. P. Pinheiro, C. Barros, J. Pedrosa, Salience in a social landscape: electrophysiological effects of task-irrelevant and infrequent vocal change, *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, ISSN 1749-5016, 1–13, (2015)
- [10] G. Almond, S. Verba: Cultura Civică, Atitudini politice și democrație în cinci națiuni, ISBN: 973-97309-0-6 București: Editura Du Style, 1997.
- [11] G. Almond, G. Powell, K. Strøm: Comparative Politics Today, A World View, ISBN: 978-0133807721, New York: Pearson Longman, 2004.
- [12] K. Newton, J. Wan Deth: Foundations of comparative politics, ISBN: 978-0-521-19988-9, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [13] S. Moscovici: On Social Representations, In J.P.Forgas, *Social Cognitions, Perspectives on Everyday Understanding*, pp.181-209, London: Academic Press, 1981.
- [14] S. Moscovici: Fenomenul reprezentărilor sociale, In A. Neculau, *Reprezentările Sociale*, ISBN: 973-96937-0-9, pp.15-72, Iași: Editura Polirom, 1997.
- [15] J.C.Abric: Reprezentările sociale: aspecte teoretice, In A. Neculau, *Reprezentările Sociale*, ISBN: 973-96937-0-9, pp.107-122, Iași: Editura Polirom, 1997.
- [16] P.Moliner: Cinci întrebări în legătură cu reprezentările sociale, In A. Neculau, *Reprezentările Sociale*, ISBN: 973-96937-0-9, pp.145-153, Iași: Editura Polirom, 1997.
- [17] Pew Research Center, Democratic Rights Popular Globally but Commitment to Them Not Always Strong, February, 2020, <https://www.pewresearch.org/global/2020/02/27/democratic-rights-popular-globally-but-commitment-to-them-not-always-strong/>

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

- [18] B. Farcau: *The Transition to Democracy in Latin America : The Role of the Military*, ISBN: 978-0275956363, Westport: Greenwood Publishing Group, 1996.
- [19] G. Marcella, *Warriors in Peacetime, The Military and democracy in Latin America*, *New Directions for US Policy*, ISBN 0-7146-4585-0, Portland, Oregon: Frank Cass, 1994.
- [20] K. Sen, T.Lee, *Political Regimes and the Media in Asia*, ISBN13: 978-0-415-40297-2, New York: Routledge, 2008.
- [21] S. Bose, A. Jalal, *Modern South Asia, History, Culture and Political Economy*, ISBN: 978-1-138-24363-7, New York: Routledge, 2018.
- [22] A. Aslund, *How Capitalism was Built*, ISBN: 978-1139207850, Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- [23] A. Przeworski Adam, *Democracy and the Market, Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*, ISBN: 978-0521423359, Cambridge University Press: Cambridge, 2001.
- [24] G. L. Munck, *Measuring Democracy, A Bridge Between Scholarship & Politics*, ISBN: 978-0801890932, Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2009.
- [25] A. Dahl, *Democrația și criticii ei*, ISBN: 973-611-191-1, Iași: Institutul European, 2002.

الديمقراطية وأزمة التغيير

مقال في ما هو كائن في النظام وما ينبغي فيه

علي عبود المحمداوي

أستاذ دكتور، باحث متخصص في الفلسفة السياسيّة المعاصرة

Ali-mohamedaoui@hotmail.com

المَدخل

تعد مشكلة التغيير السياسي Political Change على مستوى النظام أو الحركة من أهم الموضوعات التي تناقشها الفلسفة السياسيّة من حيث البواعث والآليات والغايات. والتغيير السياسي بصوره المختلفة ليس بالحدث أو المطلب الجديد فتاريخ البشرية مليء بحركات تغييرية وواقع متغير ومطالب تصل حد الطوباوية في التغيير. ويمكن قراءة التغيير السياسي حول الديمقراطية من ثلاث زوايا: التغيير السياسي نحو الديمقراطية، التغيير السياسي ضمن الديمقراطية، التغيير السياسي عن الديمقراطية. وبحث مسألة أزمة التغيير برفقة الديمقراطية يأخذ اشكالا مختلفة فالتغيير نحوها لا يشابه التغيير منها، فالأول تطلع الشعوب المقهورة وكأنه الإنقاذ النهائي، والثاني هو المنال الصعب الذي تمنع مؤسسات الديمقراطية تحقيقه كلما تجذرت تلك المؤسسات أكثر. والأزمات الكبرى في الديمقراطية غير قابلة للحل في كثير من التجارب، ومع ذلك بقيت تلك الأنظمة بصورتها نفسها.

غالباً ما تشعر الشعوب بأن الخلاص من الطغيان والأنظمة الأخرى التي تفشل هو باللجوء إلى الديمقراطية، وهذا صائب ببعضه خاطئ ببعض الآخر؛ لأن التجارب البشرية السياسيّة على مستوى النظم ليست محصورة بنجاح الديمقراطية وفشل كل ما عداها، كما العكس يمكن أن يصدق. لكن المشكل الأساس الذي يخص دراستنا هو: ما الحل إذا فشلت الديمقراطية؟ وعن ماذا سنبحث من بديل لها؟

مَجَل: تعد مشكلة التغيير السياسي political

change على مستوى النظام أو الحركة من أهم

الموضوعات التي تناقشها الفلسفة السياسيّة

من حيث البواعث والآليات والغايات. والتغيير

السياسي بصوره المختلفة ليس بالحدث أو

المطلب الجديد فتاريخ البشرية مليء بحركات

تغييرية وواقع متغير ومطالب تصل حد

الطوباوية في التغيير. ويمكن قراءة التغيير

السياسي حول الديمقراطية من ثلاث زوايا:

التغيير السياسي نحو الديمقراطية، التغيير

السياسي ضمن الديمقراطية، التغيير السياسي

عن الديمقراطية. وبحث مسألة أزمة التغيير

برفقة الديمقراطية يأخذ اشكالا مختلفة

فالتغيير نحوها لا يشابه التغيير منها، فالأول

تطلع الشعوب المقهورة وكأنه الإنقاذ النهائي،

والثاني هو المنال الصعب الذي تمنع مؤسسات

الديمقراطية تحقيقه كلما تجذرت تلك

المؤسسات أكثر. والأزمات الكبرى في

الديمقراطية غير قابلة للحل في كثير من

التجارب، ومع ذلك بقيت تلك الأنظمة بصورتها

نفسها.

أولاً: التغيير السياسي نحو الديمقراطية

لو امعنا النظر في تاريخ الأنظمة السياسية والتحولت على مستوى التنظير والتطبيق لوجدنا أن الوجوه يتعلقان بالخلاص تارة وبالشروط التاريخية تارة أخرى، فالقهر والتفاوت والظلم والعنف والضعف والخراب والفساد كلها مسببات لمطلب الخلاص، ولكن للواقع كلمته الفصل فلا يمكن تحقيق الخلاص دون شروط تاريخية تقتضي امكان وجود التغيير وفاعليه وبيئته. ولو عدنا لأفلاطون وكتابه الجمهورية فإننا سنرى أن الأنظمة تتغير وفق تتابع تاريخي يبدأ من الارستقراطية ثم التيموقراطية (حكم العسكر) وبعدها الاوليغارشية (حكم الاغنياء) وبعدها الديمقراطية ثم أخيراً الطغيان.¹ كل واحد منها يقوم على خراب سابقه. ولو تفحصنا مقولة ارسطو سنجد أنه يأخذ من أفلاطون في كتاب رجل الدولة ليقول إن المعيار في خراب نظام من عدمه هو الالتزام بالقانون.² ويرى أن الحكومة متى ما كانت تهدف إلى المنفعة العامة ويرأسها فرد سُميت ملوكية، وكذلك فإذا كانت القلة أو الحكم بيد الأقلية من الأخيار وهدفها الخير الأكبر للدولة، وأفراد الجماعة، سُميت أرستقراطية؛ وحينما تحكم الأكثرية بلا غرض إلا الصالح العام فانها تأخذ تسمية الجمهورية؛ أما الطغيان فإنه حكم الفرد دون المصلحة العليا للأفراد والخير العام لهم، والأوليغارشية هي حكومة الأغنياء وولايتهم بوصفهم قلة، أما الديمقراطية أو التطرف الديمقراطي فهو يطلق على حكومة الفقراء العامة، دون الهدف إلى الخير المشترك لكل الأفراد.³

ومنذ تلك اللحظة الفلسفية الفاصلة (تصور افلاطون وارسطو) والى اليوم والكلام في النظم الصالحة والفسادة مثار نقاش واستفهام. وعلى الرغم من اختلاف المعايير تاريخي ونفسي وآخر قانوني وغيره أخلاقي ومن ثم ديني وبعده نفعي لايمكن القول بأن الأمر قد وقف عند حدّه أو أنه قد حسم الجدل بشأنه.

وحسبنا قول وايتهيد من أن الفلسفة الغربية ماهي إلا هوامش على كتابات افلاطون⁴، الذي يجعلنا في مراجعة حقيقية لما جاء به الفلاسفة من بعده، وإذا ضيقنا دائرة البحث أكثر وربطناها بالديمقراطية وانظمة الحكم فقد كان منجز افلاطون التأسيسي والنقدي من المكانة بحيث إننا لايمكن تفاديه أو غض النظر عنه ولاسيما في نقده للديمقراطية أو الكلام عن خلاص بها.

التغيير نحو الديمقراطية الممزوجة بالملكية نظرياً كان الأفضل ما دون حكم الفيلسوف عند افلاطون، والتغيير نحو الديمقراطية الممزوجة بالأوليغارشية هو الجمهورية التي ينشدها ارسطو، لكن الديمقراطية لوحدها كنظام لم تكن مطلباً فلسفياً مع الفلاسفة اليونان البارزين لأسباب

¹ ينظر: افلاطون، الجمهورية، ترجمة ودراسة: فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1974، ص 473.

² ينظر: أفلاطون، رجل الدولة، نقله إلى العربية: ادب منصور، دار بيروت ودار صادر، بيروت، 1959، ص 69-70.

وينظر أيضاً: أرسطو طاليس، السياسة، ترجمة: أحمد لطفي السيد، منشورات الجمل، بيروت- بغداد، ط1، 2009، ص 206.

³ ينظر: أرسطو طاليس، السياسة، ص 207-209.

⁴ See: Alfred North Whitehead, Process and Reality, The free press, New york, 1978, p. 39

كثيرة منها تساوي أطراف الاقتراع والانتخاب رغم تمايزاتهم في الوعي والتفكير، كما أنّ للتجارب التاريخية الفاشلة بزمنهم دور في اتخاذ موقف منها.¹ وذلك ما سيسود فيما بعد مع كل نظام ملكي شرعن الانتخاب والتمثيل التشريعي.

يبدو أنّ نشدان الديمقراطية كمخلص لم يكن قد حصل بصورته الأوضح إلا مع التفكير الحديث وقد ارتبط بالخلاص من سيطرة رجال الدين والملوك الطغاة. ومن حينها والديمقراطية تتصدر قائمة الآمال السياسيّة. ويصدر الكثير من الناس أنفسهم بوصفهم ديمقراطيين حتى من هو مناقض تماماً لها، وكأن الديمقراطية تعني الصلاح أو الخير، مع علمنا بالمشكلات التي ترافقها،

يبدو أنّ نشدان الديمقراطية كمخلص لم يكن قد حصل بصورته الأوضح إلا مع التفكير الحديث وقد ارتبط بالخلاص من سيطرة رجال الدين والملوك الطغاة. ومن حينها والديمقراطية تتصدر قائمة الآمال السياسيّة.

منذ نقد اليونان لممارستها وحتى الحقبة الراهنة، والثابت اليوم إنّ "أي التزام عام بالديمقراطية ليس إلا ظاهرة حديثة جداً"². إن التسلط والحرمان السياسي الذي وسم أغلب أنظمة الحكم في الحقب المتعاقبة تاريخياً حتى زمننا الراهن هي ما يدفع الديمقراطية لأن تكون هدفاً، فالشعوب ترهن حريتها ومشاركتها السياسية بالفضاء الديمقراطي وبيئته.

يرتبط التغيير نحو الديمقراطية بمسألة تقرير المصير ذاتياً (مجتمعياً) وذلك لا يتم إلا "حين يتحول شعب الدولة إلى أمة من المواطنين يتولون مصائرهم السياسيّة ... ولا تكتمل جماعة الاشخاص القانونيين المتساويين الأحرار الا بالنمط الديمقراطي لشرعنة السيادة"³.

وكانت الصور الأوضح للمطالبة بالنموذج الديمقراطي قد بدأت في نهايات القرن العشرين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وذبول فكرة الاشتراكية وآمال الشيوعية، ففي عام 1975 كانت نسبة الدول التي ترضخ للحكم التسلطي والاستبدادي تشكل تقريباً 68% قياساً بجميع البلدان، بينما مع حلول عام 1995 كانت نسبة 75% من البلدان قد أجرت انتخابات⁴ وعلمت على ضمان الحقوق السياسيّة والمدنية لشعوبها، وهذا له علاقة أكيدة بانخفاض مستوى المد الماركسي. وعليه فقد شكل فشل الأنظمة الفردية أو الاستبدادية مسوغاً للمطالبة بقدر أكبر من المشاركة للشعب في القرار، وذلك فعلاً لا يمكن الا عبر النموذج الديمقراطي. فنظم الحكم الشمولية والطغيانية اصبحت عاجزة عن تحقيق رضا مواطنها وهذا يعني فقدان شرعيتها، وامكان التغيير عنها.

¹ ينظر: شوفاليه، جان جاك ، تاريخ الفكر السياسي: من المدينة إلى القومية،، ترجمة: محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط5، 2006، ص59. وينظر: عامر حسن فياض وعلي عباس مراد، اشكالية السّلطة: تأملات في العقل الشرقي القديم والإسلامي الوسيط، دار الشؤون الثقافية، بغداد –العراق، ط1، 2005، ص83.

² هيلد، ديفيد، نماذج الديمقراطية، ترجمة: فاضل جتكر، معهد الدراسات الاستراتيجية، بيروت، 2006، ص11.

³ (هابرماس، يورغن، الحدائة وخطابها السياسي ، ترجمة جورج تامر ، دار النهار ، ط1 ، بيروت، 2002، ص 127-128 .

⁴ هيلد، ديفيد، نماذج الديمقراطية، ص501.

والحديث اليوم عن التغيير نحو الديمقراطية أصبح مرتبنا بالدول التي توصف بالمتخلفة أو التي لم تلحق بركب الحضارة الغربية، أما التغيير السياسي ضمن الديمقراطية أو منها فهو حديث الدول المتقدمة التي وعت مساوئ هذا النظام وما يمكن أن يكون عليه.

ثانياً: التغيير السياسي ضمن الديمقراطية

إن السمة الأساسية للتغيير السياسي ضمن برامج الديمقراطية وآلياتها هو التداول السلمي للسلطة، واداة ذلك هو الانتخابات، ولكن الأخيرة لا تختزل الديمقراطية رغم تصور البعض ذلك، فالمشاركة السياسية لا تقتصر على دور الناخب في اختيار ممثليه، بل تتجاوز ذلك نحو فضاء أرحب يقتضي التفاعل الدائم بين السلطة والشعب عبر تغذية راجعة تفحص ما يقدمه النظام وما يحقق رضا المواطنين. ويرى كارل بوبر أن الاستفهام الأساس عن الديمقراطية هو: "كيف يمكننا أن نضع دستوراً للدولة يمكننا من إسقاط حكومة دون إراقة دماء؟"⁽¹⁾. أي أن الديمقراطية يجب أن تركز على آلية الحكم وتبادله السلمي، بدل التركيز على ((من الذي يحكم؟)). وعلى ما تقدم لا يمكن أن نتكلم عن أية وسيلة مغايرة للسلمية في انتقال السلطة أو في التغيير داخل النظام الديمقراطي، إلا إذا اريد تغيير النظام برمته فقد يلجأ البعض إلى عكس ذلك. فالانتخابات والاحتجاجات السلمية ومجمل التغذية الراجعة لمخرجات النظام السياسي مادامت لاعنفية وقانونية فإنها تكون أداة مسوغة لشرعيتها عبر طريقتها في المشاركة السياسية ومطلبها التغييرى وينحصر ذلك كله بالسلم.

صور التغيير السياسي ضمن الديمقراطية

يمكن للتغيير ضمن الديمقراطية أن يتم بصور مختلفة وآليات مغايرة، والآلية الأكثر رسوخاً هي الانتخابات بينما الصور متعدد ومنها: (1) التغيير من حكام إلى آخرين، و(2) التغيير من نمط ديمقراطي إلى آخر كما في الجمهورية والليبرالية والاشتراكية، و(3) التغيير من وضع ديمقراطي هش أو بدائي إلى وضع ارسخ وأكثر تجذراً، و(4) التغيير من اسلوب ديمقراطي ثبت فشله إلى آخر يحل بدل سابقه كما في مسألة التدخل الاقتصادي للدولة في شؤون المجتمع. والتغيير في النوع الأول هو تغيير عبر الانتخابات، أما الثاني فيمكنه أن يكون بتعديل دستوري أو قرارات تشريعية وتنفيذية تغير من شكل الحكم، أما في النوع الثالث فهو عبر ترسيخ المؤسسات والسلوكيات الديمقراطية مما يجعلها أكثر فاعلية وجدوى، وفي النوع الرابع يبدو الامر مختلف المشارب فتغيير تشريعي وآخر تنفيذي وغيرها اجتهاد قيادي يجعل سلوك النظام متدخلاً أو مفارقاً لوضع الاقتصادي وفي الغالب كانت السلوكيات النظامية هي سلوكيات تدخل وانقاذ وذلك ما نلحظه مع كل أزمة مالية أو اقتصادية بالعموم تعصف بالبنوك أو الشركات أو تمس مسائل التضخم والكساد.

كارل بوبر، الحياة بأسرها حلول لمشاكل، ترجمة: بهاء درويش، منشأة المعارف، مصر، 1998، ص 250.¹

ثالثاً: التغيير السياسي عن الديمقراطية

إنما يبدأ التفكير بالتغيير عن الديمقراطية تزامناً مع مسببات عدة منه منها: (1) فشل النظام الديمقراطي في تجاوز بعض أزماته أو فقدان شرعية النظام وذلك ما يتعلق برضا المواطنين، و(2) وجود ايدولوجيات مضادة تسعى لقلب الحكم. ولكل واحدة من هذه المحركات مسوغاتها وعناصر ظهورها وفعاليتها، فمرة يتعلق الامر ببنية النظام كما ي النقطة الاولى واخرى بما هو خارج البنية كما في النقطة الثانية.

النظام الديمقراطي من الأزمة إلى الفشل

لا يوجد تحد حقيقي لهيمنة "الديمقراطية" في الفكر المخيلة الراهنة. ولكن ذلك لا يعني أننا يجب أن لا نفكر في التحديات الحقيقية التي تعترى الأنظمة الديمقراطية ولاسيما التمثيلية منها، فهناك أزمة واقعية وفعلية ترتبط بهذا النظام وتدور حول السياسيين من جهة، والانتخابات من جهة اخرى، وفعالية البرلمان من جانب ثالث. لذلك فاختفاء هكذا نوع من الأنظمة امر وارد في خضم هذه المؤشرات. ففي الانتخابات مثلاً لا تؤثر نسبة المشاركة إن كانت 80٪ أو 60٪ أو 10٪ من عدد المواطنين على قدرة النظام من إعادة إنتاج نفسه. لذلك يجب على مناصري الديمقراطية توشي الحذر حتى يشكل تراجع المشاركة أزمة نظامية. والسبب الأساس في هذه الأزمة هو اللامبالاة، ومن جانب اخر فإن هذه اللامبالاة تعمل كمساعد للنظام؛ لأن المواطنين اللامباليين هم مواطنون لا يشكلون الا تهديد ضئيل للنخب بل بالأحرى من يمكن مراقبته، وإدارته، وفرض ضرائب عليه، اذن فالديمقراطيات لن تنهار لأن المواطنين يترددون في الحضور للتصويت أو الانضمام إلى احزاب سياسية¹. ومع ذلك فالأمر برمته يشكل أزمة فعلية في فاعلية الديمقراطية كنظام يقصد المشاركة الحقيقية للشعب في الحكم.

وإذا كانت الأنظمة الديمقراطية قد تمكنت من شراء الوقت لصالح سياساتها لأخر ثلاثين عام مع التضخم أولاً ثم الدين العام، فإنها لم تعد قادرة على تأجيل مصالح المواطنين وأصحاب المعاشات والعاملين من اجل مواجهة حالات الطوارئ التي خلقتها الرأسمالية التوربينية² كل ذلك أسهم في قرب نفاذ الوقت للديمقراطية لأن سلسلة من القوى الاجتماعية واللاعبين الاقتصاديين اقتحمت الفضاء السياسي³ مما أدى إلى غياب وضياح الحريات وحتى إمكانية المشاركة الفعلية

¹ See: Simon Torney, The Contemporary Crisis of Representative Democracy, Democratic Theory, Vol.1, U.S.A., 2014, P.3.

² الرأسمالية التوربينية: وهي الرأسمالية التي اصبحت قادرة على نقل مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات والأخبار ورأس المال وقوى العمل بوتيرة متسارعة وبكلفة منخفضة حول العالم لتغرق الأسواق الحقيقية والأسواق الافتراضية على حد سواء. ويصبح العالم مثل رقعة شطرنج تحتل المربعات فيه شركات عملاقة بطاقة عمل توربينية.

https://elaph.com/amp/NewsPapers/2004/12/29110.htm ينظر:

³ See: Marianna Esposito, DEMOCRACY AND NEOLIBERALISM On the Crisis of Democratic Legitimacy Caused by Neoliberal Transformation, Soft Power , vol1, N.1, 2014, p.150-151.

للمواطنين. ومع انخفاض نسبة المشاركة واللامبالاة المرافقة لها يبدأ المواطنون بفقدان الثقة بأنظمتهم، ولا يمكن للديمقراطية أن تعمل بدون ثقة مواطنيها. إنهم بحاجة إلى الإيمان بالديمقراطية والعملية السياسية التي يجب عليها أن تعمل بمسؤولية لدعم سيادة القانون، وتعزيز الرفاهية العامة وحماية المصلحة الوطنية. لكن الحفاظ على الثقة بين المواطنين لا يحدث تلقائياً. إذ يجب على كل مجتمع أن يعلم نفسه وشبابه القيم التي تسمح لهم بتجاوز الأزمات القصيرة عبر تحمل فترات طويلة فترات الحرمان. وهذا لا يعني أن المواطنين بحاجة إلى الموافقة على كل إجراء تتخذه الحكومة. وإنما يجب أن يكون المواطنون على دراية بما يفعله ممثلوهم وأن يظلوا يقظين إزاء احتمال إساءة استخدام السلطة وفسادها. لذلك هنالك مساحة قليلة بين فقدان الثقة والحفاظ على درجات معينة من عدمها الا مع الاختبار.¹

لماذا تراجع الثقة في الحكومات الديمقراطية؟

إن التغيير السياسي عن الديمقراطية يتعلق بمقدمة هي تراجع الثقة بنظامها، ولم ولن يحصل ذلك من دون وجود مسوغات وأسباب أدت إليه ويمكن حصرها بنقاط خمسة هي: (1) ضعف الأداء المؤسسي: ربما يكون التفسير الأكثر وضوحاً لانخفاض الثقة في الحكومة هو الأداء الضعيف للمؤسسات الديمقراطية من تشريع ومراقبة ومحاسبة ثم من تنفيذ بصورة ملائمة لحاجات المواطنين من قبل من هم في السلطة، و(2) "الصدمات العالمية الواسعة النطاق: لتفسير "أزمة الثقة" المتفاقمة منذ عقود، يمكن الإشارة إلى سلسلة من التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي زعزت الثقة في المؤسسات الرئيسية للديمقراطية ومنها: ((العولمة والأتمتة)). فحتى في الوقت الذي أوجدت فيه وظائف جديدة، نجد أنها أنتجت تقلبات اقتصادية أدت إلى تشريد ملايين العمال، مما أفضى إلى تأجيلها مخاوفها ما يبررها من الاضطراب الاقتصادي وفقدان الوظائف، وذلك خلق أزمة ثقة في شخصيات ومؤسسات السلطة²، و(3) الاستقطاب السياسي: العامل الثالث في تراجع الثقة هو الزيادة المطردة في الاستقطاب في بعض التجارب الديمقراطية، فقد أنتجت معسكرات سياسية انجرفت وجهات نظرها حول مجموعة واسعة من القضايا التي زادت الفجوة بين الأحزاب من جهة والمواطنين من جهة أخرى³، و(4) زيادة التفاوت الاقتصادي: تراجع الثقة في المؤسسات الديمقراطية بما في ذلك الحكومة والإعلام بشكل عام يرتبط بزيادة عدم المساواة الاقتصادية. فبعد فترة من تراجع عدم المساواة من الثلاثينيات حتى منتصف الأربعينيات (من نهاية الكساد حتى الحرب العالمية الثانية) تبعها عدة عقود من التباين النسبي في الاستقرار، وبدأ التفاوت في الارتفاع

¹ See: Group of authors. CRISIS IN DEMOCRACY: RENEWING TRUST IN AMERICA, Aspen Institute. U.S.A. 2019. P.19.

² See: Group of authors. CRISIS IN DEMOCRACY: RENEWING TRUST IN AMERICA, Aspen Institute. U.S.A. 2019. P.55.

³ See: Ibid, P.56.

بشكل حاد في منتصف السبعينيات، وأنه الآن عند مستويات لم نشهدها منذ ما يقرب من قرن وما زال يتزايد¹، و(5) تراجع الحراك الاقتصادي: أما عن الحراك الاقتصادي ففي دراسة عام 2017 تم التوصل إلى أن نسبة الاطفال الذين يحصلون على دخل أعلى من والديهم ، قد انخفض بشكل كبير. انخفض التنقل من حوالي 90 في المئة لمجموعة الأطفال المولودين في الأربعينيات، إلى 50 في المائة لمن ولدوا في الثمانينيات، مع حدوث أكبر انخفاض في عائلات الطبقة المتوسطة وإلى التوزيع غير المتكافئ للمكاسب الاقتصادية الوطنية ، حيث ذهب معظمها إلى ذوي الدخل المرتفع وأقل بكثير لبقية السكان². وكل النقاط الخمس تدور في فلك ضعف الأداء المؤسسي وعدم تحقيق رضا المواطنين، وبالنتيجة نجد أن كل الأزمات التي تعترى الديمقراطية يمكن جمعها في محورين هما: أزمة الدافعية للمشاركة السياسية، وأزمة الشرعية للنظام لأنه لا يحقق حاجات المواطنين الفعلية.

وبناءً على ما تقدم أعتقد أن هذا يجسد جيداً ما وصلنا إليه في إننا لا يمكننا التعايش مع ديمقراطية مأزومة، لكن لا يبدو أننا مستعدون للتحرك أبعد من ذلك. أي أبعد من الشعور، وهذا يعني صعوبة التغيير السياسي عن الديمقراطية بوعي شعبي. لكن هذا لا يعني عدم فشل الديمقراطية، ففي دراسة للباحث Jonathan Lederer من جامعة نبراسكا توصل إلى نتيجة مفادها: إن هناك 195 حالة من الحكومات الديمقراطية التي كانت موجودة في واحدة من البنى الثلاث: الرئاسي وشبه الرئاسي والبرلماني بين السنوات 1946 و 2008 وبناءً على فحص عدد الديمقراطيات الكلية المتوزعة على هذه الاشكال الثلاث توصل إلى أن هنالك عدد 66 من 195 تجربة قد فشلت، مما يعني أن 33.84٪ من الديمقراطيات أدت إلى الفشل. وإذا فحصنا انواع الديمقراطيات سنجد أن 17.43٪ منها شهدت فشلاً رئاسياً، وقد شهدت 3.59٪ تجربة فشل شبه رئاسي، و 12.82٪ تعرضوا لفشل برلماني³.

ازداد عدد الديمقراطيات حتى عام 2011. ومنذ ذلك الحين لا يوجد العديد من البلدان التي تراجعت من الديمقراطية إلى الاستبداد ، ولكن هناك عدداً أكبر من الديمقراطيات التي تتدهور فيها المنافسة الانتخابية أو القيم الليبرالية. فقد عانت 71 دولة من تراجع في الحقوق السياسية والحريات المدنية، مع تسجيل 35 دولة فقط تحققت فيها مكاسب. تماشياً مع هذه النتيجة يظهر انخفاضاً أكثر وضوحاً في رضا المواطنين عن الديمقراطية والثقة في المؤسسات. ويتجلى هذا التراجع في البلدان التي ترتفع فيها مستويات الفساد والركود الاقتصادي⁴. إذن فالتغيير عن الديمقراطية

¹ See: Ibid P.58.

² See: Ibid P.60.

³ See: Jonathan Lederer, Democratic Failure in Various Forms of Democracy, Honors Theses, University of Nebraska-Lincoln. (2019), P.25. <https://digitalcommons.unl.edu/honorstheses/110>,

⁴ See: Eliska Drapalova, Corruption and the crisis of democracy, Transparency International Anti-Corruption Helpdesk, European Union. 2019, P.6.

يصبح نادراً وكأن الامر اشبه بديكتاتورية مضمرة، أو تهديد وجودي لا مناص فيه عن القبول بالديمقراطية.

ويظهر سبب آخر يمكن ارفاقه بالأسباب الخمسة التي أنف ذكرها عن فقدان الثقة بالديمقراطية وهو الفساد والعلاقة بين الفساد والديمقراطية علاقة معقدة. فعندما تتدهور الديمقراطية، هناك دائماً زيادة في الفساد بسبب تآكل الضوابط والتوازنات المؤسساتية، وانحسار عدد المحاكم المستقلة، وزيادة القيود المتكررة على فضاءات المجتمع المدني وحقوق المواطنين السياسية. وبالمثل، عندما ينتشر الفساد، يصعب على الدول الديمقراطية الجديدة أن تتماسك. كما يقوض الفساد ثقة المواطنين في الديمقراطيات الراسخة ويثير جميع أنواع ردود أفعال المواطنين السلبية، مثل الامتناع عن التصويت وتصويت الشعبويين والأحزاب المناهضة للمؤسسات الديمقراطية، مما يزيد من تدهور النظام الديمقراطي. وبالنظر إلى التأثير السلبي الكبير للفساد على الديمقراطية، يمكن للجهود المستمرة للحد من الفساد أن تعزز الديمقراطية.¹

إذن نحن نعيش في وضع ليس لديه الرغبة بإيجاد بديل للديمقراطية ومع كل مشاكل الديمقراطية الكبرى التي سردناها، بل ونجد أن بعض المنظرين السياسيين المعتقدين بالديمقراطية يروجون بضاعتهم باسم "الديمقراطية القوية"، و"الديمقراطية النقاوية"، و"الديمقراطية التداولية" لغرض ايجاد صورة متجاوزة لأزمات الديمقراطية، ويعيدوا الثقة بها بمسميات

عندما ينتشر الفساد، يصعب على الدول الديمقراطية الجديدة أن تتماسك. كما يقوض الفساد ثقة المواطنين في الديمقراطيات الراسخة ويثير جميع أنواع ردود أفعال المواطنين السلبية.

مختلفة، ويصدر ذلك كله لجمهور غافل إلى حد كبير عن إمكانية تمثيل المثقفين أو النخب في الممارسة السياسية. وانطلاقاً من أن مزاج المواطنين مستاء وغازب يبدو أنه لاجل إلا بمعاوية السياسيين، إما في عدم المشاركة أو في عدم انتخابهم أصلاً، وذلك نادر، ولكن ليس بقلب أو لتغيير الديمقراطية نفسها.² وتبقى المفارقة الكبرى تلاحقنا في التغيير نحو الديمقراطية وعن الديمقراطية اشكالية حية وهي: تزايد عدد البلدان الديمقراطية وانخفاض رضا المواطنين رغم ذلك!³ وهذا امر محير للكثير في التنظير والممارسة.

¹ See: Ibid, P.11.

² See: Simon Tormey, The Contemporary Crisis of Representative Democracy, Democratic Theory, Vol.1, U.S.A., 2014, p.6.

³ ينظر: بورتا، دوناتيلو ديلا، هل يمكن إنقاذ الديمقراطية؟ المشاركة، والتداول والحركات الاجتماعية، ترجمة: مازن مرسلو محمد، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2023، ص 17.

هل يمكن أن يكون الحل من خارج النظام؟

التغيير السياسي عن الديمقراطية بالثورة أو الانقلاب هو التهديد الصريح الذي تظهره الجماعات المناوئة للنظام الديمقراطي ولاسيما ما يقدمه اليسار أو الجماعات الاسلامية المتطرفة. وكل ما سبق من أزمات الديمقراطية تشكل مسوغات لمن لا يؤمن بها كي تكون مقدمة للخلاص من هذا النظام، والاعلى يتصور الحل في الأنظمة الاستبدادية التسلطية، بمسميات مختلفة. الاستبداد ليس واحداً كما أنه ليس الضد الوحيد للديمقراطية، فالاستبداد هو نوع أنظمة الحكم الفردية التي تستحوذ على مقاليد السلطات الثلاث، لكن هذا الاستحواد إن كان بلا قانون وضابط تشريعي، وكان قائماً على الخوف سبي طغياناً، وإن كان العكس سبي ملكياً، أما إذا كان هنالك استبداد لا يهيمن على المجال العام في السلطات الثلاث فحسب وإنما يعمل من أجل الهيمنة على المجال الخاص فضلاً عن العام فإننا نرى توتاليتارية تسلطية تبتلع كل كيان أفرادها. ومع هذه الصور يظهر الاستبداد حلاً خطراً وفيه من المنزلقات التاريخية والوجودية الكثير، ولكننا نجد البعض يطرح فكرة المستبد المستنير أو العقلاني وهي فكرة فيها الكثير من المثالية فالمستبد مهما بدا مراعيًا لمصالح مجتمعه فإنه لن يستطيع القضاء على الأزمات التي اشترتها على الديمقراطية مثل القضاء على التفاوت أو عدم وجود استقطاب سياسي لجهة دون غيرها، وبالتأكيد لا يمكننا الكلام على المشاركة السياسية لأنها ممتنعة في أصل بنية النظام الاستبدادي. واستناداً لما سبق، يظهر أمر التغيير السياسي عن الديمقراطية وكأنه أمر ممتنع أو أنه ورطة لا تحرر منها. فلا حل إلا بتحسين الديمقراطية أكثر فأكثر.

الخاتمة

تبدو مسألة التغيير السياسي مطلباً وضرورة ملحة وواقعية من وجهة نظر البعض، بينما تظهر وكأنها مشروع مستحيل التحقق وإن حصل اسماً فهو زيف يراد به خداع المتلقي له، وذلك ما نراه مع من يعيش تحت هيمنة الأنظمة الشمولية، بل نجد أن الأمر أخذ مأخذه نحو البنية الداخلية للأنظمة الديمقراطية التي سمتها الحفاظ على قابلية التغيير، وإذا بها هي الأخرى عصبية عن التغيير وإن فشلت. والكلام عن التغيير السياسي مع الديمقراطية لا يعني أننا نستطيع التغيير بمجرد ادعاءنا القدرة، فكلما تجذرت المؤسسات أكثر أصبح التكرار والمعاودة نشاط آلي للماكنة المؤسساتية الانتخابية، وعليه يتم تبرير كل فشل وعجز وفساد بكونه ضروري أو أنه مقدمة لحل أو أنه شيء طبيعي مع كل مجتمع إنساني واقعي!

الديمقراطية هي السمة التي تطمح أغلب الأنظمة أن توسم بها، رغم عدم إيمان الكثير بها، وكأنها الشرف السياسي، وكأن كل نظام ما خلاها باطل. وتبين لنا من خلال البحث أن بحث مسألة أزمة التغيير برفقة الديمقراطية يأخذ اشكالا مختلفة فالتغيير نحوها لا يشابه التغيير منها، فالأول تطلع الشعوب المقهورة وكأنه الإنقاذ النهائي، والثاني هو المنال الصعب الذي تمنع مؤسسات

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الديمقراطية تحققه كلما تجذرت تلك المؤسسات أكثر. ووجدنا أنّ الأزمات الكبرى في الديمقراطية غير قابلة للحل في كثير من التجارب، ومع ذلك بقيت تلك الأنظمة بصورتها نفسها.

المراجع

- أرسطو طاليس، السياسة، ترجمة: أحمد لطفي السيد، منشورات الجمل، بيروت-بغداد، ط1، 2009.
- افلاطون، الجمهورية، ترجمة ودراسة: فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1974.
- افلاطون، رجل الدولة، نقله إلى العربية: اديب نصور، دار بيروت ودار صادر، بيروت، 1959.
- بورتا، دوناتيلو ديلا، هل يمكن إنقاذ الديمقراطية؟ المشاركة، والتداول والحركات الاجتماعية، ترجمة: مازن مرسل محمد، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2023.
- شوفاليه، جان جاك، تاريخ الفكر السياسي: من المدينة إلى القومية، ترجمة: محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط5، 2006.
- عامر حسن فياض وعلي عباس مراد، اشكالية السلطنة: تأملات في العقل الشرقي القديم والإسلامي الوسيط، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط1، 2005.
- كارل بوبر، الحياة بأسرها حلول لمشاكل، ترجمة: بهاء درويش، منشأة المعارف، مصر، 1998.
- هابرماس، يورغن، الحدائث وخطابها السياسي، ترجمة جورج تامر، دار النهار، ط1، بيروت، 2002.
- هيلد، ديفيد، نماذج الديمقراطية، ترجمة: فاضل جتكر، معهد الدراسات الاستراتيجية، بيروت، 2006.
- Alfred North Whitehead, *Process and Reality*, The free press, New york, 1978.
- Eliska Drapalova, *Corruption and the crisis of democracy, Transparency International Anti-Corruption Helpdesk*, European Union. 2019.
- Group of authors. *Crisis in Democracy: Renewing Trust in America*, Aspen Institute. U.S.A. 2019.
- Jonathan Lederer, *Democratic Failure in Various Forms of Democracy*, Honors Theses, University of Nebraska-Lincoln.,(2019), P.25. <https://digitalcommons.unl.edu/honorstheses/110>,
- Marianna Esposito, *Democracy and Neoliberalism: On the Crisis of Democratic Legitimacy Caused by Neoliberal Transformation*, Soft Power , vol1, N.1, 2014,p.
- Simon Tormey, *The Contemporary Crisis of Representative Democracy, Democratic Theory*,Vol.1,U.S.A., 2014.

معضلات الديمقراطية في العراق من الديكتاتورية الراسخة إلى الديمقراطية الهشة

نامو عبد الله¹

ترجمة: لؤي خزع جبر

المقدمة

تبحث هذه الورقة في مُعضلات التطور الديمقراطي في العراق، لا سيما في أعقاب الغزو الأمريكي وحلفاءه للبلاد (2003 حتى الآن). فكثيراً ما يوصف العراق بأنه بلد لا تعمل فيه الديمقراطية: "لم يكن للعراق قط ديمقراطية حقيقية في تاريخه الحديث" (Basham, 2004: 2). لماذا؟ هل لأن الديمقراطية مفهوم غريب عن ثقافة العراق ومجتمعه؟ إذا كان كذلك، فهل هناك مشكلة في مفهوم "الديمقراطية" كوليدي غربي، بحيث لا يناسب كل ثقافة أو العكس؟ هل يجعل تنوع المجتمع العراقي من الصعب ترسيخ الديمقراطية؟ هل الإسلام كدين للأغلبية الساحقة من العراقيين مسؤول عن عدم قدرة العراق على الاعتزاز بالديمقراطية؟ وإذا كان كذلك، فكيف؟ تحاول هذه المقالة تقديم إجابات عن كل هذه الأسئلة التي هي عدد من المشاكل الخارجية للديمقراطية في العراق. فستحاول هذه الورقة أولاً تقديم تعريف موجز للديمقراطية. وثانياً، ستلقي الورقة نظرة نقدية على الأدبيات لمعرفة ما يقوله الكتاب الآخرون عن معضلات الديمقراطية. مثلاً، ما قاله صموئيل هنتنغتون عن التوافق بين الدين والديمقراطية.

مُجَلِّد: أسقط غزو الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة للعراق سنة 2003، بالديكتاتور الحاكم لفترة طويلة: صدام حسين، ووعَدَ بجلب الديمقراطية إلى بلد شكَّلت تاريخه التوليتارية الدينية والعلمانية. وقد ضعفُ الفهم العميق للثقافة العراقية إلى قيام الإدارة الأمريكية السابقة بمساواة زوال صدام بزوال التوتاليتارية. وكان وجود صدام بالفعل عقبة كبيرة للديمقراطية، لكن إزاحته لم يغير الكثير. فقد خلق صدام والذين سبقوه من ذوي التفكير المماثل ثقافة قادرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من الديكتاتوريين. وهذه المقالة تناقش كون الثقافة السياسية العراقية غير ديمقراطية بدرجة عالية. وبالتالي فإن مستقبل الديمقراطية في البلاد مُظلم. وثبت ذلك عبر كشف أهم العناصر المتعارضة في ثقافة العراق مع الديمقراطية.

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية، الأوليغارشية، النخب السياسية، التسلطية، القوة، العولمة، الإسلام، القومية الإثنية، العراق.

¹ Abdulla, N. (2010) Iraq's Democratic Dilemmas: From Entrenched Dictatorship to Fragile Democracy. *Information, Society & Justice*, V.3, pp.107-115.

مراجعة الأدبيات: جوهر ومعضلات الديمقراطية

حسب التعريف، "تهدف الديمقراطية إلى توفير التمثيل Representation والحماية Protection لحقوق كل فرد في المجتمع" (2: Brancati, 2004). ولزيادة التوضيح، يجب تفكيك هذا التعريف. كيف يمكن تمثيل الناس عن طريق انتخابات "حرة Free ومُنصّفة Fair"؟ و"حرة" يُقصد أن "لكل البالغين حق التصويت في انتخاب المسؤولين" و"الحق في الترشح للمناصب المنتخبة في الحكومة" (10: Whitehead, 2003). وبالمُنصّفة يمكن أن يُقصد بدقّة "نتائج غير مؤكدة"، حددتها عالمة السياسة فاليري بونس Valerie Bunce بكونها لا تشير ببساطة إلى "ما إذا كانت السياسات تنافسية، وإنما كذلك ما إذا كانت المنافسة ممأسسة عبر أحزاب سياسية تقدم خياراً أيديولوجياً ولديها الحوافز والقدرة على وصل الحكومة والمحكومين؛ وما إذا كانت الانتخابات تجري بانتظام، واختيار النخب التي تشكل بالفعل السياسة العامة؛ وما إذا كانت الولايات الحاكمة مؤقتة" (Bunce, 2001: 46). وفيما يخص "الحماية"، فإن الأمر لا يتعلق فقط بحماية الأفراد من التهديدات الخارجية والداخلية، وإنما يشير كذلك إلى حظر أي نوع من أنواع التمييز على أساس الجندر، والعرق، والدين، والأيدولوجية، والمكانة الاجتماعية ونحوه ضد الأقليات. وليس هذا فحسب، بل يجب توفير ضروريات العيش للجميع بالتساوي.

نظراً لوجود اتفاق عالمي على أن الديمقراطية أفضل بشكل واضح من أي شكل من أشكال الحكم الأوتوقراطي، فبدلاً من رفض النظام والبحث عن بديل، ليس لدينا خيار سوى إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها مؤسساتنا الديمقراطية. وهناك عدد من التصنيفات للمعضلات الديمقراطية التي طرحها علماء السياسة. لكن الأفضل والأسهل ما قدّمه فيليب شميتير Philippe C. Schmitter (1994). إذ يصنف شميتير في مقالة بعنوان "مخاطر ومعضلات الديمقراطية" الأعضاء إلى نمطين. الأولى تسمى الأعضاء "الجوهرية" Intrinsic والثانية تسمى الأعضاء "الخارجية" Extrinsic. وقصد بالجوهرية تلك المشاكل الموجودة مع الديمقراطية بصرف النظر عن "أين أو متى وجدت". لكن المشكلات الخارجية تثير التساؤل حول "توافق القواعد الديمقراطية مع الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية القائمة".

حدد شميتير أربع معضلات جوهرية. الأولى هو الأوليغارشية Oligarchy. وهذا يعني أنه حتى في أكثر المؤسسات ديمقراطية، يميل القادة إلى امتلاك ميزات معينة للمنصب. والثانية هي الانتفاع المجاني riding-Free الذي يعني أن "الكثير مما تنتجه الديمقراطية يتكون من منافع عامة لا يملك الأفراد حافزاً عقلياً للمساهمة فيها طوعاً". والثالثة، حلقة السياسة cycling-Policy التي يمكن تفسيرها على أفضل وجه من خلال إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية كمثال حيث يمكن للتقليل جداً تمييز البرامج السياسية - على الأقل في السياسة الخارجية - بين الحزبين الرئيسيين. والمشكلة الرابعة الجوهرية في الديمقراطية الحديثة هي الاستقلالية الوظيفية Functional autonomy، وتعني "المؤسسات المتخصصة التي لا يمكن أن تكون هي نفسها ديمقراطية - القوات المسلحة والبنك

المركزي". والأخيرة هي الاعتماد المتبادل *interdependence*، فجميع الديمقراطيات المعاصرة متشابكة في شبكات معقدة من الاعتماد المتبادل مع البلدان الأخرى، "ما مدى سيادة زعماء الديمقراطيات مثل إستونيا أو جورجيا؟" (Schmitter, 1994).

هذه الورقة البحثية لن تهتم كثيراً بالمشاكل الجوهرية لدولة ما زالت تمزقها الحرب. والسبب في أنني ذكرتها هنا هو فقط للتذكير ببعض المشاكل الموجودة حتى في الديمقراطيات المتقدمة. ومع ذلك، فمن المهم في بعض الأحيان وضع هذه المعضلات الجوهرية في الاعتبار عند النظر إلى عملية الديمقراطية الكلية في العراق، أي أنه من المهم – مثلاً - رؤية كيف استغلَّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي منصبه في الانتخابات التي أجريت في مارس 2010. وبالتالي، فإن هذه الورقة البحثية تهتم أكثر بالمشكلات الخارجية. فسأشرح – مثلاً - مدى توافق الإسلام - كدين معظم العراقيين - مع الديمقراطية. وسأعتمد هنا على المفكر الأمريكي البارز صمويل هنتنغتون Samuel Huntington (1993) الذي بحث بطريقة رصينة توافق الدين مع الديمقراطية. وعلى الرغم من أن حالته الدراسية كانت الكونفوشيوسية، إلا أن النقاط غير المتوافقة التي ذكرها هي نفسها - إلى حد كبير - في حالة الإسلام.

حدد هنتنغتون خمسة أوجه لعدم توافق بين الكونفوشيوسية والديمقراطية. أولاً، الكونفوشيوسية هي ديانة جمعية، مثلها مثل الإسلام، تُركز على الجماعة أكثر من الأفراد، وهو ما يتعارض مع الديمقراطية الليبرالية التي تعطي الأولوية للأفراد كأساس للمجتمع. وثانياً، نظراً لأنها دين جمعي، تعتبر الكونفوشيوسية أن السلطة أهم من الحرية. وثالثاً، تؤكد الكونفوشيوسية، على غرار الإسلام، على المسؤولية أكثر من الحقوق. فيجب أن يكون الأفراد بحسب هذا الدين أفراداً مسؤولين قبل أن يطلبوا أي حق، لكن فكرة الديمقراطية هي حماية حقوق الناس بدلاً من إخبار الناس بما يجب عليهم فعله وعدم فعله. ويقول وايت White إن "فلاسفة عصر التنوير أنتجوا فكرة عامّة عن الحكومة. إذ اعتقدوا أن الحكومة يجب أن توجد لحماية الحقوق الفردية، وأن أفضل شكل للحكومة هو الديمقراطية. فالمواطنون لديهم الحقوق وواجب الحكومة هو حماية هذه الحقوق" (White, 2009, p.120). والتناقض الرابع بين الكونفوشيوسية والديمقراطية هو أنها تركز على الانسجام والتعاون، بينما ترتبط الديمقراطية بالخلاف والمنافسة. وفي هذه النقطة، يختلف الإسلام عن الكونفوشيوسية. فالقرآن يشجع المنافسة كما قيل في هذه الآية: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ" (الزمر: 9). وهذا يعطي نقطة إضافية للإسلام ليكون أكثر توافقاً مع الديمقراطية لأن الديمقراطية الليبرالية تدور حول المنافسة. وعلى الرغم من تشجيع المنافسة الاقتصادية، فإن الإسلام هو أكثر ديانة اشتراكية وغير ليبرالية لأنه يأخذ المال، باسم الزكاة والصدقة، من الناس حسب "قدرتهم وثروتهم" إلى من هم حسب "احتياجاتهم".

معضلات العراق الديمقراطيّة

الثقافة العراقيّة هي المعضلة الأولى للديمقراطيّة أو الديمقراطية. ويمكن النظر إلى هذه المعضلة من جانبين. الأول هو الدين الرئيسي في العراق: الإسلام. ونظراً لأن الإسلام هو دين غالبية الشعب العراقي، فقد أثر بشكل كبير على الثقافة العراقيّة وشكلها. ومع ذلك، أدى حكم الإمبراطورية العثمانية السنية الذي استمر لقرون إلى مفارقة، وهي سيطرة النسخة السنية من الدين على المجتمع العراقي الذي يتكون معظم سكانه من الشيعة.

لاحظ إنغلهارت Inglehart أن "أفاق الديمقراطيّة في أي بلد إسلامي ضعيفة جداً" (Basham, 2004: 3). و"اليوم، يعيش 1.3 مليار شخص في 46 دولة حيث الإسلام هو الدين السائد أو دين الدولة. وتقدر منظمة Freedom House أن احتماليّة الديمقراطيّة في الدولة غير الإسلامية ثلاثة أضعاف الدولة الإسلاميّة" (Basham, 2004: 2). وعلى الرغم من أن الدستور العراقي، الذي تم التصويت عليه سنة 2005، يؤكد على أنه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطيّة"، فإن المادة الثانية منه تنص على أن "الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وإنه مصدر أساسي للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام" (Iraq's constitution). هنا تناقض بين المادتين. كيف يمكنك تنظيم أشياء مثل الحرية الجنسية التي يحرمها الإسلام بشدة ولكنها مسموح بها وتحميها الديمقراطيّة؟ أو كيف تحل مشكلة تعدد الزوجات الذي تدعمه ثقافة العراق وشعبه وإسلامه، لكن الديمقراطيّة تعتبره انتهاكاً لحقوق المرأة؟ "لا قانون يتعارض مع الإسلام" هو صيغة مرنة وخاضعة لجميع التأويلات. فكلما ازدادت إسلامية الحكومة، كلما كان النظام أكثر دعماً للمسلمين وشديداً على أتباع الديانات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإسلام لديه الكثير من أوجه عدم التوافق الأخرى مع الديمقراطيّة، المذكورة عند مناقشة رؤية هنتنغتون عن الكونفوشيوسية والديمقراطيّة. لكن هناك كُتاب يختلفون مع هذه الحجة. إذ يجادل البعض بأن حقيقة عدم وجود ديمقراطيّة حقيقية في أي بلد من البلدان الإسلامية لا يرجع إلى الإسلام كدين مثالي، بل يرجع إلى عوامل أخرى. فقد يكون ذلك بسبب الثقافة التاريخية للنخب السياسيّة التي تدعمها القوى الاستعمارية للوصول إلى السلطة والبقاء في السلطة. ويجادل بشام Basham بأنه "يوجد في معظم البلدان الإسلامية مستوى عالٍ من الدعم الشعبي لمفهوم الديمقراطيّة" (Basham, 2004: 1). وقد تفرض النخب السياسيّة، بغض النظر عما يريده المسلمون العاديون، وجهات نظرهم الشخصية بالإكراه. وبدعم من النفط والقوى العظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا، أصبحت بعض النخب التسلطيّة حقاً غير قابلة للكسر وتتجاوز حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. والمملكة العربية السعودية وإيران نموذجان.

ومع ذلك، لا يزال للديمقراطيّة عدد قليل من الأعداء بين المسلمين. فالديمقراطيّة هي نتاج الثقافة الغربية وبسبب العولمة أصبحت بشكل متزايد نظام الحكم العالمي. ويعتبر انتشار الديمقراطيّة تهديداً بالنسبة للعديد من المحافظين الذين يخشون اختفاء ثقافتهم وعاداتهم

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

التقليدية. وعلاوة على ذلك، قد يصبح التهديد أكبر مع فرض الديمقراطية من دولة معينة مثل الولايات المتحدة. إذ اعتبر كثير من المسلمين غزو أفغانستان والعراق أمركة. ويشكك نعوم جومسكي Noam Chomsky - المفكر الأمريكي البارز - فيما يتعلق بغزو العراق، في أن الولايات المتحدة غزت البلاد من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على العراق، ويقول إن "الهدف [الأمريكي] كان دائماً إنشاء نظام تابع موثوق به ليكون بمثابة قاعدة لقوة الولايات المتحدة في ما تم الاعتراف به منذ فترة طويلة على أنه "المنطقة الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم" (الرئيس أيزنهاور) و"واحدة من أعظم الجوائز المادية في تاريخ العالم" (وزارة الخارجية)، وهذا سيفتح مواردها للاستغلال الغربي (الأمريكي بالأساس)" (Abdulla, 2008).

المعضلة الثانية لديمقراطية العراق هي غياب ثقافة سياسية حقيقية. فاللبنات الأساسية للديمقراطية هي قيم ثقافية داعمة، بقاء المؤسسات الديمقراطية على المدى الطويل يتطلب ثقافة سياسية معينة" (1: Basham, 2004). و"يفتقر العراق فعلياً إلى كل الشروط المسبقة الممكنة للديمقراطية" (5: Basham, 2004). فالثقافة العراقية ذات خصائص عديدة تتعارض مع القيم الديمقراطية. أولاً، "18 مليون (من 25 مليون) عراقي ينتمون إلى قبائل يهيمن شيوخ العشائر على صنع القرار فيها" (9: Basham, 2004). والمحسوبية خاصة أخرى، إذ "ينظر معظم العراقيين إلى المحسوبية السياسية على أنها واجب أخلاقي وليست مشكلة مدنية" (1: Tierney, 2003).

علاوة على ذلك، الثقافة العراقية ثقافة لا يقبل فيها الخاسرون بسهولة نتيجة الانتخابات. مثلاً، في 1992، أجرى الأكراد انتخابات ديمقراطية لأول مرة، لكن النتيجة أدت إلى حرب أهلية استمرت 4 سنوات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. وقد يكون هذا بسبب انعدام الثقة بين العراقيين. فعادة ما تفتقر المجتمعات القبلية إلى الثقة بشكل عام، لذلك تفضل زواج الأقارب والعيش المتقارب. وبحسب عالم الأنثروبولوجية روبن فوكس Robin Fox ، مؤلف كتاب القرابة والزواج، "الأمريكان لا يفهمون العالم المختلف في العراق لكون زواج الأقارب غير مألوف للغاية" (5: Basham, 2004). ويوضح فوكس أن "الديمقراطية الليبرالية مبنية على الفكرة الغربية للأفراد المستقلين الملتزمين بالصالح العام، ولكن هذه ليست الطريقة التي يرى بها أعضاء مجموعات الأقارب الضيقة والمحدودة العالم. إذ ينقسم عالمهم إلى مجموعتين: الأقارب والغرباء".

نظراً لأن التحول الديمقراطي في العراق بعد 2003 هو من أعلى إلى أسفل، فإن احتمالية وجود ديمقراطية حقيقية في العراق ضعيفة حقاً. إذ لا يعطينا التاريخ أي مثال ناجح لإرساء الديمقراطية من أعلى إلى أسفل. فالتحول الديمقراطي من أعلى إلى أسفل يمثل إشكالية بالفعل إذا لم يكن هناك ثقافة ديمقراطية. فالثقافة السياسية تشكل الديمقراطية أكثر بكثير من تشكيل الديمقراطية للثقافة السياسية". لذلك، قد تحتاج الحكومة الأمريكية إلى التنازل عن مثلها الديمقراطية بجرعة صحية من البراغماتية. فالديمقراطية هي تطور تطوري وليست ظاهرة لحظية" (1: Basham, 2004).

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

يشكل نسيج المجتمع العراقي كفسيفساء من الفصائل الإثنية والدينية عقبة أخرى أمام الديمقراطية في العراق. وقد جعل ذلك من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، استيعاب جميع أبناء العراق في دولة واحدة، تحت هوية واحدة وعلم واحد. فأكثر من 95 في المائة من الأكراد يفضلون الانفصال ولا يعتبرون أنفسهم عراقيين (Barkey, 2009: 14) والشيعية والسنة كذلك أكثر ولاءً لهويتهم الطائفية المميزة. ومع ذلك، يرى البعض بشكل إيجابي هذه الانقسامات، ويعتقدون أن "المصلحة الفطرية لكل مجتمع في الحد من سلطة الآخر يمكن أن توفر في الواقع الضوابط والتوازنات الضرورية جداً لتعزيز الديمقراطية على حساب الخصوصية المجتمعية الصارمة" (Dawisha, 2005: 5). ولكن، في الواقع، وبسبب الصدع التاريخي الذي وسعته عقود من الحكم التسلطي، "لدى السنة والشيعية والأكراد والعديد من المجموعات الأصغر مطالب ومخاوف وأجندات مختلفة" (Ottaway, 2005: 2). وتقول (Marina Ottaway (2005)، أستاذة الديمقراطية الجامعية، أن "تجربة العديد من الدول تظهر أن الديمقراطية ليست الحل دائماً ويمكن أن تصبح جزءاً من المشكلة". وتجادل في حالة العراق بأنه "ما لم ينجح العراقيون في إنشاء دولة جديدة على أساس الإجماع بدلاً من الإكراه، فلا فائدة من الحديث عن الديمقراطية" (Ottaway, 2005: 2).

يجادل ميشيل مان Michel Mann، في كتابه "الجانب المظلم للديمقراطية"، بأن التطهير الإثني هو الجانب المظلم للديمقراطية و"يبدأ عندما تطالب حركتان إثنيتان كل منهما بدولتها الخاصة على نفس المنطقة". ويقول كذلك إن "الصراع يتصاعد حيث إما أن يقاتل الجانب الأضعف بدلاً من الخضوع بسبب المساعدة من الخارج أو يعتقد الجانب الأقوى أنه يمكنه نشر قوة ساحقة مفاجئة" (Mann, 2006: 2).

في العراق، تطالب كل مجموعة بدولتها "الخاصة" فيه. ويحتاج شعب العراق في الواقع إلى عدة عراقات. ويعرف الدستور العراقي الحالي العراق كدولة اتحادية يمكن لكل محافظة أن تقرر انتمائها بشكل ديمقراطي من خلال الاستفتاءات، ومع ذلك فإن الكثير منها يخلق عقبات. وهذا ما يقوله واتربري Waterbury بأنه لا يمكن أن يكون لديك ديمقراطية بدون ديمقراطيين (Salame, 1996). وفي العراق نقص في ما يسميه بعض العلماء "روح ديمقراطية". فالروح الديمقراطية تساعد الناس على قبول نتيجة الانتخابات حتى لو كانت في غير صالحهم.

الأكراد كأقلية عانوا من الدكتاتورية لفترة طويلة، ولا يريدون أكثر من السيطرة على تلك المناطق التي يشكلون فيها أغلبية، لذلك فهم إلى حد كبير قوة مؤيدة للديمقراطية في البلاد. ولكن، يبدو أن السنة، الذين حكموا العراق دائماً تقريباً منذ الإمبراطورية العثمانية حتى زوال نظام صدام حسين (Tripp, 2007)، ليسوا مجموعة مؤيدة للديمقراطية لسببين. أولاً، إنهم على يقين من أنهم لن يديروا البلاد مرة أخرى. وثانياً، التوزيع الديمقراطي للأراضي سيضعفهم لأن المناطق التي يشكل فيها السنة غالبية السكان تفتقر إلى حقول النفط. وفيما يتعلق بالشيعية، وجهة نظرهم متناقضة. في المقام الأول، بما أن أغليبيتهم تمنحهم ميزة التفوق على السنة وجميع المجموعات الصغيرة الأخرى،

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

فهم مؤيدون للديمقراطية. ولكن عندما يتعلق الأمر بوجهة نظرهم تجاه الأكراد ومسألة الأرض، فإن وجهة نظرهم القومية تجعلهم قوة معادية للديمقراطية. ويدور الصراع بين الشيعة والأكراد على مدينة كركوك الغنية بالنفط ومحيطها. فوجهة النظر القومية العربية تخشى انفصال الأكراد عن العراق إذا استعادوا كركوك. وقد اتضح ذلك مع قيام الحكومة الشيعية الحاكمة بوضع عقبات لمنع المادة 140 من الدستور العراقي من التطبيق. وتدعو المقالة إلى إجراء استفتاء عام في المدينة من أجل توضيح ما إذا كان أهالي كركوك يفضلون أن يكونوا جزءاً من المحافظات الثلاث الأخرى وهي دهوك وأربيل والسليمانية التي تديرها حكومة إقليم كردستان أو تبقى كجزء من الحكومة المركزية التي يهيمن عليها الشيعة. ولطالما طالب الأكراد بحل دستوري، لكن المجموعات الإثنية الأخرى (العرب والتركمان) تعارض ذلك بشدة.

من غير المحتمل أن يكون العراق ديمقراطياً إذا لم يتضمن نظاماً سياسياً يقوم على فدرالية مقسمة إثنياً. وإذا لم تكن الدولة فيدرالية قائمة على أساس إثني، فسيكون الشغل الشاغل للأفراد هو الانقسام الإثني بدلاً من رفاههم الفردي. والانتخابات في العراق ليست صراع الأفراد من أجل رفاهيتهم ولكي يكون لديهم حكومة أفضل لمنحهم المزيد من الحرية وحياء أفضل، وإنما صراع بين بعض الجماعات الإثنية والدينية، يهيمن عليها زعماء القبائل، الذين يريدون الحصول على مقاعد أكثر في البرلمان حتى لا تستبد بهم الأغلبية. وقد صرح مواطن كردي أنه "على الرغم من علي أن حكومتي فاسدة، وأن قادتي احتكروا كل شيء، وهم محافظون يقيدون حرية الأفراد، ما زلت

الانتخابات في العراق ليست صراع الأفراد من أجل رفاهيتهم ولكي يكون لديهم حكومة أفضل لمنحهم المزيد من الحرية وحياء أفضل، وإنما صراع بين بعض الجماعات الإثنية والدينية.

سأصوت لهم، لأنني أعتقد أن هناك عدواً أكبر هو العرب". وفي مثل هذه الانتخابات، يتم التغاضي عن الأفراد من خلال المشاعر الوهمية المتمثلة في القومية الإثنية أو الانقسام الديني.

صوّت المواطنون العراقيون إلى حد كبير بهويتهم في هذه الانتخابات. إذ صوّت الأكراد للأحزاب الكردية، و صوّت الشيعة للأحزاب الشيعية، والسنة لم يصوّت إلا القلّة. فقلّة هم الذين صوتوا لأحزاب يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال غير طائفية. ولا ينبغي أن تكون مفاجأة أن العراقيين صوّتوا بهذه الطريقة. يحدث هذا بانتظام في البلدان المنقسمة حيث أصبحت الهويات الطائفية مسيّسة إلى حد كبير، مما أدى إلى تصعيد التوترات بل وتقويض الدولة (2: Ottawa, 2005).

يجب أن لا يبقى العراق على هذه الحال ليس فقط من أجل الشعب العراقي، ولكن من أجل الديمقراطية أيضاً. فعقود من التوتاليتارية جعلت الشعب العراقي يحلم بالديمقراطية، لذلك بمجرد أن أعلنت الولايات المتحدة عن ديمقراطية العراق، سُرّ الكثير من الأشخاص الذين همّشهم الدكتاتور السابق صدام حسين، مثل الأكراد والشيعة. لكن الفوضى التي ظهرت بعد سقوط نظام البعث أدت إلى انتشار الفساد واللامساواة والإرهاب. وهذا بدوره جعل الكثير من الناس يكرهون

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الديمقراطية ويعتبرونها سبباً للفوضى. إنه أسوأ بكثير، وإن أشادت حكومة الولايات المتحدة بهذا الوضع باعتباره ديمقراطياً. يريد الناس أن يكون للديمقراطية حياة، والديمقراطية، كما يوحي الاسم، يجب أن تفعل ذلك. وفي أعقاب الغزو الأمريكي للعراق، قال صاحب متجر في بغداد لمراسل Time إنه في عهد صدام حسين، "على الأقل كان لدينا القوة والأمن. الديمقراطية لا تطعمنا" (Basham, 2004: 8).

يعد الفساد وسوء توزيع الموارد معضلة أخرى للديمقراطية جعلت غالبية الشعب العراقي يظلون محرومين وفقراء اقتصادياً. والعراق لديه الكثير من النفط وهو مقسم بشكل غير متساو. فالشيعة يسيطرون على حوالي 60 بالمائة من نفط العراق والأكراد حوالي 40 بالمائة، لكن السنة يسيطرون على القليل جداً منه (Eland, 2008). وإذا تُرك النفط ليكون مسؤولية الحكومات المحلية وحياتها، فسيخسر السنة. ولذلك، كما يرى عضيد داويشه Adeed Dawisha - أستاذ العلوم السياسية - أن "توزيع الإيرادات يجب أن يكون مسؤولية كل من المركز والأطراف. إذ سيتم استخدام الإيرادات المركزية لإعادة توزيع الموارد من المناطق الغنية إلى المناطق الفقيرة، في حين أن الإيرادات المحلية ستدعم المبادرات الاقتصادية والثقافية المحلية" (Dawisha, 2005).

من خلال ذلك، قد تنقذ السنة من محنتهم التي وضعهم في مناطق فقيرة بالنفط. لكنها لا تفعل شيئاً حيال المشكلة الحقيقية، وهي كيف يمكن للناس العاديين الاستفادة من حقول النفط هذه. فبسبب القادة الفاسدين، وفقاً لتقرير أعدته منظمة Oxfam ولجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق (NCCI) في يوليو 2007، يعيش نصف السكان (43٪) في "فقر مدقع" (Oxfam International, 2007: 3).

فيما يخص إقليم كردستان في شمال العراق، كان مكاناً أكثر أماناً من بقية العراق. وكثيراً ما يشار إليه باسم "العراق الآخر". وقد تم تحرير هذه المنطقة في عام 1991 من قبل الأكراد أنفسهم ولم تمر بحرب 2003. وهناك المزيد من حرية التعبير والصحافة. لكن الفساد يمثل مشكلة كبيرة هنا أيضاً (Abdulla, 2008) و"الأكراد العاديون يكافحون من أجل البقاء، بينما يتم تحويل أموال الدولة إلى جيوب خاصة" (Clark, 2008). فالحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) هما حزبان سياسياً علمانياً كبيران يسيطران على كل شيء تقريباً في المنطقة. والميزانية السنوية لهذه الأحزاب غير معروفة. واجتمع الحزبان بعد 2003 وشكلا حكومة إقليم كردستان. وتشمل حكومة إقليم كردستان أيضاً أحزاباً صغيرة أخرى في المنطقة تُعتبر أحزاباً معارضة، بما في ذلك حركة التغيير والأحزاب الإسلامية والشيوعية. وتدير حكومة إقليم كردستان المحافظات الثلاث دهوك والسليمانية وأربيل حيث يقطن 4 ملايين شخص. وبغض النظر عن الأموال التي تجنّبها في المنطقة وحقول النفط التي يتم تحفرها، فإن حصة حكومة إقليم كردستان من عائدات النفط العراقية تبلغ 6 مليارات دولار أمريكي. "لكن هناك فجوة متنامية بين الأكراد العاديين والنخبة السياسية" (Clark, 2008).

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

تتطلب الديمقراطية النيو ليبرالية سوقاً حرة، وهذا يعني عموماً غياب تدخل الدولة في الأسواق. وقد لا ينجح هذا في العراق لأن أموال العراق في الغالب في أيدي السياسيين. ورجال الأعمال هم من في السلطة. ويقول دينيس ناتالي Denis Natali، مؤلف كتاب "الأكراد والدولة"، إن "الأحزاب السياسيّة والعائلات القيادية في كردستان تحتكر قطاعات معينة، مثل الاتصالات والمشاريع المربحة" (Natali, 2008). علاوة على ذلك، بعد سنوات من تطبيق أنظمة صدام للمبادئ الاشتراكية، يوجد العديد من الخصوم للسوق الحرة. وليس من السهل على العراقيين قبول وجود نخبة تسيطر على الأسواق وتستغل الجماهير. ويجادل توماس ريجينز Thomas Riggins، في مقال بعنوان الديمقراطية في الصين: حقيقة أم خيال، بأن الديمقراطية "هي نظام مصمم للحفاظ على الهيمنة السياسيّة للطبقة الرأسمالية والسيطرة الاقتصادية لضمان عدم وقوع سلطة الدولة في أيدي الطبقة العاملة" (Riggins, 2007. p.1)، ويضيف أن هذا النموذج هو نموذج غير مناسب للحكومة الشيوعية التي تمثل مصالح الطبقات المعادية للبرجوازية.

الخاتمة

يمكن الاستنتاج من كل ما تمت مناقشته في هذه المقالة أن الديمقراطية في العراق بها معضلات خارجية عديدة يصعب التغلب عليها. واحدة منها هي ثقافة العراق. إذ تفتقر الثقافة العراقيّة، التي تشكلت عبر سنوات من الحكم التسلطي، إلى العديد من متطلبات الديمقراطية. والمعضلات الثقافية ذات شقين: الأول يكمن في الإسلام كدين غالبية الشعب العراقي. والمعضلة الثقافية الثانية هي عدم وجود ثقافة سياسيّة ذات أفراد مستقلين. ويعتمد معظم أفراد العراق على زعماء عشائريهم في عملية صنع القرار. وقد جعلت هذه التبعية القرارات السياسيّة قرارات مبنية على مصلحة مجموعة معينة وليس على مصالح العراقيين ككل. ونظراً لعدم وجود ثقافة ديمقراطيّة، سيكون من غير المعقول افتراض أن العراق سيصبح ديمقراطيّة حقيقية بقرار من أعلى إلى أسفل من البيت الأبيض في وقت قريب. علاوة على ذلك، فإن طبيعة المجتمع العراقي باعتباره فسيفساء متعددة الأديان والأعراق قد توجي بوجود فدرالية قائمة على الإثنية أو ثلاث دول مستقلة للأكراد والسنة والشيعية. ويبدو أنه لا توجد طريقة سوى الإبقاء على هذه المجموعات منفصلة. ومن خلال القيام بذلك، قد يستفيد الأفراد كثيراً ويركزون على رفاههم الفردي عندما يذهبون إلى الانتخابات بدلاً من قوميّتهم الإثنيّة. وأخيراً، أدت ظاهرة فساد المسؤولين العراقيين إلى افتقار العديد من العراقيين إلى الاحتياجات الأساسية للحياة، على الرغم من أن بلادهم مدرجة على أنها ثاني أغنى دولة في العالم بالنفط بعد المملكة العربية السعودية.

- Abdulla, Namu. "Reflections of on the State of Kurdistan," *Soma Digest* (Kurdistan, Iraq), Apr 11-24 2008, p. 16.
- Abdulla, Namu. "Chomsky on the Kurds," [Online], Available: <http://www.chomsky.info/interviews/20080811.htm>
- Basham, Patrick. "Can Iraq Be Democratic?" *Policy Analysis*. No: 505 (2004): 1-28.
- Barkey, Henry "Preventing Conflict Over Kurdistan," Carnegie Endowment for International Peace. 2009.
- Brancati, Dawn. "Can Federalism Stabilize Iraq." *The Washington Quarterly*. 27:2(2004) 7– 21.
- Clark, Kate. "Corruption in Iraqi Kurdistan," [Online], Available: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/crossing_continents/7178820.stm
- Dawisha, Adeen. "The Prospects for Democracy in Iraq challenges and opportunities." *Third World Quarterly*. 26: 4–5(2005): 723 – 737.
- Eland, Ivan. "Five Years of War: Let the Country Divide, and Get Out," [Online], Available:<http://www.independent.org/printer.asp?page=%2Fnewsroom%2Farticle.asp?id=2148> [March, 2008].
- Huntington, Samuel. "Clash of Civilazations," *Foreign Affairs*, [Summer 1993].
- Salame, Ghassan. "Democracy without Democrats." In *Democracy without Democrats?:The potential for political liberalization in the Middle-East*. John Waterbury (Ed.). New York: I. B.T Tauris, 1996-23-40.
- Mann, Michel. *The Dark Side of Democracy*: Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
- Natali, Denis. "An interview with Dr. Denis Natali." *Lvin Magazine*. No: 64. 2:4 April 2008.
- Ottaway, Marina. "Iraq: Without Consensus, Democracy Is Not the Answer." *Policy Brief*. 36(2005):1-8. Quran, 39:9.
- Riggins, *Democracy in China: Fact or Fiction*. 2007
- Schmitter, Philippe. 'Dangers and Dilemmas of Democracy' *The Global Resurgence of Democracy*. Ed by Diamond and Platte. New York, The Johns Hopkins University Press. 1996.
- Tierney, John. "Iraqi Family Ties Complicate American Efforts for Change," *New York Times*, September 28, 2003, p. 1.
- Tripp, Charles. *A History of Iraq*. Cambridge: Cambridge University Press, United Kingdom, 2007.
- Valerie Bunce, "Democratization and Economic Reform," *Annual Review of Political Science*. 4(2001):46.
- Whitehead, Lawrence. *Democratization, Theory and Experience*, Oxford University Press, New York, 2003, p. 10-11.
- White, Jonathan R. *Terrorism and Homeland Security*. Wadsworth, New York, 2009.

الدول الهشة والفاشلة

منظورات نقدية عن الهجين المفاهيمي

أوليفيه ناي¹

ترجمة: مازن مرسل محمد

المقدمة

اهتمت الوكالات الحكومية الغربية والمنظمات الدولية اهتماماً كبيراً في غضون العقد الماضي بهشاشة وفشل مؤسسات الدولة كتحدي رئيس للسياسات الدولية في ميادين الأمن والمساعدة الإنمائية. تُستعمل مفاهيم "الدول الهشة والفاشلة" الآن على نطاق واسع في المباحثات الدبلوماسية عن الأمن العالمي، وحفظ السلام، والحد من الفقر، والمساعدات الإنسانية وأيضاً اتفاقيات التجارة العالمية. وبشكل خاص، فقد تم تبني مفهوم "الدولة الهشة" من قبل الممثلين الحكوميين الغربيين ومحللي السياسة، لتمييز وتنظيم عدد من البلدان النامية التي تواجه العنف والصراع، وعدم الاستقرار السياسي، والفقر الحاد، والتهديدات الأخرى للأمن والتنمية. وقد شمل ذلك الصومال، السودان، اليمن، وهاييتي، وساحل العاج، وليبيريا وتشاد، وغيرها من البلدان الأخرى. ومن المفترض، في مثل هذه البلدان، ان يؤدي استمرار التوترات السياسيّة، وانعدام الأمن، وعدم قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى إعاقة التنمية المُستندة على الذات، ومن ثم يُشكّل ذلك تهديداً مُحتملاً للأمن الاقليمي أو العالمي.

مُجمل: اهتمت الوكالات الحكومية الغربية والمنظمات الدولية اهتماماً كبيراً في غضون العقد الماضي بمسألة هشاشة الدولة وفشلها في البلدان النامية التي واجهت الحرب والعنف والفقر الواسع جداً. وقد تم تقديم هذه المسألة على انها تحدي رئيس للسياسات الدولية في ميادين الأمن والمساعدة الإنمائية. وقام محللو السياسات والباحثين كذلك بدور فعّال في نشر المفهومين والاعتراف بهما. وتُخالف هذه المقالة الأساس التحليلي للبرنامج البحثي الجديد هذا. ويتم الجدل في هذه المقالة بان مفاهيم الهشّة والفاشلة هي مفاهيم مشوّشة، وسطحية وغير مُستقرة وذات توجّهات سياسيّة. أولاً، يتم شرح خمسة أفكار نقدية تتصل بالبعد العلمي لهذه الأدبيات. ثانياً، يتم تفسير الاطار التحليلي للدول الهشّة/الفاشلة بمثابة اعادة تنشيط للنظريات التنموية، الموجهة بشكل أساس من خلال المفهوم الغربي عن الدولة. ثالثاً، يتم التشجيع على رفض النهج الذي يربط الدولة بالأمن والتنمية في السياقات الهشّة، والدعوة إلى الجمع بين الاهتمام بالمؤسسات الحكومية مع نهج متعدد الابعاد ومُستند على السياق والأساس التاريخي فيما يتعلق بنقاط الضعف على مستوى المجتمع.

الكلمات المفتاحية: الدولة الفاشلة، الدولة الهشّة، الصراع، التنمية، التنمية، الخطاب السياسي، الامن، بناء الدولة، نظرية الدولة.

¹ Nay, O. (2013) Fragile and failed states: Critical perspectives on conceptual hybrids. *International Political Science Review*, 34(3):326-341.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

لم تظهر تصنيفات الدول "الفاشلة" و"الهشة" في آنٍ واحد، كما لم تتبّع نفس المسارات. لقد تم عرض مفهوم "الدولة الفاشلة" من قِبل مُحلّي السياسة الخارجية في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، ضمن اطار ما بعد الحرب الباردة، عندما سعى العلماء لوصف الانتشار المُخيف للنزاعات الأهلية، والتي أدّت في بعض البلدان، إلى تشظّي مؤسسات الدولة، والركود الاقتصادي، وتدهور الأوضاع الأمنية. ان اندلاع الحروب في البوسنة وكرواتيا، والصراعات التعصّبية في الصومال، والفقر والتفكك الاجتماعي في هايتي، وفشل الحكومة الكمبودية في وضع حد لأنشطة حرب العصابات للخمير الحمر، وتطوير "حروب جديدة" خارج نموذج الحروب التقليدية، أدّى كل ذلك بشكلٍ عام إلى زيادة عدد مُحلّي السياسات الذين قاموا بصياغة أصناف جديدة من قبيل مثلاً "شبه الدولة" (جاكسون، 1990)، "الدولة الفاشلة" (هيلمان و راتنر، 1993/1992) أو "الدولة المُتهارة" (زارتمان، 1995). وبعد ذلك، تم نشر مفاهيم الدول "المُتعثرة" و"الفاشلة" بشكلٍ واسع من قبل الإدارات الأميركية ومُحلّي السياسة بعد أحداث الـ 11 من سبتمبر 2001 (من الآن فصاعداً 9/11)، وبشكلٍ خاص في مجال الأمن الدولي.

يملك مفهوم "الدولة الهشة" مساراً مختلفاً قليلاً. اذ ينتشر على الصعيد الدولي بين الجهات المانحة، والوكالات التقنية، وبعض الحكومات، وخصوصاً في مجالات التنمية، والمساعدات الإنسانية وبناء السلام. وبالذات، فقد تم استعماله بشكلٍ واسع من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الدولي، في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لتحديد البلدان الأفقر وغير المُستقرّة بشكلٍ أكبر، والتي لا يمكنها تلبية الحد الأدنى من المعايير التي وضعها المانحون الرئيسيون للمساعدة الإنمائية. كما ويتم استعمال العديد من المفاهيم الأخرى: حيث توصف الدول بأنها ضعيفة، غير مُحصّنة، غير مُستقرة، غير آمنة، في أزمة، مُتهارة، مُتشظّية، مُعطّلة، مُحطّمة، شبحية، وأشباه الدول والدول الحربية. ويمكن ان تطول القائمة. ويشير كل مفهوم إلى وضعٍ معين. لكن مفهوم "الدولة الهشة" مفهوم رئيس استعمله العديد من العلماء والمُحلّلين لوصف البلدان التي تدنّت فيها شرعية مؤسسات الدولة، وسلطتها، وقدرتها بشكلٍ واسع، وتكون ضعيفة ومُعطّمة. "الدولة الهشة" مفهوم عام وشامل تم تبنيّه من قبل عددٍ كبير من الحكومات الغربية والمنظمات الدولية منذ عام 2005، بينما ظلّت مفاهيم الدول "الفاشلة" و"المُتعثرة" مفاهيم مُثيرة للجدل بشكلٍ كبير بالرغم من استعمالها الواسع من قبل صنّاع السياسة الأمريكيان في العقد الماضي.¹

¹ لقد استعملت "الدولة الهشة" في هذه المقالة، كمُصطلح شامل يشمل مفاهيم أخرى. ورغم ذلك، فانا استعمل في بعض الأحيان الدول الفاشلة والمُتعثرة، عند الاشارة إلى المؤلفين الذين يستعملون هذه الاصناف تحديداً.

وخلال الـ 10 سنوات الماضية، فقد تم توحيد النطاق التحليلي لهذه المفاهيم من قبل "الأدبيات الرمادية"*، والتي تتكون من مُذكَرَاتٍ مفاهيمية، وأوراقٍ محادثة وتوجهات للسياسات أعدتها الوكالات الحكومية والمؤسَّسات الدولية. وأضيفت موادٌ أخرى من مواقع الفكر ومجموعات محلِّي السياسات، وكذلك من الأكاديميين المُشاركين في الأنشطة الاستشارية في مجالات السياسة الخارجية، والدفاع، والأمن والمساعدة الإنمائية. وقد ساعد تدفق الأوراق الاستراتيجية ومُذكَرَات السياسات في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على نشر هذه المفاهيم من خلال مُنتديات وشبكات السياسة الدولية. وقد قدَّمت مجموعة متنوعة من الخبراء والمحلِّين المؤثرين، تعريفات، ودراسات حالة منشورة، وتحليلات مُقارنة، ومؤشرات مختارة، وتصنيفات وتقسيمات جديدة ومتطورة للدول الهشَّة والفاشلة. ولم تساعد هذه الإسهامات في إضفاء الشرعية على مسألة هشاشة الدولة بين الدبلوماسيين، والسلطات العسكرية، والجهات العاملة في مجال تقديم المساعدات والعاملين بالمجال الإنساني فحسب، لكنها اتجهت أيضاً لتعزيز هذه الأصناف الموجَّهة نحو السياسة كمفاهيم تحليلية، على سبيل المثال، فقد بدأ الأكاديميون في استعمال المُصطلحات لتحديد البلدان التي تواجه الاضطرابات السياسيَّة، والاجتماعيَّة أو الاقتصاديَّة.

اجتذب مفهوما "الدول الهشَّة و"الدول الفاشلة" اهتماماً كبيراً من قبل العلماء المُشغَلين بالعلوم الاجتماعيَّة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعد ان بدأت هذه المفاهيم بالانتشار ضمن الإدارات العامة الغربية، والمنظمات الدولية، ومواقع الفكر المؤثِّرة ووسائل الاعلام. وحاول بعض العلماء استعمالها كأصناف تحليلية في العلوم السياسيَّة، والاقتصاديات والعلاقات الدولية، وبشكلٍ خاص في دراسات التنمية والأمن. وقد استعملت كمفاهيم علمية لتحديد وتصنيف الأقطار التي تكون مؤسَّسات الدولة فيها غير مُستقرة، ومحل نزاع ومُختلَّة وظيفياً بسبب النزاعات الأهلية، والفقر الواسع، والإرهاب، والأنشطة الإجرامية العالمية، والكوارث الطبيعيَّة والأزمات الصحيَّة والبيئيَّة. ولم تكن هناك دراسات أكاديمية نقدية ظهرت خلال بدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لاستكشاف المبادئ الأساسيَّة للنقاش السياسي الجديد حول الدول الهشَّة والفاشلة، على الرغم من ان الخطاب الجديد حول الأمن والتنمية قد بدأ بالتأثير على ادارة السياسة الخارجية للولايات المُتحدة، وقد بدأ بعض الأكاديميين بعد عام 2005 في التشديد على التحديدات المفاهيمية لهذه المفاهيم.

تُناقش هذه المقالة البعد الاستكشافي لهذه المفاهيم. ويقدم الجزء الأول باختصارٍ بعض السمات المُشتركة للكتابات عن الدول الهشَّة والفاشلة. ويناقش الجزء الثاني خمس مجموعات من

* الأدب الرمادي: هو المواد والأبحاث التي تنتجها المنظمات خارج قنوات النشر والتوزيع التجارية والأكاديمية التقليدية. تشمل أنواع منشورات الأدب الرمادي الشائعة التقارير (السنوية والبحثية والتقنية والمشاريع وما إلى ذلك)، وأوراق العمل والوثائق الحكومية والأوراق البيضاء والتقييمات. وتشمل المنظمات التي تنتج الأدبيات الرمادية الإدارات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمراكز والإدارات الأكاديمية والشركات الخاصة والخبراء.(المترجم).

الأفكار النقدية التي تفحص البعد العلمي لهذه الكتابات. ويرى الجزء الثالث بان البرنامج البحثي حول الدول الهشة والفاشلة يحمل المفاهيم الغربية للنظام السياسي، حيث انه يُعيد تنشيط النهج التنموي الذي يعد نموذج الدولة الفيبرية هو الحل المؤسسي الملائم لاستعادة النظام والاستقرار في السياقات الهشة. وأخيراً، يُشجّع الجزء الرابع العلماء (وصُنّاع السياسات) على تبني مناهج مُتعدّدة الأبعاد مُستندة على سياقاتٍ وأسس تاريخية بالنسبة للأمن والتنمية، بدلاً من التفسيرات التي تُركّز على الدولة والتي تعكس بشكلٍ أساس اهتمامات سياسات القوى الغربية.

النجاح العالمي للأدبيات المُتعلّقة بهشاشة الدولة وفشلها

يمكن القول ان الاهتمام العالمي بمسألة الدولة الهشة والفاشلة، قد نتج إلى حدٍ ما من المنح البحثية الكبيرة التي قدّمها الحكومتان الاميركية والبريطانية في بدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد كان تأثير هاتين الحكومتين على العمل المعياري للمنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي يُمثل عاملاً قوياً أيضاً في تطوير الأدبيات عن هشاشة الدولة (بوشيه، 2011). وهناك عامل آخر يتمثل بمرونة المفاهيم، التي تُمكن صُنّاع السياسات والمحلّلين من الاستيلاء عليها بطرقٍ مختلفة جداً. وتعترف أغلب الدراسات بعدم وجود أي معايير مقبولة عالمياً لتحديد الدولة الهشة أو الفاشلة بطريقةٍ موضوعية (برينكرهوف، 2007، كاماك وآخرون، 2006، ستيوارت و براون، 2009). وعلى الرغم من ان الخبراء في المؤسسات الحكومية، والمستشارون، ومحلّلي السياسات، بالإضافة إلى مراكز الفكر المُستقلّة، قد انتجوا عدداً كبيراً من دراسات الحالة، والنماذج والمؤشّرات المُتطوّرة لقياس هشاشة أو فشل الدول،¹ فقد أدّت نماذجهم التحليلية إلى انتشار التعريفات، والافتراضات والمقاييس.

بشكلٍ خاص، فقد كان مفهوم الهشاشة غامضاً. وتسعى معظم النماذج للدمج بين أبعادٍ مُختلفة للهشاشة. حيث ميّز برينكرهوف (2007) بين ثلاث من هذه الأبعاد وهي الأمن، والتأثير والشرعية. وحدّد ستيوارت و براون (2009) فشل الدولة في السلطة، وتقديم الخدمات والشرعية. وفي مُعظم الأحيان، تأخذ النماذج بالاعتبار مدى الاضطرابات والعنف. وهذا من أجل التمييز تحليلياً بين الحالات التي يؤدّي فيها تفسّخ الدولة وانهيارها إلى القضاء على أي إمكانية للتنظيم الجمعي، والحالات التي تواجه فيها الحكومة تهديدات داخلية وخارجية مُحتملة، الا انها لا تزال تحتفظ ببعض الشرعية والقدرة المؤسسية.

¹ أنظر على سبيل المثال فريق عمل عدم الاستقرار السياسي (PITF) الذي انشأه مركز السياسة العالمية بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (CIA)، ومؤشّر صندوق السلام للدول الفاشلة (FSI)، والسياسة القطرية والتقييم المؤسسي للبنك الدولي (CPIA)، ومؤشّر مؤسسة بروكينغز لضعف الدولة في العالم النامي، أو مؤشّر هشاشة الدولة (CIPF) الذي وضعه كارمنت وآخرون (2010). ويتم استعمال مجموعة من المؤشّرات التي تُغطّي نطاقاً واسعاً من القضايا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والأمنية.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

تسعى الأدبيات عن الدول الهشة والفاشلة إلى تحديد سمات مُعينة تُميّز البلدان التي تكون فيها الدولة غير قادرة أو رافضة للقيام بالوظائف والأدوار الأساسية المرتبطة بنموذج الدولة الفيبرية. حيث يتم التعامل مع مواقف مُتصلة والتي لا تستجيب فيها الدول لتحديات الأمن والحكم ضمن حدودها الوطنية. وتتميّز هذه الأدبيات بانها انتقائية ومُتفاوتة. وتتناول مجموعة مُتنوّعة من الأسئلة المرتبطة بشرعية مؤسسات الدولة وسلطتها على الأراضي الوطنية وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للسكان في أوقات الأزمات السياسيّة والاقتصادية. وتفترض العديد من الدراسات البارزة ضمناً بان هناك ارتباط بين الأمن والتنمية، على حدٍ سواء لما يسمى بالبلدان الهشة أو البلدان المجاورة والديمقراطيات الغربية (كولير، 2007، كروس، 1996، اغناتيف، 2002، اقبال وستار، 2008، روتبرغ، 2008). كما ان هناك افتراض أيضاً بان قيام دولة فاعلة وشرعية شيء ضروري جداً لإعادة ترسيخ السلام والأمن، والتنمية الاقتصادية والنظام الاجتماعي (برينكرهوف، 2007، كراسنر وباسكوال، 2005، زوليك، 2008) بالإضافة إلى التنمية الديمقراطيّة (كولر، 2009، كراكسيبرجر، 2007).

فضلاً عن هذه القواسم المشتركة، فانه يمكن تقسيم الأدبيات تقريباً إلى مجموعتين من النهج (وغالباً ما يتم دمج الاثنتين معاً). فمن جانب، تُركّز بعض الدراسات على الأطر والوظائف المؤسسية التي من المُفترض أن تكون مفيدة لاستقرار المجتمع. وهي تُركّز على تدابير مؤسسية ضرورية لتحقيق نتائج في مجال السياسة. وتهتم بشكلٍ خاص بقدرّة الدولة على تعزيز التنمية، وتوفير الأمن الوطني والاسهام في الاستقرار الدولي. كما ان برامجها موجّهة نحو السياسة العامة: اذ انها تستجيب في المقام الأول لرغبة مجتمع المانحين في تحسين فعالية المعونات والاستجابات الأمنية في اطار السياقات الفقيرة وغير المُستقرّة. فعلى سبيل المثال، فقد ساعدت مُعظم المؤشّرات والتعريفات المُقدّمة من قبل منظمات المساعدات الإنمائية – مثل البنك الدولي، ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، في تشكيل هذا المنظور (أنظر أيضاً تشيستمان وآخرون، 2005، غاني و لوكهارت، 2008، كابلان، 2008). ومن جانبٍ آخر، تُركّز النهج الأخرى على العوامل السببية التي تؤدّي إلى زعزعة الاستقرار، والتشظّي، والتدهور والانهيار لمؤسسات الدولة. وهي تُركّز على مجالاتٍ من المُحدّدات السياسيّة، والاقتصادية، والاجتماعيّة والبيئية التي تؤدّي إلى هشاشة الدولة، وبدرجة أقل، على تأثير هذه المُحدّدات على الفقر والتهديدات على الأمن. وتقدّم أيضاً عدداً من العناصر الرئيسة التي قد تكون عُرضة لتآكل قدرة، وسلطة وشرعية مؤسسات الدولة. وقد تكون بعض العوامل داخلية فيما يتعلّق بالبنية السياسيّة (مثل الاداء البيروقراطي الضعيف، والقيادة الاستبدادية، والنخب الفاسدة)، والبعض الآخر مُرتبط بالتحديات الرئيسة التي تواجه المجتمع (مثل النزاعات الاهلية، وأشراك الفقر، وعدم المساواة الاجتماعيّة، والأنشطة الاجرامية). والعوامل الأخرى أما خارجية (مثل الحرب، والتدخلات الخارجية، والهزّات الاقتصادية، والانهيار البيئي) أو

تتضمن موروثات تاريخية (مثل التعسف الاستعماري، والحرب الباردة). وتسمى أغلب الدراسات للجمع بين مجموعات مختلفة من العوامل (جروس، 1996، اغنايف، 2002، باتريك، 2011، روتبرغ، 2004، ستيوارت و براون، 2009).

الشراك التحليلية لدراسات الدولة الهشة والفاشلة

في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عملياً لم يكن هناك أي تفكير نقدي فيما يتعلق بعيوب وشراك الجدل السياسي الجديد عن الدول الهشة والفاشلة. وعلى العكس من ذلك، فقد حاول العديد من الخبراء والمحللين دعم الخطاب الأميركي الجديد، من خلال استكشاف العلاقة الممكنة بين اخفاقات الدول والتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن. وقد بدأ بعض العلماء بالتركيز على المحددات التحليلية لهذه الخطابات فقط بعد ان بدأت مفاهيم الدول الهشة والفاشلة من الظهور بشكل بارز في استراتيجية الأمن الأميركية وفي برامج مختلف المنظمات متعددة الجوانب. ويُفصل القسم التالي خمس مطالبات على قدرٍ من الأهمية فيما يتعلق بشراك استعمال هذه المفاهيم.

التعريف السياسي

ان الاستعمال الإلزامي لمفاهيم هشاشة وفشل الدولة يُمثل تقييداً رئيساً. اذ لا يمكن عزل هذه التصنيفات عن الظروف التي ظهرت فيها ودخلت في المعجم السياسي الغربي عن الأمن والتنمية. وقد قام القادة السياسيين وصنّاع السياسات من عددٍ محدود من الحكومات بصياغتها في سياق ما بعد الحرب الباردة كجزء من محاولاتهم في تطوير خيارات استراتيجية جديدة في الأمن، والدفاع والتعاون الدولي. أولاً، لعب مفهوم فشل الدولة كتهديد جديد للسلام

لا يمكن فصل الخطابات عن الدول الفاشلة والهشة من العقائد العسكرية للدول الغربية، وخياراتها الدبلوماسية والاقتصادية.

والأمن الدولي، دوراً رئيساً في الخطاب السياسي لإدارة بوش، من خلال ربط برامج السياسة الخارجية الأميركية باستراتيجية الأمن الدولي الجديدة التي تم العمل بها بعد أحداث 9 / 11 ، بالتركيز على "الحرب والارهاب" (روتبرغ، 2003). ثانياً، عكست العلاقة القائمة بين هشاشة الدولة، والتخلف والأمن، الاستراتيجيات الجديدة للمعونة الإنمائية المتبعة من قبل المنظمات الرئيسية المتعددة الجوانب. وقد ساعد ذلك المؤسسات التي تمثل مصالح الدول الغربية، وبشكل خاص البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، على تطوير برامج جديدة نحو البلدان المتعثرة، بعد أن تحوّل المانحون الغربيين نحو آليات التخصيص المستندة على الأداء لتوزيع المساعدات الإنمائية.

لذلك، لا يمكن فصل الخطابات عن الدول الفاشلة والهشة من العقائد العسكرية للدول الغربية، وخياراتها الدبلوماسية والاقتصادية. فقد وفّرت الأساس للتدابير السياسية لحل النزاعات

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الاقليمية، ومكافحة الارهاب العالمي، ومكافحة الجريمة المنظمة الدولية. ويمكن استعمالها لتبرير أشكال من التدخلات السياسية في الشؤون الداخلية للبلدان التي مرقتها الحروب أو الفقر (بوس و جينينغز، 2005). ان خطر التدخل الغربي التطفلي المرتبط مع الخطاب السياسي الذي تقوده الولايات المتحدة، قد حث على انطلاق الانتقادات في المجال الأكاديمي، عقب كتاب نعوم تشومسكي اللاذع (2006) والذي استنكر فيه الحجج عن الدول الفاشلة على انها "ابتكار ايدولوجي" يُستعمل لإضفاء الشرعية على التدخلات الخارجية الأمريكية التطفلية ودعم السيادة الأمريكية في النظام العالمي. وقد أكد تشاندلر (2006) على الدوافع السياسية الكامنة وراء جهود الحكومات الغربية لتقديم حلول تكنوقراطية لما يسمى بـ الدول الفاشلة، وبشكل خاص خبراتها في بناء الدولة. ورأى بان تصميم المؤسسات السياسية التي أقامها الناتو والاتحاد الأوروبي في البوسنة وكوسوفو، أظهر حرص السلطات الأوروبية والأمريكية على اقامة دول غير قادرة على الحكم الذاتي. ويرى بوس و جينينغز (2007) بان الدول قد وُصفت كفاشلة فقط عندما بدت المصالح الغربية مُهددة بشكل مباشر – كما في افغانستان، والصومال وليبيريا – بينما لم يتم استعمال مثل هذه التوصيفات في نزاعات أخرى – كما في السودان (دارفور) ونيجيريا (دلتا النيجر). وانتقد بورتويس (2007) تشكيل "مُجمّع تنموي عسكري" وراء خطاب المساعدة الدولية الاثارية ظاهرياً نحو ما يُسمى بالدول الهشة. وتُهيمن الدول الغربية على هذا المُجمّع، وتدعم مشروع الاستقرار الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي للدول الهشة والفاشلة، من خلال خليط من العلاجات المُتطفلة بشكل كبير في مجالات الحكم السياسي وإلغاء القيود الاقتصادية، وتدعيم المُجتمع المدني واصلاح قطاع الأمن. ظهر الخطاب عن الدول الهشة والفاشلة كخطاب سياسي عمل على تبرير التدخلات في بناء السلام وبناء الدولة، وتضمن ذلك بالتالي المُخاطرة بإغراء الدول الغربية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفقر (لوجان و بريبل، 2006). وأسهم ذلك في تطوير "الاستعمار الجديد" (بفاف، 1995)، أو الامبريالية ما بعد الحداثة (فيرون و لايتين، 2003). وقد تضمن ذلك هيمنة دولية لم تعد تعتمد على الغزو العسكري للأراضي، بل ناتجة عن قيام القوى العظمى، وُلدةٍ محدودة، بإنشاء أنظمة حكم تجمع المنظمات الدولية، والوكالات الغربية الثنائية والسلطات المحلية معاً، في البلدان التي تُعيد البناء بعد النزاعات أو الكوارث – مثل البوسنة، كوسوفو، تيمور الشرقية، سيراليون، افغانستان وجنوب السودان. ويرى العلماء النقاد، بان ظهور الخطاب حول الدول الهشة والفاشلة لم يخدم بشكلٍ أساس تلبية احتياجات السكان الذين يعانون من أوضاع الحرب والحكومات السيئة. فهو يعكس بشكلٍ رئيس الاهتمامات الاستراتيجية والمالية المُشترك بها عدد محدود من الحكومات الغربية. انه تعريف سياسي يدعم "المذاهب العملية" عن الامن الدولي والتنمية. وله دورٌ أكبر في إنتاج الخطاب المشروع في العلاقات الدولية. وكما يظهر من خلال الهجوم الذي قادتُهُ الولايات المتحدة على العراق، فمن المُحتمل أن يتم التلاعب بمفهوم ضعيف مثل "الدولة الفاشلة" من قبل السلطات الحكومية لغرض السيطرة على السلطة، والتحايل أيضاً على

المبادئ المتفق عليها دولياً. لهذه الأسباب، لا يمكن استعماله كمفهوم علمي لاكتشاف تحديات الأمن والتنمية المثبتة التي تؤثر على مؤسسات الدولة في البلدان النامية.

المفاهيم المدمجة

تكمن واحدة من أغلب المحددات التحليلية لدراسات الدول الهشة والفاشلة في عدم قدرة الكتاب بالاتفاق على معايير متسقة لتعريف هشاشة الدولة. وتخضع هذه المفاهيم لاستعمالات متنوعة. فهي تصبح محملة بمعانٍ متعددة، الأمر الذي يجعلها غامضة ومربكة بشكل كبير. وهي تشير إلى عناصر متنوعة من الواقع، بالاعتماد على ما اذا كان الكتاب يتعاملون مع كفاءة الادارة العامة، وشرعية المؤسسات الحكومية، والأمن الدولي والوطني، أو رفاهية السكان المحليين. وتُستعمل هذه المفاهيم في بعض الأحيان لوصف العجز والاختلالات في مؤسسات الدولة (ايكبي، 2007، ميليكين و كراوس 2002، زوليك، 2008): اداء حكومي مُنخفض، حكم ضعيف، العجز عن توفير الخدمات الأساسية للسكان، غياب الحكومة التمثيلية، الفساد المنتشر بشكلٍ واسع داخل الجهاز البيروقراطي، ونهب النُخب الحكومية للموارد العامة. وهي يمكن ان تُشير بشكلٍ أوسع إلى السياقات المحلية التي تتسم بعدم الاستقرار السياسي، وانعدام الأمن والعنف: الحروب الأهلية، وحركات العصابات، والنزاعات الدينية والعرقية، والاحتجاجات الاجتماعية، وتحالفات المخدرات، والميليشيات الخاصة أو العصابات الاجرامية، وانتهاكات حقوق الانسان، وانتهاكات لسلطة القانون (كلافام، 2002، كولير وآخرون، 2003، فرانسوا و سود، 2006). وهي ترتبط أحياناً بالمُعانة الاقتصادية: الفقر المدقع وانحيار الأسواق الاقتصادية (شوفيت و كولير، 2005). وأيضاً تجذب الانتباه إلى مشكلات أمن الحدود (التهديدات العسكرية من دول الجوار، وانعدام الأمن الاقليمي) وعمليات النقل العابرة للحدود غير المُسيطر عليها (تدفقات اللاجئين، الهجرة الاقتصادية، والشبكات الارهابية العابرة للحدود، وتهريب المخدرات والأسلحة) (كراسنر و باسكوال، 2005). وأخيراً، فهي قد تُشير إلى المخاطر الصحية (الأوبئة، والمجاعات، والحصول على المياه)، والتحديات السكانية (الكثافة السكانية) والتهديدات البيئية (باتريك، 2011). وقد استعملت المؤسسات الحكومية، والمُحللين السياسيين والاكاديميين هذه المفاهيم، لمعالجة قضايا السياسة المتعددة من منظوراتٍ متنوعة. ويُشكّل مثل هذا الاستعمال المُفرط عائقاً أمام الوصف العلمي لأنواعٍ معينة من الضعف في المجتمعات النامية.

يعترف أغلب العلماء بغموض هذه المفاهيم. لذلك فهم يتنافسون على وضع تعريفات مبحوثة بشكلٍ جيد في محاولةٍ لان تكون مُحددة، وفي الوقت ذاته لدمج الحقائق الاجتماعية والمؤسسية المتعددة الأوجه. وهم غالباً ما يطوّرون تعريفهم الخاص للهشاشة ويطوّرون من خلال ذلك شبكة تحليلية جديدة. ويسعى أغلب العلماء إلى الجمع بين الافتراضات العامة والمعايير الخاصة بكل موقف، والتي تولّي اهتماماً خاصاً للأبعاد السياقية لهشاشة الدولة (باليامون لوتز و ماكجيليفراي، 2008، كماك وآخرون، 2006، روتبرغ، 2004، ستيوارت و براون، 2009). ومع ذلك، لا يوجد هناك

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

اتفاق على المعايير التي يجب استعمالها. اذ يعطي البعض الأولوية للتحليل المرتكز على الدولة (غاني ولوكهارت، 2008، روتبرغ، 2004)، بينما يؤكد الآخرون على العلاقة بين مؤسسات الدولة والديناميات الاجتماعية أو السياسية (برينكرهوف، 2007، ايكي، 2007). والبعض يُركّز على ما يُنتج من الهشاشة. فعلى سبيل المثال، يمكن ان توصف الدولة بانها هشة عندما تفضل في: القيام بوظائفها الأساسية، وبشكلٍ خاص توزيع السلع العامة والخدمات المهمة التي تُحافظ على الحياة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2007)، وضمن الأمن الوطني وحق الدولة في ممارسة احتكار الاستعمال المشروع للعنف الجسدي على منطقة ما (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 2005)، والحفاظ على كفاءة وقدرة الحكومة (البنك الدولي، 2005)، أو ضمان شرعية الدولة في المجتمع (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2010). ويصر آخرون على المصادر والعوامل التي يمكن ان تُسهم في انهيار المؤسسات العامة باعتبارها أساسية للأمن والتنمية (فالينغز و مورينو توريس، 2005). ولا يزال البعض الآخر يسعى إلى تقديم حلول سياسية والتركيز على ظروف إعادة بناء الدولة، وبشكلٍ خاص، التدخلات الإنسانية، وسياسات بناء الدولة، وتحديات الحكم والديمقراطية في أوضاع ما بعد الصراع وما بعد الكوارث (برينكرهوف، 2007، كولمر، 2009، غاني ولوكهارت، 2008).

في الواقع فقد خلقت هذه التوجّهات تعريفات مُتنافسة، تراكمت المؤشّرات المُتنوعة لكلٍ منها، والتي تُحدّد الفائدة التحليلية للمفهوم (بيرتولي و تيتشي، 2012، كول، 2008، دي جون، 2010، جوريفيتش، 2005). ويرى كول (2008: 1494) ان استعمال المُصطلح الوحيد المُتمثل بـ "الدولة الفاشلة" يؤدي إلى تكتّل كبير لأنواع مُتنوعة جداً من الدول ومشكلاتها. ويُستعمل هذا المُصطلح في العديد من المؤشّرات، كلٌّ منها يقترح مؤشّرات مؤسسية واجتماعية مُعينة لتعريف "هشاشة الدولة" كما هو الحال في 160 مؤشراً فرعياً ذُكر في مؤشّر صندوق السلام للدول الفاشلة في عام 2011. ويسمح هذا النهج بعددٍ غير مُحدّد من المعايير، مما يجعل مفهوم "الدولة الهشة" أكثر غموضاً حتى. وهو لا يُميّز بين مفهوم الدولة الهشة والمفاهيم الأخرى المُستعملة سابقاً لوصف التخلف والفقر الواسع، مثل البلدان الأقل نمواً، والبلدان الواقعة تحت الضغط، والبلدان ذوات الدخول المُنخفضة. ويلاحظ بوتزيل (2010) ان التعريف الذي تم الاجماع عليه والذي ظهر بين المانحين الثنائيين حول مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2007)، قد فشل في التمييز بين الظروف الخاصة "للّهشاشة" والظروف العامة للـ "التخلف". وطبقاً لـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فان الدول تكون هشة عندما تفتقر بُنى الدولة إلى الارادة السياسية والقدرة على توفير الوظائف الأساسية الضرورية للحد من الفقر، والتنمية، وحماية أمن السكان وحقوقهم الإنسانية. ويمكن تطبيق هذا التعريف على كل البلدان الفقيرة. وقدّم كلٌّ من باليامون لوتز و ماكجليفري (2008) و ماكلوغلين (2009) انتقاداً مُماثل لتعريف السياسة القطرية والتقييم المؤسسي الذي وضعه البنك الدولي لـ هشاشة الدولة، والذي يُشير إلى معايير تأثير المعونة بشكل

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

أساس. وقد دفع هذا الغموض بعض الكُتَّاب إلى تحديد العنف والصراع على انهما السمات المُمَيَّزة للدولة الهشَّة والفاشلة (غاني و لوكهارت، 2008، بوتزِيل، 2010، روتبرغ، 2004).

بشكلٍ خاص، فقد أصبح مفهوم "الدولة الهشَّة" كلمة مُدمجة. وهو عبارة عامة للجميع (اندرسن، 2008، بوتزِيل، 2010) وعلامة شاملة (بيرتولي و تيتشي، 2012)، وبناءً على ذلك فهو مفهوم مُحَيَّر (كارمنت وآخرون، 2010). ومن المؤسف القول ان هذا هو أحد الأسباب التي أدَّت إلى اكتسابه هذه الأهمية في الخطاب السياسي الدولي: فكلما كانت فكرة هشاشة الدولة أكثر شمولاً، وشفافة ومرنة، كلما كان من المُمكن الاستيلاء عليها والتلاعب بها من قبل الجهات الفاعلة والمُحلِّلين، من الذين لديهم آراء وأولويات سياسيَّة مُتعارضة.

المركزية الغربية

ترتكز أغلب الدراسات حول هشاشة الدولة وفشلها على تحليلٍ مُنتظم ومُبَسَّط للمؤسَّسات السياسيَّة. وتؤسَّس هذه الدراسات لمعاييرٍ، وفرضيات بحثية، ووصفات سياسيَّة تستند على النهج المركزي الغربي للنظام الاجتماعي والاستقرار السياسي. وتشارك هذه الدراسات بوجهة النظر الخاطئة التي ترى بان الأنماط والممارسات السياسيَّة للدولة الفيبرية، المُتضمَّنة في الاقتصاديات المُتطوِّرة، يمكن نقلها إلى أي بلدٍ فقير ومُعَرَّض للوقوع في الصراعات. ويرتبط التفكير والخطاب السياسي حول

التصنيف الثنائي للدول على انها "فعالة" أو "فاشلة"، هو تصنيف اختزالي، وغير سياقِي، وغير تاريخي.

فشل الدولة ارتباطاً وثيقاً بوجهة نظر نظام الدولة الحديث التي تفترض بان جميع الدول تعتمد (أو على الأقل يجب أن تعتمد) على مؤسَّساتٍ مُشابهة وتعمل بمعاييرٍ وقواعد مُتقاربة. ويرى العلماء النقديين (بيلجين و مورتون، 2004، بووس و جينينغز، 2007، بروكس، 2005، جوريفيتش، 2004، هاجمان و هوهني، 2009، نور الزمان، 2009)، بان الوكالات الحكومية تعد الدول "مُتماسكة" أو "ناجحة" عندما تلتزم بالمعايير الغربية. وتمنح الأولوية للمؤسَّسات الحكومية (الحكومة الوطنية، والإدارات، الانتخابات، سيطرة القانون، والعدالة)، والأمن الداخلي والنظام القانوني، وسيطرة الدولة على أراضيها، وتوفير الخدمات العامة، وتنظيم الحياة الاجتماعيَّة والاقتصادية. ويُنظر إلى الدول أيضاً ككيانات عاملة وجهات فاعلة شرعية عندما تكون قادرة على العمل طبقاً لمعايير المعونات المُقدَّمة من المانحين الغربيين. ويستند هذا النهج لقوة الدولة، على أوجه تشابه سطحية تحليلياً والتي تتجاهل مجموعة مُتنوِّعة من المسارات التاريخية والأوضاع الثقافية. لذلك، فان التصنيف الثنائي للدول على انها "فعالة" أو "فاشلة"، هو تصنيف اختزالي، وغير سياقِي، وغير تاريخي (بووس، جينينغز، 2007).

لقد أدَّى الافتراض الخاطئ فيما يتعلَّق باتساق الدولة إلى انتاج صفاتٍ سياسيَّة ضيِّقة وغير مُتكافئة. وبشكلٍ خاص، سياسات بناء الدولة العامة التي تتوافق مع الجميع (كول، 2008). وقد دفع ذلك القوى الغربية والمنظمات الدولية إلى التشجيع السريع لبرامج إعادة بناء الدولة

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

التكنوقراطية والقليلة التميّز التي يتم رعايتها من الخارج، لحل مشكلات العنف والفقر (بيلجين و مورتون، 2004، هاجمان و هوهني، 2009، ليماي - هيرت، 2009). وقد أضفى ذلك الشرعية بشكل رئيس على خيارات ومعايير والأهداف المعيارية للسياسة الغربية، مثل برامج الحكم الرشيد، واصلاح قطاع الأمن، ونموذج ديمقراطيّات السوق الليبرالية (تشاندر، 2006). وقد حققت مثل هذه السياسات نجاحاً محدوداً في بعض السياقات، وبشكل خاص في القارة الأفريقية (انجلبرت و تول، 2008). وذلك من خلال تدعيم النظام والاستقرار، حتى عندما يركز النظام السياسي السائد على القمع، والفساد والتمييز العنصري، وربما تكون هذه السياسات قد أسهمت في تعزيز السلطة الفاسدة، وأنشطة الدولة النخبية، كما هو الحال في ليبيريا أو كمبوديا. لذلك فقد أسهمت في اهمال مسائل الديمقراطية. والمساءلة والشفافية. وقد تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار وانعدام الأمن، من خلال تأجيج المعارضة في الأنظمة السياسية المعرضة حالياً للأزمات، مثل تيمور الشرقية قبل عام 2002 (شوبرا، 2002)، لبنان وفلسطين (زويري وآخرون، 2008)، أو هاييتي (شاه، 2009).

الاختزال التحليلي

يُركّز الخطاب السياسي عن هشاشة وفشل الدولة في المقام الأول على العوامل التي تؤدي إلى تقوُّص شرعية، وسلطة وقدرة مؤسسات الدولة الرسمية: اذ يهتم بشكل خاص بالأجهزة الحكومية والبيروقراطية، ودور القادة السياسيين، وتدخّل القوى السياسية التي تتحدّى الحكومة القائمة. ونتيجة لذلك، فهو لا يعطٍ اهتماماً كافياً للبنى غير الرسمية التي تُسهم في الاستقرار والتنمية في المجتمع، بالإضافة إلى التبعيات الخارجية التي تؤثر على السياسات الداخلية لما يُسمى بال الدول الهشة.

أولاً، يُقلّل الخطاب من نجاح الدولة في قدرتها على توزيع المصادر بشكل إلزامي (بيلجين و مورتون، 2004).¹ ومن ثم، فانه يميل إلى التقليل من أهمية المؤسسات والمجالات خارج حدود الدولة، وبشكل خاص، الشبكات غير الحكومية والاقتصاديات غير الرسمية (بروكس، 2005، بورتوس، 2007، بارتلي و ماركولغين، 2010)، بالإضافة إلى الكيانات السياسية دون الوطنية (هاجمان و هوهني، 2009). لقد عولجت مسألة هشاشة الدولة وفشلها من خلال نموذج التنمية الذي يُقلّل من تعقيد الأنظمة الاجتماعية والسياسية في البلدان النامية (تشيسترمان وآخرون، 2005، كابلان، 2008). ويبدو بشكل مبسّط انه يمكن صياغة استجابات سياسية لتحديات التنمية والأمن مع تجاهل الاقتصاديات المشابهة، وبني التضامن الاجتماعي، وعلى نحو واسع، الجماعات والمؤسسات القائمة على أساس اجتماعي، وديني، ومجتمعي، واقتصادي وثقافي. ولا ينبغي اختزال مسألة الدول الهشة في الاداء الضعيف وعدم الاستقرار المؤسسي للجهاز البيروقراطي، وانما يجب

¹ سلط ميغdal (1988) في ثمانينيات القرن الماضي الضوء على مخاطر المفهوم الغربي الذي يجمع باستمرار بين الاستقرار السياسي وقدرة الدولة على التحكّم، بما في ذلك الأنظمة غير الديمقراطية.

ان يتضمّن ذلك الشروط التي تُساعد على انشاء اتفاقية اجتماعية قائمة على الثقة بين الجماعات الاجتماعية ومؤسّسات الدولة (داربون و كوانتين، 2007).

ثانياً، يميل الخطاب عن الدول الهشة والفاشلة إلى اغفال التبعيات الخارجية التي قد تُسهم في الهشاشة داخل مُجتمع مُحدّد. حتى وان تعوّل العالم بشكل أكبر مع تزايد الحركات العابرة للحدود الوطنية للبضائع والناس، يظل هذا الخطاب مُتناقضاً بشكل واسع. فمن ناحية هو يتجاوز المنظور الواقعي الكلاسيكي، وخاصةً، في تحليله "للتحديات الجديدة" التي تؤثر على الأمن العالمي. وهو يأخذ في الحسبان البعد العابر للحدود الوطنية للتحديات التي لا تنشأ من أعمال الدولة، مثل الأوبئة أو المخاطر البيئية. ومن ذلك التحديات العالمية الكبيرة التي لا تنشأ من أعمال الدولة، مثل الأوبئة أو المخاطر البيئية. ومن ناحية أخرى، يصطف هذا الخطاب مع المفهوم الواقعي للأمن، حيث ان استجابته لمشكلات الفقر والأمن تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على نظام واستقرار الدول القومية. وينطوي هذا المنظور على عيبين خطيرين. أولاً، انه يميل إلى إضعاف دراسة الهشاشة لتحديدات الأمن القومي - وبشكل خاص، التهديدات للبلدان الغربية، وبالتالي لا يولي اهتماماً كبيراً للأمن البشري للسكان الذين يعيشون في البلدان الفقيرة وغير المستقرة. ثانياً، فشل في تقديم التحليل الشامل للبنى العالمية أو الحركات العابرة للحدود الوطنية التي لها تأثير على السياسات الداخلية. انه يُركّز الاهتمام على الخصائص الداخلية للدول، وبالتالي يمنعنا من التطرّق لهشاشتها كنتيجة للبنى السياسية والاقتصادية المُعولمة، ومن التطرّق على نحوٍ أوسع أكثر، للترابط التاريخي بين البلدان الأكثر ثراءً والأكثر فقراً (بيلجين و مورتون، 2004، نور الزمان، 2009). وهو يمنعنا أيضاً من مُعالجة القضايا الأمنية الناجمة عن الأنشطة التي تشترك بها جهات فاعلة عالمية تقع بالتزامن في نصفي الكرة الارضية الشمالي والجنوبي، مثل الشبكات الاجرامية العابرة للحدود الوطنية (بورتوس، 2007). ان انتاج المُخدّرات، وبيع الأسلحة، والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالمواد الخام، والمُنْتجات الخشبية المُستوردة، والأحجار الكريمة، والمُنْتجات الدوائية، والسيارات، والسجائر، والسلع المُقلّدة، لا يستفيد منها فقط أمراء الحروب، والدكتاتوريين، والمسؤولين الحكوميين الفاسدين ومُهرّبي المُخدّرات في الدول الهشة. وتتحمّل العديد من الشركات العابرة للحدود الوطنية العاملة في البلدان الناشئة أو الصناعية بعض المسؤولية عن الأنشطة الاجرامية وغير القانونية العابرة للحدود الوطنية. وفي العالم المُعولم، سيكون من الخطأ الافتراض بان العوامل المُسببة لعدم الاستقرار السياسي والفقر المدقع في ما يسمى بالبلدان المُهمّشة، مُقتصرة على حدودها الوطنية.

بشكل عام، فان الدول الهشة مُتجسّدة في البنى العالمية والتبادلات عبر الحدود الوطنية، التي لها تأثير كبير ايجابي أو سلبي، على قوة وضعف ومرونة مؤسّسات الدولة. ويؤدي التركيز في المقام الأول على بناء الدولة، إلى إهمال الترابط العالمي. وبهذا الصدد، في عام 2012، تحدى فريق من لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل كبير تحليل السياسات التقليدية بشأن الهشاشة، من خلال تحديد ثمان عوامل عالمية والتي قد تخلق، أو تُفاقم

الانقسامات في المجتمع، وتعزيز العنف وانعدام الأمن، وإعاقة الانطلاق الاقتصادي (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2012).

الافتقار إلى الأدلة التجريبية

أخيراً، فإن الرأي الذي يرى بان التهديدات الدولية للسلام والأمن مُرتبطة بشكلٍ جوهري بهشاشة الدولة، له أساس تجريبي ضعيف. هناك تناقض بارز بين الأدعاءات الشاملة لمجموعة واسعة من مُحلّي الأمن والسياسة الخارجية، من ناحية، والطبيعة الفُصصية والسطحية لأغلب الدراسات الموجّهة نحو الدول الهشّة والفاشلة، من ناحية أُخرى. وأظهر تحليل لوثائق السياسة العامة المنشورة من قبل المؤسسات الدولية الكُبرى لأكثر من عقدٍ من السنوات، نقصٌ في دراسات الحالة المُعمّقة والتحليل المُقارن المدروس الذي يمكن ان يُساعد في تقديم أدلّة تجريبية عن الدول الهشّة.

رأى باتريك (2011) بأنه تم اهمال الحُجج الهادفة بشكلٍ مُنظم في أغلب التحليلات السياسيّة، لأنها لم تكن مُتسقة مع الخطاب العالمي عن انعدام الأمن وهشاشة الدولة. وتحدّى التركيز المُنتظم على الدول الضعيفة عند مُعالجة ظهور التهديدات العالمية الجديدة. فعلى سبيل المثال، لا تزدهر الشبكات الارهابية العابرة للحدود الوطنية، مثل الحركات السلفية الجهادية فقط في الدول الفقيرة وغير المُستقرّة، مثل افغانستان أو السودان. اذ أنشأت عمليات في دولٍ فعّالة، مثل باكستان أو كينيا، حيث يمكنها الوصول إلى تقنيات الاتصال، والنقل والخدمات المصرفية. وقد تُيسّر البلدان ذات المؤسسات الحكومية المُستقرّة، مثل ايران أو كوريا الشماليّة انتشار أسلحة الدمار الشامل، رغم ما يُزعم بان مثل هذه التهديدات غالباً ما تكون مُرتبطة بالبلدان ذات الحكم السيء. وترتبط الجريمة العابرة للحدود الوطنية ارتباطاً منقوصاً بضعف الدولة. ورغم الحقيقة التي ترى بان انتاج المُخدّرات، والاتجار بالأسلحة غير المشروع، والقرصنة البحرية قد تزدهر في سياقاتٍ هشة، الا ان هذا الترابط لا ينطبق على الاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، وعبور المُخدّرات أو الجريمة البيئية. بل انه ضعيف حتى عندما يتعلّق الأمر بسرقة المُلكية الفكرية، والجرائم الالكترونية وتزييف السلع المُصنّعة. وقد تنبثق التهديدات لأمن الطاقة العالمي من الدول ذات المستويات العالية مثل فنزويلا، وايران وروسيا. والجرائم المالية هي الأعلى في أغلب البلدان المُتطوّرة، وبشكلٍ رئيس في أوروبا والولايات المتحدة. أما بالنسبة للعلاقة بين الأوبئة والدول الهشّة، فان الصورة مُختلطة: فالبلدان التي تُعاني من نقصٍ شديد في البنية التحتية والخدمات الصحية العامة لديها، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المُعدية، ومع ذلك، لا توجد هناك علاقة قوية وسريعة بين انتشار الأوبئة والدول الهشّة، خاصة في مناطق الحرب أو في وضع انهيار الدولة.

لا توجد علاقة نظامية بين هشاشة الدولة وتهديدات الأمن الدولي. وفي بعض السياقات، تبدو العلاقة مُهلّلة أو حتى زائفة. ويتطلّب التأسيس للعلاقة، هو اجراء دراسات حالة مُعمّقة تستكشف كيف ان الاختلالات المؤسسية قد تكون مُرتبطة بالانهيارات الاقتصادية، والصراع والتحدّيات الأمنية في سياقاتٍ وطنية مُعيّنة.

لقد قُدمت السياسات والبحوث المتعلقة بالدول الهشة رؤى مُميّزة للوضع المُشترك بين البلدان المتأثرة بالحرب والفقر. وسلّطت الضوء على الدور الحيوي لمؤسّسات الدولة في الاستجابات الإنسانية، وبناء السلام والتنمية. كما أدّت أيضاً إلى اعترافٍ أكبر بمسؤولية الدولة، في تدعيم الحكم الديمقراطي، وحماية حقوق الانسان، وضمان رفاهية مواطنيها. وزادت الوعي بالتهديدات المحتملة المترتبة بـ مخاطرٍ خصّصة الدول، بما في ذلك تدابير المحسوبة في الدولة ونهب الموارد العامة من قبل النُخب السياسيّة. وفي مجال التنمية، فقد كان لهذه الخطة دوراً فعّالاً في إعادة توجيه الاهتمام بالسياسات وتدقّقات الموارد نحو البلدان الأكثر عوزاً، ومن ثم تجاوز معايير الانتقائية التي أصبحت بارزة في توزيع المساعدات الإنمائية منذ أواخر التسعينيات من القرن العشرين. وسلّطت الضوء على العلاقة بين الاستقرار الدولي والسياسة الداخلية في البلدان النامية، بالإضافة إلى العلاقة المحتملة بين تحديات التنمية، والنظام السياسي والتهديدات الأمنية. وأخيراً، قد أشعرت صنّاع السياسة بالحاجة إلى ادراكٍ، وتوازن وترابط أفضل للتحديات المختلفة المُتضمّنة لسياسات بناء الدولة، مثل الثغرات في القدرة، والسلطة والشرعية.

مع ذلك، فبالرغم من هذه الرؤى المُميّزة، تبقى دراسات الدولة الهشة موضع شك كبير كبرنامج بحثي جديد في العلوم الاجتماعية. وهي تؤيّد دعم تعريف أساسي للنظام السياسي الذي يعطي الأولوية للفضيلات والمعايير المعيارية القائمة على القانون الدولي والمفاهيم الفلسفية والسوسيولوجية الغربية. وهي تؤيّد فكرة ان الأنظمة السياسيّة المُستقرّة أو القوية هي مُرتبطة أصلاً بدولة ذات سيادة ترتكز على ثلاث خصائص للدولة: السلطة الوطنية والمركزية التي تضمن الأمن داخل أراضي الدولة، والشرعية المُرتكزة على القبول والمشاركة الشعبية، والقدرة التنظيمية والإدارية الفعّالة لإنجاز السياسات العامة وتقديم الخدمات للسكان. ويظهر هذا النموذج مع اختلافات بسيطة في كتابات ايزنشتات وآخرون (2005)، برينكرهوف (2007)، ستيوارت و براون (2009)، كارمينت وآخرون (2010)، و كوول (2011). وقد استند الاهتمام بسلطة الدولة على النظرية السياسيّة الغربية (التي تُبرّر قاعدة السيادة بالتركيز الاحتكاري لسلطة القيادة). ويعكس الاهتمام بالشرعية كلاً من المفهوم الفييري للهيمنة (الذي يُفهم على انه عملية احتكار وتمركز للسلطة الشرعية في المؤسّسات المُتنوعة) والنظرية الديمقراطيّة التحررية (بما في ذلك حكم القانون).¹ ويُركّز الاهتمام بالمقام الاول على قدرة الدولة البيروقراطية لوضع آليات حكم وتقديم الخدمات بشكلٍ كفوء، انه يعكس إلى حدٍ بعيد اهتمام المانحين الغربيين بالإداء الإداري وبشكلٍ خاص من خلال نشر ادارة عامة جديدة.

¹ يتحدى بويج وآخرون (2009) المفهوم الفييري للشرعية، الذي يتم الترويج له عادةً في سياسات بناء الدولة. وبدلاً من التركيز المقصود على تطوير قدرات الدولة البيروقراطية، فهم يشجّعون الاستجابة للأوضاع الهشة، من خلال السعي لتعزيز "الشرعية القائمة" التي تدمج المؤسّسات التقليدية بشكلٍ فعال في إعادة بناء الأنظمة السياسيّة الهجينة.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

ان الدولة البيروقراطية الوطنية في هذا المفهوم القانوني الفلسفي للنظام السياسي، ليست فقط هي غاية التحليل، وانما الوحدة الأساسية للتحليل أيضاً. ويتوافق هذا التركيز إلى حد بعيد مع مُتطلّبات الوكالات الحكومية الغربية من المؤشّرات والبيانات، لدعم سياستها الأمنية والتعاون الدولي. وعملياً، فذلك يعمل كأساس لتوسيع المؤشّرات العالمية التي هي مُصمّمة أولاً وبشكلٍ أساس مُساعدة صُنّاع القرار الغربيين على تحديد الأولويات الاستراتيجية، وإتمام الموازنة المالية، ووضع الاستجابات السياسيّة في مختلف المجالات (المساعدات الإنسانية، والتنمية والأمن) من خلال المقارنات العالمية لأوضاع البلدان. مع ذلك، فإن الأسس العلمية التي يُمكن على أساسها تصنيف الدول ذات الخصائص المختلفة وتحديد أولوياتها على مقياس واحد من الهشاشة، تبقى ضعيفة بشكلٍ مُلفت للنظر. ويكون التحليل المُقارن ذا معنى إذا كان المقصود منه تأسيس الترابطات المهمة بين مجموعة من البيانات الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، من جانب، وأوضاع عدم الاستقرار، وانعدام الأمن والفقر الواسع على مقياس لا تعني بالضرورة الاقتصار على الحدود الوطنية، من جانبٍ آخر. ويظل محدود بشكلٍ كبير عندما يتعلّق الأمر بتصنيف الدول بحسب مواطن الضعف أو نقاط الضعف التي لا تكون أحادية البعد (بما في ذلك الحروب الأهلية، التدخّلات الخارجية في حركات التمرد المُسلّحة، والثورات الشعبية، وتنمية الجماعات الدينية المُتطرّفة، وعنف وانتهاكات الدولة ضد السكان، والاعتماد على المُساعدات الدولية، والأزمة الاقتصادية، وشراك الفقر، ومديونية الدولة، والفساد البيروقراطي، ونهب النُخب السياسيّة لموارد الدولة، والكوارث الطبيعية، والمجاعات، والأوبئة، والضغط السكّاني، والهجرات التي لا يُمكن السيطرة عليها، والاتجار بالبشر، والجرائم الاقتصادية).

فضلاً عن ذلك، تعكس الدراسات عن الدول الهشّة الحكمة التقليدية التي ترى بان تطوير مؤسّسات الدولة يؤدي إلى اقامة نظام اجتماعي وسياسي أكبر في داخل البلدان، بينما يرتفع إلى مستويات أعلى من الأمن والاستقرار في العلاقات الدولية. وعلى العكس من ذلك، ترتبط الهشاشة في مؤسّسات الدولة بارتفاع مخاطر الاضطرابات، والتهديدات الأمنية وعدم الاستقرار. ويعطي هذا الرأي الأولوية لسلطة الدولة وحكمها بوصفها الأسس الرئيسيّة لتقييم الأمن والاستقرار داخل المجتمع. كما انه يُركّز بشكلٍ خاص على الدول باعتبارها جهات فاعلة مركزية يمكن للعلاقات الدولية ان تستقر حولها. ومثل هذا المنظور التنموي يُعيد للذاكرة الموقف التنموي. رغم ان هذه التنموية الجديدة لا تقع ضمن المنظور التنموي المدعوم من قبل نظريات التنمية السياسيّة في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، انها تعكس إيمان الغرب بتفوّق وعالمية نظام الهيمنة القائم على التمايز بين المجالين السياسي والاجتماعي والاستقرار من خلال نموذج الحكومة البيروقراطية والمركزية. انها تُحدّد أغلب الأنظمة السياسيّة الوطنية طبقاً للمعايير المُحدّدة من قبل جان بودان و ماكس فيبر و هانز كيلسن، وبذلك يتم تجاهل التنوّع في الخبرات الاجتماعية والسياسيّة في العالم النامي. ومن الجدير بالملاحظة ان انتقادات كيسيلمان (1973) للكتابات

المتعلّقة بالتنمية السياسيّة، وبشكلٍ خاص إصرارها على إضفاء الشرعية على النظام السياسي في البلدان النامية (وبالتالي هيمنة حُكّامها) بدون الاهتمام بديناميكيات التغيّر التاريخية والدولية، تبقى صالحة بشكلٍ ملحوظ في التشكيك بالأسس الايديولوجية لنظريات الدولة الهشة اليوم. ويرى كوكول (2011) ان الخطاب عن الدول الفاشلة يعمل على احياء المنظر الغائي الذي يفترض بان كل الدول يجب ان تتحرّك نحو نقطة انتهاء ناجحة، والتي تتوافق بشكلٍ كبير مع نموذج الدولة الغربية المهيمنة. وبنفس الوقت، فهو يتجاهل التطوّر الذي حدث في الماضي لتلك المجتمعات التي تم تقديمها على انها هشة، بما في ذلك الدور الذي لعبته القوى الاستعمارية الغربية ومؤسسات بريتون وودز، ووكالات التنمية، التي ينبغي ان تكون جميعها مسؤولة عن التحديّات التي تواجه البلدان الفقيرة وغير المُستقرة حالياً.

ما الخطوة التالية؟ لماذا ينبغي على العلماء رفض النهج الويستفالي للأمن والتنمية قد تُساعدنا مُطالبتان مُختلفتان (متكاملتان أكثر مما هما مُتناقضتان) على تجاوز النهج المفاهيمي المُرتبط بدراسات الدولة الهشة. أولاً، تتطلّب مسألة اقامة دولة في البلدان المُتأثرة بالصراعات والأزمات والفقير، اهتماماً كبيراً من قبل العلوم الاجتماعيّة. ولا جدال في ذلك بانه لا ينبغي أبداً اهمال دراسة مؤسسات الحكومة المركزية في البلدان التي تُعاني من الصراع والفقير: على سبيل المثال، الفساد، الانقسامات الطائفية داخل النظام السياسي، والعنف السياسي، والافتقار إلى الانتخابات الحرّة، الحكم السيء، وضعف قدرة الإدارات العامة والدين العام، تستحق اهتماماً كبيراً. ورغم ذلك، يجب استكشاف نقاط ضعف وعيوب مؤسسات الدولة من خلال مفاهيم دقيقة وقوية. على سبيل المثال، يرى كوكول (2008) بان مفهوم شامل مثل الدولة الهشة يجب ان يُزال ويُستبدل بأصنافٍ تحليلية مُتميّزة وأكثر دقة، والتي قد تتداخل في بعض الحالات لكنها تبقى مُتميّزة من الناحية المفاهيمية: الدولة المُتهارة (حيث يتوقف وجود أجهزة الدولة لعدّة أشهر)، والدولة الضعيفة (حيث تصبح الشبكات والمؤسسات غير الرسمية القنوات الرئيسة لتقديم الخدمات وتوزيع المواد العامة)، والدولة التي أنهكتها الحروب (حيث يواجه البلد نزاعات مُسلّحة وحروب أهلية واسعة)، والدولة الاستبدادية (حيث تحتفظ النُخبة السياسيّة الحاكمة بالسلطة من خلال استعمال القسر والعنف). ويضم كل نوع تحديّات مُحدّدة تستدعي حلولاً لبناء الدولة الخاصة.

ثانياً، لا ينبغي الافتراض بان تعزيز المؤسسات الحكومية الوطنية هو شرط أساس لإعادة بناء المجتمع في كل الحالات الهشة، حيث من المُستبعد ان تؤدّي وجهات النظر التي تتعلّق بالدولة إلى الأمن المُستدام والانطلاق الاقتصادي. ويخلق التركيز التحليلي على مؤسسات الدولة انقساماً مُصطنعاً بين البنى السياسيّة والمجتمع.¹ فهو يوليّ اهتماماً كبيراً لكيانات الدولة الوطنية مقارنة

¹ حفّز هذا الشرك التحليلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2007) والمفوضية الأوروبية (2007) لتحديد حالات الهشاشة، بدلاً من التركيز بشكلٍ مُقتصر على مؤسسات الدولة. ومع ذلك، ظل إطارهما المفاهيمي يركّز بالمقام الأول على نوعية السياسات والمؤسسات الحكومية، وقد شجّعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2013)، فقط في أحدث تقرير

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

بالمصالح المعولمة، والديناميكيات العابرة للحدود، والملاّك المحليين، وتشكيلة واسعة من البنى الاجتماعية (التي من المحتمل ان تكون مُتناقضة)، مثل السلطات التقليدية، والجماعات القائمة على المجتمع، والبنى والعشائر القبلية، والطبقات الاجتماعية، والتماسك الديني والعرق، وشبكات الاقتصاد غير الرسمي. واذا كانت العوامل الرئيسية التي تدفع إلى عدم الاستقرار السياسي موجودة في المجتمع المحلي وفي الاقتصاد العالمي، فلماذا ينبغي للنظرة التحليلية والحلول السياسيّة ان تُركّز بالمقام الاول على وظائف الدولة؟

لقد حان الوقت للأخذ بعين الاعتبار مسألة هشاشة الدولة باعتبارها مُترابطة مع مسألة نقاط الضعف الاجتماعية. ويستلزم هذا التحوّل رفض الأطر التحليلية التي تدرس البيئات الهشة من خلال معايير تُركّز على الدولة وتستند على المفهوم القانوني الفلسفي الغربي للنظام السياسي. ويعني هذا التوسّع في المنظور التحليلي القائم على النظرية الاجتماعية والسياسية بدلاً من تخصيص العلم لتلبية مُتطلبات السياسة الكبيرة - والحواجز المالية- من الوكالات الحكومية والمانحين في الشمال. انه يتطلّب استكشاف العوامل التي تُسهم في زيادة العنف، والتفاوت الاقتصادي، والتفسّخ الاجتماعي، والتهديدات البيئية وازعاف أو انهيار النظام السياسي في كل بلد. ويتضمن تبني نُهج قائمة على السياق والأسس التاريخية، لمواجهة تحديات الأمن والتنمية في السياقات الصعبة. وهذا يعني استكمال التحليلات المُقارنة بدراسة حالات مُعمّقة للحالات المُحدّدة لكل دولة على حدة، وتطوير نُهج مُتعدّدة التخصصات تجمع الدراسات الأمنية، والعلاقات الدولية، واقتصاديات التنمية والمنظورات الاجتماعية والانثروبولوجية. وهذا يعني أيضاً جمع النهجين الطولي والعرضي في التحليل الكمي.

أخيراً، يرى هذا المنظور التحليلي اختيار خيارات سياسية بديلة، عل أساس ان التدخّل السياسي في البيئات الصعبة ينبغي ان لا يقتصر على استعادة الدولة. يجب ان يُعالج الأبعاد الاقليمية والعالمية للأمن والتنمية وبشكلٍ خاص التدخّل الأجنبي، والاعتماد على أسواق العالم الصناعية، والشبكات العابرة للحدود الوطنية. كما ينبغي أيضاً الأخذ بعين الاعتبار حاجة الأفراد والجماعات إلى المشاركة في الأنشطة التي تستجيب لاحتياجاتهم الأساسية، وتطلّعاتهم وقدراتهم، حيث قد توفّر بشكلٍ فعّال للأمن والخدمات الأساسية وبشكلٍ خاص في البلدان المُتَشَطّية، حيث تفتقر مؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد الاستعمار، إلى الشرعية والسلطة على قطاعات من السُكّان، وفي البلدان التي تسلب فيها السلطات المُستبدّة والنُخب الفاسدة الموارد المُساعدة في التنمية. ويدعو هذا المنظور صُنّاع القرار ومُحلّلي السياسات للاشتراك بإعادة التفكير بشكلٍ أساس في التدخّلات السياسيّة في السياقات الضعيفة. ويرى ان التركيز على سلطة الدولة، وشرعيتها

لها صُنّاع القرار لتبني مفهوم مُكثّف للهشاشة، والذي تضمّن الأبعاد المُتعدّدة للعلاقات بين الدولة والمجتمع. ومع ذلك، فعلى الرغم من هذا الفهم الموسّع، لا يزال هناك تجاهل لوجود الهيئات الاجتماعية والبنى الاجتماعية خارج نطاق الدولة.

وقدّرتها، لا يمكن ان يُمثّل فرصة لتحسين الأمن والتنمية، بدون إعطاء اهتمام أكبر لحقوق الانسان، والمشاركة الاجتماعية والقدرة الفردية. فهو يؤكّد على الحاجة إلى التحوّل من التدخّلات العامة لبناء الدولة إلى حلول بناء المجتمع، التي تُعيد تنشيط أدوار البنى الاجتماعية والاقتصادية.

خاتمة

ان مفهومي الدول الهشّة والفاشلة لهما تحديات مفاهيمية مُتأصّلة، وافتراضات خاطئة. انها تسميات سطحية، مُربكة ومُهممة وموجّهة نحو السياسة. وهي تستند على منظور يركز على الدولة، وغير تاريخي، وخارج عن السياقات. وبنفس الوقت، تستجيب للمعاني والتفسيرات المُتنوّعة. إنها إلزامية حيث طوّرتها الجهات الفاعلة الغربية، لتعزيز استراتيجياتها الأمنية والتنموية. وأخيراً، فهي غير مُجدية في حقل السياسة، لعجزها عن صياغة الاستجابات السياسية المؤثرة في مواجهة التحديات على مستوى المجتمع.

يتفق الجميع على ان الاستجابات الدولية لمثل هذه التحديات السياسية ينبغي ان تعمل على تحسين القدرة المؤسسية للدولة واراقتها السياسية، لأداء الوظائف الضرورية لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين. ويتفق الجميع على ان المفاهيم الموجّهة نحو السياسة قد تولّد مناقشات أكاديمية. والتي بدورها ممكن أن تُساعد صنّاع القرار على تحسين التدخّلات الأمنية وسياسات المعونة. وعلى أية حال، يجب ان يتخلّى العلماء ومُحلّي السياسات عن المفاهيم المُبسّطة التي تُشوِّش فهم المواقف التاريخية مُتعدّدة الأوجه في ما يُسمى بالدول الهشّة. ان مفاهيم الدول الهشّة والفاشلة هي مفاهيم آخذة بالانحسار. وهي مثل أغلب العبارات العامة السابقة التي اكتسبت أهمية في المُعجم الدولي، ومن المُحتمل ان يتم استبدالها في المستقبل. وقد واجهت فعلاً تحديات جزئية بسبب مفهوم "الدول المرنة" في الخطاب السياسي للمنظّمات الدولية. ويُقيّم هذا الصنف الجديد التجارب المحلية والاجتماعية التي وجّهت بعض البلدان الفقيرة جداً نحو السلام والاستقرار والانطلاق الاقتصادي. وعبّر بعض العلماء عن أملهم في أن يؤدي الاهتمام بالمرنة إلى حث صنّاع السياسة الغربيين على التخلّي عن الحلول التكنوقراطية لبناء الدولة عند التخطيط للإصلاحات المؤسسية في مجالات التنمية، والأمن والحكم (بوتزيل، 2010). ومع ذلك، فليس من المؤكّد ان مثل هذا التغيير في خطاب السياسة قد يقود أما القوى البارزة في الشمال أو الحكومات الوطنية في الجنوب لتعزير حلول سياسية موجّهة محلياً نحو الصراع والفقير. الحلول خارج محيط الدولة من شأنها ان تجعل النُخب الحاكمة في البلدان النامية تفقد بعض وسائل الاكراه والسيطرة على سكّانها، كما انها ستُعزّض للخطر إمكانية حصول هذه النُخب على المُساعدات المالية والسياسية المُقدّمة من قبل المانحين الغربيين. وستُضعف مثل هذه الحلول أيضاً المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى في نصف الكرة الشمالي، التي ترتبط هيمنتها الدولية بقدرتها على الحفاظ على العمليات التأميرية المُباشرة، والمستقرة والمتوقّعة مع النُخب السياسية المُسيّرة للدول النامية. وكلما طُبقت

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

أكثر استراتيجيات بناء السلام والتنمية باستمرارٍ من خلال مؤسسات وعمليات الدولة، كلما كانت أكثر القوى رسوخاً (ضمن العالم النامي والميدان الدولي) قادرة على الحفاظ على مواقعها المهيمنة، وفي الغالب على حساب السكّان الذين يُعانون من الحرب والفقر والقمع.

المراجع

- Andersen L (2008) Fragile states on the international agenda. In: Engberg-Pedersen L, Andersen L, Stepputat F, et al. (eds) *Fragile Situations: Background Papers*, DIIS Report 11. Copenhagen: DIIS, 7–19.
- Baliamoune-Lutz M and McGillivray M (2008) *State Fragility: Concept and Measurement*, UNU-WIDER Research Paper 2008/44: 1–11.
- Batley R and McLoughlin C (2010) Engagement with non-state service providers in fragile states: Reconciling state-building and service delivery. *Development Policy Review* 28(2): 131–154.
- Bertoli S and Ticci E (2012) A fragile guideline to development assistance. *Development Policy Review* 30(2): 211–230.
- Bilgin P and Morton AD (2004) From 'rogue' to 'failed' states? The fallacy of short-termism. *Politics* 24(3): 169–180.
- Bøås M and Jennings K (2005) Insecurity and development: The rhetoric of the failed state. *European Journal of Development Research* 17(3): 385–395.
- Bøås M and Jennings K (2007) Failed states and state failure: Threats or opportunities? *Globalizations* 4(4): 475–485.
- Boege V, Brown MA and Clements KP (2009) Hybrid political orders, not fragile states. *Peace Review* 21(1): 13–21.
- Bouchet N (2011) *La négociation multilatérale de l'aide aux Etats fragiles: Construction d'agendas et stratégies d'influence au Comité d'aide au développement de l'OCDE*. PhD Dissertation in Political Science, University of Bordeaux, France.
- Brinkerhoff DW (ed.) (2007) *Governance in Post-Conflict Societies. Rebuilding Fragile States*. London and New York, NY: Routledge.
- Brooks RE (2005) Failed states, or the state as failure? *The University of Chicago Law Review* 72(4): 1159–1196.
- Call CT (2008) The fallacy of the 'failed state'. *Third World Quarterly* 29(8): 1491–1507.
- Call CT (2011) Beyond the 'failed state': Toward conceptual alternatives. *European Journal of International Relations* 17(2): 303–326.
- Cammack D, McLeod D, Menocal AR, et al. (2006) *Donors and the 'Fragile States' Agenda: A Survey of Current Thinking and Practice*. London: Overseas Development Institute.

- Carment D, Prest S and Samy Y (2010) *Security, Development, and the Fragile State: Bridging the Gap between Theory and Policy*. London and New York, NY: Routledge.
- Chandler D (2006) *Empire in Denial: The Politics of State-Building*. London: Pluto Press.
- Chauvet L and Collier P (2005) *Policy Turnarounds in Failing States*. Oxford: Oxford University CSAE.
- Chesterman S, Ignatieff M and Thakur R (2005) *Making States Work: State Failure and the Crisis of Governance*. Tokyo and New York, NY: United Nations University.
- Chomsky N (2006) *Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*. New York, NY: Metropolitan Books.
- Chopra J (2002) Building state failure in East Timor. *Development and Change* 33(5): 979–1000.
- Clapham C (2002) The challenge to the state in a globalized world. *Development and Change* 33(5): 775–795.
- Collier P (2007) *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What can be Done About It*. Oxford: Oxford University Press.
- Collier P, Hoeffler A, Elliot L, et al. (2003) *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. Washington, DC: World Bank and Oxford University Press.
- Collmer S (ed.) (2009) *From Fragile State to Functioning State: Pathways to Democratic Transformation in a Comparative Perspective*. Berlin: Lit-Verlag.
- Darbon D and Quantin P (2007) Etats fragiles: des Etats à historicités décalées. In: Châtaigner J-M and Magro H (eds) *Etats et sociétés fragiles: Entre conflit, reconstruction et développement*. Paris: Karthala, 475–492.
- Di John J (2010) The concept, causes and consequences of failed states: A critical review of the literature and agenda for research with specific reference to Sub-Saharan Africa. *European Journal of Development Research* 22(1): 10–30.
- Eizenstadt SE, Porter JE and Weinstein JM (2005) Rebuilding weak states. *Foreign Affairs* 84: 134–146.
- Englebert P and Tull DM (2008) Postconflict resolution in Africa: Flawed ideas about failed states. *International Security* 32(4): 106–139.
- European Commission (2007) *Towards an EU Response to Situations of Fragility: Engaging in Difficult Environments for Sustainable Development, Stability and Peace*. Brussels: SEC (2007) 1417.
- Fearon J D and Laitin D D (2003) Postmodern Imperialism. Working Paper, Stanford University, April 29.
- François M and Sud I (2006) Promoting stability and development in fragile and failed states. *Development Policy Review* 24(2): 141–160.
- Ghani A and Lockhart C (2008) *Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World*. Oxford: Oxford University Press.
- Gourevitch A (2004) The unending of the state. *Journal of International Affairs* 58(1): 255–260.

- Gourevitch A (2005) The myth of the failed state: Intervention and third world sovereignty. Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Hawaii, March, 1–29.
- Gros J-G (1996) Toward a taxonomy of failed states in the new world order: Decaying Somalia, Liberia, Rwanda, and Haiti. *Third World Quarterly* 17(3): 455–471.
- Hagmann T and Hoehne MV (2009) Failures of the state failure debate: Evidence from the Somali Territories. *Journal of International Development* 21(1): 42–57.
- Helman GB and Ratner SR (1992/1993) Saving failed states. *Foreign Policy* 89: 3–20.
- Ignatieff M (2002) Intervention and state failure. *Dissent* 49: 115–123.
- Ikpe E (2007) Challenging the discourse on fragile states. *Conflict Security and Development* 7(1): 85–124.
- Iqbal Z and Starr H (2008) Bad neighbors: Failed states and their consequences. *Conflict Management and Peace Science* 25(4): 315–331.
- Jackson RH (1990) *Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kaplan S (2008) *Fixing Fragile States: A New Paradigm for Development*. Westport, CT, and London: Praeger Security International.
- Kesselman M (1973) Order or movement? The literature of political development as ideology. *World Politics* 26(1): 139–154.
- Krasner S and Pascual C (2005) Addressing state failure. *Foreign Affairs* 84(4): 153–164.
- Kraxberger B (2007) Failed states: Temporary obstacles to democratic diffusion or fundamental holes in the world political map? *Third World Quarterly* 28(6): 1055–1071.
- Lemay-Hebert N (2011) The 'empty-shell' approach: The setup process of international administrations in Timor-Leste and Kosovo. *International Studies Perspectives* 12(2): 190–211.
- Logan J and Preble C (2006) *Failed State and Flawed Logic: The Case against a Standing Nation-Building Office*. Policy Analysis 560. Washington, DC: CATO Institute.
- McLoughlin C (2009) *Topic Guide on Fragile States*. Birmingham: University of Birmingham Governance and Social Development Resource Centre.
- Migdal JS (1988) *Strong Societies and Weak States: State–Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Milliken J and Krause K (2002) State failure, state collapse, and state reconstruction: Concepts, lessons, and strategies. *Development and Change* 33(5): 753–774.
- Nuruzzaman M (2009) Revisiting the category of fragile and failed states in International Relations. *International Studies* 46(3): 271–294.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2007) *Principles for Good International Engagement with Fragile States and Situations*. Paris: OECD.
- OECD (2010) *Conflict and Fragility: Do No Harm*. Paris: OECD.
- OECD (2012) *Think Global, Act Global: Confronting Global Factors that Influence Conflict and Fragility*. Paris: OECD.
- OECD (2013) *Fragile States 2013: Resource Flows and Trends in a Shifting World*. Paris: OECD.
- Patrick S (2011) *Weak Links: Fragile States, Global Threats, and International Security*. Oxford: Oxford University Press.
- Pfaff W (1995) A new colonialism? Europe must go back into Africa. *Foreign Affairs* 74(1): 2–6.
- Porteous T (2007) Etats fragiles ou faillis: une notion à dépasser. In: Châtaigner J-M and Magro H (eds) *Etats et sociétés fragiles: Entre conflit, reconstruction et développement*. Paris: Karthala, 493–508.
- Putzel J (2010) *Why Development Actors Need a Better Definition of 'State Fragility'*. London: Policy Directions, London School of Economics and Political Science, Crisis States Research Centre.
- Rotberg R (ed.) (2003) *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Rotberg R (2004) *When States Fail: Causes and Consequences*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Shah K (2009) The failure of state building and the promise of state failure: Reinterpreting the security–development nexus in Haiti. *Third World Quarterly* 30(1): 17–34.
- Stewart F and Brown G (2009) *Fragile States*. CRISE Working Paper 51. Oxford: University of Oxford Press, 1–28.
- USAID (United States Agency for International Development) (2005) *Fragile State Strategy*. Washington, DC: USAID.
- Vallings C and Moreno-Torres M (2005) *Drivers of Fragility: What Makes States Fragile?* PRDE Working Paper 7. London: Department For International Development, 1–31.
- World Bank (2005) *Country Policy and Institutional Assessment (CPIA)*. Washington, DC: World Bank.
- Zartman IW (ed.) (1995) *Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*. Boulder, co, and London: Lynne Rienner.
- Zoellick R (2008) Fragile states: Securing development. *Survival* 50(6): 67–84.
- Zweiri M, Tekin A and Johnson A (2008) *Fragile States and the Democratization Process: A New Approach to Understanding Security in the Middle East*. Euromesco Paper 74.

مقياس اتجاه المواطنة الديمقراطيّة

دراسة الصدق والثبات

جنكيز يلدريم وعادل توركولو¹

ترجمة: علي عبد الرحيم صالح

المقدمة

إنّ للتعليم دوراً مهماً في نقل الثقافة الديمقراطيّة إلى الأفراد والأجيال القادمة، إذ أنّ هدف تعليم الديمقراطيّة جعل الطلبة يدركون كيفية تنويرهم وتحمل المسؤوليات الاجتماعيّة. فنجد أنّ العنصر المهم في تطوير المعرفة والمهارات والقيم ذات العلاقة بالمواطنة والتربية المدنية اللتان تشكلان محور الديمقراطيّة، هو ليس أنّ يكون المتعلمين نشطين ديمقراطياً فحسب، وإنما كيفية تقديم هذا النشاط في سياق محدد إلى لأطفال في المدارس؛ وما إذا كانت المفاهيم والقيم الديمقراطيّة بارزة وواضحة، ولديهم القدرة على تفسيرها؛ وما إذا كانوا قادرين على تقديم هذا النشاط في مواقف التعلم اللاحقة (VillegasReimers, 1994, p. 22). وحتى نستطيع أن نخلق أسلوب إدارة ديمقراطيّة فأنه يجب اكتساب المواطنة من خلال العملية والبنية والممارسات الديمقراطيّة، التي يجب تعلمها في ضوء المعلومات الصحيحة. ونعني بمفهوم المواطنة هنا ذلك الوضع القانوني لدولة ما، في حين تعرف المواطنة الديمقراطيّة بأنها عضوية الفرد في الديمقراطيّة السياسيّة (Valelly, 2015).

مُجمل: تهدف هذه الدراسة إلى تطوير مقياس صادق وثابت من أجل قياس اتجاه المواطنة الديمقراطيّة لدى طلبة المدارس الثانوية. ولأجل ذلك تم تحديد 59 فقرة تتسق مع اتجاه البيانات التي تم الحصول عليها من مقابلة الطلبة والمعلمين ومراجعة الأدبيات، وتم تقليل هذه الفقرات إلى 45 فقرة لآراء الخبراء. وطبق نموذج الاختبار الذي تم بناؤه على 374 طالباً التحقوا بالمدارس الثانوية في مدينة أيدين، تركيا. ونتيجة التحليل العاملي الاستكشافي (EFA)، تم الحصول على بناء يتكون من ستة عوامل تتضمن 29 فقرة، وتمثلت هذه العوامل بثالثية الثقافة الديمقراطيّة (CD) والمشاركة الديمقراطيّة (DP) والواجبات والمسؤوليات (DR) والحقوق الديمقراطيّة والمساواة (DRE)، وقيم المواطنة (VC)، والمواطنة العالمية (GC). وأكدت مؤشرات مطابقة النموذج التي تم فحصها في التحليل العاملي التوكيدي (CFA) تطابقها مع التحليل العاملي الاستكشافي. وكانت أهمية الفروق بين المجموعتين الدنيا والعليا بنسبة 27٪ دليلاً على أنّ المقياس كان مميزاً. كذلك استخدام معامل ألفا كرونباخ في تحديد ما إذا كان هناك دليل على أنّ مقياس اتجاه المواطنة الديمقراطيّة (DCAS) وكل مقياس فرعي متسق داخلياً. وتراوحت قيم ألفا كرونباخ بين 0,60 - 0,79. للمقاييس الفرعية في حين بلغت درجة ثبات المقياس 0,78 للمجموع الكلي.

¹ TÜRKÖĞLU, A. & YILDIRIM, C. (2017) Democratic Citizenship Attitude Scale: A Validity and Reliability Study. *Cukurova University Faculty of Education Journal*, 46(2):649-664.

تتطلب المواطنة الديمقراطيّة وفقاً لبورتيلي وسليمان (2001) Portelli and Solomon، أن نكون على دراية بالقضايا التي تؤثر علينا وورغبتنا في مشاركة الآخرين في حل قضايا المجتمع. وقد ذكر تور أوغلو (2011) Turkoglu قيم المواطنة الديمقراطيّة التي تحدد سلوكيات الشخصية الديمقراطيّة democratic personality، وتتمثل هذه القيم بالآتي: الاحترام والتسامح مع الفكر، وقبول الانتخابات والنظر إليها على أنها لغرض إصلاح، وفهم ضرورة التنظيم، وقبول الديمقراطيّة كأسلوب في الحياة، وفهم التعاون والمشاركة، والحفاظ على مصالح المجتمع. وكذلك وصف جروت (2011) Groot العناصر التي تعتبر شرطاً أساسياً في تطوير اتجاهات المواطنة الديمقراطيّة، وتتمثل بالآتي: فهم مفصل حول قيمة الديمقراطيّة والتنوع في حياة الفرد ومن أجل الصالح العام، وهذه تتضمن: التأمل، والحساسية الأخلاقية، والقدرات: تتضمن الفاعلية الداخلية والخارجية، والعلاقات النشطة: تتضمن الالتزام والتواصل، والرغبة في التحول: تتضمن العقلية المنفتحة، والشك، والقدرة على المشاركة في الحوار: تتضمن التعاطف، والكفاءة في الحوار.

وتشير الأبحاث إلى أهمية الاتجاهات الديمقراطيّة في جميع مستويات التعليم من أجل خلق مجتمع ديمقراطي، إذ أن تعليم الأفراد من أهم محددات القيم والاتجاهات الديمقراطيّة. وعند التحقيق في الأبحاث ذات الصلة، يمكننا القول أن عدد الدراسات التي أهتمت بالاتجاهات والسلوكيات الديمقراطيّة لدى الطلبة والمعلمين قد ارتفع في السنوات الأخيرة، وقد استخدمت أغلب هذه البحوث طرائق البحث المتنوعة. إذ قمنا في ضوء المسح الذي تم إجراؤه على دراسات الاتجاهات الديمقراطيّة للمعلمين (Camkerten, 2001; Akyuzlu, 2005; Toper, 2007; Koc, 2008; Sahin, 2008; Yilmaz, 2009; Kurnaz, 2011; Telatar, 2012; Peker, 2012; Kaya, 2013; Yasar Ekici, 2014)، والطلبة (Saracaloglu, Evin & Varol, 2004; Guven, 2005; Fettahlioglu, 2005; Evcimik, 2011) Gomleksiz & Cetintas، بتحليل واختبار هذه الدراسات وفقاً إلى معايير مختلفة، كما قمنا بالبحث عن تأثير طرائق التدريس (Gomleksiz, 1993; Dilekmen, 1999; Sahiner, 2008; Demirsoz, 2010; Izgar, 2013) الاتجاهات الديمقراطيّة باستخدام الأنموذج التجريبي. كذلك عملت دراسات على تعرف تأثير طرائق التدريس على تعلم الاتجاه الديمقراطي في التعليم العالي (Kerimgil, 2008; Duman, 2009) باستخدام الأنموذج المختلط. ودراسات هدفت إلى اختبار العوامل والسلوكيات الديمقراطيّة، مثل دراسة ساري (2007) Sari التي أهتمت بدراسة العوامل المؤثرة في الاتجاهات والسلوكيات الديمقراطيّة لدى طلبة المرحلة الإعدادية باستخدام الأنموذج المختلط ضمن المنهج الخفي¹. ودراسة جوندوجدو (2004) Gundogdu التي اختبرت السلوكيات الديمقراطيّة لدى الطلبة

¹ يشير المنهج الخفي إلى مخرجات المدرسة غير الرسمية التي يتعلمها الطلبة من دون تخطيط وهي غير متضمنة في الكتب المدرسية أو سياسة المدرسة مثل ثل التنشئة السياسيّة، الامتثال، الانقياد، القيم والأعراف الثقافية، وتطوير مواقف اتجاه السلطة.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

والمعلمين في نطاق المنهج الدراسي الخفي. وبينما هناك الكثير من الدراسات المتزايدة حول العوامل والسلوكيات الديمقراطيّة، فقد رصدنا عددا محدودا من الدراسات التي اهتمت بتطوير وفحص اتجاهات المواطنة الديمقراطيّة. إذ قام جوزوتوك (1995) Gozutok بتكييف مقياس رأي المعلم الديمقراطي "Teacher Opinaire on Democracy" إلى اللغة التركية، الذي تم تطويره بواسطة "مختبر أبحاث الاتجاه". وقام دوغاناي وساري (2004) Doganay and Sari بتطوير "مقياس الالتزام بالقيم الديمقراطيّة" لقياس اتجاهات طلبة المدارس الإعدادية، الذي تضمن قيم الاستقلال والكرامة الإنسانية والصدقة والمساواة والصدق والمسؤولية والعدالة والتنوع والخصوصية واحترام البيئة. كذلك طور أكبلسلي ويانبر يلكن وسنبل (2010) Akbasli, Yanpar Yelken ve Sunbul "مقياس الاتجاه الديمقراطي لدى المعلم المرشح"¹، ويتكون هذا المقياس من أربعة عوامل، هي ديمقراطيّة المعلم، وتوجه الطلبة نحو الديمقراطيّة وإدارة الصف وحرية التعبير. و"مقياس القيم الديمقراطيّة" الذي تم تطويره للمعلم المرشح من قبل كيرميك (2013) Cermik، وتضمن بناء هذا المقياس من أربعة عوامل هي البحث عن الحقوق، واحترام الاختلاف، والعدالة، والمساواة. و"مقياس القيم الديمقراطيّة" الذي طوره إغان وكارايغيت وسيتين (2013) Igan, Karayigit ve Cetin لقياس ستة عوامل هي المساواة واحترام الآخرين، واحترام حقوق الآخرين، والتسامح مع التنوع، وحرية الآخرين، واحترام الاختلافات الفردية، وتحسس الاختلافات. و"مقياس القيم الديمقراطيّة" لغفور (2015) Gafoor، ويهتم بقياس اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية، ويحتوي على ثلاثة عوامل، هي الالتزام بالديمقراطيّة الايدولوجية، والالتزام بالمشاركة الناقدة بالديمقراطيّة، والالتزام بالقيم الوطنية الديمقراطيّة. و"مقياس الاتجاه نحو الديمقراطيّة" لساروار ويوسف وحسين Sarwar, (2010) Yousuf and Hussain، ويهتم بقياس اتجاهات المعلمين، ويشمل قبول الديمقراطيّة، والاتجاه نحو الحكومة، والاتجاه نحو المؤسسات. و"مقياس الايدولوجية العائلية التقليدية" لليفنسون وهوفمان (1955) Levinson and Huffman، ويهتم بقياس اتجاهات الديمقراطيّة نحو العلاقات العائلية، ويتضمن المقياس علاقة الطفل- بالوالد، وعلاقة الزوج بزوجته، والعلاقات العامة بين الذكر والأنثى، وقبول مفهوم الذكورة والأنوثة (Markovik, 2010). و"استبيان الاتجاهات نحو المواطنة الديمقراطيّة" الذي صمّمته الجمعية الدولية لتقييم الانجاز التربوي (1999)، ويتضمن المواطنة الجيدة، والمسؤولية الحكومية، وتكافؤ الفرص، والثقة، وتأكيد الثقافة الوطنية (Burns-McFadden, 2011). إن المراجعات السابقة تكشف لنا أن هناك القليل من المقاييس التي تهتم بقياس الديمقراطيّة على النطاق الدولي، وأنه لم يتم تطوير مقياس يهتم باختبار اتجاهات المواطنة الديمقراطيّة لدى طلبة المدارس الثانوية في المجال المحلي، لذا نهدف في هذه الدراسة تطوير مقياس يتسم بالصدق والثبات نستطيع في ضوءه تحديد اتجاهات المواطنة الديمقراطيّة لديهم.

¹ طالب جامعي يقوم بالتدريس خلال الفصل الدراسي الأخير من برنامج إعداد.

الطريقة

أستعمل الباحثان في هذه الدراسة تصميم الأساليب الاستكشافية المختلطة (المندمجة) (Creswell, 2005) التي تعمل على تطبيق أساليب البحث الكمية والنوعية. فهناك حاجة إلى مزيج من أنواع البيانات المتعددة من أجل فهم أفضل لمشكلة البحث في النماذج المختلطة. فوفقاً لكريسونيل (2005) Creswell، تصميم البحث بالطرائق المختلطة هو إجراء يهتم بجمع وتحليل و"خلط" البيانات الكمية والنوعية في دراسة واحدة من أجل فهم مشكلة البحث. لذا فان الغرض من تصميم الأساليب الاستكشافية المختلطة هو جمع البيانات النوعية أولاً لاستكشاف ظاهرة ما، ومن ثم جمع البيانات الكمية من أجل شرح العلاقات الموجودة في البيانات النوعية.

المشاركون

تكون مجتمع البحث من 374 طالباً يدرسون في المدارس الثانوية في أيدن بتركيا: وتوزعت هذه العينة على 92 طالباً من طلبة الصف التاسع بواقع (24.59٪)، و 92 طالباً من طلبة الصف العاشر بواقع (24.59٪)، و 91 طالباً من طلبة الصف الحادي عشر وبواقع (24.33٪)، و 99 طالباً من الصف الثاني عشر بواقع (26.47٪). وقام الباحثان باختيار عينة الدراسة من الطلبة الذين كانوا ملتزمين في الفصول الدراسية باستخدام العينة العنقودية. ووفقاً لـ (Dhivyadeepa, 2015)، تستخدم هذه الطريقة في مجال البحوث التربوية في ضوء اختيار العينات العنقودية بشكل متكرر، ورغم أنها تعاني من بعض القيود إلا أنها قابلة للاستخدام في تدريس مواقف التعلم والبحث التربوي. ومن مزايا العينات العنقودية أنها: تستعمل مع المشاركين الذين لا نستطيع الوصول إليهم جميعاً، وتختار المشاركين في بيئتهم الطبيعية، وتوفر إلى الباحث الوقت.

الإجراء

بدأت دراسات تطوير المقياس من خلال مراجعة الأدبيات ذات الصلة وأدوات القياس لإعداد الأسئلة التي سيتم طرحها. وبعد هذه المراجعات، تم إجراء تسع مقابلات جماعية مركزة مع الطلبة، بواقع أربع جلسات مع الطلبة، كذلك أجريت خمسة مقابلات غير منظمة مع المعلمين من أجل تحديد البنى المفاهيمية لدى الطلبة. وتمت مناقشة الأسئلة التالية في مقابلة المجموعات البؤرية مع الطلبة: ما رأيك في الديمقراطية؟ ما رأيك في المواطنة الديمقراطية؟ ما رأيك في المواطنة العالمية؟ ما هي القيم التي يجب أن يتمتع بها المواطن الصالح؟ ما هي حقوق المواطنة في المجتمعات الديمقراطية؟ ما هي مسؤوليات المواطنة في المجتمعات الديمقراطية؟ ما هي خصائص المواطنة الديمقراطية؟

أولاً، تم تقييم تعبيرات الطلبة مع المعلمين في مقابلات غير منظمة، وتم مناقشتها مع خبيرين ميدانيين. وأثر ذلك تم تحديد 59 فقرة تتسق مع اتجاه البيانات التي تم الحصول عليها من مقابلات الطلبة والمعلمين ومراجعة الأدبيات، وبعد عرض هذه الفقرات على مجموعة من المحكمين فإنه تم تقليصها إلى 45 فقرة. واستعمل مقياس تصنيف من نوع ليكرت الذي يتكون من 5 بدائل في

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الاستجابة، وتمثلت: موافق بشدة (5)، موافق (4)، غير متأكد (3)، غير موافق (2)، وأعارض بشدة (1). ورتب الفقرات الموجودة في نموذج الاختبار بشكل عشوائي من أجل منع حدوث أي موقف حيث يمكن للطلبة أن يستجيبوا من دون التفكير في العناصر التي يمكن جمعها ضمن نفس البعد. بعد ذلك طبق نموذج الاختبار من قبل الباحث على الطلبة. وقد جريت عملية التطبيق من قبل الباحثان بحيث لا يؤثر المشاركون على بعضهم البعض، ومنع القيم المفقودة، وتقديم التفسيرات للأزمة والتدخل الفوري في المواقف السلبية.

تحليل البيانات

بعد الحصول على البيانات، وجدنا أن بعضها كان مفقوداً، لذلك قمنا بملء قيمة واحدة مفقودة لدى ثلاثة مشاركين عن طريق تعيين المتوسطات للمتغيرات التي تم الحصول عليها من البيانات. ومن ثم حسبنا مسافة الاهمال Mahalanobis لكل عامل (طريقة تستعمل لاكتشاف استجابات الاهمال)، وحساب المجموع الكلي للمقياس من أجل تحديد القيم المتطرفة متعددة المتغيرات. وتم فحص قيم مربع كاي تربيع التي تتجاوز القيمة الحرجة وفقاً للخطأ في إدخال البيانات. كذلك قررنا عدم إزالة هذه القيم من مجموعة البيانات لأنها لا تؤثر على بنى العوامل والتباين الكلي بشكل سلبي. ولم يرتكب الباحث أي خطأ عند إدخال البيانات. وفي هذا البحث قمنا بإجراء مقارنات بين التحليل العاملي الاستكشافي EFA والتحليل العاملي الاستكشافي CFA، واستعملنا طريقة المجموعتين الطرفيتين باختيار نسبة 27٪ من العينة الكلية لكل مجموعة واعتمدنا على طريقة الفاكرونباخ Cronbach's Alpha في فحص ثبات المقياس.

النتائج

التحليل العاملي الاستكشافي (EFA)

قمنا بفحص نتائج قيمة كايزر ماير أولكن Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) واختبار بارتليت Bartlett من أجل تحديد ما إذا كانت البيانات مناسبة للتحليل العاملي. وظهرت قيمة كايزر ماير (0.726) KMO ونتائج اختبار بارتليت ($\chi^2 = 4259E3$ $p = 0.000$)، ووفقاً لهاتين القيمتين فإن البيانات كانت مناسبة لإجراء التحليل العاملي. وقد حدد التحليل العاملي الاستكشافي EFA 14 عاملاً له جذر كامن أكبر من 1، وهي قادرة على تفسير نسبة 59.40٪ من التباين الكلي للمقياس (انظر جدول 1).

الجدول 1: التباين الكلي المُفسر

Eigenvalues							
Component	Total	% of Variance	Cumulative %	Component	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5.31	11.80	11.80	8	1.36	3.03	43.74
2	3.27	7.26	19.06	9	1.31	2.92	46.66
3	2.71	6.02	25.09	10	1.27	2.82	49.48
4	2.13	4.75	29.83	11	1.21	2.68	52.16
5	1.72	3.83	33.66	12	1.16	2.58	54.74
6	1.70	3.78	37.44	13	1.06	2.36	57.09
7	1.47	3.27	40.71	14	1.04	2.31	59.40

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

بحسب هذا الإجراء قمنا بحذف خمسة عشر فقرة لم تشبع بأية عامل، إذ حذفت الفقرات التي أظهرت تشبعا على العامل بأقل 0.32 من التحليل. كذلك حدد مخطط Scree ستة عوامل (انظر الرسم البياني 1). وهي نفسها المذكورة في التحليل العاملي الاستكشافي. يُظهر مخطط القطع الجذور الكامنة على المحور الصادي وعدد العوامل على المحور السيني.

الرسم البياني 1: مخطط نقطي

لقد وجدنا أن قيمة كايزر ماير اوكلن KMO المحدثة بلغت 0.728 وقيمة اختبار Bartlett ذات دلالة إحصائية عند ($\chi^2 = 2.910E3$, $df = 406$, $p = 0.000$). وتشير هذه النتائج إلى أن البيانات كانت مناسبة للتحليل العاملي الاستكشافي. وتم فحص تشبع العامل (بقيمة لا تقل 0.32)، وأن لا تكون الاختلافات بين تشبع الفقرة على أكثر من عامل واحد (0.10) ونتيجة لهذا الفحص كان لا بد من طرح فقرة واحدة من المقياس. واجريت عمليات التحليل العاملي الاستكشافي باستخدام طريقة "تحليل المكونات الرئيسية" مع الأخذ في الاعتبار الأسس النظرية في عملية تطوير المقياس، كذلك استخدمت طريقة التدوير المائل "Direct Oblimin" لكوننا نفترض أن العوامل مرتبطة ببعضها البعض. يوضح الجدول 2 العوامل الستة التي توزعت عليها فقرات المقياس وفقا لجذورها الكامنة وتباينها المفسر والكلي. وكان التباين الكلي للعوامل التي شكلت المقياس بمقدار 49.57٪، في حين أن درجة التباين المفسر للعامل الأول كان بمقدار 14.69٪؛ وبلغت درجة التباين المفسر للعامل الثاني بقيمة 9.73٪؛ وكانت درجة التباين المفسر للعامل الثالث بقيمة 7.79٪؛ ودرجة التباين المفسر للعامل الرابع 6.61٪؛ ودرجة التباين المفسر للعامل الخامس 5.61٪؛ في حين بلغت درجة التباين المفسر للعامل السادس بقيمة 5.12٪. في حين يوضح جدول (3) ارتباط الفقرات بالعوامل.

الجدول 2: التباين الكلي المُفسر

Component	Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4,260	14,691	14,691
2	2,823	9,736	24,427
3	2,262	7,798	32,225
4	1,917	6,610	38,835
5	1,628	5,613	44,449
6	1,486	5,123	49,572

GC	CD	Components						DRE	VC		
		DR		DP		DRE					
Item	r	Item	r	Item	r	Item	r	Item	r		
32	,810	7	,682	44	,824	10	,843	20	,818	26	,630
33	,804	25	,674	43	,789	11	,815	19	,807	37	,573
38	,593	14	,665	42	,714	9	,683	22	,556	27	,563
34	,567	16	,636	40	,476	5	,331			35	,471
39	,561	24	,625							30	,454
36	,559	2	,401								
		6	,392								

وفقاً للجدول 3، تتراوح قيم ارتباطات الفقرات في العامل الاول (المواطنة العالمية GC) بين 559. و 810، وتراوح إجمالي الارتباطات في العامل الثاني (الثقافة الديمقراطية CD) بين 392. و 682، وتراوح إجمالي الارتباطات في العامل الثالث (الواجبات والمسؤوليات DR) بين 476. و 824، وتراوحت الارتباطات الإجمالية للفقرات في العامل الرابع (المشاركة الديمقراطية DP) بين 331. و 843، كما تراوحت الارتباطات الإجمالية للفقرات في العامل الخامس (الحقوق الديمقراطية والمساواة DRE) بين 556. و 818، في حين تراوحت الارتباطات الإجمالية للفقرات في العامل السادس (قيم المواطنة VC) بين 454. و 630.

التحليل العاملي التوكيدي

تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي لاختبار صدق عوامل مقياس اتجاهات المواطنة الديمقراطية DCAS. وقد ظهرت مؤشرات مطابقة النموذج للمقياس كما يلي: كانت نسبة مربع كاي تساوي (1.743)، وظهرت قيمة جذر الخطأ التربيعي المتوسط للتقريب (RMSEA) كان 0.045، وقيمة مؤشر المطابقة (GFI) 0.90، وقيمة مؤشر جودة المطابقة المعدلة (AGFI) 0.87، ودرجة مؤشر المطابقة المقارن (CFI) كان 0.90، ومؤشر المطابقة المعياري (NFI) كان 0.80، ومؤشر المطابقة غير المعياري (NNFI) كان 0.89، ومؤشر المطابقة التزايدية (IFI) كان 0.90، كذلك بلغ متوسط الجذر التربيعي المعياري المتبقي (SRMR) 0.066، وقيمة مؤشر التوافق المعياري الاقتصادي (PNFI) 0.71، وكانت درجة مؤشر الجودة الاقتصادية المطابقة (PGFI) 0.74. لذلك تدل هذه المؤشرات إلى أن قيمة مربع كاي وقيمة جذر الخطأ التربيعي للمتوسط تدلان على التوافق التام، وأشارت سبعة إحصائيات إلى وجود مطابقة مقبولة بالنسبة إلى (GFI، AGFI، CFI، IFI، SRMR، PNFI، PGFI)، و(الجدول 4). يؤكد جودة مؤشرات التحليل العاملي التوكيدي لبنية المقياس.

الجدول 4: مؤشرات مطابقة التحليل العاملي التوكيدي

Fit Indexes Examined	Criteria for perfect fit	Criteria for acceptable fit	Obtained fit indexes	Results
χ^2/df	$0 \leq \chi^2/df \leq 2$	$2 \leq \chi^2/df \leq 3$	1,743 (627,76/360)	Perfect
RMSEA	$.00 \leq RMSEA \leq .05$	$.05 \leq RMSEA \leq .08$	0.045	Perfect
GFI	$.95 \leq GFI \leq 1.00$	$.90 \leq GFI \leq .95$	0.90	Acceptable
AGFI	$.90 \leq AGFI \leq 1.00$	$.85 \leq AGFI \leq .90$	0.87	Acceptable
CFI	$.95 \leq CFI \leq 1.00$	$.90 \leq CFI \leq .95$	0.90	Acceptable
NFI	$.95 \leq NFI \leq 1.00$	$.90 \leq NFI \leq .95$	0.80	Poor
NNFI	$.95 \leq NNFI \leq 1.00$	$.90 \leq NNFI \leq .95$	0.89	Poor
IFI	$.95 \leq IFI \leq 1.00$	$.90 \leq IFI \leq .95$	0.90	Acceptable
SRMR	$.00 \leq SRMR \leq .05$	$.05 \leq SRMR \leq .10$	0.066	Acceptable
PNFI	$.95 \leq PNFI \leq 1.00$	$.90 \leq PNFI \leq .95$	0.71	Acceptable
PGFI	$.95 \leq PGFI \leq 1.00$	$.90 \leq PGFI \leq .95$	0.74	Acceptable

$\chi^2=627.76$, $df=360$, 90% Confidence interval for RMSEA = (.045, .067)

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

وقد تم عرض قيم الاختبار التائي وتشيع عوامل المقياس في الجدول (5)، إذ يوضح هذا الجدول أن قيم الاختبار التائي لعامل الثقافة الديمقراطيّة CD تتراوح من 4 إلى 16.13، وتتراوح قيم الاختبار التائي لعامل المشاركة الديمقراطيّة DP من 5.29 إلى 16.01، وتتراوح قيم الاختبار التائي لعامل الحقوق الديمقراطيّة والمساواة DRE من 8.22 إلى 13.97، وتتراوح قيم الاختبار التائي لعامل قيم المواطنة VC من 7.02 إلى 12.93، كذلك تتراوح قيم الاختبار التائي لعامل الواجبات والمسؤوليات DR من 9.47 إلى 16.35، في حين تتراوح قيم الاختبار التائي لعامل المواطنة العالمية GC من 6.81 إلى 20.92. وتشير قيم الاختبار التائي التي تم الحصول عليها من التحليل العاملي التوكيدي إلى أنها ذات دلالة إحصائية (عند مستوى دلالة $p < 0.001$). ويوضح الشكل 1 نموذج المقياس وفق التحليل العاملي التوكيدي.

الجدول 5: قيم الاختبار التائي وتشيعات العوامل

Item no	Factor load	t	Item no	Factor load	t
v1	0.36	5,76	v16	0.55	9,27
v2	0.23	4	v17	0.47	7,02
v3	0.39	7,46	v18	0.45	7,82
v4	0.43	7,2	v19	0.59	10,14
v5	0.52	8,37	v20	0.52	9,47
v6	0.76	14,78	v21	0.50	13,2
v7	0.82	16,13	v22	0.60	16,35
v8	0.29	5,29	v23	0.52	12,98
v9	0.63	9,17	v24	1,15	20,92
v10	1,06	16,01	v25	1,15	20,6
v11	0.89	14,42	v26	0.60	7,21
v12	0.63	10,6	v27	0.59	7,29
v13	0.7	13,97	v28	0.53	7,35
v14	0.32	8,22	v29	0.46	6,81
v15	0.62	12,93			

$t > 1.92$ ($p < 0.1$)

الشكل 1: أنموذج قياس التحليل العاملي التوكيدي.

مقارنات المجموعات الفرعية المتطرفة

هناك طريقة أخرى في تحديد صدق المقياس، وذلك في ضوء استعمال المقارنة بين المجموعتين الطرفيتين باختيار نسبة 27٪ من المجموعات الفرعية المتطرفة sub-upper groups. ووفقاً للجدول 6، تتراوح قيم الاختبار التائي لمجال الثقافة الديمقراطيّة CD من 4.135 إلى 6.321 عند مستوى (df = 115.224, $p < 0.01$)، وتراوحت قيم الاختبار التائي لمجال المشاركة الديمقراطيّة DP من 5.937 إلى 10.275 عند مستوى ($p < 0.01$, df=166.099)، وتراوحت قيم الاختبار لمجال الحقوق الديمقراطيّة والمساواة DRE من 2.737 إلى 4.827 عند مستوى ($p < 0.01$, df = 148.077)، وتراوحت قيم الاختبار لمجال قيم المواطنة VC من 3.096 إلى 8.359 عند مستوى ($p < 0.01$, df=143.345)، وتراوحت قيم الاختبار التائي لمجال الواجبات والمسؤوليات DR من 3.8 إلى 7.567 عند مستوى (df=143.932, $p < 0.01$)، وتراوحت قيم الاختبار التائي لمجال المواطنة العالمية GC من 9.143 إلى 10.476 عند مستوى ($p < 0.01$, df=169, 303).

الجدول 6: نتائج مقارنات المجموعات الفرعية المتطرفة، المكونات والفرقات

Scale	df	P	Component	df	p	Item	t
						1	6.321
						2	4.612
						3	5.354
			CD	115,224	0.000	4	4.135
						5	4.574
						6	5.016
						7	6.091
						8	5.937
			DP	166,099	0.000	9	6.151
						10	10.275
						11	7.666
						12	2.737
			DRE	148,077	0.000	13	4.827
						14	3.354
DVTÖ	143,562	.000				15	8.023
						16	6.458
			VC	143,345	0.000	17	3.096
						18	7.040
						19	8.359
						20	7.567
			DR	143,932	0.000	21	5.562
						22	5.461
						23	3.800
						24	9.547
						25	9.143
						26	9.702
			GC	169,303	0.000	27	10.476
						28	10.142
						29	9.304

p<0.05

الثبات

تم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ كقياس للتناسق الداخلي، وبلغت درجات الثبات كما في (الجدول 7).

الجدول 7: معاملات ألفا كرونباخ للمقياس والمقاييس لفرعية

Subscales	Cronbach's Alpha
DCAS	.78
CD	.71
DP	.67
DRE	.62
VC	.60
DR	.71
GC	.79

المناقشة والاستنتاج والاقتراحات

إن الهدف من هذه الدراسة هو تطوير مقياس صادق وثابت من أجل قياس اتجاهات المواطنة الديمقراطيّة لدى طلبة المدارس الثانوية. ولأجل ذلك تم تحديد 59 فقرة تتسق مع اتجاهات البيانات التي تم الحصول عليها من مقابلات الطلبة والمعلمين ومراجعة الأدبيات، وتم تقليلها عدد هذه الفقرات إلى 45 فقرة بعد الأخذ بأراء الخبراء. وطبق نموذج الاختبار الذي تم بناؤه على 374 طالباً التحقوا بالمدرسة الثانوية. وقمنا بفحص نتائج قيمة كايزر ماير أوكلن Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) واختبار بارتليت Bartlett لتحديد ما إذا كانت البيانات مناسبة للتحليل العاملي الاستكشافي. وأظهرت قيمة كايزر ماير أوكلن (0.726). ونتائج اختبار بارتليت ($\chi^2 = 4,259E3, p = 0.000$)، أن البيانات مناسبة للتحليل العاملي. ولكون الدراسات تشير إلى أن نتائج اختبار بارتليت إذا كانت دالة إحصائياً وقيمة كايزر ماير KMO أعلى من 0.60 فإن البيانات مناسبة للتحليل العاملي (Çokluk, Şekercioğlu & Büyüköztürk, 2010). وإثر هذا الأجراء حذفت خمسة عشر فقرة لم تشبع بأية عامل، عند قيمة ارتباط 0.32. وعند تكرار التحليل العاملي تم تحديث قيمة كايزر ماير لتصبح (0.728). ونتائج اختبار بارتليت لتصبح ($\chi^2 = 2.910E3, df = 406, p = 0.000$). وبما أن الفرق بين تشبعات الفقرة على كل عامل يجب أن لا تقل عن 0.10 فإنه نتيجة هذا الفحص كان لا بد من حذف فقرة واحدة من المقياس. وتراوح عدد الفقرات القابلة للقياس التي تم جمعها تحت عامل واحد بين 3 إلى 7 فقرات، التي تشبع على كل عامل بمعامل ارتباط 0.33 فأكثر. واقترح فابريجار وويجنر (Fabrigar and Wegner, 2011) أنه عندما تكون القيم المشتركة للمتغيرات المقاسة عالية (بمتوسط 70 أو أعلى) ويكون كل عامل مشبع (على الأقل من 3 إلى 5 فقرة مقاسة مع تشبعات كبيرة على كل عامل)، فإنه يمكن الحصول عبر هذه التقديرات الجيدة على عوامل مناسبة لأحجام عينات صغيرة نسبياً. وفي ظل هذه الظروف الجيدة إلى حد ما (فأنا حصل على عوامل تشبعت عليها الفقرات بمعاملات ارتباط تراوحت من 40 إلى 70. وبواقع 3 فقرات مقاسة على الأقل)، ويجب معرفة أن عينة التحليل العاملي لا تكفي عندما تقل عن 200 فرداً؛ لأنه في ظل هذه الظروف غير المناسبة (متوسط تشبعات أقل من 40. وعوامل تتكون من فقرتين فقط)، لذلك تكون العينات التي تبلغ 400 فرداً ضرورية جداً. وقد توصل كومري ولي (Comrey and Lee, 1992) إلى معيار يحدد لنا جودة تحليل العوامل من خلال عدد العينة، فإذا اخترنا عينة مؤلفة من 100 فرد، فأنا نحصل على تحليل عاملي فقير، وتمنح العينة المؤلفة من 200 فرد تحليلاً لا بأس به، وتعطي العينة المؤلفة من 300 فرد تحليل عاملي جيد، في حين إذا كانت العينة مؤلفة من 500 فرد، فأنا تستخرج لنا تحليل جيد جداً، بينما العينة المؤلفة من 1000 أو أكثر، فأنا تعطينا تحليل عاملي ممتاز. وأوصى Gorsuch (1983) بأن تكون نسبة المشاركين إلى الفقرة الواحدة خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون حجم العينة أكثر من 100 فرداً. من ناحية أخرى، عندما تكون البيانات ذات خصائص غير مثالية، فإنه حتى العينات الكبيرة جداً قد تكون غير كافية (Fabrigar et al, 1999; Fabrigar &

(Wegener 2011). في حين تزداد قيمة مربع كاي مع حجم العينة (Li, 2016, p. 134). وفي هذه الدراسة، كانت نسبة المشاركين إلى المتغير المقاس 8.31 عند قسمة (374 / 29 فقرة)، تشير هذه النتائج إلى أنه تم استيفاء الشروط للأزمة لإجراء القياسات الجيدة. ونفذت هذه العمليات باستخدام طريقة المكونات الرئيسية PCA مع الأخذ في الاعتبار الأسس النظرية في عملية تطوير المقياس. ووفقاً لـ (Sencan 2005) تكشف طريقة المكونات الرئيسية التمييز بين المتغيرات الملاحظة في أدوات القياس المتباعدة بشكل متساوٍ، وتسلك طريقة المكونات الرئيسية PCA الضوء على أوجه التشابه والاختلاف في بيانات التحليل والتعبير عنها (Smith, 2002). وعند الاطلاع على مراجعة منهجية لفابريجار ووينجر (Fabrigar and Wenger (2011) على الدراسات، نجد أن غالبية الدراسات تستخدم تحليل المكونات الرئيسية (PCA) بدلاً من طرق العوامل الشائعة common factor methods.

نتج عن التحليل العاملي الاستكشافي EFA بنية مكونة من ستة عوامل تتكون من 29 عنصراً بجذر كامن أعلى من 1 وظهر لنا أن التباين الكلي كان 49.57٪. وقمنا بتسمية هذه العوامل على النحو التالي: الثقافة الديمقراطيّة (CD)، والمشاركة الديمقراطيّة (DP)، والواجبات والمسؤوليات (DR)، والحقوق الديمقراطيّة والمساواة (DRE)، وقيم المواطنة (VC)، والمواطنة العالمية (GC). ويقبل (Scherer, Wiebe, Luther, and Adams (1988) أن ما بين 40٪ و 60٪ من التباين المفسر على المقياس المتعددة الأبعاد يكون كافياً، مع ابقاء العوامل التي يزيد جذرها الكامن عن واحد (Fabrigar & Wenger, 2011, p.55). وقد أوصى (Bollen (1989) أن يقوم الباحث بإنجاز الإجراءات للأزمة قبل إجراء التحليل العاملي التوكيدي مثل التنبؤات الواضحة حول عدد العوامل المشتركة والمقاييس المحددة التي سيؤثر عليها كل عامل مشترك. وفي هذا الصدد، أكدت مؤشرات مطابقة النموذج التي تم فحصها في التحليل العاملي التوكيدي (CFA) على جودة المقياس (Jöreskog & Sörbom, 1993; Kline, 2011; Khine, 2013). ويقترح (Byrne (2010) أن الفقرات تحذف من نموذج المقياس إذا كانت قيم الاختبار التائي t لتحليل انحدار الفقرات على العامل غير دالة، أو أن عدد المشاركين في الدراسة غير كافٍ لتحليل العوامل. ووجدنا في هذه الدراسة، أن قيم t التي تم الحصول عليها نتيجة التحليل العاملي دالة إحصائياً، وأن عدد المشاركين في الدراسة كافٍ لتحليل العوامل وأنه لا يوجد عنصر يجب حذفه من النموذج. وقد أجرينا دراسة أخرى لتحديد صدق المقياس عند مقارنة المجموعات الفرعية المتطرفة بنسبة 27٪. ووفقاً لـ (Erkus (2012)، يمكن أن توفر أهمية الاختلافات بين المجموعات الدنيا والعليا بنسبة 27٪ دليلاً على أن المقياس مميز. بهذا المعنى، يمكننا القول أن مقياس اتجاهات المواطنة الديمقراطيّة مميز. ووجدنا أيضاً عند استعمال ألفا كرونباخ، لحساب للاتساق الداخلي للمقياس أنه بلغ 0.776 في حين تراوحت درجات الثبات للمقاييس الفرعية من 0.600 إلى 0.792. وأوصى (Seker and Gencdogan (2006) بأن أقل قيمة Alpha لكرونباخ هي 70. مع القبول بالدرجات التي تقل عن ذلك وفقاً لغرض القياس. ويعتقد كوستيلو وأوزبورن وكيلو

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

Costello, Osborne and Kellow (2008, p.97) أن النتائج المثلثي ستتحقق من خلال استخدام طريقة استخراج التحليل العاملي، والتدوير المائل، واستخدام المخططات المحصورة بالإضافة إلى عمليات الاختبار المتعددة للحصول على معلومات حول عدد العوامل ذات المغزى التي قد تكون في مجموعة البيانات. تشير النتائج المستخلصة حول الصدق (مقارنات التحليل العاملي الاستكشافي EFA والتوكيدي CFA ومقارنة 27٪ بين المجموعتين الفرعيتين الطرفيتين) والثبات (ألفا كرونباخ) إلى أن هذا المقياس يتسم بالصدق والثبات في تحديد اتجاهات المواطنة الديمقراطيّة لدى طلبة المدارس الثانوية. واعتماداً على الغرض من هذه الدراسة، هناك حاجة إلى تطوير مقياس جديد وتحديث الدراسات في المجالات عند النظر في البنى المفاهيمية والتصورات المتأثرة بالتغيرات والتطورات التي حدثت في المجالات (السياسيّة، والاقتصادية، والتكنولوجية، والتاريخية، والجغرافية، وما إلى ذلك). ومدى تأثيرها على البنى الاجتماعيّة.

المراجع

- Akbasli, S., Yanpar Yelken, T., & Sunbul, O. (2010). A study to develop a scale for prospective teachers' democratic tendency. *International Eurasian Journal of Social Sciences*, 1(1), 94–108.
- Akin, U., & Ozdemir, M. (2009). The examination of teacher candidates' democratic values in terms of various variables : the case of faculty of educational sciences. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences*, 42 (2), 183–198.
- Akyuzlu, K. A. (2005). Democratic attitudes and behaviours of the teachers who work in primary schools (example of Turkoglu). Unpublished master's thesis, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras.
- Bollen, K. A. (1989). *Structural equations with latent variables*. New York: Wiley.
- Burns McFadden, R. (2011). Urban high school students' attitudes toward democratic citizenship: A comparison of students in the NJROTC program and students in traditional civics classes. (Order No. 3466640, Wayne State University). ProQuest Dissertations and Theses,, 135. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/885187535?accountid=15331>. (885187535).
- Byrne, B. M. (2010). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming* (2nd edition). New York, NY: Routledge.
- Camkerten, F. (2001). The Evaluation of pre-school education about relation of among the teachers democratic attitude and behaviors, children democratic behaviors and relevance of the curriculum. Unpublished master's thesis, Ankara University, Ankara.
- Cermik, H. (2013). Pre-service teachers' democratic values and investigation of these values based on some variables. *E-Journal of New World Sciences Academy*, 8(2), 261–274.
- Cokluk, O., Sekercioglu, G., & Buyukozturk, Ş. (2012). *Multivariate statistics for the social sciences*. Ankara: Pegem Academy Publishing.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

- Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). *A first course in factor analysis*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Costello, A. B., Osborne, J. W., & Kellow, J. T. (2008). Best practices in exploratory factor analysis. J. W. Osborne (Ed.). In *Best Practices in Quantitative Methods* (pp. 86–102). California: Sage Publication.
- Creswell, J. W. (2005). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (Second Edition). Ohio: Pearson Education, Inc.
- Demirsoz, E. S. (2010). The effects of the creative drama on the democratic attitudes, metacognitive awareness and emotional intelligence abilities of the teacher trainees. Unpublished doctorate thesis, Dokuz Eylul University, Izmir.
- Dhivyadeepa, E. (2015). *Sampling Techniques in Educational Research*. New Delhi: Laxmi Book Publication
- Dilekmen, M. (1999). The Effect of the psychological counseling on the democratic attitude and the emphatic skill levels of teacher candidates. Unpublished doctorate thesis, Ataturk University, Erzurum.
- Doganay, A., & Sari, M. (2004). Elementary school students' devotion level to democratic values and comparison of the effect of overt and hidden curriculum on gaining democratic values in terms of students and teachers opinions. *Eğitim Yönetimi*, 10 (39), 356 – 383.
- Duman, B. (2009). The effect of systematic teaching on student-teachers reflective thinking and democratic attitudes. Unpublished master's thesis, Fırat University, Elazığ.
- Erkus, A. (2012). *Measurement and scale development in psychology*. Ankara: Pegem Academy Publishing.
- Evcimik, S. C. (2009). An evaluation of democratic attitudes of the students in the faculty of education. Unpublished master's thesis, Fırat University, Elazığ.
- Fabrigar, L. R., & Wegener, D. T. (2011). *Exploratory Factor Analysis*. Oxford: Oxford University Press. ProQuest Ebook Central.
- Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R.C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. *Psychological Methods*, 4, 272–299.
- Fettahlioglu, M. S. (2005). The evaluating of the democratic behavior of the lecturers in the University of Kahramanmaraş Sutcu Imam. Unpublished master's thesis, Kahramanmaraş Sutcu Imam University, Kahramanmaraş.
- Gafoor, K. A. (2015). Validation of Scale of Commitment to Democratic Values among Secondary Students. *Guru Journal of Behavioral and Social Sciences*, 3 (1), 361-373.
- Gomleksiz, M. (1993). The effect of cooperative learning method and traditional method on democratic attitudes and success. Published doctoral thesis, Cukurova University, Adana.

- Gomleksiz, M. N., & Cetintas, S. (2011). Democratic attitudes of prospective teachers (Case of Firat, Dicle, 7 Aralık, Cumhuriyet and Erzincan Universities). Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education, 17, 1-14.
- Gorsuch, R. L. (1983). Factor analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Gozutok, F. D. (1995). Teachers' democratic attitudes. Ankara: Turkish Democracy Foundation Publications.
- Groot, I. (2011). Why we are not democratic yet: the complexity of developing a democratic attitude. W. Veugelers (Ed.). In Education and Humanism: Linking Autonomy and Humanity. Rotterdam: Sense Publishers.
- Gundogdu, K. (2004). A case study on democracy and human rights education in an elementary school. Published doctoral thesis, Middle East Technical University, Ankara.
- Guyen, A. (2005). The study of the democratic attitudes of students in history teaching in terms of different factors (Erzurum sample). Unpublished doctoral thesis, Ataturk University, Erzurum.
- Ilgan, A., Karayigit, D., & Cetin, B. (2013). Examining democratic values of middle school students in terms of some variables. CBU Journal of Social Sciences, 11(2), 97-118.
- Izgar, Gokhan (2013). The effect to democratic manners and behaviors of values education programme which is applied on 8. grades students at the primary school. Unpublished doctoral thesis, Necmettin Erbakan University, Konya.
- Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Chicago: Scientific Software International.
- Kaya, C. (2013). Examining of democratic attitudes of class teachers in classroom management. Unpublished master's thesis, Ataturk University, Erzurum.
- Kerimgil, S. (2008). The effect of a curriculum based upon constructivist learning on pre-service teachers? reflective thinking and democratic attitudes. Unpublished master's thesis, Firat University, Elazig.
- Khine, M. S. (2013). Structural equation modeling approaches in educational. M.S. Khine (Ed.). In Application of Structural Equation Modeling in Educational Research and Practice (pp. 279-283). Rotterdam: Sense Publishers.
- Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd. Ed.). New York: Guilford Press.
- Koc, Y. (2008). Determining and comparison of democratic attitudes of physical education teachers according to the different variables. Unpublished master's thesis, Abant İzzet Baysal University, Bolu.

- Kurnaz, A. (2011). The evaluation of the relationship between the creativity levels of the primary school teachers and their democratic attitudes. Unpublished master's thesis, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras.
- Li, Y. (2016). Expatriate manager's adaption and knowledge acquisition: Personal development in multi-national companies in china. Singapore: Springer Publications.
- Markovik, M. (2010). Political attitude and personality in a democratic society. *The Western Balkans Policy Review*, 1(1), 168-184.
- Peker, R. (2012). The assessment of te class teachers democratic attitudes and attitudes regarding childrens rights (Case Manisa). Unpublished master's thesis, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur.
- Portelli, J. P. & Solomon R. P. (Eds.). (2001). *The erosion of democracy in education*. Calgary, AB: Detselig Enterprises Ltd.
- Sahin, G. (2008). Define the relationship between the democratic attitudes and dogmatic attitudes of primary school teachers, teachers in primary school mastering in a branch. Unpublished master's thesis, Yeditepe University, Istanbul.
- Sahiner, D. G. S. (2008). The effect of social science instruction based on active learning method toward democratic attitudes and achievement. Published master's thesis, Dokuz Eylul University, Izmir.
- Saracaloglu, A. S., Evin, I., & Varol, S. R. (2004). A comparative research on the democratic attitudes of the teachers and the prospective teachers. *Educational sciences: Theory&Practice*, 4 (2), 335-364.
- Sari, M. (2007). The Effect of hidden curriculum on gaining democratic values: a qualitative study in two elementary schools having low and high quality of school life. Unpublished doctoral thesis, Cukurova University, Adana.
- Sarwar, M., Yousuf, & Hussain, S. (2010). Attitude Toward Democracy In Pakistan: Secondary School Teachers' Perceptions. *Journal of College Teaching & Learning*, 7(3), 33-38.
- Scherer, R. F., Wiebe F. A., Luther, D. C. & Adams J. S. (1988). "Dimensionality of coping: Factor stability using the ways of coping questionnaire. *Psychological*", Reports, 62, 763-770.
- Seker, H., & Gencdogan, B. (2006). *Developing measurement tools in psychology and education*. Ankara: Nobel Publishing.
- Smith, L. I. (2002). A tutorial on principal components analysis. Accessed from: http://www.cs.otago.ac.nz/cosc453/student_tutorials/principal_components.pdf
- Telatar, S. (2012). The correlation between the democratic attitudes and the personality characteristics of class and branch teachers working in the elementary schools. Unpublished master's thesis, Yeditepe University, Istanbul

- Toper, T. (2007). Democracy education in second echelon of primary schools: Levels of exhibiting democratic attitudes and behaviors of second echelon of primary school teachers (Kars case). Unpublished master's thesis, Kafkas University, Kars.
- Turkoglu, A. (2011). 109 Soruda Eğitim Bilimine Giriş. İzmir: Teknofset Matbaacılık.
- Ural, S. N. (2010). Democratic attitudes and empathy to primary school students level of influence of social science courses. Unpublished master's thesis, Sakarya University, Sakarya.
- Valelly, R. (2015). Democratic citizenship. Oxford Bibliographies. Accessed from: <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0013.xml#firstMatch>
- Villegas-Reimers, E. (1994). Education for democracy: The role of schools. Washington, DC: USAID.
- Yaşar Ekici, F. (2014). Examining the relationship between democratic attitudes and demographic characteristics of the prospective teachers. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(11), 593–602.
- Yilmaz, K. (2009). The study of primary school teachers democratic attitudes according to perceived parental attitudes and some demographic variables. Unpublished master's thesis, Maltepe University, Istanbul.

مقياس اتجاه المواطنة الديمقراطيّة

أولاً. الثقافة الديمقراطيّة (CD) Culture of democracy (CD)

1. أنا متحيز تجاه الأشخاص الذين لديهم دين مختلف.
2. أنا متحيز تجاه الأشخاص الذين لديهم خلفية عرقية مختلفة.
3. يجب على القادة السياسيين منح الامتيازات لأقاربهم.
4. يجب أن يستمر الناس في تقديم الدعم لإدارة بلادهم، حتى لو اتخذت قرارات خاطئة.
5. يجب أن يتمتع أصحاب الدخل المرتفع بسلطة سياسيّة أكبر من بقية أصحاب الدخل المنخفض.
6. لا ينبغي للمرأة أن تدخل في مجال السياسة.
7. لا ينبغي أن يتأثر النظام القضائي بالسياسة.

ثانياً. الحقوق الديمقراطيّة والمساواة (DRE) Democratic rights and equality (DRE)

8. لكل فرد حقوق متساوية.
9. إن الرجال والنساء متساوون.
10. لكل فرد حقوق متساوية في التصويت.

ثالثاً. الواجبات والمسؤوليات (DR) Duties and responsibilities (DR)

11. يجب على كل فرد أن يساهم في الهوية الوطنية من خلال حماية ثقافته.
12. إن كل فرد مسؤول عن حماية التراث الطبيعي والثقافي والمعماري.
13. يجب على كل فرد تحمل المسؤولية عن نفسه ومجتمعه.
14. يجب أن يشارك المواطنون الصالحون طواعية في خدمات المجتمع.

رابعاً. المشاركة الديمقراطيّة (DP) Democratic participation

15. يجب أن يشارك المواطنون الصالحون في أعمال تحسين حقوق الإنسان.
 16. يجب أن يشارك المواطنون الصالحون في أعمال حماية البيئة.
 17. يجب على المواطن الصالح أن يشارك في الاحتجاج السلمي على قرارات الحكومة الخاطئة.
 18. تتحمل الحكومة مسؤولية توفير ضمانات العمل لكل مواطن.
- خامساً. المواطنة العالمية (GC) Global citizenship
19. أتابع الأحداث الدولية.
 20. أتابع التطورات الدولية.
 21. أشارك في خدمات المجتمع من أجل تجربة مسؤوليات المواطنة.
 22. أشارك بنشاط في الممارسات الديمقراطيّة في المجتمع.
 23. أتواصل مع الناس في البلدان الأخرى.
 24. أشارك في جماعات من الناس من مختلف البلدان.
- سادساً. قيم المواطنة (VC) Values of citizenship
25. أضع نفسي في مكان الآخرين حتى الذين هم من بلد آخر.
 26. أنا متسامح مع الآراء المختلفة.
 27. أحترم الآخرين الذين يتحدثون لغتهم الأم.
 28. تعد الاختلافات القائمة على الثقافة العرقية ثروة.
 29. أرى نفسي كمواطن عالمي.

حوارات عن الديمقراطية

الديمقراطية الباحثة عن الديمقراطيين في العراق حوار مع الأستاذ الدكتور علي عباس مُراد

الأستاذ الدكتور علي عباس مُراد، أستاذ الفكر السياسي الحديث. حصل على الماجستير (1980)، والدكتوراه (1990)، من كلية العلوم السياسيّة، جامعة بغداد، واشتغل هناك حتى تقاعده. أنجز خلال مسيرته العلميّة عشرات الأبحاث والكتب المهمّة، من قبيل: جدلية الدين والسياسة في الفلسفة الإسلاميّة (2017)، ومشكلات الأمن القومي: نموذج تحليلي مقترح (2004)، وديمقراطيّة عصر العولمة (2007)، والمجتمع المدني والديمقراطيّة (2009)، ومشكلات إعادة بناء الدولة في البلدان العربيّة: حالة العراق 2003-2015 (2016)، والديمقراطيّة والمجتمع المدني في عصر العولمة (2017)، والهندسة الاجتماعيّة: صناعة الإنسان والمواطن (2022)، ودستوبيا: كوابيس المدن الفاسدة في الأدب والفن (2021)، ويوتوبيا: أحلام المدن الفاضلة في الفلسفة والسياسة (2021)، والقديس والقيصر: الفكر السياسي في المسيحية من عصر التنوير إلى عصر الإصلاح (2021). وتشرّف المجلّة بقبوله هذه المحاورّة.

المجلة: نبدأ معك دكتور من تساؤل عن مفهوم الديمقراطية، هل تعتقد بأن هذا المفهوم من المفاهيم البنوية structure أم من المفاهيم العملية process؟ إذ يترتب على هذا التمييز، التعرف على الكيفية التي تنمو فيها الجذور الحقيقية للديمقراطية وتتطور في البلدان؟

الدكتور علي عباس مُراد: أشكر الأخوة الكرام في هيئة تحرير المجلة، وعلى رأسهم الأخوين العزيزين د. فارس كمال نظمي ود. مازن حاتم، ثقتهم وتكريمهم لشخصي المتواضع بدعوتي للمشاركة في هذا اللقاء التحاوري، وكلي أمل أن تكون إجاباتي على أسئلتهم موضوعية وعلمية على قدر الطاقة الإنسانية. وابدأ هذه الإجابات بالقول إن صيغة بعض الأسئلة تبدو لي ذات منظور أحادي، كالسؤال هل الديمقراطية مفهوم (بنوي أم عملي)، والسؤال عن قيمة الديمقراطية هل هي في تمثيل أفراد المجتمع في اختيار سلطته، أم في مخرجات الديمقراطية من تحقيق للعدالة الاجتماعية وغيرها، وسبب هذه الملاحظة هو أن الحوار يدور حول موضوع يبدو في ظاهره سياسياً (الديمقراطية)، لكنه في جوهره (اجتماعي)، وانتم بالتأكيد تعرفون أكثر من غيركم، أن كل ما هو سياسي فهو اجتماعي أيضاً، وكل ما هو اجتماعي مركب ومتعدد الأوجه والأبعاد والمستويات وتفاعلي وتكاملي، وبما يجعل كل المواضيع الاجتماعية أبعد ما تكون عن الأحادية، طالما أن موضوعها ومادتها وهدفها هو الإنسان ككائن مركب من جسد وروح، وتحركه قيم ومبادئ نظرية، وتحكمه مصالح وطموحات مادية، ومن ثم فليس من شيء أحادي في حياة الإنسان الاجتماعية العامة، ولا حتى حياته الفردية الخاصة. وبقدر تعلق الأمر بالديمقراطية، وكل شكل آخر من أشكال أنظمة الحكم، فهي كلها وسائل وأساليب حياتية مكتسبة غير موروثية ومستحدثة غير طبيعية ولا أصيلة، فلا توجد أدلة مؤكدة على أن المجتمعات الأولى كانت تعرف هذه الأنظمة، بل ولا توجد أدلة مؤكدة على أنها كانت تمتلك حتى لغات لا محكية ولا مكتوبة، ولا يُعرف حتى الآن أي المجتمعات البدائية كانت في سلطة حاكمة، ولا أي من هذه السلطات كانت مستبدة أو ديمقراطية، لكن الناس اخترعوا كل ذلك وطوروه أو غيرهوه تدريجياً أو اخترعوا استبدلوا به غيره مما هو أحسن منه أو حتى أسوأ أحياناً.

وبذلك، وبقدر تعلق الأمر بالديمقراطية، فهي في الأصل حديثة ومبتكرة مصطلحا، لأنها نشأت حوالي منتصف القرن الخامس قبل الميلاد، وهو تاريخ قريب وقصير في عمر الحضارة الإنسانية التي تعود نشأتها إلى حوالي عشرة آلاف عام بل وأكثر، وهي أيضاً محلية وخاصة تطبيقاً، لأنها نشأت تحديداً في دولة مدينة أثينا في اليونان القديمة والتي كان مجتمعها مكوناً من مواطنين أحرار وأجانب وعبيد، ولأسباب خاصة حدث في هذا المجتمع تفاوت اقتصادي كبير وحاد بين طبقتي الأغنياء والفقراء من المواطنين الأحرار، تسبب في نشوب صراع حاد بينهما، فلجأ الأثينيون إلى (سولون الحكيم) الذي أصبح حاكم المدينة، وفي سياق سعيه لإنهاء الصراع وإصلاح الأوضاع، أقام نظاماً نقل فيه السلطة من المواطنين الأحرار الأغنياء إلى المواطنين الأحرار الفقراء ليحكموا دولتهم بشكل شخصي ومباشر، وهو نظام أقامه على أركان أساسية هي (المساواة بين

المواطنين والحرية في التعبير والفردية في المشاركة في اتخاذ القرارات). وإذ تشير اللغة اليونانية إلى الحكم بكلمة (كراسيوس) وإلى الشعب المكون من المواطنين الأحرار بكلمة (ديموس)، فقد ولد نتيجة لذلك مصطلح جديد هو (ديموس كراسيوس أي حكم الشعب) للدلالة على نظام حكم الشعب الذي ابتكره سولون على غير سابق أنموذج ولا مثال. وكان المؤرخ الانكليزي (ارنولد توينبي) وطبقاً لنظريته عن التحدي والاستجابة، قد رأى في ابتكار سولون للنظام الديمقراطي، استجابة عملية لتحدي التفاوت والصراع الطبقي الحاد. ولكن الديمقراطية الأثينية واجهت كثيراً من المشكلات في التطبيق، ولم يتسع نطاقها وتمتد حدودها لأنها اقتصر على دولة-مدينة أثينا التي كانت مجرد واحدة من بين 158 دولة-

**الثقافة ليست عنصراً جينياً موروثاً
في الإنسان والمجتمع بل عنصراً
اجتماعياً مكتسباً. ومن ثم فليست
هناك ثقافة ديمقراطية أو غير
ديمقراطية بالأصل والطبيعة.
وستبقى على ما هي عليه دون تغير
الآن ومستقبلاً. لأن كل الثقافات
قابلة للتطور والتغير ليس الجزئي
فحسب، بل وحتى الجذري الكلي
أيضاً.**

مدينة يونانية، ولا دامت واستمرت زمناً طويلاً، إذ لم يزد عمرها كثيراً على قرن من الزمن في أحسن الأحوال، فهل يعني هذا أن الديمقراطية كانت مفهوماً بنيوياً أم ممارسة عملية، اعتقدت كانت الاثنيين معاً، وحالها في ذلك حال غيرها من المفاهيم والممارسات كلها في الحياة الإنسانية. وعليه، فإذا كان المجتمع الأثيني قد تقبل الديمقراطية وطبقها دون مثال وتطبيق سابقين لها فيه ولا في غيره من مجتمعات اليونان ولا حتى العالم، فسيكون تقبلها

وتطبيقها ممكنين في أي مجتمع آخر، ولكن بشرط توافر متطلبات هذا التقبل والتطبيق وتوفير مستلزماتها ومنحهما المدة الزمنية الكافية للنمو والنضج. ولعل خير مثال عملي على ذلك هو محاولات زراعة نباتات المناطق الحارة (النخيل مثلاً) أو تربية حيواناتها في المناطق الباردة (الجمال مثلاً)، فهي غير ممكنة في الحاليتين لو حدثت تلقائياً، لكنها ممكنة لو عمل الزارعون أو المربون على توفير الأجواء المناسبة لهذه النباتات أو الحيوانات في تلك المناطق.

المجلة: من الصحيح القول إن الديمقراطية لا تصلح لثقافات معينة؟ أم لها القدرة على التغلغل في أية ثقافة، كونها تتناغم مع الضرورات والطموحات البشرية العامة؟

الدكتور علي عباس مُراد: اعتقد أن الإجابة على هذا السؤال موجودة ضمناً في إجابة السؤال الأول، ولمزيد من التوضيح، فإن الثقافة ليست عنصراً جينياً موروثاً في الإنسان والمجتمع بل عنصراً اجتماعياً مكتسباً، ومن ثم فليست هناك ثقافة ديمقراطية أو غير ديمقراطية بالأصل والطبيعة، وستبقى على ما هي عليه دون تغير الآن ومستقبلاً، لأن كل الثقافات قابلة للتطور والتغير ليس الجزئي فحسب، بل وحتى الجذري الكلي أيضاً. فالمجتمع الأثيني لم يكن قبل (سولون) يعرف الديمقراطية لا تطبيقاً ولا حتى تسمية، لكنه تقبلها وطبقها، ثم غابت عن اليونان وأوروبا كلها ونسيها الناس هناك بعد أن قامت الإمبراطورية المقدونية في 3 ق م وسيطر

جيشها على الجزء الأكبر من العالم القديم (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، ليتواصل بعدها نظام الحكم الإمبراطوري العسكري الفردي مع الإمبراطورية الرومانية بصورتها الغربية الرومانية والشرقية البيزنطية ويستمر حتى العصر الحديث. ولكن الديمقراطية عادت لتظهر وتطبق من جديد في أوروبا في هذا العصر ابتداء من ق17م، وهو تطبيق لم يكن ناجحاً في البداية، وواجه مشكلات عديدة، وما زال يواجه غيرها، وتستمر أيضاً مواجهة هذه المشكلات وابتكار حلول لها. ولكن النجاحات المتحققة في تطبيق الديمقراطية ومعالجة مشكلاتها في الغرب، كانت مرهونة بقدرة المجتمعات الغربية وحكوماتها الحديثة على إنجاز عملية أساسية ذات أربعة أركان هي: (1)

قد لا نكون كمجتمعات عربية إسلامية ممتلكين في الأصل والطبيعة والأفكار والسلوكيات السائدة للشروط اللازمة لتقبل وتطبيق النظام الديمقراطي. ولكن ذلك لا يعني أن المجتمعات الأخرى تمتلكها في الأصل والطبيعة، ولا يعني أيضاً استحالة ذلك التقبل والتطبيق بالنسبة لنا أو لهم.

تحديد الأهداف أو الطموحات، (2) تشخيص المشكلات أو المعوقات التي تمنع بلوغ الأهداف وتحقيق الطموحات، (3) اختيار المعالجات اللازمة والمناسبة لحل المشكلات وإزالة المعوقات، (4) توفير المستلزمات المادية والمعنوية لإنجاز الأركان السابقة، وسد النواقص ومعالجة الاختلالات في إنجاز الأركان الثلاثة السابقة.

قد لا نكون كمجتمعات عربية إسلامية ممتلكين في الأصل والطبيعة والأفكار والسلوكيات السائدة

للشروط اللازمة لتقبل وتطبيق النظام الديمقراطي، ولكن ذلك لا يعني أن المجتمعات الأخرى تمتلكها في الأصل والطبيعة، ولا يعني أيضاً استحالة ذلك التقبل والتطبيق بالنسبة لنا أو لهم، فنحن جميعاً في النهاية بشر، نولد على الفطرة دون امتلاك شيء لا من الأفكار ولا السلوكيات، لكننا نكتسب كل شيء منها ونتعلمه بالتربية أولاً والتعليم المنهجي ثانياً، ومن ثم فإننا يمكن أن نكتسب الأفكار والسلوكيات الديمقراطية، مثلما اكتسبنا قبلها الأفكار والسلوكيات غير الديمقراطية، ولكن ذلك الاكتساب مشروط بوجود: (1) سلطة تكون راغبة حقاً وصدقاً في بناء النظام الديمقراطي وتلقين أفكاره وتعليم سلوكياته للأجيال. (2) سلطة تمتلك القدرة على تصميم وتنفيذ برامج موضوعية متكاملة ومتواصلة لبناء النظام الديمقراطي بعلمية وإخلاص ومسؤولية. والإشارة هنا إلى الرأس ضرورة بل وحتمية، لأن المنظور البيولوجي للمجتمع يرى فيه جسداً يحركه ويوجهه رأس تقوم بدوره وتؤدي وظائفه السلطة الحاكمة، فإذا اختل عمل الرأس وانحرف، اختل عمل الجسد وكثرت انحرافات وزادت مشكلاته، فإذا تجاوز ذلك الحد هلك الجسد والرأس معاً، واعتقد أن التحولات التي شهدتها العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم، تدل في مقدماتها ونتائجها على غياب الرأس، أو في أحسن الأحوال وجود الرأس واختلاله وانحرافه مما ينعكس واضحاً في افتقاره الكلي للرغبة في الديمقراطية والقدرة على تطبيقها.

المجلة: في ضوء الانتقادات التي توجه للعملية الديمقراطيّة في العراق، في اعتقادكم، أين تكمن الأسباب الجوهرية لها؟

الدكتور علي عباس مُراد: اعتقد أن العملية السياسيّة في العراق ليس فيها شيء من الديمقراطيّة إلا الاسم، فكل ما فيها غير ديمقراطي، وليس ذلك أمراً تلقائياً، بل ويبدو أنه أمر مقصود وراءه جهد منظم ليس فقط لإفراغ الديمقراطيّة من محتواها، بل ولتدمير كل ما يؤسس لديمقراطيّة حقيقية في العراق، وأهم ما في ذلك الجهد هو تشويه فكرة الديمقراطيّة، وتكمن أهمية بل وخطورة ذلك في أن الإنسان بطبيعته كائن مفكر، ومن ثم فإن تفكيره تفكيراً ديمقراطياً، هو الذي يؤسس لسلوكه سلوكاً ديمقراطياً، وبحكم افتقاده للتفكير الديمقراطي فهو يفتقر تلقائياً وحتمياً لكل أساس وإمكانية للسلوك الديمقراطي، وهذا ما يحدث اليوم بأبشع صورة ممكنة. وبقدر تعلق الأمر بأسباب الانتقادات الموجهة للنظام الديمقراطي في العراق، فهي أن الرأس (السلطة) الذي يحرك النظام والمجتمع ويوجههما، يعاني اختلال جوهريّة تسببت في اختلالهما وانحرافهما مما عرضهما لانتقادات تجاوزت الحد حتى باتت تنذر بالانهيار العام السياسي والاجتماعي معاً.

المجلة: يقول فيلسوف العلم (كارل بوبر) بأن الديمقراطيّة هي أفضل العوالم الممكنة (في النظم السياسيّة)، هل ترى توافق الشروط الموضوعية لهذه الإمكانية في العراق أم مازال الوقت مبكراً على ذلك؟

الدكتور علي عباس مُراد: نعم أصاب بوبر بوصفه الديمقراطيّة بأنها (أفضل العوالم الممكنة)، وهي عالم دافع عنه بوبر بقوة في كتابه (المجتمع المفتوح وأعداؤه)، ولكن إقامة أي العوالم وفي مقدمتها العالم الديمقراطي الأفضل، مرهون بتوافر شروطه الموضوعية، ولأن هذا النظام ذو طبيعة اجتماعيّة، فليست شروطه فطرية موروثية بل مصنوعة مكتسبة. ومن ثم، فإن من أراد إقامة هذا العالم ملزم بصناعة شروطه صناعة غائية مقصودة، وأول هذه الشروط الصناعة الفكرية والسلوكية لمادته الأولى وهي الإنسان الديمقراطي، مواطنين وقادة. ولا اعتقد أن لدينا في العراق لا في السابق ولا الآن المادة البشرية الأولى للديمقراطيّة التي تتميز بالجمع بين (امتلاك الرغبة والإرادة لصنع شروط العالم الديمقراطي) و (امتلاك القوة والقدرة على صنع هذه الشروط)، لأننا بين نوعين من هذه المادة، نوع يمتلك الرغبة والإرادة ويفتقر للقوة والقدرة، ونوع يمتلك القوة والقدرة لكنه يفقر للرغبة والإرادة، ولن يتحقق شيء حتى ينشأ نوع إنساني (فردى أو جماعي) تجتمع فيه الرغبة والقوة في آن واحد. ثم يباشر هذا أو هؤلاء في صناعة الإنسان الديمقراطي واستنساخه اجتماعياً حتى يصبح لدينا مجتمع تتوافر فيه مادة بشرية ديمقراطيّة لينشأ لدينا نظام ديمقراطي، وهذه عملية بدأت في أوروبا منذ خمسة قرون وما تزال مستمرة، وعلينا أن نأخذ ذلك بنظر الاعتبار، فالديمقراطيّة طبخة لا تنضج إلا على نار هادئة، وما زال الوقت باكراً على نضجها لأننا لم نشعل النار تحتها ولا بدأنا في إعدادها فعلياً حتى الآن.

المجلة: هل تكمن قيمة الديمقراطية في تمثيل أفراد المجتمع في اختيار سلطته، أم في مخرجات السلطة الديمقراطية من تحقيق للعدالة الاجتماعية وغيرها؟

الدكتور علي عباس مُراد: مرة أخرى يأتي سؤال أحادي المنظور (إما-أو)، وجوابي المركب عليه أن للديمقراطية، وكأي تفكير وسلوك وتنظيم إنساني، بل وحتى طبيعي أيضاً، وجهان (مدخلات و مخرجات) معا وفي آن واحد، مثلما هي أيضاً وفي وقت واحد مفهوم بنيوي وعملي كما تسمونها. ومن ثم فإن نصف قيمة الديمقراطية، وقيمة الأشياء الأخرى كلها أيضاً، في وجهها الأول، ونصف قيمتها الآخر في وجهها الثاني، هذا لو اعتبرنا تمثيل الأفراد مدخلات وتحقيق العدالة مخرجات، بينما يمكن النظر إليهما أيضاً من منظور كلي بوصفهما مدخلات ومخرجات في آن واحد، بل وأحيانا تنقلب المدخلات فتصبح مخرجات وتنقلب المخرجات فتصبح

مدخلات. ولا اعتقد أن لدينا في التجربة الديمقراطية في العراق اليوم شيئا من المدخلات والمخرجات له علاقة فعلية بالديمقراطية، وإن وجد فيها شيء من المظاهر الخارجية لتلك المدخلات والمخرجات الديمقراطية، فليس فيه ما يبعث الفرح والسرور في النفس، بل لعل كل ما فيها يبعث على الحزن والأسى، ولا اعتقد أن شيئا من ذلك سيتغير إلى الأحسن في المدى المنظور.

المجلة: ما هي استشرافاتك للعملية الديمقراطية في العراق؟

الدكتور علي عباس مُراد: يؤسفني كثيراً اضطراري لتخيب آمالكم وأمال قرائكم الناهين، بالقول إن إجاباتي السابقة لا توحى ولا حتى إحاء عابرا أن استشرافاتي بخصوص الديمقراطية في العراق فيها شيء ايجابي بأي شكل من الأشكال لا حاضرا ولا مستقبلا. فالاستشراف، وسواء أكان سلبيا أم إيجابياً، ليس تخميناً ولا رجماً بالغيب، بل استنتاج يستمده صاحبه من مظاهر ومقدمات نظرية وعملية ذات دلالات سلبية أو ايجابية، ويبدو لي حتى الآن أن المظاهر والمقدمات التي تجعل استشراف مستقبل الديمقراطية في العراق إيجابياً، مفقودة تماما، والأسوأ من ذلك أن لا شيء من هذه المظاهر والمقدمات يبشر بخلاف ذلك في المستقبل المنظور. وتعليلاً لهذا الاستشراف السلبي أقول مع القائلين إن الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين، والديمقراطيين يحتاجون تربية وتعلماً ديمقراطيين، يزودهم به ويرسخه فيهم مربون (آباء وأمهات وأسر) ومعلمون (ساسة وتربويون وإعلاميون وفنانون ومفكرون ورجال دين) ديمقراطيون فكرا وسلوكا، يبذلون جهداً مخلصاً لتنشئة الأجيال الراهنة والجديدة وهندسة عقولها على فهم الديمقراطية واستحسانها، وأجسادها على ممارستها في تفاصيل حياتهم الشخصية والأسرية والاجتماعية، تمهيدا لفهمها واستحسانها وممارستها في حياتهم السياسية وأسلوب حكم مجتمعهم، ولا شيء من ذلك متوافر ولا متحقق في

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

العراق حتى الآن، ولا اعتقد أنه سيتوافر ويتحقق قريباً لأن كل ما يحدث اليوم على العكس من الديمقراطية وبالضد منها تماماً وكلها إلى الحد الذي جعلنا للأسف الشديد نسمع ونرى ما يدل على أن كثيراً من الناس بدأوا يكرهون هذا (العالم الديمقراطي الأفضل) ويكفرون به ويتمنون زواله ويتمنون عكسه، وذلك لو تعلمون ويعلمون أمر فيه ووراءه بلاء كبير وشر مستطير نسال الله تعالى أن يحمينا وإياكم منهما ومعنا العراق وطناً وشعباً.

قراءات عن الديمقراطية

العراق بعد الحرب

مقاربة قاعدية مابعد كولونيالية لإخفاق بناء الأمة الديمقراطية

ميريام جورجيس

ميريام جورجيس Mariam Georgis،
متخصصة في العلوم السياسيّة، في جامعة
مانيتوبا University of Manitoba وجامعة
ألبرتا University of Alberta.

في أطروحتها للدكتوراه "العراق بعد الحرب:
مقاربة قاعدية مابعد كولونيالية لإخفاق
بناء الأمة الديمقراطية" Postwar Iraq
(2003-2016): A Postcolonial Grassroots
Approach to the Failure of Democratic

Nation-Building (2017)، أشارت إلى إن مشروع "بناء الأمة الديمقراطيّة" الذي نُفذ في العراق بعد الغزو والاحتلال الذي قاده الولايات المتحدة عام 2003 فشل بكل المقاييس. فالبلد غير مستقر، ولا تقدم الحكومة المركزية الخدمات الاجتماعيّة أو الضمان الاجتماعي. كما دمرت الدولة الإسلاميّة في العراق والشام (داعش) الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، مما عرض وجود العراق كدولة ذات سيادة للخطر. والأسوأ من ذلك، يبدو أنّ العراقيين ليس لديهم ثقة قليلة أو معدومة في النخب الحاكمة فحسب، بل يجدونهم بشكل متزايد مذنبين في أعمال العنف التي استحوذت على حياتهم منذ 2003. والهويّة الوطنيّة العراقيّة مجزأة على أساس خطوط عشائريّة وعرقية ودينيّة بسبب طائفية الدولة التي بدأت في ظل الاحتلال. وأخيراً، أدى العنف إلى أزمة لاجئين، وكذلك إلى تغيير التركيبة السكانية للعراق بشكل جذري، مما أدى إلى تجانس الأحياء التي كانت متنوعة في يوم من الأيام. وهذه الحقيقة على الأرض تسهل السؤال الرئيس لهذه الدراسة: لماذا فشل مشروع "بناء الدولة الديمقراطيّة" في العراق منذ تغيير النظام بقيادة الولايات المتحدة في 2003 حتى 2016؟

ركزت الكثير من الأدبيات التقليدية عن عراق ما بعد الغزو على مفهومي "الدمقرطة" و"بناء الأمة". وبالتحديد، سعت هذه الأدبيات إلى حلول لمشكلة إعادة بناء العراق - على عكس مشكلة

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الغزو والاحتلال - وركزت إلى حد كبير على العوامل الداخلية مثل تقاسم السلطة والديمقراطية التوافقية و"المجتمعات المنقسمة إثنياً" و"الطائفية". وفي المقابل، تحدد هذه الأطروحة وتسعى إلى معالجة عنصرين متخلفين في الأدبيات؛ أولاً، ركزت تحليلات عراق ما بعد 2003 بشكل واسع على مشكلة الطائفية كعائق أمام ديمقراطية العراق، مما يعني أن العراقيين بطبيعتهم غير قادرين على العيش معاً في دولة واحدة. وقد تجاهلت هذه الأدبيات إلى حد كبير، بصرف النظر عن بعض الأصوات الناقدة، الدور الذي لعبه الغزو والاحتلال والسياسات الدولية والإقليمية. وثانياً، ركزت هذه الدراسات حول بناء الدولة في الغالب على النخب غير التمثيلية والنهج التنازلي top-down لبناء الديمقراطية. وهذه إشكالية، لأنه لم يكن هناك اهتمام كاف بالأصوات العراقية ورؤاهم للديمقراطية. كما أنه لم يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لحقيقة أن الجهود الأمريكية لبناء الدولة في 2003، كالبريطانيين بعد الحرب العالمية الأولى، استبعدت إلى حد كبير العراقيين الممثلين من صياغة مستقبلهم السياسي.

وظفَ البحث مناهج ما بعد الكولونيالية / وتفكيك الكولونيالية النقدية critical postcolonial/decolonial، "التاريخ من الأسفل". وفعل ذلك - جزئياً - لإظهار علاقة متبادلة وجدلية بين السياسة الدولية والمحلية في العراق من خلال إشكالية الغزو والاحتلال. وتحقق ذلك عبر استعمال تحليل الخطاب النقدي لتحدي النموذج التنازلي، الذي تحركه النخبة لبناء الدولة "الديمقراطي" المفروضة على عراق ما بعد 2003. بالإضافة إلى ذلك، سعى هذا البحث إلى استكشاف إمكانات الديمقراطية "من الأسفل" عبر دراسة التمهصلات *articulations* العراقية للدولة. ولتحقيق ذلك، حلل مجموعة حزب البعث العربي الاشتراكي في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، وأجرى كذلك تسع مقابلات شبه منظمة مع خبراء عراقيين وناشطين مدنيين في مارس وأبريل 2016. وقد أختير المشاركون في البحث نظراً لخبرتهم في التحول الديمقراطي والعراق ومشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة في مشروع بناء الدولة في مرحلة ما بعد 2003 العراق. بالإضافة إلى ذلك، استخدم عمل العلماء العراقيين الناقدين عن عراق ما بعد 2003، لا سيما فيما يتعلق بالعنف والاحتلال وموروثاته والطائفية لتقديم قصة مضادة للسردية التقليدية عن عراق ما بعد 2003. ولم تتحد هذه البيانات بقوة السردية السائدة في عراق ما بعد 2003 فحسب، بل قدمت أيضاً فهماً أكثر دقة وشمولية للمجتمع العراقي، والعلاقات الطائفية، والسياسة. والمساهمة الرئيسية لهذا البحث هي تضمين الأصوات العراقية والمواد الأولية لفهم الخطأ الذي حدث في عراق ما بعد 2003. وانتهت إلى أن أحد أكبر الدروس المستفادة من العراق هو محدودية النموذج التنازلي وغير تمثيلي لبناء الديمقراطية المفروضة بغزو واحتلال أجنيين. مما يؤكد أهمية البحث الذي يدرس إمكانات النموذج التصاعدي لبناء الديمقراطية.

العراق تاريخ سياسي عضيد داويشه

عضيد داويشه Adee Dawisha، أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة ميامي، من مؤلفاته: القوميّة العربيّة في القرن العشرين Arab Nationalism in the Twentieth Century، والأزمات السورية واللبنانيّة Syria and the Lebanese Crisis، ومصر في العالم العربي Arab World.

في كتاب: "العراق: تاريخ سياسي" Iraq: A Political History (ترجمته سامر طالب، وصدر عن مركز الرافدين للحوار، 2019)، يرى داويشه أنّه منذ تأسيس الدولة العراقيّة ولدت ثلاثة مشاريع وظيفيّة منفصلة ومتراصة: "بناء البنيات الحكوميّة وتكوين الهوية الوطنيّة وتعزيز المؤسسات الديمقراطيّة التي تشرعن الدولة والنخبة الحاكمة وتدعم التماسك الوطني". وفي عرضه له في مجلة الشرق الأوسط (2010)، يُشير إريك دافيس Eric Davis إلى أنّه قبل 2003 كان العراق مجهول نسبياً في الغرب. وكان على المهتمين بالسياسة والمجتمع العراقي أن يلجؤوا إلى دراسة حنا بطاطو الحكيمّة: الطبقات الاجتماعيّة القديمة والحركات الثورية في العراق. ومع ذلك، في أكثر من 1200 صفحة، تولى فقط العلماء الأكثر جرأة مهمة قراءة هذا العمل المهم والصعب. وبعد الغزو الأمريكي للعراق 2003، ظهر العديد من "الخبراء الفوريين"، تنبأوا بالتفتت الوشيك للعراق وأدانوه بصراع عرقي طائفي دائم. وبينما انتقل معظمهم الآن إلى الأزمة التالية، إلا أننا محظوظون بوجود علماء، مثل عضيد داويشه، الذين يواصلون التعامل مع التعقيدات السياسيّة في العراق كما يتضح من دراسته الجديدة المهمة، العراق: تاريخ سياسي من الاستقلال إلى الاحتلال.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

يخفف البروفيسور داويشه من مصطلحات العلوم الاجتماعية، ويقدم للقارئ دراسة واضحة للغاية ومركزة للسياسة العراقية الحديثة. ليرافق وضوح النص مع إطار مفاهيمي متطور مبني حول مفاهيم مؤسسات الدولة والاتجاهات نحو الديمقراطية والهوية الوطنية. وكل من هذه المفاهيم الثلاثة يشكل جوهر العمليات التأسيسية المتميزة، والتي، عند اجتماعها، تسمح لنا بفهم التطور السياسي في العراق، قبل 2003 وبعده. ومن وجهة نظر الأستاذ داويشه، فشل مؤسسات الدولة، وضعفها في الالتزامات بالديمقراطية، ومشكلة تحديد "هوية وطنية متماسكة" تستمر في تشكيل السياسة والمجتمع العراقي.

على الرغم مما يبدو للوهلة الأولى أنه تقييم سلبي إلى حد ما للسياسة العراقية، يرى البروفيسور داويشه أن تطبيق نهج "الكل شيء أولاً شيء" لإمكانية التحول الديمقراطي في العراق يمثل إشكالية كبيرة. ففي حين أن الفترة الملكية (1921-1958) لم تكن ديمقراطية بأي حال من الأحوال، كان هناك قدر ضئيل من الحريات الفردية والمشاركة السياسية وحرية التعبير كما هو واضح في الصحافة النشطة والمجتمع المدني النابض بالحياة والأحزاب السياسية البرنامجية. وتطبيق المفاهيم الغربية المثالية لإرساء الديمقراطية على العراق يقودنا إلى "الاستنتاج الزائف والخاطئ بشكل واضح" بأنه لا يوجد فرق بين النظام الملكي الهاشمي ونظام صدام حسين البعثي. وباقتراح أوجه تشابه مع الأحداث التي ستحدث بعد قرن تقريباً، شارك العراقيون بقوة كبيرة في انتخابات المقاطعات العثمانية عام 1908 بعد استيلاء "تركيا الفتاة" (لجنة الاتحاد والتقدم) على السلطة. وخلال الحرب العالمية الأولى، وقبل الاحتلال البريطاني للعراق، حكم سكان النجف أنفسهم لمدة عامين. ومع اندلاع ثورة 1920، أجرى النجفون انتخابات عفوية. كما فعل العراقيون في العديد من المدن الأخرى التي تمكنت من تخليص نفسها مؤقتاً من القوات البريطانية. وبعد صدور القانون الأساسي (دستور) 1925، صوت العراقيون في الانتخابات البرلمانية حتى ثورة 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي الهاشمي. وهكذا لم تكن الديمقراطية مجهولة للعراقيين في 2003. كما حلل البروفيسور داويشه العلاقات العربية الكردية، التي غالباً ما تكون مفقودة من دراسات السياسة العراقية الحديثة. وكما يلاحظ، قبل 2003، كان معظم القادة العرب ينظرون إلى الأكراد على أنهم "إزعاج كبير" لأنهم تدخلوا في مصالح النخبة السياسية العربية (السنية). ويشير هذا الإرث التاريخي إلى أن الأكراد سيحتاجون إلى منحهم سلطة ذات مغزى في بغداد إذا كانوا يريدون تطوير ولاء دائم للدولة القومية العراقية الجديدة المنظمة اتحادياً. وينتهي العراق: تاريخ سياسي بنفس الملاحظة الغامضة التي بدأ بها. وبحسب البروفيسور داويشه، لا يزال العراق يمتلك ثقافة سياسية تظهر التزاماً ضعيفاً بالديمقراطية. والمجموعات العرقية الرئيسية في العراق - العرب السنة والشيعية العرب والأكراد - لم تتفق بعد على شكل الدولة الوطنية العراقية.

العراق

من الحرب إلى التسليطية الجديدة

توبي دوج

توبي دوج Toby Dodge، أستاذ العلوم السياسية، متخصص في الشرق الأوسط، وخبير في السياسة العراقية، عمل مُستشاراً للجنرال الأمريكي دافيد بترايوس David Petraeus في العراق.

من مؤلفاته: "اختراع العراق: إخفاق بناء الأمة والإنكار التاريخي" Inventing Iraq: The failure of nation building (2003) and a history denied و"مستقبل العراق: ما بعد تغير النظام" Iraq's Future: The Aftermath of (2005) Regime Change

كتاب: "العراق: من الحرب إلى التسليطية الجديدة" Iraq: From War to a New Authoritarianism (2013) (ترجمته عذراء ناصر ومرضى صلاح وخالد قاسم، وصدر عن مركز رواق بغداد للسياسات العامة ومكتبة عدنان، 2022)، يحاول الإجابة عن ثلاثة أسئلة: هل ستستمر المعاناة من مستويات عالية من العنف أو حتى الانزلاق مرة أخرى إلى حرب أهلية شرسة؟ هل سيستمر العراق في مساره الديمقراطي، كما تجلى في الانتخابات الوطنية التنافسية الثلاث التي أجريت منذ 2005؟ وهل العراق الجديد يشكل خطراً على جيرانه؟ عبر مقدمة وستة فصول وخاتمة، وكانت الفصول (فهم دوافع العنف في العراق، ومن التمرد إلى الحرب الأهلية: مروجو العنف في العراق، والعراق والسياسة الأمريكية وإحياء عقيدة مكافحة التمرد، وإعادة بناء القدرات المدنية والعسكرية للدولة العراقية، وسياسة العراق: صفقة النخبة الحصرية وصعود التسليطية الجديدة، ومن متنمر إلى هدف: دور العراق المتغير في الشرق الأوسط).

أكد دوج أن محركات العنف في العراق ثلاثة: المحرك الاجتماعي والثقافي، المشرعن لاستعمال العنف وانتعاش الطائفية وضعف الأعراف الاجتماعية المعارضة للقتل نتيجة التجارب الطويلة للصراعات والحروب، والضعف الكبير للدولة، الذي يتيح لأبطال عمليات الحرب الأهلية

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

التحرك وإقناع الجماهير بأنهم المدافعون الوحيدون عنهم، والتسويات السياسيّة، حيث بُنيت السياسات العراقيّة بين أفراد النخبة الحصريّة على هيئة خاصة لتعبئة الجماهير على خطوط طائفية. وينتهي إلى أن العنف ليس تحدياً للوضع الراهن أو لحكم المالكي، فقوات الأمن العراقيّة قوية جداً ومتماسكة.

انتقلت السياسة العراقيّة إلى إحباط الديموقراطيّة وتأسيس التسلطيّة في 2008 عبر حصر السلطة التسلطيّة المركزيّة المتزايدة في يد رئيس الوزراء ومكتبه، وإحكام قبضته بنجاح على قيادة الجيش العراقيّ وتسخيره لاستفزاز خصومه ضمن النخبة الحاكمة وقمع الحركات الشعبيّة ضد حكمه، ولا يوجد شك بين بقية النخبة الحاكمة خارج حزب الدعوة الذي يقوده المالكي أن نواياه تكمن في إعادة العراق لاستبداد حكم الحزب الواحد. وعكست الاحتجاجات التي أحاطت بـ "ربيع العراق" المأزق الذي يواجهه سكان المدن في العراق، ولاسيما الشباب، الذين أصبحوا معزولين بشدة عن النخبة الحاكمة الجديدة.

كان هدف تغيير النظام كبح قدرة العراق على تهديد المنطقة، وحدث عبر زعزعة استقرار العراق نفسه، لدرجة انهياره ودخوله دوامة الحرب الأهلية وخسارة قدرته على ضبط حدوده، فأصبحت بغداد تحت خطر التدخلات السرية والعنيفة الممتدة من الدول المجاورة. وتماسك حكم المالكي مكنه من إخراج القوات الأمريكيّة وتحقيق درجة من الاستقلال عن إيران، إلا أنه ظل معرضاً لضغط إيران، الذي اتمر في تشكيل سياسته الخارجية وصناعة القرارات.

ماذا حققت عقيدة التدخل وعمليات إعادة البناء في العراق؟ في الوقت الذي غادرت فيه القوات الأمريكيّة العراق بلغ تعداد القتلى العسكريين 4487، وقدرت مؤسسة تعداد القتلى في العراق عدد ضحايا المدنيين نتيجة التدخل والاجتياح الأمريكي مقتل 110,110-120,293 ألف شخص حتى نوفمبر 2012، وخصصت أموال بقيمة 212 مليار دولار أمريكي من أموال الحكومة الأمريكيّة والعراقيّة لإعادة إعمار دولة العراق ما بعد الحرب. ولم يعط برنامج إعادة بناء الولاة العراقيّة أي قاعدة لاستدامة تماسك استقرار البلد الديموقراطي في السنوات القادمة. والشعب - الذي يعاني من الإهمال - يلقي باللوم على النخبة السياسيّة الفاسدة التي لم توفر له أبسط الخدمات الأساسيّة، حيث أصبح مهمشاً بشكل أكبر من قبل حكومته ولا يمتلك غير الصوت للتعبير عن الاحتجاج. لكن الدولة عملت على تقوية قوتها الأمنية التي هي الآن أقوى قوة عسكرية في البلاد، واعتمدت سلطتها القسرية بشكل سري وعلني لقمع الاحتجاجات الشعبيّة ضد اخفاقاتها. ولهذا ورغم وفاة آلاف المدنيين وخسارة مليارات الدولارات تبدو أوضاع الشعب العراقي، فيما يخص علاقته بالسلطة والاقتصاد، مشابهة لتلك التي كان يعيشها قبل تغيير النظام البعثي.

مُستقبل العراق

الدكتاتورية أم الديمقراطية أم الانقسام؟

ليام أندرسون وجاريت ستانسفيلد

ليام أندرسون Liam Anderson، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رايت Wright State University، وجاريت ستانسفيلد Gareth Stansfield، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة إكستر University of Exeter، متخصص في العراق.

في كتاب: "مُستقبل العراق: الدكتاتورية أم الديمقراطية أم الانقسام؟" *The Future of Iraq: Dictatorship, Democracy or Division?* (2004) حاول أندرسون

وستانسفيلد – بعد تأمل طويل في العراق – تقديم تحليلات تأسيسية للمسارات المستقبلية للوضع العراقي. فتضمن مقدمة وثمانية فصل وخاتمة، وكانت الفصول (العراق 1920-1958: الملكية الهاشمية، والعراق 1958-1968: الثورة والجمهورية والنهضة، والعراق 1968-1988: نظام البعث، والعراق 1988-2003: تدمير العراق، والشيعية، والسنة، والأكراد، ومعضلة الديمقراطية).

في معضلة الديمقراطية ينطلق المؤلفان من فكرة أنه "عندما يبدأ بناء الأمة عملية تجميع بقايا العراق، فلن يجدوا سوى القليل جداً من المواد الخام للعمل. فالعراق كان إبداعاً بريطانياً فنياً، تم تجميعه من حطام الإمبراطورية العثمانية. فهناك قراران بريطانيان رئيسيان - إحقاق محافظة الموصل التي يهيمن عليها الأكراد بمحافظتي بغداد والبصرة التي يسيطر عليها العرب، ومواصلة التقليد العثماني في الحكم من خلال الأقلية العربية السنية في العراق - حكماً فعلياً على العراق بمستقبل مؤلم". ويؤكدان أن العراق طالما كان دولة يصعب حكمها. وبمرور الوقت، أصبح الأمر أكثر صعوبة بشكل تدريجي، ليس فقط بسبب الانقسامات الداخلية، ولكن أيضاً لأن القوى الخارجية وجدت صعوبة متزايدة في مقاومة التدخل في الشؤون الداخلية للعراق. فمنذ أوائل

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الستينيات، سعت كل قوة إقليمية مهمة تقريباً (بما في ذلك إسرائيل والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة)، في وقت أو آخر، إلى استغلال الانقسامات الداخلية في العراق لتحقيق مكاسب استراتيجية. وعادة ما يتخذ هذا شكل تحويل الموارد إلى الأكراد أو الأحزاب الإسلامية الشيعية من أجل إضعاف النظام المركزي وزعزعة استقراره. وقد يكون تعزيز التمرد في الشمال والجنوب قد خدم المصالح الإستراتيجية للقوى الإقليمية، لكن الأكراد والشيعية دفعوا ثمناً باهظاً لخدمتهم كوكلاء. كما تأثر تماسك دولة العراق نتيجة لذلك. وأصبح التحدي الهائل المتمثل في خلق شعور مشترك بالوحدة الوطنية في العراق مستحيل تقريباً بسبب التدخل الخارجي الدائم. وسيثبت الإرث المعقد والصادم لثمانين سنة من التاريخ العراقي أنه من الصعب التغلب عليه. ففي غياب دولة مركزية قوية مستعدة للجوء إلى العنف لفرض الاستقرار الداخلي، يبقى أن نرى ما إذا كان يمكن للعراق أن يتماسك ككيان إقليمي. كانت المشكلة الحقيقية، ولا تزال كذلك، أن الديمقراطية في العراق ستهمي الهيمنة السنية على هياكل الدولة. ولا شك في أنه يمكن تنفيذ شكل من أشكال ترتيبات تقاسم السلطة التي تحمي الأقلية العربية السنية وتضمن لها على الأقل قول البعض في اتجاه الدولة؛ لكن أي شكل من أشكال الديمقراطية سيتطلب من السنة التخلي عن قدر كبير من السلطة والتأثير الذي يتمتعون به حالياً. وبين عشية وضحاها تقريباً، سينتقل السنة من موقع الهيمنة السياسي إلى موقع التبعية. وهذا لن يكون من السهل تحمله. وإذا كان التاريخ دليلاً، فإن المكون العربي للعراق كان موحداً بقوة عندما واجهت الدولة نفسها تهديداً خارجياً. في البداية، توفر التهديد من البريطانيين (1920)، وبعد ذلك من الإيرانيين (1980-1988). وقوة الاحتلال الأمريكية لديها إمكانات كبيرة لتحقيق نفس التأثير.

لا تستطيع الولايات المتحدة إضفاء الطابع الديمقراطي على العراق، ناهيك عن الشرق الأوسط، تحت تهديد السلاح. فالديمقراطية تتطلب موافقة المحكومين. وإذا لم يكن من الممكن هزيمة التمرد، أو على الأقل احتوائه بمستويات قابلة للسيطرة، فمن الواضح أنه لا توجد فرصة لترسخ الديمقراطية في العراق في وقت قريب. والسؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان يمكن للعراق تجنب التمزق في اللحامات. إذ لا تزال الحرب الأهلية احتمالاً حقيقياً للغاية، وربما أكثر احتمالية في هذه المرحلة. وإذا كانت القوات الأمريكية "غير مدعوة" للخروج من العراق في 2004، ووجه التمرد (السني بشكل أساسي) بنادقه إلى الجمعية الوطنية الانتقالية التي يهيمن عليها الشيعة، مع تعبئة الأكراد في الشمال لحماية كياناتهم وتعزيز كياناتهم بالسيطرة على كركوك من خلال إزالة الوجود التركي والعربي، يصبح أسوأ كابوس العراق من الصراع المدني على أسس طائفية وعرقية حقيقة واقعة. وإذا نجحت الديمقراطية العراقية، فسيكون ذلك إنجازاً مذهلاً لإدارة بوش. وإذا لم يحدث ذلك، فستظهر التداخيات السلبية في العراق والشرق الأوسط ككل لعقود قادمة.

العشائرية والتحول الديمقراطي في العراق

دراسة ميدانية

نصيف جاسم عاتي

نصيف جاسم عاتي، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة ميسان. في رسالته للماجستير "العشائرية والتحول الديمقراطي في العراق: محافظة ميسان إنموذجاً: دراسة ميدانية للفترة من أبريل 2003 إلى 2010"، في جامعة القادسيّة - كلية الآداب (2012)، أشار إلى أنّ انتقال العراق إلى الديمقراطيّة بعد أبريل

(2003)، تمخّص عن واقع هش ومتناقض في آن واحد، فالديمقراطيّة بدأت بإجراءات عدة تمثّلت بإقرار منظومة القوانين الديمقراطيّة من خلال الدستور، وإجراء انتخابات برلمانيّة وانتخاب مجالس محليّة، وتشكيل عدد من المؤسسات الديمقراطيّة، ووجود مساحات من الحرّيّة سمحت بقيام التعددية السياسيّة. إلا إن العلاقات والصراعات السياسيّة التي حدثت وتحدثت بين المتنافسين بدت عليها مظاهر البيئة الثقافيّة التقليديّة التي يعيشها المجتمع العراقي، فملاح الثقافة العشائريّة كانت حاضرة بوضوح عى هذه الصراعات، والعلاقات القرابيّة والعشائريّة للمرشحين باتت من ضرورات المشاركة في الانتخابات الديمقراطيّة، فضلاً عن الاستثمار السياسي لثقافة العشيرة في السجلات السياسيّة وإدارة المؤسسات الديمقراطيّة وإنجاز العمليّات الإداريّة داخل هذه المؤسسات، حيث بدت التجربة الديمقراطيّة وكأنها تعيش حالة من الاغتراب الثقافي عن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع. ولذلك سعت الدراسة إلى استكشاف (1) بنية العشيرة والثقافة العشائريّة في المجتمع العراقي، و(2) طبيعة العلاقة بين العشائريّة والتحول الديمقراطي للمجتمع العراقي: 2010-2003. فاستعمل المسح الاجتماعي للكشف عن بعض ملامح هذه الثقافة وعلاقتها بالتحول الديمقراطي في إطار بحث ميداني كان ميدانه مجتمع محافظة ميسان، بعينة تألفت من (96) عضواً في المؤسسات السياسيّة (مجلس المحافظة ومجلس النواب، 2003-2012).

بيّنت النتائج أنّ (1) العشيرة كانت حاضرة وفاعلة بقوة في مجتمع البحث خاصة والمجتمع العراقي بشكل عام، مما جعل لثقافة العشيرة دوراً واضحاً في المجتمع، وقد شكّل الجانبان الاجتماعي والسياسي أكثر الجوانب فاعليّة، و(2) حضور وفاعليّة العشيرة عند أفراد النخبة السياسيّة المبحوثة لا يعني أنها حاضرة كما كانت في الريف العراقي سابقاً، بقدر ما كان أفراد النخبة يتسمون بسمات اجتماعيّة تظهر فيها ملامح الثقافة العشائريّة، مع قيم الديمقراطيّة المفترضة في النظام السياسي، و(3) شكلت مشاركة المرأة نسبة منخفضة بلغت ما يقارب خمس النخب السياسيّة التي تولت السلطة في محافظة ميسان، وهو ما يُشير إلى وجود سيطرة ذكورية واضحة في مجتمع البحث تدعمها ثقافة العشيرة، كما شكلت هذه النسبة تفاوتاً كبيراً مع نسبتها في المجتمع، مما يشير إلى انعدام المساواة بين الجنسين، و(4) شكل شيوخ العشائر والوجهاء في العشائر أكثر من ثلث النخب التي تولت مناصباً سياسيّة في محافظة ميسان، وهو ما يعبر عن مستوى دور العشيرة في الانتخابات من جهة، ومستوى الثقافة العشائرية لدى النخبة السياسيّة من جهة أخرى، و(5) ظهر ارتفاع بمستوى معرفة القيم الديمقراطيّة وتطبيق آليات التحول الديمقراطي لدى النخب التي تولت السلطة السياسيّة الديمقراطيّة بنسبة (60%) من مجموع الأسئلة التي حاولت قياس تطبيق مبادئ النظام السياسي الديمقراطي، و(6) وظهرت ازدواجية واضحة لدى أفراد النخب السياسيّة فيما يتعلق بالعلاقة بين الثقافة العشائرية والتحول الديمقراطي، إذ يرتفع لدى العينة مستوى الثقافة العشائرية (58%) وكذلك مستوى مبادئ التحول الديمقراطي (60%)، ولم تظهر فروقاً احصائية بين الاتجاهين، بل كانت العلاقة قوية وتامة بلغت (0,99) عند مستوى دلالة (0,05)، مما يُشير إلى وجود الثقافة العشائرية ومنظومة آليات الديمقراطيّة في الوقت نفسه، و(7) اتسمت العلاقة بين الثقافة العشائرية والتحول الديمقراطي بالتأرجح بين الاتفاق وعدم الاتفاق لدى أفراد النخب السياسيّة، فبطبيعة هذه العلاقة تظهر حسب مستوى الثقافة العشائريّة لدى أفراد النخبة المبحوثة، إذ توزعت على ثلاثة أنماط: الثقافة العشائرية الراسخة، يمثلها أفراد النخبة السياسيّة المتمسكون بالتقاليد والأعراف العشائرية، ولا يكترون بطبيعة علاقتها مع آليات التحول الديمقراطي سواء انسجمت أم لم تنسجم، وسواء نجحت العملية السياسيّة الديمقراطيّة أم لم تنجح، والثقافة العشائرية المتأرجحة، يمثلها أفراد النخبة السياسيّة الذين تتأرجح مواقفهم بين التمسك بالتقاليد والقيم العشائرية وفقاً لآليات التحول الديمقراطي، والثقافة العشائرية الضعيفة، يمثلها أفراد النخبة السياسيّة الذين ليس لديهم ارتباط بالقيم العشائرية إلا في ظروف معينة. ويعتقدون أنها في حالة صراع مع المبادئ الديمقراطيّة، ولديهم استعداد واضح للتخلي عن العشيرة إذا توفرت مقومات الديمقراطيّة الراسخة في النظام السياسي.

مُحدّدات التحول الديمقراطي تفسير تغيّر أنظمة الحكم في العالم يان تيوريل

يان تيوريل Jan Teorell أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة لند Lunds Universitet، متخصص في السياسات المقارنة، وبناء الدولة، والدمقرطة، من مؤلفاته: "بناء الدولة اللامركزيّة: المنظورات المقارنة والدوليّة" De-Centering State Making: Comparative and International Perspectives (2018)، و"تنوعات الديمقراطيّة: قياس قرنين من التغير السياسي" Varieties of Democracy: Measuring Two Centuries of Political Change (2020)

كتاب: "محدّدات التحول الديمقراطي: تفسير تغيّر أنظمة الحكم في العالم" Determinants of Democratization: Explaining Regime Change in the World 1972-2006 (ترجمه خليل الحاج صالح، وصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019)، يحاول الإجابة عن سؤالين أساسيين: ما هي مُحدّدات التحول الديمقراطي؟ وهل العوامل التي تدفع بلداناً نحو الديمقراطيّة تساعد أيضاً في وقف الردّة نحو الأوتوقراطية؟ بمزيج من تحليل إحصائي لمُحدّدات تغيّر النظام الحاكم الاجتماعيّة والاقتصادية والدولية في 165 بلداً في العالم، بين 1972 و2006، ودراسة حالة التحول الديمقراطي في الأرجنتين وبوليفيا وهنغاريا ونيبال والبيرو والفلبين وجنوب أفريقيا وتركيا والأوروغواي.

في الفصل الأول، تفسير التحول الديمقراطي، راجع المؤلف المقاربات النظرية الأربعة الشائعة في تفسير التحول الديمقراطي: المقاربة البنوية والمقاربة الاستراتيجية وتراث القوى الاجتماعيّة الماثور والمقاربة الاقتصادية، فأظهر، في ظل مجموعة معايير مثالية، أن لا وجود لنظرية كاملة في التحول الديمقراطي. وفي الفصل الثاني، ظلال الماضي: المُحدّدات الاجتماعيّة، مراجعة للأدبيات والأدلة ذات الصلة بالكيفية التي يمكن الإرث التاريخي، مثل الجذر الاستعماري والطائفة الدينية والتنوع

الاجتماعي ومساحة البلد، لرسم مصير الديموقراطية. وهنا وجد أن كفة البلدان الصغيرة في التحول الديموقراطي في أثناء الموجة الثالثة كانت أرجح، وأن نسبة المسلمين من سكان البلدان التي أعيق فيها التحول الديموقراطي كانت أكبر. وفي الفصل الثالث، قوة الازدهار: المُحدِّدات الاقتصادية، بحث للمُحدِّدات الاقتصادية، بما فيها التحديث الاجتماعي - الاقتصادي ووفرة الموارد الطبيعية والأداء الاقتصادي والتفاوت والحرية، فوجد أن التحرر من تدخل الدولة في الاقتصاد وفي التحديث الاجتماعي - الاقتصادي يعوق الردات نحو التسليطية، وأن الآلية الاجتماعية الاقتصادية تعمل عبر أهمية انتشار وسائل الإعلام في ردع الانقلابات العسكرية أو إحباطها. كما وجد أن الاعتماد على النفط يعوق الديموقراطية، بينما تحفِّز الأزمات الاقتصادية التحول الديموقراطي. ثم تعقب آليات التحول الديموقراطي الناتجة من الأزمة الاقتصادية في حالات الفيليبين وبوليفيا والأرجنتين والأوروغواي، وعلاقة الأزمات الاقتصادية بهشاشة التسليطية. وفي الفصل الرابع، قوة الدفع الخارجية: المُحدِّدات الدولية، تناول المُحدِّدات الدولية للتحول الديموقراطي، فوجد أن الاعتماد على التجارة يعوق التحول الديموقراطي، بينما يقوى انتشارها في حالي المجاورة وعضوية البلد في منظمات دولية تجتذب أعضاء لها من مناطق محددة من العالم. مع ذلك، لا يجد أي من هذه المُحدِّدات الدولية تحفيزاً واضحاً له من آليات سببية محددة. وفي الفصل الخامس، القوة من الأسفل: التعبئة الشعبية، نقل مركز التحليل من المشهد الدولي إلى القوى المؤلدة للديموقراطية من الأسفل، إذ وجد أن التظاهرات السلمية تحفِّز التحول الديموقراطي، بينما لا تحفزه الإضرابات وأعمال الشغب العنيفة والنزاعات الأهلية المسلحة. ومن ثم يجري تتبع الآليات التفسيرية المسؤولة عن تأثير التظاهرات السلمية عبر أدلة مستمدة من دراسة الحالة في الفيليبين وجنوب أفريقيا ونيبال. وفي الفصل السادس، الهزات الخارجية المنشأ وأنماط أنظمة الحكم السلطوية: الطوارئ المؤسساتية، عالج المؤلف مسألة ما إذا كانت توقعات نجاح التحول الديموقراطي تختلف باختلاف أنواع الأنظمة التسليطية. واستنبطت بدايةً مجموعة فرضيات حول استعداد أوتوقراطية الحزب الواحد والأوتوقراطية العسكرية والأوتوقراطية الملكية والأوتوقراطية المتعددة الأحزاب للتحول الديموقراطي، بأنفسها ومن أنفسها، واستجابةً لهزات تحدث خارجها، على حد سواء. ومن ثم تفحص هذه التوقعات مع الهزات ذات المنشأ الخارجي قيد التنفيذ، كالتحركات الشعبية والأداء الاقتصادي والتدخل الخارجي. وفي الفصل السابع والأخير، خلاصات، لخص تيوريل نتائجه وقوم الأداء التفسيري المؤلف من جميع المُحدِّدات جملةً، في منظور قصير الأمد وآخر طويل. ثم اختتم بمناقشة مضامين نتائجي بالنسبة إلى النظرية، ودراسة التحول الديموقراطي في المستقبل، واستراتيجيات تعزيز الديموقراطية، كما بالنسبة إلى العالم الفعلي للتحول الديموقراطي ذاته.

Iraqi Journal of Social and Political Psychology

A scientific journal issued by Iraqi Association for Political Psychology

نحو ثقافة سياسية إنسانية تحقق كرامة المجتمع وعقلانية الدولة

الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي، جمعية مدنية عراقية غير حكومية، ذات شخصية قانونية مستقلة، تهدف إلى: (1) دراسة وتحليل المشكلات والظواهر النفسية الناتجة عن تبادل التأثير بين السياسة والمجتمع، و(2) تقديم المشورة العلمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، و(3) نشر ثقافة سياسية مجتمعية إنسانية، و(4) تبصير الإنسان بمشكلاته الانفعالية والادراكية ذات الأساس السياسي والاجتماعي، و(5) إقامة أو اصر تنسيقية وتفاعلية مع مراكز الأبحاث وأقسام العلوم الاجتماعية في الجامعات، و(6) تنشيط العمل الأكاديمي المشترك في اختصاصات علوم النفس والاجتماع والسياسة والتاريخ، لاجتراح تصورات فكرية أكثر عمقاً عن مجمل التاريخ السياسي والاجتماعي للعراق.

ISBN 978-9922-870-61-8

9

789922

870618

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق

بغداد 2676 لسنة 2023